

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 4
ISSUE 1**

2023

TIL, TA'LIM, TARJIMA

1-SON, 4-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-1, ВЫПУСК-4

LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

VOLUME-4, ISSUE-1

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

1-SON,(2023) DOI

Bosh muharrir:

Mirzayev Ibodulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Ismoilov Salohiddin
f.f.n., professor (O'zbekiston)

TAHRIR HAY'ATI:

Boqiyeva Gulandom f.f.d., professor (O'zbekiston)	Bakirov Poyon f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla f.f.d., professor (O'zbekiston)	Pardayev Azamat f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy p.f.d., professor (O'zbekiston)	Xayrullayev Xurshid f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja f.f.d., professor (O'zbekiston)	Kiselyov Dmitriy f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Mamatov Abdi f.f.d., professor (O'zbekiston)	Labib Said Mohammad Alem f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Safarov Shahriyor f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mirzayev Rahmatulla yu.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida f.f.d., professor (O'zbekiston)	Sobirov Anvar PhD (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Nadim Mohammad Humoyun PhD (Afg'oniston)
Mirzohidova Muyassar f.f.d., professor (Qirg'iziston)	Ubaydullayeva Maftuna PhD (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon f.f.d., professor (O'zbekiston)	Isakova Nodira f.f.n. (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy f.f.d., professor (O'zbekiston)	Qodirova Barno kotib, PhD (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Xasanov Axmad mas'ul kotib, (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KEMGASHI:

To'xtasinov Ilhom p.f.d. (O'zbekiston)	Karimov Suyun f.f.d., professor (O'zbekiston)
Raximov G'anisher f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mo'minov Siddiq f.f.d., professor (O'zbekiston)
Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (Uzbekistan)	Mamatov Abdug'ofur f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Suvonova Nigorabonu f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Turniyozov Ne'mat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mukhametkaliyeva Gulnar f.f.n. (Qozog'iston)
Irisqulov Muhammadavaz f.f.d., professor (O'zbekiston)	Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Berdaliyev Abduvali f.f.d., professor (Tojikiston)	
Sayfullayeva Ra'no f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Djusupov Maxanbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Jabborov Xo'jamurod f.f.d., dotsent (O'zbekiston)	
Abdiyev Murodqosim f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Yoqubov Jamoliddin f.f.d., professor (O'zbekiston)	

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-1, (2023) DOI

Главный редактор:

Мирзаев Ибадулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Исмаилов Салахиддин
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Бакиева Гуландом д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Бакиров Поён д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Пардаев Азамат д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай д.п.н., профессор (Узбекистан)	Хайруллаев Хуршид д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Киселев Дмитрий д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Маматов Абди д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Лабиб Саид Моҳаммад Алем д.ф.н., доцент (Афғонистон)
Сафаров Шахриёр д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мирзаев Раҳматулла д.ю.н., доцент (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Собиров Анвар PhD (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Надим Моҳаммад Хумоюн PhD (Афғонистон)
Мирзахидова Муяссар д.ф.н., профессор (Киргизистан)	Убайдуллаева Мафтуна PhD (Узбекистан)
Улуков Насиржан д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Исакова Нодира д.ф.н. (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Кадирова Барно секретарь, PhD (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Хасанов Ахмад отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНЫЙ СОВЕТ:

Тухтасинов Илхам д.п.н., профессор (Узбекистан)	Каримов Суюн д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахимов Ганишер д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Муминов Сиддик д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Саидов Саъно к.ф.н., доцент (Узбекистан)	Маматов Абдуғафур д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Сувонова Нигорабону к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Турниязов Нетьмат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мукхамметкалиева Гульнар к.ф.н. (Казакстан)
Ирискулов Мухаммадаваз д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Бердалиев Абдували д.ф.н., профессор (Таджикистан)	
Сайфуллаева Раъно д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Джусупов Маханбат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Жаббаров Хужамурад д.ф.н., доцент (Узбекистан)	
Абдиев Муратқасим д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Якубов Жамалиддин д.ф.н., профессор (Узбекистан)	

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

ISSUE-1 (2023) DOI

Chief Editor:

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien.,
prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:

Ismailov Salokhiddin
Cand. of phil. sciences, assistant
professor (Uzbekistan)

EDITORIAL BOARD:

Bakieva Gulandom
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
Doc. of ped. scien., prof.
(Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhuja
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdi
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
Doc. of phil. scien., prof.
(Kirghizistan)

Ulukov Nosirjon
Doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Bakirov Poyon
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Pardaev Azamat
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Khayrullaev Khurshid
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Habib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien.
(Afg'oniston)

Mirzaev Rahmatulla
Doc. of jurispr. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Sobirov Anvar
PhD
(Uzbekistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD
(Afg'oniston)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD
(Uzbekistan)

Isakova Nodira
Doc. of phil. scien.
(Uzbekistan)

Kadirova Barno
Secretary, PhD
(Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary
(Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY COUNCIL:

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien.
(Uzbekistan)

Rakhimov Ganisher
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Saidov Sano
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Turniyazov Nemat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Iriskulov Mukhammadavaz
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
Doc. of phil. scien., prof.
(Tajikistan)

Sayfullaeva Rano
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Djusupov Makhanbat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Jabborov Khojamurod
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Abdiev Murodkosim
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Karimov Suyun
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Muminov Siddik
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Mukhametkaliyeva Gulnar
Cand. of phil. sciences
(Kazakhstan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA\СОДЕРЖАНИЕ\CONTENT

T I L S H U N O S L I K

1.Ш.Ш. Жалмаханов, Ш.К. Жаркынбекова, Б.И. Кодирова. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕЙ ЛЕКСИКИ КАЗАХСКОГО И ТУВИНСКОГО ЯЗЫКОВ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ.....	7
2.Rashidova U. FRAZEOLOGIZMLAR SHAKLLANISHINING LISONIY OMILLARI.....	21
3.Maxammadiyev X. ALISHER NAVOIY ASARLARIDA SINTAKTIK USUL BILAN YASALGAN MAISHIY LEKSEMALAR.....	29
4.Usmanov F. ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA LINGVOMADANIY KONTSEPT VA QADRIYAT MUAMMOSI.....	35
5.Anorqulova O. KONSEPT VA KONSEPTOLOGIYA KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING AJRALMAS QISMI SIFATIDA.....	44
6.Musulmonova K. SHAXSNI OBRO'SIZLANTIRISH MAZMUNLI MATNLARNI LINGVISTIK EKSPERTIZA QILISHNING QONUNIY METODOLOGIK ASOSLARI.....	52
7.Kurbanazarova N. O'ZBEK TILIDA MUQOBILSIZ LEKSIKA VA UNING TURLARI.....	59
8.Sariyev Sh. KULOLCHILIK TERMINLARINING KO'P MA'NOLILIKKA MUNOSABATI.....	67
9.Dautova M. MODA SOHASIDA AMAL QILADIGAN NEOLOGIZMLARNING NOMINATIV TAVSIFI.....	76

T A' L I M S H U N O S L I K

10.Ubaydullayev N. BIOGRAFIK METODNING MOHIYATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	87
11.Raxmatova D. SAIDRIZO ALIZODANING TIL TA'LIMI HAQIDAGI QARASHLARI.....	97
12.Ibrohimova O. XALQARO INGLIZ TILI O'QITISH DASTURLARI VA ULARNING UMUMIY VA FARQLI JIHATLARI.....	105

T A R J I M A S H U N O S L I K

13.Kuvanova Sh. FRANS KAFKA ASARLARI TARJIMASIDAGI YOLG'IZLIKKA MAHKUM INSON OBRAZINING TALQINI VA TASAVVURIDAGI DUNYO KARTINASI.....	114
14.Панжиева Н КОГНИТИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ АНТИТЕЗЫ В РОМАНЕ У.С.МОЭМА "THE MOON AND SIXPENGE" (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА).....	122

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

TILSHUNOSLIK

Ш.Ш. Жалмаханов

профессор, доктор филологических наук,
Карагандинский университет им. Е.А.Букетова,
Караганда, Республика Казахстан,
szhalmakhanov@bk.ru

Ш.К. Жаркынбекова

профессор, доктор филологических наук,
Евразийский национальный университет им.Л.Н.Гумилева,
Астана, Республика Казахстан,
zharkyn.sh.k@gmail.com

Б.И. Кодирова

доцент, доктор философии по филологии (PhD),
Самаркандский государственный
университет им.Ш.Рашидова
Самарканд, Узбекистан
kodirova.b86@gmail.com

ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕЙ ЛЕКСИКИ КАЗАХСКОГО И ТУВИНСКОГО ЯЗЫКОВ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ

АННОТАЦИЯ

Общая сравнительная грамматика современных тюркских языков изучена достаточно, однако тюркские языки дальнего или близкого родства между собой еще не были объектом исследования в конкретном грамматическом аспекте. В этом плане большой интерес представляет сравнение общей лексики казахского и тувинского языков как языков дальнего родства в фонетическом и семантическом планах. Ведущим в исследовании является сравнительно-сопоставительный подход, использование которого позволило выявить взаимоотношение структурно-фонетических и семантических особенностей общей лексики казахского и тувинского языков. Анализ 330 слов, начинающихся с А,Б,Д, отобранных в качестве материала исследования из двух рассматриваемых языков, позволил выявить целый ряд интереснейших лингвистических и экстралингвистических фактов. В

процессе длительного взаимодействия многие слова лишились части своих значений, приобрели новые оттенки значений или же стали совершенно новыми лексическими единицами, что, несомненно, обусловлено экстралингвистическими факторами. Определение сходства и различия звукового состава общей лексики считается формальным показателем, а выявление семантических сходств и различий - содержательным в определении уровня родства языков. Как показали результаты исследования звуковое и смысловое сходства общей лексики двух языков - казахского, относящегося к кыпчакско-ногайской подгруппе и тувинского, относящегося к тукю-уйгурской подгруппе - является доказательством их родства, отличия же - подтверждением их отношения к самостоятельным языкам.

Ключевые слова: современные тюркские языки; языки дальнего родства; фонетические и семантические особенности.

Sh.Sh.Jalmaxanov

professor, filologiya fanlari doktori,
E.A.Buketova nomidagi Qarag'anda universiteti,
Qarag'anda, Qozog'iston
szhalmakhanov@bk.ru

Sh.K.Jarkinbekov

professor, filologiya fanlari doktori,
L.N.Gumilyov nomidagi Yevroosiyo milliy universiteti
Ostona, Qozog'iston
zharkyn.sh.k@gmail.com

B.I.Qodirova

dotsent, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Sh.Rashidov nomidagi Smarqand davlat universiteti
Samarqand, O'zbekiston
kodirova.b86@gmail.com

QOZOQ VA TUVA TILLARI UMUMIY LUG'AT BOYLLIGINING FONETIK VA SEMANTIK XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Hozirgi turkiy tillarning umumiy qiyosiy grammatikasi yetarli darajada o'rganilgan, biroq bir-biri bilan uzoq yoki yaqin munosabatda bo'lgan turkiy tillar haligacha muayyan grammatik jihatdan o'rganish obyekti bo'lmagan. Shu munosabat bilan, qozoq va tuva tillarining umumiy lug'atini fonetik va semantik jihatdan uzoq qarindosh tillar sifatida solishtirish katta qiziqish uyg'otadi. Tadqiqotda yetakchi yondashuv qiyosiy yondashuv bo'lib, uning qo'llanilishi qozoq va tuva tillari umumiy lug'at tarkibining tarkibiy-fonetik va semantik xususiyatlari o'rtasidagi munosabatni ochib berishga imkon berdi. Ko'rib chiqilayotgan ikki tildan tadqiqot materialini sifatida tanlangan A, B, D harflaridan boshlanadigan 330 ta so'zning tahlili bir qator qiziqarli lingvistik va ekstralingvistik faktlarni aniqlash imkonini berdi. Uzoq muddatli o'zaro ta'sir jarayonida ko'p so'zlar o'z ma'nolarining bir qismini yo'qotib, yangi ma'no tuslariga ega bo'ldi yoki butunlay yangi leksik birliklarga aylandi, bu, shubhasiz, ekstralingvistik omillar bilan bog'liq. Tillarning qarindoshlik darajasini aniqlashda umumiy lug'atning tovush tarkibidagi o'xshashlik va farqlarni aniqlash formal ko'rsatkich, semantik o'xshashlik va farqlarni aniqlash mazmunli hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ikki til - qipchoq-

no'g'ay kichik guruhiga mansub qozoq va tukyu-uyg'ur kichik guruhiga mansub tuva tillarining umumiy lug'at tarkibining tovush va semantik jihatdan o'xshashligi ularning o'zaro aloqadorligidan dalolat beradi, farqlar esa ularning mustaqil tillarga munosabatini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: hozirgi turkiy tillar; uzoq qarindosh tillar; fonetik va semantik xususiyatlar.

Sh.Sh.Zhalmakhanov

professor, doctor of philological sciences,
University of Karaganda named after E.A.Buketova,
Karaganda, Kazakhstan
szhalmakhanov@bk.ru

Sh.K.Zharkynbekova

professor, doctor of philological sciences,
Eurasian national University named after L.N.Gumilov,
Astana, Kazakhstan
zharkyn.sh.k@gmail.com

B.I.Qodirova

docent, doctor of Philosophy in Philology (PhD),
Samarkand State University named after Sharof Rashidov
Samarkand, Uzbekistan
kodirova.b86@gmail.com

PHONETIC AND SEMANTIC FEATURES OF THE COMMON VOCABULARY OF THE KAZAKH AND TUVAN LANGUAGES

ABSTRACT

While the general comparative grammar of modern Turkic languages has been studied, the Turkic languages of distant or close kinship cannot compare with each other in a specific grammatical aspect. Therefore, we consider it relevant to compare the general vocabulary of the Kazakh and Tuvan languages of distant kinship with phonetics and semantics. The main reason for obtaining a common vocabulary as a research material is that only a common vocabulary is the main indicator of the kinship of languages. And knowledge of the similarities and differences in the sound composition of the general vocabulary is considered a meaningful indicator of identifying formal, semantic similarities and differences in determining the level of kinship of languages. As a result, we will be convinced that, based on the material of the Kazakh and Uighur Tuky languages in a specific Kipchak-Nogai subgroup, the Tuvan language is an independent language, through sound and semantic similarity, through features. Analyzing the general vocabulary of the Kazakh and Tuvan languages in sound and semantic aspects, the level of kinship was determined by specific facts.

Keywords: modern Turkic languages; languages of distant kinship; phonetic and semantic features.

Введение

Согласно генеалогическому принципу классификации родственные языки делятся на языки дальнего и близкого родства. Дальность или близость родства языков, относящихся к одной языковой семье, определяется их принадлежностью к той или иной ветви, группе или подгруппе. С этой точки зрения, по

классификации Н.А. Баскакова, казахский язык в близком родстве с ногайским и каракалпакскими языками, которые относятся к подгруппе кыпчак-ногай кыпчакской группы ветви западного хунского ответвления. Тувинский же язык относится к уйгурской подгруппе туюк-уйгурско-огузской группы восточного хунского ответвления (Баскаков, 1968). Следовательно, казахский и тувинский языки являются языками дальнего родства, поскольку они принадлежат к разной ветви, разным группам, разным подгруппам. В тюркологии отличительные черты языков дальнего родства в фонетическом и семантическом аспектах до сих пор четко не определены. Более того сравнительное изучение казахского и тувинского языков не было еще объектом специального исследования. Цель данной статьи заключается в выявлении фонетических и семантических особенностей общей лексики казахского и тувинского языков, определении их сходств и различий. Для реализации поставленной задачи было проанализировано 330 однокоренных и производных слов общей лексики. Для анализа их фонетических особенностей все слова были поделены на отдельные группы с звуковыми отличиями и без звуковых отличий, затем анализу подверглись слова с звуковыми различиями, корневые же основы (слова) были рассмотрены с точки зрения наличия в них начальных (анлаут), средних (инлаут), конечных (аусллаут) позиций. На следующем этапе было определено сходство и отличие значений в лексике рассматриваемых языков, выявлена этимология некоторых казахских слов с неясным значением.

История вопроса

История тюркологии начинается с изучения лексики тюркских языков в фонетическом, семантическом и грамматическом аспектах. Хотя первым объектом изучения языков тюркских племен стали центры арабской и персидской цивилизаций, родиной настоящей тюркологии является Россия. История ее становления длилась более четырех столетий (Баскаков, 1968: 19-29]. Краткий обзор работ, посвященных сравнительному анализу общей лексики современных тюркских языков в фонетическом и семантическом аспектах, позволил выделить несколько основных направлений исследования. Это словарные статьи этимологических словарей (См. Севортян, 1974, 1978), работы, посвященные общей теории этимологии (См. Сравнительно-историческое изучение 1982; Сравнительно-историческое изучение 1989), конкретным группам тюркских языков (См. Мусаев, 1975, 1984), языкам алтайской семьи [Цинсиус, 1972;), монографии по современной или исторической грамматике тюркских языков (См. Туймебаев, Ескеева 2015; Туймебаев, Сагидолда, Ескеева, 2017), учебные пособия (См. Нурмаханова, 1971; Томанов, 1992) и исследования, касающиеся этимологии слов определенной лексико-тематической группы (См. Покровская 1961; Сыздыкова 1988; Кайдар 1998). Все вышесказанное является свидетельством того, что проблемы сравнительного изучения лексики современных тюркских языков по сей день не потеряли своей актуальности.

Материал и методы исследования

Основным в данном исследовании является сравнительно-сопоставительный подход, использование которого позволило выявить взаимоотношение структурно-фонетических и семантических особенностей общей лексики казахского и тувинского языков. Поскольку сравнение звуковых и семантических изменений в обоих языках связано с различными историческими процессами, был применен диахронический метод. Фонетический анализ общей лексики предполагает классификацию звуков (гласных, согласных), анализ слоговой структуры слова (анлаут, инлаут, аусллаут), анализ звукового состава корневой основы. В сопоставляемых языках способом классификации звуков определяется количество

гласных, согласных звуков, способы слоговой структуры слова в позициях начального, среднего, последнего слога, модели корневых слов рассматриваемых языков. Орфографический анализ слов позволил оценить позицию каждого звука в слове, лингвальный или лабиальный характер звуков казахского и тувинского языков.

Для выявления семантических особенностей общей лексики были применены также методы компонентного, этнолингвистического, этимологического анализа. Компонентный и сравнительный лексико-семантический анализ позволили определить многозначность лексемы, общей для родственных языков, обнаружить сходства и отличия, выявить древние языковые факты. Метод этнолингвистического анализа позволил выявить информацию о духовной и материальной культуре носителей двух языков, обусловленную их обычаями, традициями и верованиями. Этимологический анализ лексем дает возможность определить историческую эпоху формирования тех или иных лексем, выявить историю развития значений отдельных слов и словосочетаний. Материалом исследования послужили отобранные из двуязычного тувинско-русского словаря 330 лексем, общих для казахского и тувинского языков, начинающихся со звуков А, Б, Д.

Результаты исследования и их обсуждение.

Лексические соответствия казахского и тувинского языков на фонетическом уровне. Один из способов определения сходства и особенностей языков дальнего родства напрямую связан со звуковым, то есть морфонологическим составом корней слова. И тувинский язык и казахский языки имеют ряд отличительных характеристик, отличающих их друг от друга и от других тюркских языков и связанных с историческим прошлым и современной реальностью. В тувинском алфавите 35 букв (Тувинско-русский словарь, 1968).

В казахском - 42 буквы, 5 из которых (ә, қ, ұ, қ, е) отсутствуют в тувинском языке. Отсюда следует, что для звукового состава слов в казахском и тувинском языках характерны звуковые чередования. Из 330 общих для двух рассматриваемых языков слов, начинающихся со звуков А, Б, Д, нами выделено 275 слов из тувинского языка, отличающихся звуковым составом от казахского языка, и 52 слова без фонетических различий. Все слова с чередующимися звуками разделены на слова, имеющие особенности в начальной (анлаутской) позиции, средней (инлаутской) позиции, последней (аулаутской) позиции.

Слова, различающиеся по звуковому составу, распределились следующим образом:

1) слова, состоящие из одного слога (55): а, ас, аът, даг, баг, баш, бе I, бег, беш, бог, бош, даш, буг I, бус I, бус II, бут, бүт, быт, даг, дай, дал I, дал II, даң I, дап I, даш, дег, деш, дем I, дең I, дең III, дер, дил, диш, дос, дой I, дол, доң I, дөр, дөрт, дөш, дун, дус I, дус II, дуюг, дүш I, дүш II, дүк I, дүк II, дүн, дүп, дүш, дыл, дыт, дег, даш;

2) состоящие из двух слогов (145): аа, аа, аал, аар, аас, ава, авай, агар I, агар II, агла, агым, ада I, ада II, адак, адан, адыг, адыр I, адыр II, ажыг I (ажы), ажык I, азыг I, айыт, демир, кодан, албыс, алды, алдын, алыш-бериш, арбай, аргар, артыш, ары, арыг, арык, аска, атташ, ача (ачай), аъттан, аъттыг, аьш-чем, аяар, чорук, баар I, баар II, багла, базым, бакта, бала III, балды, балдыр, балдыр-бээжек ырак, базын, башка, башкы II, башта, баштыг, бедик, бекте, бижек, бижик, бижик-билик, билзек, билиг, болза, бопук, бөгүн, бөдей, чүрек, чечек, бөлүк, бөрү, бөрзек, будук, бузук, буйла, булак, булан, булат, булут, бурган, бурт-сарт, бурун (бурунгу), буур, бүге, бүгү, бүдүн, бүргүт, бүрү I, быгын, былга, бышкы, бышкыр, бээр I (бер), бээр II, даван, дага.

дагын, дайна, дайнам, дакпыр, далган, далгы ғ, далда, дамды, дамыр, дары, деге, дежик, безер/дес, демир ғ, деңге, деңзи, дептер, дерлик, дески, дииң, дилги, дилег, дилен, дириг, довук, докпак, долга, долдур, долу ғғ, дорзук, доруг, дорум, дөгер, дөжек, дугай, дуза, дузак, дуран, дүкпү, дүлей, дүндүк, дүңгүр, дүндер, дыгый, дыңна, дыра, дырбак, дырыш; 3) состоящие из трех слогов (57): аартык, аарыг, агаар, агылдыр, адакта, адакташ, адактал, ада-чурт, адырык, ажыткы (ажынды), азыра, азырал, салаа, айыыр, быдаа, коргулчун, алдыы, арага (арака), аралаш, арзылаң, арттынчак, арыгла, аътсыра, базаар, баскыыш, боогда, бораан, бугажык, бузунду, булгаар, булганыр ғ (булган), бурундук, буура, буурул, бүүрек, бүшкүгүр, бызаа, даалык, делегей, дакпырла, далганна, дамбала, дамбыра, дашкаар, даянгыыш, диленчи, довурак, доктаа, доозун, допчула, дорала, сөөгү, думаа, дүлгүүр, дүштеки, дырышкак, дээрбе; 4) состоящие из четырех слогов (13): аарыр, адынчак, агарла, адырылбас, азнакчи, аазанды, айызыаар, айылаар, арагачи, араглакчи, баганала, базарла, долагана.

В начальной позиции (анлауте) однослоговых слов встречаются следующие варианты звуковых чередований: $\tilde{з}$, $\tilde{д}т$, $\tilde{г}у$, $\tilde{ш}с$, $\tilde{г}к$, $\tilde{о}уу$, $\tilde{у}ү$, $\tilde{ү}қ$, $\tilde{ы}и$, $\tilde{а}ә$, $\tilde{г}й$, $\tilde{н}ң$, $\tilde{ы}қ$, $\tilde{ы}ү$, $\tilde{е}и$. Наиболее частотными звуковыми соответствиями в начальной позиции односложных слов являются $\tilde{д}т$ (33 раза), $\tilde{у}ү$ (7 раз). Для данной категории слов характерны такие чередования гласных звуков, как твердый-мягкий ($\tilde{а}ә$, $\tilde{ы}и$, $\tilde{ы}қ$), твердый-твердый ($\tilde{ы}ү$). Не наблюдалось вариантов мягкий-твердый, мягкий-мягкий. Варианты соответствий гласных в отношении губных и негубных звуков оказались следующими: губный-губный ($\tilde{о}уу$, $\tilde{у}ү$), негубный-губный ($\tilde{ы}ү$), губный-негубный ($\tilde{ү}қ$), негубный-негубный ($\tilde{ы}и$, $\tilde{а}ә$, $\tilde{ы}қ$). Среди согласных же – мягкий-твердый ($\tilde{д}т$, $\tilde{г}к$, $\tilde{ш}с$), твердый-мягкий ($\tilde{с}з$), сонорный-сонорный ($\tilde{н}ң$), чередование же пар твердый-твердый, мягкий-мягкий, сонорный-твердый, твердый-сонорный, мягкий-сонорный оказалось несвойственным. Единственный случай чередования согласного с гласным – это вариант $\tilde{г}у$. Среди гласных чаще всего чередуются $\tilde{у}ү$ (в 7 случаях), в согласных $\tilde{д}т$ (в 33 случаях). Количество двуслоговых слов общей лексики составило 145. Выделены звуковые чередования, встречающиеся в начальной позиции слова: $\tilde{а}у$, $\tilde{г}у$, $\tilde{ж}щ$, $\tilde{д}т$, $\tilde{с}қ$ ($\tilde{қ}с$), $\tilde{а}ә$, $\tilde{ш}с$, $\tilde{ч}ж$, $\tilde{г}й$, $\tilde{а}о$, $\tilde{э}ө$, $\tilde{е}и$, $\tilde{ди}иқ$, $\tilde{б}п$, $\tilde{и}ы$, $\tilde{о}а$, $\tilde{ө}ү$, $\tilde{б}к$, $\tilde{ө}е$, $\tilde{ч}ш$, $\tilde{у}ү$, $\tilde{у}о$, $\tilde{г}к$, $\tilde{б}м$, $\tilde{ы}ү$, $\tilde{ы}қ$, $\tilde{д}ш$, $\tilde{д}б$, $\tilde{е}ә$, $\tilde{и}ү$, $\tilde{ө}о$, $\tilde{у}ү$, $\tilde{ү}ө$. Наиболее распространены чередования в начальной позиции двуслоговых словоформ: $\tilde{д}т$ (44 раза), $\tilde{у}у$ (11 раз). В двусловных словах гласные звуки чередуются следующим образом: твердый-мягкий ($\tilde{а}ә$, $\tilde{ы}и$, $\tilde{ы}қ$), мягкий-твердый ($\tilde{ө}о$), твердый-твердый ($\tilde{а}о$, $\tilde{о}а$, $\tilde{ы}ү$), мягкий-мягкий ($\tilde{е}ә$, $\tilde{и}ү$, $\tilde{ү}ө$, $\tilde{ө}ү$, $\tilde{ө}е$), губный-губный ($\tilde{ө}ү$, $\tilde{у}ү$, $\tilde{у}о$, $\tilde{ө}о$, $\tilde{у}ү$, $\tilde{ү}ө$), негубный-губный ($\tilde{а}у$, $\tilde{ы}ү$, $\tilde{а}о$, $\tilde{э}ө$, $\tilde{и}ү$), губный-негубный ($\tilde{о}а$, $\tilde{ө}е$), негубный-негубный $\tilde{а}ә$, $\tilde{е}и$, $\tilde{и}ы$, $\tilde{ы}қ$, $\tilde{е}ә$). Для чередования согласных звуков характерны следующие позиции: звонкий-глухой ($\tilde{д}т$, $\tilde{ш}с$, $\tilde{б}п$, $\tilde{б}к$, $\tilde{г}к$), глухой-звонкий ($\tilde{ч}ш$), звонкий-звонкий ($\tilde{д}ш$, $\tilde{д}б$), глухой-глухой ($\tilde{с}қ$, $\tilde{қ}с$, $\tilde{г}к$), звонкий-сонорный ($\tilde{б}м$). В гласных чаще всего чередуются $\tilde{у}ү$ (в 11 словах), в согласных $\tilde{д}т$ (в 44 словах). В трехсловных словах (их количество составило 57 единиц) наблюдаются следующие звуковые чередования, встречающиеся в начальной позиции слова: $\tilde{а}у$, $\tilde{г}қ$, $\tilde{ы}и$, $\tilde{оо}ө$, $\tilde{у}ү$, $\tilde{б}ы$, $\tilde{б}м$, $\tilde{ы}ү$, $\tilde{д}т$, $\tilde{а}о$, $\tilde{ш}с$, $\tilde{ө}ү$, $\tilde{ү}қ$, $\tilde{э}и$. Наиболее распространенными чередованиями характерны для заглавной позиции слов: $\tilde{д}т$ (13 раз), $\tilde{у}ү$ (5 раз).

Чередование гласных звуков в трехсложовых словах выглядит так: твердый-мягкий (ы~и, оо~ө), твердый-твердый (а~у, у~ұ, ы~ұ, а~о), мягкий-мягкий (ө~ү, ү~қ, э~и), губный-губный (оо~ө, у~ұ, ө~ү, ү~қ), негубный-губный (а~у, ы~ұ, а~о), губный-негубный (ү~қ), негубный-негубный (э~и). Для чередования согласных звуков характерно: звонкий-глухой (г~қ, д~т, ш~с), звонкий-сонорный (б~м), не встречаются варианты чередований мягкий-твердый, глухой-звонкий, сонорный-сонорный, звонкий-звонкий, глухой-глухой, сонорный-глухой, глухой-сонорный. Имеет место чередование согласного с гласным б~ы. В гласных чаще всего чередуются у~ұ (в 5 словах), в согласных д~т (в 13 словах). В анлауте в четырехсложовых словах чередование гласных и согласных звуков встретилось в 13 случаях: а~у, т~к, д~й, ыг~у. Эпентезы звуков не наблюдается, к афerezису звуков относятся -а, -гаа. Характер чередования гласных звуков следующий: негубный-губный (а~у, ыг~у), согласных звуков – глухой-глухой (т~к), звонкий-сонорный (д~й). Как показывает анализ, встречается только 1 из 8 видов чередования гласных и 3 из 8 видов чередования согласных, что может свидетельствовать о том, что большее количество слогов в слове ведет к меньшему чередованию звуков. Проведенное исследование выявило, что для всех слов в анлаутной позиции характерно чередование твердой гласной ү казахского языка и мягкой гласной у тувинского языка, а также глухой согласной т казахского языка и тувинской звонкой согласной д. Звуковые чередования, встречающиеся в средней (инлаутной) позиции в двусложовых словах (их 145), образуют следующие варианты: с~з, в~п, а~ы, р~с, м~с, д~т, д~й, д~йу, ж~ш, ыг~у, ш~с, б~п, г~қ, пыш~ша ы~а, ч~к, а~е, г~лы, ш~ч, у~ы, з~с, ж~б, е~а, ж~т, у~а, ү~қ, ч~ш, у~ы, л~д, у~ұ, г~х, т~қ, г~к, г~ғ, кы~пек, э~е, в~б, д~ш, ық, ж~с, г~л, ки~те, и~қ, ң~н, в~у, е~а, ан~бқ, пү~қрққ, д~к, й~з, н~д, б~н. Наиболее часто встречающиеся в средних, последних слогах чередование звуков ү~қ в двух языках можно назвать вопросами орфографического, орфоэпического характера. Наиболее распространенные звуковые чередования в средней позиции двусложовых слов в тувинском и казахском языках: д~т (8 раз), ү~қ (8) раз, г~қ (6) раз, г~к (5 раз), г~ғ (4 раза). А чередование звонкого согласного г тувинского языка на звонкий ф, на глухие согласные к, қ казахского языка – можно считать общей языковой закономерностью. В инлауте в трехсложовых словах чередование гласных и согласных звуков встречаются в 57-и единицах: ы~у, а~у, д~й, д~т, ж~ш, з~с, г~ғ, у~а, ыг~у, а~е, г~қ, ч~ш, ө~й, ү~қ, к~г, ш~с, э~қ. В средней позиции из трехсложовых слов наиболее распространены звуковые чередования: д~й (4 раза), у~ы (4 раза). Лексико-семантические особенности общей лексики. Как отмечает в своей работе К.Мусаев (Мусаев, 1984:14): «Сравнительное исследование лексики играет значимую роль при решении проблем наиболее точной и тонкой генетической классификации тюркских языков... Сравнительное исследование лексических и семантических сходжений и расхождений тюркских языков оказывается несомненной услугой при установлении относительной хронологии дифференциации группы тюркских языков, при выявлении исторических условий их формирования и взаимодействия, выводится специфика автономного развития отдельных языков».

Лексико-семантический анализ позволяет также определить значение, историю слова и его значения, например, определенных слов и словосочетаний казахского языка. Убедимся в этом, сравнив семантику общей лексики с тувинским и казахским языками (Қазақ тқлқңқң түсқндқрме сөздқғқ, 2008; Кенесбаев, 2007; Кайдар, 2013). К примеру, в тувинском языке от корня аат образуются производные слова аат+кыыш, означающие «колыбель, вешалка для качелей», аат+тыныр («качать»), ааттынчак («висячая детская люлька») [ТРС:3]. Можно предположить, что корнем казахского слова әткеншек – ат+қын+шақ (качели) является ат (лошадь), разница заключается в чередовании звуков а~ә в начальной позиции слова, что и «скрывало» этимологию слова. В тюркских языках слово «ат» имеет 4 основных значения: лошадь, имя, метание, кидать, стрельба из оружия. Первая и третья семы семантического поля явления омонимно-полисемантической пары слова «ат» относятся к тому факту, что начальным корнем слова әткеншек является слово ат, для него характерно «ездить как на лошади», «качать как на лошади» (Севортян, 1974: 197-200), поэтому корень ат может служить мотивацией слова әткеншек. Казахское слово ауа в тувинском языке агаар употребляется в 3-х значениях: воздух, погода, атмосфера [ТРС:4]. Этимологическим корням тюркских языков не свойственно расположение рядом двух гласных и двух согласных (в особенности кыпчакским языкам), поэтому мы видим, что исторический корень казахского слова воздух – «ага», т.е. чередование г~у. Как известно, изменение погодных условий объясняется движением воздушных потоков (циклонов), отчего и возникают тепло и холод, меняются времена года. Дополнительным доказательством тому служат производные слова, от слова ағыс в тувинском языке, означающие ағар «поток, течь», ағым – «поток, поток воздуха» [ТРС:5]. Слово бқтққ в казахском языке встречается только в словосочетании бқтққ жазу (письмо). А в тувинском языке бижик – это многозначное слово: 1) письмо, 2) письменное указание, 3) письмо, послание, записка [Тувинско-русский словарь, 1968:37]. Таким образом, это слово является историческим словом для казахского языка (историзм), а для тувинского языка является активной лексикой. Еще один любопытный факт заключается в том, что лилия называется ай ғғ на тувинском языке. Латинское название – мартагон, то есть цветок лилии, родивший богиню войны Марту. Русское название «сарана, саранка» – тюркское слово, образованное от слова «сары». Оказалось, что у этого цветка луковица, зерно, цвет семян клубней под землей желтый (Шипова, 1976:279). Как известно, казахи и тувинцы имеют немало общего не только в языке, но и в материальной и культурной жизни, быту и т. д. На наш взгляд, установление лексических параллелей в различных лексико-семантических группах тувинского и казахского языков является важным фактором в изучении языковых механизмов при решении многих вопросов историко-этимологического плана. Так, тувинцы называют процесс очищения дома дымом можжевельника «алас-алас», в казахском языке этот обычай называется аластату, а сама церемония очищения сопровождается словом «алас-алас».

В мифологии тувинцев есть слово албыс, означающее «степная дева, ведьма», производные слова от албыс имеют по несколько значений, например, албыста: 1) сходить с ума, 2) перен. неистововать, бесноваться; албыстыг: 1) одержимый, сумашедший, 2) дурашливый, шаловливый [Тувинско-русский словарь, 1968:14], у казахов словом «албасты» (красноголовый) называют: 1) человека, непривлекательного, вызывающего отвращение, 2) дурашливый, шаловливый [Қазақ тқлқнқң түсқндқрме сөздқғқ, 2008: 39]. У тувинцев верблюд входит в пятерку домашних животных (беш чузун мал), казахи же говорят «төрт түлққ мал» (четыре вида скота), кроме коровы. Как видим, верблюд у обоих народов считается домашним животным, поэтому лексика, имеющая отношение к этому животному, имеет много общего. Рассмотрим, к примеру, слово буйла. В тувинском это слово означает палку, продетую через хрящ в носу верблюда [Тувинско-русский словарь, 1968:48], у казахов такая палка называется мұрындық, с обеих сторон этой палки прикрепляется тыгырық (колечки из кожи, надеваемые на оба конца мурындык). Слово мұрындық в казахском языке имеет еще несколько значений: 1) небольшая тонкая палочка, продеваемая горизонтально в головку вертела, чтобы повесить веревку и прясть ее; 2) небольшая железная палка, проходящая горизонтально через конец ремня, чтобы колесо тележки не выпало; 3) ауысп. Руководитель [Қазақ тқлқнқң түсқндқрме сөздқғқ, 2008:603-604]. Словом бұйда казахи называют веревку для привода верблюда, которая завязывается на палке (мұрындық). У тувинцев слово бурундук имеет значение «веревка, привод с палкой на конце, продеваемая в нос верблюда или быка», у казахов такая палка называется мұрындық. Как видим, различия проявляются в наименовании предметов хозяйства. Эти факты говорят о полисемантическойности слов в тюркских языках: бурундук (мұрындық) используется в значении «веревка, привод» в тувинском и «палка» в казахском, а буйла (бұйда) – «палка» – в тувинском и «веревка, привод» – в казахском языке. Тувинское слово дүндүк имеет несколько значений: 1) дымоход юрты, дымоход, 2) астрономическая зенитная звезда [Тувинско-русский словарь, 1968:82]. Казахское слово түндққ – это не дымоход, а войлочная накидка шанырака (кибиточного круга), предназначенная для обмена свежего воздуха и для падения солнечного луча в дом [Қазақ тқлқнқң түсқндқрме сөздқғқ, 2008:833]. А дымоход у казахов называется мұржа. Данные бытовые названия входят в общую тематическую группу, но обозначают разные предметы в разных тюркских языках. Слово дең ғғғ в тувинском языке означает «конная упряжь», в казахском – это «груз, вес которого одинаков с обеих сторон верблюжьего горба» [Тувинско-русский словарь, 1968:64]. Несмотря на то, что слова дең/тең в тувинском и казахском языках имеют общий исторический корень, образованные от них морфологические формы и семантические значения отличаются.

В тувинском от слова дең образуются производные слова: деңге – 1) равно, равный, 2) одновременно, 3) вместе; деңзи – 1) вес, взвешивание, 2) весы [Тувинско-русский словарь, 1968:64]. Два разных значения имеют слова деңге и теңле. В казахском языке теңле означает «грузи, загружай» [Қазақ тқлқнқң түсқндқрме сөздқғқ, 2008:798], второе значение «весы», имеющееся в тувинском, для казахского языка нехарактерно. Общеизвестно, что общее для тюркских языков производное слово от дең/тең «тенге» (национальная валюта Республики Казахстан) является историческим корнем русского слова «деньги». Социально-экономическая ценность слова тең/дең заключается в законе торговли, экономики, когда отношения товар-деньги-товар или деньги-товар-деньги были эквивалентны.

Слово дес/дез/дезер в тувинском языке имеет следующие значения: 1) убежать, прятаться, 2) ускользнуть, 3) уходить, 4) быть дезертиром [Тувинско-русский словарь, 1968:63], а в казахском языке без, безер имеет значение «убегать, прятаться», «трудноуловимый животный» [Қазақ тқлқңқң түсқндқрме сөздқғқ, 2008:121]. Интересно, что по отдельным словам тувинского языка можно уточнить семантику слов, сохранившихся в диалектной лексике и устойчивых выражениях казахского языка. Аш-чем как парное слово в казахском диалекте ас-жем означает «еда, продукт», второй компонент как отдельная лексическая единица чем (жем) по казахски имеет значение «корм для скота» [Қазақ тқлқңқң түсқндқрме сөздқғқ, 2008:293]. В казахском языке слово аяр на диалекте со значением «осторожный, жалеющий себя» [Қазақ тқлқңқң түсқндқрме сөздқғқ, 2008:80], в тувинском языке аяр имеет значение «медленный, тихий, спокойный», и используется как фонетический термин «сонорный звук» [Тувинско-русский словарь, 1968:26]. В казахском языке слово дқлқр, означающее «необходимое» [Қазақ тқлқңқң түсқндқрме сөздқғқ, 2008:213], в тувинском языке дүлгүүр означает «ключ, основной» [Тувинско-русский словарь, 1968:82]. В казахском и тувинском языках есть слово дүлей [Қазақ тқлқңқң түсқндқрме сөздқғқ, 2008:209], одинаковые по звуковому составу. А семантически имеют разные значения: в тувинском языке «глухой» [Тувинско-русский словарь, 1968:82], а в казахском словосочетаниях дүлей адам означает «грубый, вспыльчивый», дүлей боран «сильный снежный буран». Как показали результаты анализа, материалы тувинского языка позволяют определить значение одного компонента парных слов в казахском языке как неясных, так и утерянных. В казахском языке асыки в зависимости от расположения имеют 6 названий: бүк, шққ, алшы, тәйке, омпа, сомпа, в тувинском языке есть слово бүге, означающее «название асыка, который ставится к центру выстроенных асыков». Аналогичное слово бүге встречается в казахском языке в составе парных слов во фразеологизме «бүге-шққесқне дейқң» ('дойти до точки', 'узнать все подробности') [Қазақ тқлқңқң түсқндқрме сөздқғқ, 2008:158]. Очевидно, слова бүк, шққ в казахском языке являются древним этимологическим корнем слова бүге тувинского языка и парных слов казахского языка. В слове дириг (живой) сохранилось древнее значение и форма казахского парного слова өлққ-тқрққ (мертвый-живой). В фольклорных текстах на тувинском языке слова дом I из значений «заклинание, лекарство, магический напиток или зелье» [Тувинско-русский словарь, 1968:72] определяем значение слова дом, утратившего смысл второго компонента парного слова на казахском языке, т. е. слова дом в слове ем-дом. Такой пример можно привести в тувинском слове дорум – 2-х годовалый верблюд [Тувинско-русский словарь, 1968:74]. В казахском слове тоқты-торым мы убедимся, что торым – это тайлақ. В тувинском языке производное значение слова бүүрек (почка), кроме анатомического названия – «кончик пальцев руки» [Тувинско-русский словарь, 1968:51], встречается в казахском словосочетании «бүйрек бет» «форма лица, похожая на почку».

Слово бышқы имеет значения: 1) маленькая лопатка для взбивания жира из молочной пены, 2) квадратная или круглая пластина для перемешивания мешанина, 3) поршень [Тувинско-русский словарь, 1968:52]. В казахском языке это – мутовка (пқспек) для взбалтывания кумыса и поршень. Слова даалық, даалықта в тувинском языке используются в значении «галоп, пускаться галопом» [Тувинско-русский словарь, 1968:55]. А в казахском языке используется только в форме далақтау в значениях: 1) развеяться (об одежде при быстром беге, езде), 2) перен. действовать безрезультатно, 3) перен. радоваться чему-либо [Қазақ тқлқнқң түсқндқрме сөздқғқ, 2008:186]. А у тувинцев только в значении «походка лошади». Из этого следует, что казахское слово далақтау похоже на переносное значение конской походкой. Слово делегей имеет характер плеоназма (телегей теңқз – обильная вода) в казахском языке, по тувински означающего «мир, всемирный» [Тувинско-русский словарь, 1968:63]. В то время как в тувинском языке дақыр означает «кратное чему-либо» (беш дақыр – пятикратное), производный глагол дақырла: имеет 3 значения: 1) слить, 2) повторить, 3) повториться [Тувинско-русский словарь, 1968:58]. А в казахском языке употребляется в выражениях даң пен дақырт (слава и слухи, молва) и дақырт қылу, дақырттау (распространять слухи, преувеличивать) [Қазақ тқлқнқң түсқндқрме сөздқғқ, 2008:185]. Производное слово дақырла (дақырттау) является семантически богатым словом в обоих языках. Слово дал ғғ в тувинском языке означает 2 значения: 1) падать в обморок, 2) замереть, неметь от боязни [Тувинско-русский словарь, 1968:58], а в казахском языке имеет одно значение «безвыходное положение, трудность из которого трудно выходит». Здесь можно наблюдать такие явления: моносема в одном языке может быть полисемантическим в другом языке или наоборот. Суффикс в одном из двух языков может служить самостоятельным словом (союзы) или окончание может выполнять вспомогательного имени, например, в казахском языке грамматическое значение вспомогательного имени передается окончанием инструментально-творительного падежа. Например, соединительный союз биле в тувинском языке используется вместо окончания инструментально-творительного падежа (-мен, -пен) в казахском языке, как и в других тюркских языках, кроме турецкого языка. В тувинском языке нет окончания инструментально-творительного падежа. Сравнительный суффикс казахского языка -дей в тувинском языке корневая морфема дег выполняет функцию союза, которые имеют значения: 1) такие, похожие, 2) подобные, 3) сравнение [Тувинско-русский словарь, 1968:62]. Это свидетельствует о том, что в тувинском языке некоторые союзы казахского языка попрежнему являются самостоятельными лексическими единицами со вспомогательным местоимением (вспомогательное слово биле – окончание инструментально-творительного падежа -мен, -пен) или наоборот вспомогательное слово вместо суффиксов (вспомогательное слово дег – суффиксы -дай, -дей). Некоторые суффиксы, общие для обоих языков, могут иметь два разных грамматических значений, лексических оттенков при присоединении корню слова.

Например, суффикс -сыра на казахском языке имеет отрицательный оттенок, а на тувинском положительный оттенок. В тувинском языке слово аътсыра употребляется в значении «хотеть верховой езды, любить верховую езду» [Тувинско-русский словарь, 1968:26], в казахском языке это значение дается словом «аткумар». Кроме того, суффикс -сыра используется в казахском языке в отрицательном значении (кызылсырау – скучать по мясу, байсырау – тосковать по мужчине). Сравнительный анализ лексики двух языков показал. Что моносемантическое слово в одном языке может быть многозначным в другом и наоборот. К примеру, слово далгы ғ используется в тувинском языке в значении кожевник (терқ илеу) [Тувинско-русский словарь, 1968:59], в казахском языке оно является полисемантическим: 1) кожевник, 2) анализ определенной проблемы, 3) коррекция негативного поведения конкретного человека (Zhalmakhanov, 2022). Зачастую фонетически похожие слова могут иметь разные значения. Например, в тувинском языке слово дамбыра употребляется в значении «ударник, женский барабан», в казахском домбыра – название не ударного, а шипкового инструмента. Подытожив все вышесказанное, мы можем таким образом констатировать, что общая для казахского и тувинского языков лексика в семантическом аспекте полисемична, синонимична, что обусловлено и экстралингвистическими факторами (особенностями географической местности, ремеслами, которыми занимались местные жители и т. д.). Такая лексика может служить материалом для выявления, уточнения истории и происхождения отдельных слов (в составе фразеологизмов, парных слов, крылатых выражений и пословиц) в сравниваемых языках. Различия в семантике некоторых слов в казахском и тувинском языках проявляются и в том, что моносемантическое слово в одном из тюркских языков может быть многозначным в другом и наоборот.

Заключение. Изучение лексических параллелей в казахском и тувинском языках имеет не только лингвистическое, но и культурно-историческое значение. Анализ 330 слов, начинающихся с А, Б, Д, отобранных в качестве материала исследования из двух рассматриваемых языков, позволил выявить ряд значимых лингвистических и экстралингвистических фактов. В процессе длительного взаимодействия многие слова лишились части своих значений, приобрели новые оттенки или же стали совершенно новыми лексическими единицами, что, несомненно, обусловлено экстралингвистическими факторами. В перспективе более масштабное изучение лексики двух языков позволит обнаружить древнейшие корневые основы, лингвистический анализ которых, на наш взгляд, позволит верифицировать этнолингвистические обобщения, важные в рамках тех или иных языковых семей, в целом, и казахского и тувинского языков, в частности.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Баскаков Н.А. (1968). Введение в изучение тюркских языков. – Москва: Высшая школа. – 383 с. (Baskakov N.A. (1968). Vvedeniye v izucheniye tyurkskix yazikov. – Moskva: Visshaya shkola. – 383 s).
2. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі, (2008). – Алматы: Дайк-Пресс. – 968 б. (Qazaq tilinin tusundirme so'zdugi, (2008). – Almati: Dayk-Press. – 968 b).
3. Кеңесбаев, І. (2007). Фразеологиялық сөздік. – Алматы: Арыс. – 800 б. (Kenesbayev I. (2007). Frazeologiyaliq sozdik. – Almati: Aris. – 800 b).
4. Қайдар, Ә. (2013). Қазақ тіліндегі қос сөздер. Зерттеу және сөздік. – Алматы: Сардар. – 456 б. (Qaydar E. (2013). Qazaq tilindegi qos so'zder. Zertteu jane so'zdik. – Almati: Sardar. – 456 b).
5. Қайдар, Ә. (1998). Плеоназмы с этимологически затемненными компонентами (на материале казахского языка) // Актуальные вопросы казахского языка. – Алматы: Ана тілі. – С. 276-288. (Qaydar E (2013). Pleonazmi s etimologicheski zatemnennimi komponentami (na materiale kazaxskogo yazika) // Aktualniye voprosi kazaxskogo yazika. – Almati: Ana tili. – S.276-288).
6. Мусаев, К. (1984). Лексикология тюркских языков. – М.: Наука, 1984. – 227 с. (Musayev K. (1984). Leksikologiya tyurkskix yazikov. – M.: Nauka, 1984. – 277 s).
7. Мусаев, К.М. (1975). Лексика тюркских языков в сравнительном освещении. (западнокипчакская группа), – Москва: Наука, 1975. – 356 с. (Musayev K.M. (1975). Leksika tyurkskix yazikov v sravnitelnom osvesheni. (zapadnokipchakskaya grupa), – Moskva: Nauka, 1975. – 356 s).
8. Мусаев, К.М. (1984). Лексикология тюркских языков. – Москва: Наука. – 228 с. (Musayev K.M. (1984). Leksikologiya tyurksix yazikov. – Moskva: Nauka. – 228 s).
9. Нұрмаханова, Ә.Н. (1971). Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. – Алматы: Мектеп. – 290 б. (Nurmaxanova E.N. (1971). Turki tilderinin salistirmali grammatikasi. Almati: Mektep. – 290 b).
10. Очерки сравнительной лексикологии алтайских языков (1972). – Ленинград: Наука. – 362 с. (Ocherki sravnitelnoy leksikologii altayskix yazikov (1972). – Leningrad: Nauka. – 362).
11. Покровская Л.А. (1961). Термины родства в тюркских языков. – Москва, Изд-во АН СССР. – С. 11-81. (Pokrovskaya L.A. (1961). Termini rodstva v tyurksix yazikov, – Moskva, Izd-vo AN SSSR. – S. 11-81).
12. Севортян Э.В. (1974). Этимологический словарь тюркских языков. – Москва: Наука. – 767 с. (Sevortyan E.V. (1974). Etimologicheskij slovar tyurkskix yazikov. – Moskva: Nauka. – 767 s).
13. Севортян Э.В. (1974). Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и межтюркские основы на гласные. – Москва: Наука. – 767 с. (Sevortyan E.V. (1974). Etimologicheskij slovar tyurkskix yazikov: Obshetyurkskiye i mejtyurkskiye osnovi na glasnije. – Moskva: Nauka. – 767 s).
14. Севортян Э.В. (1978). Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и межтюркские основы на букву «Б». – Москва: Наука. – 349 с. (Sevortyan E.V. (1978). Etimologicheskij slovar tyurksix yazikov: Obshetyurksiye i mejtyurkskiye osnovi na bukvu “B”. – Moskva: Nauka. – 349 s).
15. Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Задачи и перспективы. – Москва: Наука. – 343 с. (Sravnitelno-istoricheskoye izucheniye yazikov raznix semey. Zadachi i perspektivi. – Moskva: Nauka. – 343 s).
16. Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Реконструкция на

- отдельных уровнях языковой структуры (1989). – Москва: Наука. – 207 с. (Sравnitelno-istoricheskoye izucheniye yazikov raznix semey. Rekonstruksiya na otdelnix urovnyax yazikovoy strukturi (1989). – Moskva: Nauka. – 207 s).
- 17.Сыздықова Р. (1988). Сөздер сөйлейді. – Алматы, Мектеп. – 126 б. (Sizdiqova R. (1988). Sozder soyleydi. – Almati, Mektep. – 126-b).
- 18.Томанов М. (1992). Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. – Алматы: Мектеп. – 212 б. (Tomanov M. (1992). Turki tilderinin salistirmali grammatikasi. – Almati: Mektep. – 212-b).
- 19.Түймебаев Ж., Ескеева М. (2015). Түркітанудың тарихи-лингвистикалық негіздері. 2-басылым. – Алматы: Қазықұрт. – 512 б. (Tuymbabayev J., Eskeyeva M. (2015). Turkitanudin tarixi-lingvistikalıq negizderi. 2-basilim. – Almati: Qazıqqurt. – 512-b).
- 20.Түймебаев Ж., Сағидолда Г., Ескеева М. (2017). Түркі тілдерінің салыстырмалы-тарихи грамматикасы. Фонетика. Морфология. – Алматы: Қазықұрт. 324 б. (Tuymbabayev J., Sag'idolda G., Yeskeeva M. (2017). Turki tilderinin salistirmali-tarixi grammatikasi. Fonetika. Morfologiya. – Almati: Qazıqqurt.324-b).
- 21.Цинциус В.И. (1972). Задачи сравнительной лексикологии алтайских языков // Очерки сравнительной лексикологии алтайских языков. – Ленинград: Наука. – С. 3-14. (Sinsius V.I. (1972). Zadachi spravnitelnoy leksikologii altayskix yazikov// Ocherki sravnitelnoy leksikologii altayskix yazikov. – Leningrad: Nauka. – S.3-14).
- 22.Zhalmakhanov Sh.Sh., Salkynbay A.B. (2022). On the polysemantic phenomenon of the general vocabulary of Turkic monuments and languages. [online] Available at: <https://doi.org/10.26577/EJPh.2022.v1867i2.05> (access data: 13.11.2022).

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Rashidova Umida,
dotsent

Samarqand davlat universiteti,
Samarqand, O'zbekiston
umida_rashidova@bk.ru

FRAZEOLIGIZMLAR SHAKLLANISHINING LISONIY OMILLARI

ANNOTATSIYA

Frazeologik shakllanish jarayoni so'z yasalishiga juda o'xshaydi. So'z yasalishida yangi so'zlar, frazeologik shakllanishda esa yangi frazeologizmlar hosil bo'lish jarayoni o'rganiladi. Frazeologizmlarning shakllanishi so'zlarning yasalishi yoki shakllanishidan bir qadar farq qiladi. Frazemalarning shakllanishi turli davrlarda va har xil ijtimoiy-siyosiy voqealar, tasavvurlar, hayotiy tajribalarning umumlashuvi asosida ro'y beradi. Frazeologizmlar ma'lum bir obraz asosiga quriladi va shu obrazni gavdalandirishda har xil predmet, voqea-hodisa, tasavvurlarning nomlaridan foydalaniladi. Shuning uchun ham frazemalarni shakllanish doirasi jihatidan o'rganish alohida ahamiyatga ega.

Maqolada o'zbek tilidagi frazeologizmlarning shakllanish xususiyatlari ko'z komponentli iboralar misolida yoritilgan. Shuningdek, ko'z leksemasining leksik-semantik maydoni xususida ham so'z yuritilgan. Nazariy fikrlar badiiy asarlardan keltirilgan misollar orqali dalillangan.

Kalit so'zlar: frazeologizm, leksema, ko'z, leksik-semantik maydon, somatizm, somatik iboralar.

Rashidova Umida,

Associate Professor
Samarkand State University,
Samarkand, Uzbekistan
umida_rashidova@bk.ru

LINGUISTIC FACTORS OF THE FORMATION OF PHRASEOLOGISMS

ABSTRACT

The process of phraseological formation is very similar to the formation of words. The process of formation of new words in word formation and new phraseological formations in phraseology is studied. The formation of phraseology is somewhat different from the formation or formation of words. The formation of phrases occurs in different

periods and on the basis of generalization of various socio-political events, ideas, life experience. Phraseological units are built on the basis of a certain image, and to embody this image, the names of various objects, events, and representations are used. That is why the study of phrases from the point of view of their formation is of particular importance.

The article describes the features of the formation of phraseology in the Uzbek language on the example of phrases with an eye component. The lexico-semantic field of the eye lexeme is also discussed. Theoretical ideas are confirmed by examples from works of art.

Keywords: phraseology, word, eye, lexico-semantic field, somatism, somatic expressions.

Умида Рашидова

доцент

Самаркандский государственный университет,

Самарканд, Узбекистан

umida_rashidova@bk.ru

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

АННОТАЦИЯ

Процесс фразеологического образования очень похож на образование слов. Изучается процесс образования новых слов в словообразовании и новых фразеологических образований во фразеологизме. Формирование фразеологизма несколько отличается от образования или образования слов. Формирование словосочетаний происходит в разные периоды и на основе обобщения различных общественно-политических событий, представлений, жизненного опыта. Фразеологизмы строятся на основе определенного образа, а для воплощения этого образа используются названия различных предметов, событий, представлений. Именно поэтому особое значение имеет изучение словосочетаний с точки зрения их образования.

В статье описаны особенности формирования фразеологии в узбекском языке на примере словосочетаний с глазным компонентом. Обсуждается также лексико-семантическое поле лексемы глаз. Теоретические идеи подтверждаются примерами из произведений искусства.

Ключевые слова: фразеологизм, лексема, глаз, лексико-семантическое поле, соматизм, соматические выражения.

"Ko'z" umumturkiy so'z bo'lib, uning etimologiyasi haqida Sh.Rahmatullayevning "O'zbek tilining etimologik lug'ati"da quyidagi fikrlar bayon qilingan: "Ko'z" - ko'rish a'zosi. Ayagan ko'zga cho'p tushar (Maqol). Qadimgi turkiy tilda ham shunday ma'noni anglatgan bu ot asli ko'z tarzida talaffuz qilingan, keyinroq o: unlisining cho'ziqlik belgisi, o'zbek tilida esa yumshoqlik belgisi ham yo'qolgan: ko:z>koz>koz (O'TE, 221). "O'zbek tilining izohli lug'ati"da ham bu so'zning umumturkiy ekanligi ta'kidlanib, uning ko'rish a'zosi ekanligi ko'rsatilgan: "Ko'z" - tirik mavjudotning ko'rish a'zosi (O'TIL, 2, 443). Bu so'z ko'p ma'noli so'z bo'lib, O'TIL da uning to'rt ma'nosi ko'rsatilgan: Ko'z - 1. Tirik mavjudotning ko'rish a'zosi (ko'z kosasi, ko'z oqi, ko'z qorachig'i, qora ko'z, ko'k ko'z). 2. Nazar, nigoh; qarash. [Kumushning ko'zlari o'ynaguvchi qizlarda bo'lsa ham,

haqiqatda boshqa bir narsani ko'rgandek. (A.Qodiriy, O'tkan kunlar)]. 3. Ko'rish qobiliyati. (Ko'zi xira, ko'zi o'tmas, ko'zi ojiz, ko'zi yaxshi emas). Bir vaqtlar do'ppi tikdim, ko'rpa qavidim, endi unday ishlarga ko'zim o'tmaydi. (Oybek, Tanlangan asarlar). 4. Ko'chma. Ba'zi narsalarning biror belgisi bilan ajralib, ko'zga o'xshab ketadigan qismi, bo'lagi. Derazaning ko'zi. Yog'ochning ko'zi. Buloqning ko'zi (O'TIL, 2, 445). "Ko'z" so'zi tilimizda frazeologizmlarni ham shakllantirishda ishtirok etuvchi so'z-komponentlardan biri sanaladi.

"Ko'z" so'zining semantik-struktur maydon hosil qilishi quyidagi jadvalda o'z aksini topgan:

"Ko'z" so'zi A.Navoiy asarlarida ham faol qo'llanishda bo'lib, quyidagilarni ifodalagan: 1. Ko'z; 2. Ko'rish qobiliyati, ko'z qarash; 3. Nuqtai nazar, fikr, dunyoqarash (NATIL, II, 145-148). "Ko'z" komponentli frazeologizmlar Alisher Navoiy asarlarida ham faol qo'llangan. Jumladan, "Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati" (NATIL)ning guvohlik berishicha, shoir asarlarida "ko'ziga miyl tortmoq", "ko'zga kiyurib", "ko'zlari tang kelmoq", "ko'z tikmoq", "ko'z tushmoq", "ko'ziga to'tiyo bo'lmoq", "ko'z uchidin boqmoq", "ko'zdin g'oyib bo'lmoq" kabi frazeologimzlar qo'llangan (NATIL, II, 145-148).

Shuni unutmaslik kerakki, "frazeologik birlik ifoda plani bilan mazmun planining o'ziga xos qarama-qarshiligi va birligi asosida yuzaga keladi, shunga ko'ra frazeologik birliklar alohida yondoshishni, o'rganishni talab qiladi" (O'TFL, 4). Bu hol ayniqsa, frazeologizmlarning shakllanish jihatlarida ochiq-oydin namoyon bo'ladi. Frazeologik shakllanish deyilganda, til vositalari yordamida frazeologizmlar hosil qilishnig o'ziga xos xususiyatlari va qonuniyatlari tushuniladi [2, 14].

Frazeologik shakllanish jarayoni so'z yasashiga juda o'xshaydi. So'z yasashida yangi so'zlar, frazeologik shakllanishda esa yangi frazeologizmlar hosil bo'lish jarayoni o'rganiladi.

Frazeologizmlarning shakllanishi so'zlarning yasashi yoki shakllanishidan bir qadar farq qiladi. FBlarning shakllanishi turli davrlarda va har xil ijtimoiy-siyosiy voqealar, tasavvurlar, hayotiy tajribalarning umumlashuvi asosida ro'y beradi. Frazeologizmlar ma'lum bir obraz asosiga quriladi va shu obrazni gavdalantirishda har xil predmet, voqea-hodisa, tasavvurlarning nomlaridan foydalaniladi. Shuning uchun ham FB'larni "shakllanish

doirasi jihatidan o'rganish alohida ahamiyatga ega" [4, 59]. Akademik V.V.Vinogradovning "frazologizmlar til elementlarining kombinasiyalaridir va o'ziga xos yaxlit semantik xususiyatga ega bo'lgan kommunikativ birlikdir", degan fikriga asoslanib, o'zbek tili frazeologizmlarining komponent tarkibini ko'zdan kechirish va undagi faol so'z-komponentlar miqdori, darajasi, absolyut chastotasini aniqlash mumkin. Chunki frazeologik birlik(FB)larning tarkibiy shakllanishi tilning grammatik qurilishi va so'z-komponentlarning distributiv aloqalari ularning o'zaro bog'lashuv qonuniyatlariga asoslanadi.

FBlar asosan shaxs tushunchasi bilan aloqador bo'lib, shaxsning biror tarzda tasavvuri, xatti-harakati, fiziologik hamda ruhiy holatlarini ifodalaydi. Shuningdek, FBlar hayvonlar obrazini gavdalanitirish va muayyan kasb-korga bog'liqligi jihatidan ham shakllanadi. Shuning uchun A.Mamatov FBlarni shakllanish ko'lami jihatidan quyidagi to'rt guruhga ajratib tasnif qilgan edi:

- 1.Shaxs faoliyati va ruhiyati bilan bog'liqligi jihatidan shakllangan frazeologizmlar.
- 2.Kasb-korga bog'liqligi jihatidan shakllangan frazeologizmlar.
- 3.Hayvonlar obrazi asosida shakllangan frazeologizmlar.
- 4.Diniy tushunchalar doirasida shakllangan frazeologizmlar [3, 13-19].

Ana shu guruhlarining dastlabkisi, ya'ni shaxs faoliyati va ruhiyati bilan bog'liqligi jihatidan shakllangan frazeologizmlar bevosita "ko'z" komponentli frazeologizmlarning shakllanishi uchun ham nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. "Ko'z(i) yoridi", "ko'z(i) ilindi", "ko'z(i) ketibdi", "ko'z(i) tushdi" singari FBlar bevosita shaxs faoliyati bilan bog'liqdir. Jumladan, "ko'zlari to'rt bo'lmoq", "ko'zlar to'rt bo'ldi", "yo'liga ko'z tutmoq", "ikki ko'zi to'rt bo'lib" kabi FBlar kishining kimnidir intizorlik bilan kutish ruhiy holatini bildirsa, "ko'ziga o'tday ko'rinmoq", "ko'ziga sovuq ko'rinmoq", "ko'ziga issiq ko'rinmoq", "ko'rishga ko'zi yo'q" kabi FBlar birovni yaxshi yoki yomon ko'rish holatini; "ko'zlari kosasidan chiqib ketdi", "ko'zlari ola-kula bo'ldi", "ko'zlar olayib ketdi", "ko'zidan o't chaqnadi", "ko'zlaridan g'azab sachradi" singari FBlar shaxsning jahli chiqib, achchiqlangan, g'azablangan vaqtdagi ruhiy holatini ifodalashi bilan birga ana shu ruhiy holatni ma'lum darajada o'zida aks ettirgan hamda "ko'z" so'zining mantiqiy asosiga ko'ra shakllangan:

Islomshohning birdan g'azabi kelib, ko'zlari kosasidan o'ynoqlab chiqdi (P.Qodirov. Ona lochin vidosi, 246); Ko'pchilik din ahlining shayx Gadoiyni ko'rarga ko'zi yo'q (P.Qodirov. Ona lochin vidosi, 288).

"Ko'z" komponentli iboralar eng qadimgi umuturkiy frazeologik qatlamga kiradi. O'zbek tilining izohli lug'ati (O'TIL)da "ko'z" so'zi qatnashgan 80 dan ortiq ibora qayd qilingan (O'TIL, 1, 410-411). Sh.Rahmatullayevning "O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati" (O'TIFL)da 158 ta shunday ibora mavjudligi qayd etilgan. Agar biz bu lug'atlarda qayd etilgan "ko'z" so'zi ishtirokidagi iboralarning barcha variantlarini ham inobatga oladigan bo'lsak, ularning umummiy soni 190 dan ortadi. A.Isayev "O'zbek tilida somatik frazeologizmlar" nomli tadqiqotida "ko'z" komponentli iboralar tilimizda 127 ta ekanligini qayd etadi. Uning ta'kidlashicha, "ko'z" komponentli iboralar mahsuldorligi jihatidan rus tilida ikkinchi, ingliz va nemis tillarida uchinchi o'rinni egallaydi.

Shunisi muhimki, "ko'z" komponentli FBlar shaxsning juda ham cheksiz va turli-tuman his-hayajonini, fiziologik jarayonlarini ifodalashga xizmat qiladi. Kuzatishlar shundan dalolat beradiki, "ko'z" komponentli FBlarning asosiy qismi struktural jihatdan ot+fe'l tuzilishiga ega bo'lgan fe'l iboralardir. Masalan, "ko'z yugurtirmoq" iborasi ikki komponentli bo'lib, Sh.Rahmatullayev lug'atida quyidagicha izohlangan: Ko'z yugurtirmoq. Kim nimaga yoki kimga. Tez va yuzaki qaramoq. Varianti: ko'z(i)ni yugurtirmoq (O'TIL, 150): "Mahkam atrofida bolalarga ko'z yugurtirib oldi" (P.Qodirov, Uch ildiz). "Shayx aka o'tiraverib zerikib ketganmi, zalga ko'z yugurtirib, yonida o'tirgan Adham akadan so'radi..."

(O.Sharafiddinov, Ijodni anglash baxti, 348).

Yoki ikki komponentli fe'l ibora "ko'z yummoq"ni olaylik. Bu ibora Sh.Rahmatullayev lug'atida omonim ibora sifatida izohlangan. Uning dastlabki ma'nosi "ko'ra-bila turib, e'tiborsiz qoldirmoq"dir: "Bu o'rinda munaqqid shoirni yerdagi "haqoratlardan" ko'z yumishiga chaqirayapti (O.Sharafiddinov); "Biz ba'zan faktlardan ham ko'z yumib, Cho'lponni ideallashtirishga, o'zi yashagan zamindan uzib olib, zamonaviylashtirishga harakat qilyapmiz" (O.Sharafiddinov) kabilar.

"Ko'z yummoq" iborasining ikkinchi ma'nosi "qazo qilmoq", "o'lmoq" bo'lib, bu jihatdan u "dunyodan ko'z yummoq" iborasining variantdoshi sanaladi (O'TIFL, 140):

Sadriddin Ayniy "Esdaliklar"ida Mashrab madrasasi haqida batafsil ma'lumot berar ekan, o'tgan asrning 90-yillarida hayotdan juda erta ko'z yumgan shoir Hayrat haqida yozadi (O.Sharafiddinov, I.a.b, 98); Biz bu buyuklarimizni tirikligida olqishlasak, gullarga ko'msak, bu dunyodan ko'z yumgandan keyin safimizdan o'chirib tashlasak to'g'ri bo'ladimi? (O.Sharafiddinov, I.a.b, 172)

"Ko'zini qismoq" iborasi Sh.Rahmatullayev lug'atida to'rt ma'noli ibora sifatida ko'rsatilgan: 1) ko'zni ochib-yumish ishorasi bilan biror fikrda birdamligini bildirmoq; 2) ko'zini ochib-yumish ishorasi bilan voqelikka, fikrga qanday munosabatada bo'lish kerakligini bildirmoq; 3) ko'zini ochib-yumish ishorasi bilan ma'lum bir fikrni ataylab sinash uchun aytayotganini bildirmoq, 4) ko'zini ochib-yumish ishorasi bilan intim aloqada bo'lish istagini bildirmoq [O'TFL, 148]. O'TILda bu iboraning faqat ikki ma'nosi ta'kidlangan: 1) ko'zni toraytirmoq, yummoq. 2) ko'zini ochib-yumib ishora qilmoq [O'TIL, 2, 585]. Shuni inobatga olish lozimki, Sh.Rahmatullayevning 1978-yilda e'lon qilingan frazeologik lug'atidan "ko'z qismoq" iborasi, umuman, o'rin olmagan edi [O'TIFL, 151]. Sh.Rahmatullayev lug'atidagi "ko'z qismoq" polisemantik iborasining to'rt ma'nosi izohida ham "ko'zini ochib-yumish ishorasi bilan" birikmasidan foydalanilgan, bu esa mazkur iboraning ana shunday, ko'z qisish harakati asosida shakllanganligiga ishora qilmoqda. Ko'z qisish noverbal harakati zamirida turli xil ma'no nozikligi bo'lishi mumkin. Shunga binoan Sh.Rahmatullayev lug'atida "ko'z qismoq" polisemantik iborasi izohida ana shu noverbal harakatning ma'no nozikliklari inobatga olingan; O'TILda esa bu ibora izohida ana shu noverbal harakatga umumiy tarzda ishora qilingan. Yangi O'TILda esa "ko'z qismoq" iborasi monosemantik ibora sifatida quyidagicha izohlangan: ko'z qismoq - biror narsani bildirish, ishora qilish uchun ko'zini (odatda bittasi) yummoq, qismoq [O'TIL-5, 444]. Agar ikki tomlik O'TILda "ko'z qismoq" iborasi izohi uchun "ko'z" maqolasida "qismoq" fe'lga havola qilingan bo'lsa, yangi O'TILda "ko'z qismoq" iborasi bevosita "ko'z" maqolasining tarkibida izohlangan.

"Ko'zdan qochirmoq" iborasi yangi O'TILda ikki ma'noli polisemantik ibora sifatida talqin qilingan: 1) qayoqqa ketganini bilmay qolmoq, qorasini yo'qotmoq; 2) nazar-e'tibordan chetga olmoq, yashirmoq [O'TIL-5, II, 444]. Sh.Rahmatullayev lug'atida bu ibora "ko'zdan qochirmaslik" shaklida berilib, monosemantik ibora sifatida quyidagicha izohlangan: ko'zdan qochirmaslik- doim kuzatib turmoq [O'TFL, 135]. Yangi O'TIL bilan ikki tomlik O'TILda "ko'zdan qochirmoq" polisemantik iborasining izohlanish jarayonini tasavvur qilish uchun uni aynan ham keltirmoqchimiz: ko'zdan qochirmoq 1) qayoqqa ketganini bilmay qolmoq, qorasini yo'qotmoq, yo'qotib qo'ymoq; 2) nazardan chetga olmoq; yashirmoq, berkitmoq [O'TIL, 1, 410]. Bundan ko'rinadiki, yangi O'TIL bilan ikki tomlik O'TIL orasida "ko'zdan qochirmoq" iborasining izohida deyarlik farqi yo'q, yangi lug'atda izohdan keyingi qo'shimcha, ortiqcha izohlar (yo'qotib qo'ymoq, berkitmoq) chiqarib tashlangan.

Yangi O'TIL "ko'zdan qolmoq" polisemantik ibora sifatida quyidagicha izohlangan: 1) ko'rish qobiliyatini yo'qotmoq, ko'rmaydigan bo'lib qolmoq; 2) ko'zni ishlataverib, qarayverib toliqtirmoq [O'TIL-5, 2, 445]. Oldingi ikki tomlik O'TILda ham bu ibora

xuddi shunday izohlangan [O'TIL-5, 2, 445].

"Ko'z" komponentli iboralarning yana bir qismi uch komponentli bo'lib, ko'z+sifat(son)+fe'l strukturaga ega bo'lgan fe'l iboralardir. Bunday FBlar qatoriga "ko'ziga issiq ko'rinmoq", "ko'ziga yaqin ko'rinmoq", "ko'ziga sovuq ko'rinmoq", "ko'z(i)ga oq-qora ko'rinmaslik", "ko'z(i)ni to'rt qilmoq", "ko'zi ola-kula bo'lmoq", "ko'z(i) to'rt bo'ldi", "ko'zi ochiq ketmoq", "ko'z(i)ga tor bo'lmoq" singari bir qancha iboralar kiradi. Bunday guruhdagi iboralarning barchasida birinchi komponent "ko'z" so'zi bo'lib, ular ibora orqali shakllanadigan ko'chma ma'no xususiyatning asosini tashkil etadi. Bu FBlar "O'TIFL"da ham, "O'TIL"da ham bir ma'noli, monosemantik iboralar sifatida izohlangan. Masalan, "ko'zi to'rt bo'ldi" - "ko'zini to'rt qilmoq" iboralari "intizor bo'lib kutmoq" ma'nosini bildiradi hamda ular "ko'zlar to'rt bo'ldi", "ko'z(i) to'rt bo'lib", "ikki ko'zi to'rt bo'lib", "to'rt ko'z bo'lib" kabi iboralar bilan variantdoshlik hosil qiladi (O'TIFL, 142): Shukur o'g'lim, shukur qildingmi? Seni keladi deb oying ikkalamizning bir oydan beri ko'zimiz to'rt (H.Ahmar, Kim haq?).

"Ko'z" komponentli FBlarning ma'lum qismi sifat FBlar bo'lib, struktural jihatdan ot+sifat tuzilishga ega. Masalan, "ko'zi ko'r, qulog'i kar", "ko'zi och", "ko'zi ochiq", "ko'zi tirik", "ko'zi tor", "ko'zi to'q", "ko'zi o'tkir", "ko'zga ko'rinarli" va b. Bu FBlarning barchasi shaxsning ma'lum bir ichki ruhiy holatini ifodalash uchun xizmat qiladi. Bu sifat FBlarning lug'atlarda qo'llanishida ayrim farqli holatlar ko'zga tashlanadi. Masalan, O'TILda bu sifat iboralardan faqat "ko'zi to'rt" va "ko'zi ochiq" iboralari berilgan, xolos.

"Ko'zi ochiq" iborasi ham yangi O'TILda ikki ma'noli polisemantik ibora sifatida izohlangan: 1) ishning mohiyatiga tushunadigan; yaxshi-yomonni fahmlaydigan; 2) o'lmagan, hayot [O'TIL-5, 2, 446]. Ikki tomlik O'TILda ham "ko'zi ochiq" iborasi ikki ma'noli polisemantik ibora sifatida izohlangan edi [O'TIL, 1, 410-411]. Sh.Rahmatullayev lug'atida esa bu iboraga omonim ibora sifatida izoh berilgan: ko'zi ochiq 1- barhayot, ko'zi ochiq 2 - yaxshi yomondan, foydani zarardan farqlashga qobiliyatli [O'TFL, 141]. Bizningcha, "ko'zi ochiq" iborasini omonim ibora sifatida izohlash o'rinli, chunki iboraning har ikki ma'nosi ham garchi ular biri ikkinchisidan o'sib chiqqanligi anglashib tursa-da, bu ma'nolarda mustaqillik kasb etganligi seziladi:

Biz ham bu dunyodan orzu-havas ko'rmay o'tmasak, ko'zimizning ochiqligida boshingizni ikkita qilib qo'ysak (M.Ismoiliy, Farg'ona tong otguncha); Durust, Jamolboy aka, Salimboyvachcha so'zga kirishdi - ko'zimiz ochiq. Lekin savodli, o'qigan boy bilan o'qimagan boy orasida farq bor (Oybek, Qutlug' qon).

"Ko'zi tor" iborasi esa "qizg'anchiq" ma'nosiga teng kelib, uning "fe'l(i) tor" iborasi bilan o'xshashligi ta'kidlangan (O'TFL, 101): Kelin bilan qaynona...chuchvarani lo'nda-lo'nda tugar edilar. Ko'zi tor mahmadona qiz esa chuchvarani yalatchoq nuxxada quritib tugar edi (Oybek, Oltin vodiyan shabadalar).

"Ko'z" komponentli iboralarning yana bir qismi "ko'z+ot+fe'l" strukturasi ega bo'lgan uch komponentli fe'l iboralardir. Masalan: "ko'z ko'zga tushdi", "ko'zlarining paxtasini chiqarmoq", "ko'zlarining paxtasi chiqdi", "ko'z(i)ni shira bosdi", "ko'z(i)ning qirini tashlamoq", "ko'z(i)ni moshdek ochmoq", "ko'z(i)ning yog'ini yemoq", "ko'z(i)ga cho'p solmoq", "ko'z(i)ga cho'p tashlamoq" va boshqalar.

Endi Ro'ziqul xuddi kurashni tashlab ketayotganday to'shak chetiga keladi, Ahramanga tomon o'girilib shum tirjayadi, xuddi kuy boshlanishini kutayotgan raqqosday qo'llarini kerib ko'tarib, barmoqlarini pastga solintiradi-da, birdan ingichka, chinqiroq, odamni seskantiradigan g'ayritabiiy ovozda "Hiy-ya!" deb qiyqiradi yelkalarini o'ynatib, qiypanglab Ahraman devga qarab boraveradi,- "jinnisi kelgani", ya'ni jununi qo'zigani shu, jununi qo'zisa, unga odam zoti bas kelolmas edi,- to'g'ri kelib Ahramayaga chil beradi, Ahraman guppa uchib tushadi, ko'zlarining paxtasi chiqib yana Ro'ziqulga yopishadi, Ro'ziqul hiyyahayyalab yana chil beradi□(A.A'zam).

Tilimizda kam bo'lsa-da, "ko'z" komponentli ot FBlar ham shakllanadi. Masalan, "ko'z qiri", "ko'z qorachig'i", "ko'zi(i)ning qorachig'i", "ko'zga dori" va b. Bu FBlarning lug'atlarda izohlanishlari turlicha. Birgina "ko'zga dori" iborasi O'TFLda keltirilmagan, ammo O'TILda u quyidagicha izohlangan: Ko'zga dori. Juda qadrlri va kam topiladigan, kamyob narsa haqida: Tirikchilik qiyin, qumaloq ham ko'zga dori (Oybek. Tanlangan asarlar).

"Ko'z qorachig'i" iborasi O'TIFLda "yakka-yu yagona va qadr-qiymati beqiyos, yuksak" ma'nolarini ifodalab, uning "ko'z(i)ning oq-u qorasi" iborasi bilan ma'nodosh, "ko'z(i)ning qorachig'i" iborasi bilan esa variantdoshligi ko'rsatilgan: Ko'zimning qorachig'i qishloqda qoldi. Uni cho'qilashmaydi deb bo'ladimi? Hammadan ham Bozorov...(I.Rahim. Chin muhabbat)

"Ko'z" komponentli iboralarning yana bir qismi ravish frazeologizmlar bo'lib, ular ham struktural jihatdan ikki va uch uzvdan iborat: ko'zi bejo, ko'z ilg'amas, ko'zi takapuka, ko'z ochib ko'rgan, ko'z qorachig'idek, ko'zini baqraytirib, ko'z qorasidek, ko'z qiri bilan, ko'z o'ngida, ko'z tagidan, ko'z ochib yumguncha, ko'z qiyarda-qiymay, ko'zi to'rt bo'lib, to'rt ko'z bo'lib, ko'zi olma-kesak terib, ko'zini shamg'alat qilib, ko'z uzmay, ko'zini olovi chiqib va b.

Kiyimlari abgor, ko'zlari bejo, bu ham bir devona! Ovchi ko'zini chirt yumib, devonani otib tashlabdi, yovvoyilashib ketgan xotin irillab unga tashlangan ekan, ikkinchi o'q bilan bunisini xam tinchitibdi. (A.A'zam)

Shukur, xudoga ming qatla shukur, ko'zim ochiqligida qizginamning to'yini ko'radigan bo'ldim (A.Qahhor).

Ko'zimiz tirikligida shularning boshini qovushtirib, orzu-havasini ko'raylik. (Mirmuhsin. Jamila);

Keyin ko'z tirikligida meni uzatmoqchi bo'lganini bildirdi (Oybek, Qutlug' qon).

Tangirboy, shuncha yildan buyon xotinim, bolalarimning ko'z o'ngida har qalay izzat-hurmatim bor edi, endi sen bu himmating bilan ularga mendan kengroq, istaganini bir dasta pul bilan bemalol muhayyo qiladigan dasti uzun odamlar ham bo'lishini ko'rsatib, meni bir tiyin qilib, yana bir kambag'alga qayishdim, deb shod ketaverasanmi?(A.A'zam)

Umuman olganda, har qanday matnning paradigmatic va sintagmatik tahliligina uning tarkibida kelgan lingvistik birliklar haqidagi ilmiy xulosalarning asosli bo'lishiga olib kelishi mumkin. Shu ma'noda, ushbu maqolada og'zaki va badiiy-publisistik matnlar uchun xos bo'lgan hamda asosan ana shu matnlar negizida shakllangan va boyib borgan ko'z komponentli frazeologizmlarni shakllanish jarayonini tahlil etish bu tipdagi frazeologik birliklar haqida yangicha qarash va xulosalarning yuzaga kelishiga sabab bo'ldi.

O'zbek tili somatik frazeologizmlarining grammatik tarkibi somatizm+fe'l, somatizm+ot, somatizm+sifat, somatizm+ravish kabi tuzilmalarida shakllanganligi hamda ularning turlanish va tuslanishdagi umumiyliklar FBlar paradigmasini belgilashda asosiy mezon vazifasini o'taydi. "Ko'z" komponentli iboralarning shakllanishi murakkab struktural-semantik jarayon bo'lib, bu masala kelgusida boy faktik dalillar bilan yanada kengroq tadqiq etilishi lozim.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati. 2-jild. A-Z. E.I.Fozilov tahriri ostida. T.: Fan, 1983, 145-148.
2. Mamatov A.E. O'zbek tili frazeologizmlarining shakllanish masalalari. DDA. -Toshkent, 2000. -B.14.
3. Mamatov A. Frazeologizmlarning shakllanish asoslari. -Toshkent, 1996. 13-19-b.
4. Rahmatullayev Sh. Leksikologiya bilan frazeologiya // Tursunov U. Muxtorov J., Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. -Toshkent, O'zbekiston. 1992. -B.59.
5. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining frazeologik lug'ati. -Toshkent: Qomuslar bosh tahririyati, 1992. -382 b. Maqolada bu lug'at O'TFL shaklida qisqartirib berildi.
6. O'zbek tilining izohli lug'ati. Besh tomlik, 2-tom. -Toshkent.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2006.-680 b. Maqolada bu lug'at O'TIL shaklida qisqartirib berildi.
7. Yo'ldoshev B. Frazeologik uslubiyat asoslari. -Samarqand, SamDU nashri, 1999. -200 b.
8. Rashidova U. M. On the methodological significance of uzbek phrasemes and their components //Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology. - 2020. - T. 2. - №. 4. - С. 324-330.
9. Rashidova U. Узбек тилида функционал жигатдан хосланмаган фраземалар //computer linguistics: problems, solutions, prospects. - 2021. - Т. 1. - №. 1.
10. Рашидова У. М. Бадиий матнда услубий хосланган полисемантик фразеологизмларнинг функционал-стилистик хусусиятлари // международный журнал искусство слова. - 2022. - Т. 5. - №. 2.

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Maxammadiyev Xurshid

O'qituvchi,
Jizzax davlat pedagogika universiteti,
Jizzax, O'zbekiston
xurshidmaxammadiyev@gmail.com

ALISHER NAVOIY ASARLARIDA SINTAKTIK USUL BILAN YASALGAN MAISHIY LEKSEMALAR

ANNOTATSIYA

Maqolada Alisher Navoiy asarlarida qo'llanilgan maishiy leksemalar tadqiq etiladi va misollar bilan izohlanadi. Bu maqola Alisher Navoiy asarlari lug'at tarkibidagi tilimiz tarixi, o'zgarishlari, leksik boyligi, XV asrda xalqimizning turmush tarzi, madaniyati, urf-odatlar haqida tasavvurga ega bo'lish imkonini beradi. Alisher Navoiy asarlarida uchraydigan maishiy leksemalar tarixi ko'hna yozma manbalarga borib taqaladi.

Mazkur maqolada Alisher Navoiy asarlarida uchraydigan maishiy leksemalardan bir qanchasi tahlilga tortilgan bo'lib, ularning sintaktik usul bilan yasalganlariga alohida ahamiyat qaratilgan. Masalan, belbog', sochbog', chaqmoq toshi, tegirmon toshi, pilpoya, zinapoya, qalam mo'yi, kamarband, takband, kallapo'sh shu kabilar.

Kalit so'zlar: sintaktikusul, ot+ot tipidagi qo'shmaotlar, old qo'shimcha+ot, ot+hozirgi zamon negizi, old qo'shimcha+ot, ravish+ot, ot+ravish, sifat+ot, sifat+ot+affiks, ot+ot+affiks, ot+affiks+ot.

Makhammadiyev Khurshid

Teacher
Jizzakh State Pedagogical University,
Jizzakh, Uzbekistan
xurshidmaxammadiyev@gmail.com

DOMESTIC LEXEMES MADE BY SYNTACTIC METHOD IN ALISHER NAVO'S WORKS

ABSTRACT

The article examines household lexemes used in the works of Alisher Navoi and explains them with examples. This article gives an idea of the history, changes, and linguistic richness of our language contained in the dictionary of Alisher Navoi's works, the lifestyle, culture, and customs of our people in the 15th century. The history of household lexemes found in the works of Alisher Navoi goes back to ancient written

sources.

In this article, some of the household lexemes found in the works of Alisher Navoi are analyzed, and special importance is paid to those made by the syntactic method. For example, belt, hairband, flintstone, millstone, pilpoya, ladder, pen oil, belt, takband, kallaposh.

Keywords: syntactic method, compound nouns of noun+noun type, prefix+noun, noun+present tense base, prefix+noun, adjective+noun, noun+adverb, quality+noun, quality +noun+affix, noun+noun+affix, noun+affix+noun.

Махаммадиев Хуршид

преподаватель,

Джизакский государственный педагогический университет,

Джизак, Узбекистан

xurshidmaxammadiyev@gmail.com

БЫТОВЫЕ ЛЕКСЕМЫ, СОСТАВЛЕННЫЕ СИНТАКТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ, В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АЛИШЕРА НАВОИ

АННОТАЦИЯ

В статье исследуются бытовые лексемы, использованные в произведениях Алишера Навои, и приводятся примеры. Эта статья дает представление об истории, изменениях, лексическом богатстве нашего языка в словарном составе произведений Алишера Навои, об образе жизни, культуре, обычаях нашего народа в XV веке. История бытовых лексем, встречающихся в произведениях Алишера Навои, восходит к древним письменным источникам.

В данной статье проанализированы некоторые из бытовых лексем, встречающихся в произведениях Алишера Навои, особое внимание уделено лексемам, образованным синтаксическим методом. Например, белбог, сочбог, чакмок тоши, тегирмон тоши, пилпоя, зинапоя, калам муйи, камарбанд, такбанд, каллапуш и т. д.

Ключевые слова: синтаксический способ, сложные слова, образованные по типу существительное + существительное, предлог + существительное, существительное + основа настоящего времени, предлог + существительное, наречие + существительное, существительное + наречие, прилагательное + существительное, прилагательное + существительное + аффикс, существительное + существительное + аффикс, существительное + аффикс + существительное.

O'zbek tili so'z yasashiga oid ishlarning deyarli barchasida so'z yasashning "kompozitsiya usuli" qayd etiladi va u so'z yasashning mahsuldor usuli sifatida ta'riflanadi [1, B.222]. Biroq akademik A.Hojiev "hodisaga bevosita o'zbek tilining o'z materiallaridan kelib chiqib yondashilsa, bu tilda so'z yasashning "kompozitsiya usuli" deb atash mumkin va lozim bo'lgan usuli yo'q" deb hisoblaydi. Olim o'zbek tilida kompozitsiya usuli bilan so'z yasash hodisasini inkor etadi va bunga doir asoslarini ilgari suradi [2, B.8-11].

Keng tarqalgan ta'rifga ko'ra, ikki va undan ortiq asosning qo'shilishi orqali ot hosil qilish kompozitsiya usuli bilan ot yasashdir. Kompozitsiya usuli bilan, asosan, qo'shma otlar yasaladi [3, B.216]. Ot leksema tuzish usullaridan biri so'z bilan leksemani yoki so'z bilan so'zni tobelik asosida o'zaro bog'lash bo'lib, bu usul bilan hosil qilingan ot qo'shma ot deb yuritiladi. Qo'shma otlar tildamavjud sintaktik qoliplar asosida tuziladi [4, B.259-260]. Qo'shma otlardagi mustaqil so'zga teng bo'lgan qo'shiluvchi qismlar orasidagi sintaktik aloqa yo'qoladi, tadrijiy taraqqiyot natijasida yaxlit bir ma'no anglatgan yangi leksik birlik

- qo'shma so'z hosil bo'ladi. Qo'shma so'z yasalishi uchun asos bo'lgan bu qismlar o'zining dastlabki ma'nosini qisman yoki butunlay yo'qotadi, ikkalasi birgalikda boshqa yangi leksik ma'no anglatadi boshlaydi.

"Xamsa" dostonlari tilida tegishli qo'shma otlar tarkibidagi qismlari qanday turkumdagi so'zlar bilan ifodalanishigako'raasosan ot+ot vanisbatan kamroq sifat+ot tiplaridamavjud. Judakam holdaravish+ot (hamyon) vaot+ravish tiplari ham uchraydi.

Ot+ot tipidagi qo'shmaotlar asli qaratuvchilikmunosabatidabo'lgan ikki otning qo'shilib ketishidan hosil bo'lgan: belbog', sochbog', chaqmoq toshi, tegirmon toshi, pilpoya, zinapoya, qalam mo'yi va sh.k.

Sochbog' - sochbog', sochga taqiladigan bog'ich (ANATIL, III, 8) Soch va bog' otlarining o'zaro birikuvidan ayollar tuzanishiga xos maishiy buyum oti hosil qilingan:

Sochbog'ini tob ila chun soldi band,

Nafsu havo bo'ynig'a soldi kamand. (HA, VII, 168)

Belbog' - belga bog'lanadigan, to'rtburchak ro'mol shaklidagi gulli yoki gulsiz, chetlari tikilgan mato parchasi; qiyiq, qiyiqcha. (O'TIL, I, 220) Albatta, ba'zan kiyim ustidan belga bog'lanadigan chilvir, arqon kabilar ham belbog' deb atalishi mumkin. Shoir asarlarida bu so'z ko'p uchrasa-da, dostonlar tilida belbog' so'zi bir-ikki bor qo'llangan xolos:

Chiqib ustiga barmoq shahsuvari,

Bo'g'un belbog'iyu tirnoq-uzori. (FSh, VIII, 23)

Demak, bel va bog' birikmasining (sintaktik birlikning) lug'aviy birlikka (leksemaga) o'tishi natijasida belbog' yuzaga kelgan.

Zinapoya qo'shma oti "chiqish, tushish uchun xizmat qiladigan qurilma", "narvon" ma'nosini anglatadigan tojikcha zina oti bilan "oyoq qo'yiladigan bosqich" ma'nosini anglatadigan poya otidan tuzilgan bo'lib, o'zbek tilida "pog'ona", "bosqich" ma'nolariga ega. (O'TEL, III, 105) Dostonlar tilida ham shu mazmunda ishlatilgan:

Torildi chun bu yanglig' turfa voya,

Ko'rundi toshdin bir zinapoya. (FSh, VIII, 191)

Gulmix fors-tojik tilida gulgul shakliga ega. Bu ot fors-tojik tilidagi gul otiga mex (mix) otini qo'shib hosil qilingan. Temir mixning qalpog'i (gumbazi) chorqirra (kvadrat) shaklda bo'lgani uchun shunday atalgan.

Bir xil modeldagi qo'shma otlarning ikkinchi komponentdagi egalik ko'rsatkichi i qo'llanib, chaqmoq toshi, tegirmon toshi shaklida ishlatilgan:

Agarchi yo'q turur durluq taloshi,

Erur tosh o'lsa ham chaqmoq toshi. (FSh, VIII, 46)

Falak davrida sur'ati ichra zo'r,

Tegirmon toshi uzra andoqki mo'r. (SI, XI, 8)

Chaqmoqtosh - chaqmoq bilan urilganda o't chiqaradigan tosh. (NAL, 675) Tegirmon toshi - tegirmonga o'rnatilib, g'alla donlarini yanchadigan katta yassi, yumaloq tosh.

Hozirgi o'zbek tilida rassomlar bo'yoq bilan surat ishlaydigan cho'tka ma'nosida mo'yqalam qo'shma oti mavjud. Ko'rinib turganidek, tojikcha mo'y va arabcha qalam so'zlari birikuvidan hosil bo'lgan bu ot Alisher Navoiy ijodida o'ziga xos shaklda uchraydi, qo'shma ot tarkibidagi so'zlar o'rni almashib qalam mo'yi tarzida qo'llangan: "Moniy qalam mo'yidin tasvir fanin qalam-baqalam, balki mo'-bamo' bilmog'i". (FSh, VIII, 94)

Ot+hozirgi zamon negizi: kamarband, takband, kallapo'sh.

Kamarband qo'shma so'zi tojikcha kamar oti bilan "bog'la" ma'nosidagi bastan (bog'lamoq) fe'lining hozirgi zamon negizi band so'zini qo'shib hosil qilingan:

Mehr kamarbandida yoqut o'lub,

Yonidag'i xanjar anga hut o'lub. (HA, VII, 68)

Takband "ost" ma'nosini anglatadigan tag otiga "bog'la" ma'nosidagi bastan (bog'lamoq)

fe'lining hozirgi zamon negizi band so'zini qo'shish orqali hosil qilingan:

Toza giyah tiflg'a monand o'lub.

Belga bo'g'undin anga takband o'lub. (HA, VII, 301)

Kallapo'sh so'zi tojik tilidagi kalla oti va pyshidan hozirgi zamon fe'li asosidan yasalgan.

Quyidagi misolda bosh kiyim ma'nosida qo'llangan:

Ko'rguzubon lola o'yun ichra jo'sh,

Yel uchurub kallasidin kallapo'sh. (HA, VII, 300)

Old qo'shimcha + ot: hamyon.

Hamyon. Bu ot o'zbek tilida "birga" ma'nosini ifodalaydigan ham old qo'shimchasini (TjRS, 544) "kishi gavdasining o'ng yoki chap tomoni" ma'nosini anglatadigan o'zbekcha yon otiga (O'TIL, I, 257) qo'shib hosil qilingan bo'lib, "pul solib yurish uchun cho'ntak xaltacha" ma'nosini anglatadi. (O'TIL, II, 683), (O'TEL, I, 276)

Ravish + ot: shabcharog'.

Shabcharog' - bu forscha o'zlashma shab (tun) va charog' (chiroq) so'zlari qo'shilishidan hosil bo'lib, gavhari shabcharog', duri shabcharog' birikmalari tarkibida qo'llanadi. Gavhari shabsharog' yoki duri shabsharog' - tunda porlab nur sohadigan qimmatbaho marvarid. Alisher Navoiy asarlarida bu ko'p qo'llangan:

Ismat bahoristonining shukufta bog'i va iffat shabistonining gavhari shabcharog'i... (SS, X, 68);

Bal mash'alai farog' sensen,

Yo gavhari shabcharog' sensen. (LM, IX, 100)

Ot+ravish: chodarshab.

Charx qilur zohir etib kavkabin,

Durg'a mukallal qora chodarshabin. (HA, VII, 360)

Mazkur ot "parda", "yopinchiq" ma'nolarini anglatgan tojik tilidagi chodar oti bilan "tun" ma'nosini anglatadigan shab otidan tuzilgan. Alisher Navoiy asarlariga tuzilgan lug'atlarda chodarshab - choyshab ekanligi ko'rsatilgan. Ma'lumki, choyshab "o'rin-to'shak ustiga yoziladigan yalangqavat to'rtburchak mato, yopinchiq"dir. (O'TIL, IV, 504)

Sifat + ot: nimtark, shohto'n.

Nimtark "yarim, yarimta" ma'nosidagi forsiycha nim sifati va "urushda kiyiladigan va jezdand ishlangan bosh kiyim, dubulg'a" (NAL, 596) ma'nosini anglatuvchi tark oti qo'shilishidan hosil bo'lgan. "Hayrat ul-abror"da "bir xil bosh kiyim" ma'nosida qo'llangan:

Bazmda shohona yasab sozu barg,

Boshim uza egri qo'yub nimtark. (HA, VII, 63)

Shahto'n shoh va to'n so'zlarining qo'shilishidan hosil bo'lgan. Aslida ot hisoblangan shoh bu qo'shma so'z tarkibida "katta", "shohona" ma'nosiga ega sifat bo'lib kelgan. Ya'ni, shahto'n - shohona to'n, shohlarga xos to'n:

Qilmayin band toshlamoqqa darang,

Kiydi shahto'nlarini rango-rang. (SS, X, 213)

Keyingi yillarda asosiy ko'cha, prospekt shohko'cha deb atalmoqda. Tojik tilida ham bunga misol bor: shohjo'y - boshariq, katta ariq. Bular ham yuqoridagi fikrimizni quvvatlaydi.

Siyahchol "qora" ma'nosidagi siyoh sifati va "chuqur, o'yiqlik" ma'nosidagi chol oti birikishidan yuzaga kelgan. Bu forsiy o'zlashma "choh, quduh; zindon" ma'nolarida qo'llangan:

Buyurdiki, qosidni band ettilar,

Siyahchol sori olib kettilar. (SI, XI, 155)

Sifat+ot+affiks: girdbolisht.

Girdbolisht oti gird + bol + ish(t) morfemalaridan iborat. Bu o'rinda gird - yumaloq, bol - par, ish(t) - yasovchi qo'shimcha. Girdbolisht - yumaloq yostiq, lo'labolish.

Ot+ot+affiks: qo'zi po'stin.

Bu qo'shma ot o'zbek tilidagi qo'zi va forsiy tildagi po'stin so'zlari birikuvidan hosil bo'lgan. Po'stin oti tojik tilida "hayvon terisi" ma'nosini anglatadigan po'st otiga -in qo'shimchasini qo'shib hosil qilingan bo'lib, "mo'ynali oshlangan teridan tikilgan uzun qishlik to'n" ma'nosini anglatadi (O'TEL, III, 197). Quyidagi misolda qo'zi oti sifat vazifasini bajargan, ya'ni qo'zi terisidan bo'lgan po'stin:

Qo'zi po'stin ichra pinhon bo'lub,

Hamal burjida mehri raxshon bo'lub. (SI, XI, 251)

Ot+affiks+ot: dastarxon.

Fors-tojik tilidagi dast otiga -or qo'shimchasini qo'shib "tuzilgan", "tartib toptirilgan" ma'nosini anglatuvchi dastar oti hosil qilingan. Dastar otiga "ustiga iste'mol qilinadigan ovqat qo'yiladigan mato" ma'nosini anglatuvchi xon (asli xvan) otini qo'shish orqali dastarxon tarkib topgan. Dastarxon oti "taom bilan to'ldirilgan maxsus mato" ma'nosiga ega. (O'TEL, III, 82)

Bizning kuzatishlarimizga ko'ra "Xamsa" dostonlarida uchraydigan tojik tilidan o'zlashgan ba'zi qo'shma so'zlar ikki asosning birikkan nuqtasida interfikslar ishtirokida hosil qilingan:

1. -u- interfiksi: xon-u-mon;

2. -o- interfiksi: sar-o-parada.

Forsiy o'zlashma xarpushta ham qo'shma so'z. NALda bu so'z "ikki tomoni yassi chodir", ANATILda "tepa, katta pushta; gumbaz shaklidagi narsa; ravoq, chodir" tarzida izohlangan. (NAL, 650; ANATIL, III, 382) "Tojik tili lug'ati"da xarpusht ANATIL izohi bilan deyarli bir xil, faqat chodir o'rniga u joyda toq ko'rsatilgan [5,B.466].

I.Sulaymonovning Tog'li Hisor shevasi ("Leksika govora gornogo Gisara") tadqiqiga bag'ishlangan nomzodlik ishida qiziq fakt uchraydi. Olim uy-joy, hovli, hovli ichi qurilishlari tushunchalarini bildiruvchi dialektizmlar qatorida xarpushta so'ziga "tomi eshakning orqasiga (ustiga) o'xshaydigan uy" deb izoh berilgan[6]. Demak, bu so'z tojik tilidagi xar+pusht+a (o'zak+o'zak+affiks) morfemalari birikuvidan hosil bo'lgan: xarpushta.

Na'layn arabiy o'zlashma bo'lib, bir juft kavush (NAL, 456); etik, juft kavush, poyabzal (ANATIL, II, 443) ma'nolariga ega. Bu qo'shma so'z na'l va ayn so'zlarining birikishidan yasalgan. Qo'llanishiga misol:

Har yon ayog'idaki na'layn o'lub,

Ahli safo hazli uchun shayn o'lub. (HA, VII, 140)

Xarmuhra - eshakmunchoq. Bu qo'shma so'z tojik tilida eshak ma'nosini anglatuvchi xar va munchoq ma'nosiga ega muhra so'zlarini qo'shib hosil qilingan: xar+muhra = xarmuhra. Misol:

Qatracha durdin olmasa bahra,

Desa, firuza ko'rsa, xarmuhra. (SS, X, 445)

Shuningdek, izofali birikma yordamida ham yangi so'z hosil qiladi. Masalan, jubbayi sinjob - sinjob (qizil tulki) terisidan tikilgan po'stin:

Jubbayi sinjobing ichra vasla-vasla qoqimi,

To'g'ri hijron shomida bir-bir saodat anjumi. (NAL, 234)

Umuman olganda Alisher Navoiy asarlari tilidagi maishiy leksikaning salmoqli qismini yasama so'zlar tashkil etadi. Ular, asosan, morfologik va sintaktik usul bilan yasalgan. Sintaktik usul bilan yasalish nisbatan ko'proqni tashkil qiladi. Shuningdek, leksik-semantik usul bilan hosil qilingan leksemalar sanoqligina mavjud.

Iqtiboslar/Сноски/References

- 1.Ўзбек тили грамматикаси. Икки томлик. I том. Морфология. - Тошкент: Фан, 1975, -Б. 22-23; Шоабдурахмонов Ш., Асқарова М ва б. Ҳозирги ўзбек адабий тили. 1-қисм. - Тошкент: Ўқитувчи, 1980. -Б. 171; Сайфуллаева Р., Менглиев Б. ва б. Ҳозирги ўзбек адабий тили. -Тошкент: Fan va texnologiya, 2010. -В. 222. (O'zbek tili grammatikasi. Ikki tomlik. I tom. Morfologiya. - Toshkent: Fan, 1975,-В.22-23; Shoabdurahmonov Sh., Asqarova M va b. Hozirgi o'zbek adabiy tili. 1-qism. - Toshkent: O'qituvchi, 1980. -В.171; Sayfullayeva R., Mengliyev B. va b. Hozirgi o'zbek adabiy tili. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2010. - В. 222).
- 3.Ҳожиёв А. Ўзбек тили сўз ясаши тизими. - Тошкент: О'қитувчи, 2007. -Б. 8-11.(Ножийев А. O'zbek tili so'z yasaliishi tizimi. - Toshkent: O'qituvchi, 2007. - В.8-11).
- 4.Турсунов У., Мухторов А., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. - Тошкент: Ўзбекистон, 1992. -Б. 216. (Tursunov U., Muxtorov A., Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. - Toshkent: O'zbekiston, 1992. - В. 216).
- 5.Ўзбек тили грамматикаси. Икки томлик. I том. Морфология. - Тошкент: Фан, 1975. -Б. 259-260. (O'zbek tili grammatikasi. Ikki tomlik. I tom. Monografiya. - Toshkent: Fan, 1975. - В. 259-2600.
- 6.Фарҳанги забони тоҷики. II ж. -М.: Советская энциклопедия, 1969. -С. 466. (Farhangi zabon tojiki. II j. - M.: Sovetskaya ensiklopediya, 1969. - S. 466).
- 7.<http://www.dslib.net/jazyki-mira/leksika-govora-gornogo-gissara.html>

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Usmanov Farxad

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori,
Andijon davlat universiteti,
Andijon, O'zbekiston
ufarhod001@mail.ru

ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA LINGVOMADANIY KONSEPT VA QADRIYAT MUAMMOSI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada antroposentrik tilshunoslikda konsept, lingvomadaniy konsept hamda qadriyat muammosi, ularning talqini masalalari tahlil etilgan. An'anaviy tilshunoslik so'z, so'z birikmasi va gapni tahlil obyekti sifatida ko'rsa, antroposentrik tilshunoslikning jadal rivojlanib borayotgan kognitiv tilshunoslik hamda lingvomadaniyatshunoslik tarmoqlari shunday birlik sifatida mental hodisa bo'lgan konseptni ko'radi. Ularning turli nuqtai nazardan ta'rif va tavsiflari mavjud bo'lib, barcha talqinlar uchun umumiy jihat sifatida uning til orqali voqelanishini ko'rsatish mumkin. Bunda, birinchidan, inson til va madaniyat subyekti, ikkinchidan, til va madaniyat izomorf bo'lgan semiotik tizim degan muhim metodologik ahamiyatga ega nuqtalar ko'zga tashlana boradi. Maqolada qadriyat tushunchasining aksiologiya, psixologiya hamda madaniyatshunoslik nuqtai nazaridan ta'riflari ham keltirilgan bo'lib, madaniyatshunoslikda qadriyatlar inson faoliyatining mahsuli hisoblanib, madaniyatning o'zi shu jamiyatdagi qadriyatlarning yig'indisi sifatida tushunilishi keng tarqalgan. Shuningdek, qadriyatlarning qadriyatlarning amal qilish ko'lami, hududi, guruhlari hamda unga madaniyat vakilining shaxsiy munosabatiga ko'ra tasnif etilgan.

Kalit so'zlar: madaniyat, konsept, lingvomadaniy konsept, qadriyat, izomorflik, ma'naviy qadriyatlar, ijtimoiy qadriyatlar, iqtisodiy qadriyatlar, moddiy qadriyatlar.

Usmanov Farkhad

Doctor of philosophy in philological sciences,
Andizhan State University,
Andizhan, Uzbekistan
ufarhod001@mail.ru

THE PROBLEM OF THE LINGUOCULTURAL CONCEPT AND VALUE IN MODERN LINGUISTICS

ABSTRACT

This article analyzes the concept, linguocultural concept and the problem of value in anthropocentric linguistics and their interpretation. Traditional linguistics considers a word, a phrase and a sentence as an object of analysis, while the rapidly developing areas of anthropocentric linguistics - cognitive linguistics and linguoculturology consider the concept as a mental phenomenon as such a unit. There are definitions and descriptions of them from different points of view, and as a common aspect for all interpretations, it can be shown that it is realized through the language. Here, such methodologically important points emerge as, firstly, a person is the subject of language and culture, and secondly, language and culture are isomorphic semiotic systems. The article also gives definitions of the concept of value from the point of view of axiology, psychology and cultural studies. In cultural studies, values are considered as a product of human activity, and culture itself is widely understood as the sum of values in a given society. Values are also classified by scale, territory, groups of values and personal attitude of a representative of culture towards it.

Keywords: culture, concept, linguocultural concept, value, isomorphism, spiritual values, social values, economic values, material values.

Усманов Фархад

доктор философии по филологическим наукам,
Андижанский государственный давлат университет,
Андижан, Ўзбекистан
ufarhod001@mail.ru

ПРОБЛЕМА ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА И ЦЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются концепт, лингвокультурный концепт и проблема ценности в антропоцентрической лингвистике и их интерпретация. Традиционная лингвистика рассматривает в качестве объекта анализа слово, словосочетание и предложение, в то время как бурно развивающиеся направления антропоцентрической лингвистики - когнитивной лингвистики и лингвокультурологии рассматривают в качестве такой единицы концепт как ментальный феномен. Имеются определения и описания их с разных точек зрения, и в качестве общего для всех интерпретаций аспекта можно показать, что он реализуется через язык. Здесь, вырисовываются такие методологически важные моменты как, во-первых, человек является субъектом языка и культуры, а во-вторых, язык и культура это изоморфные семиотические системы. В статье также даются определения понятия ценности с точки зрения аксиологии, психологии

и культурологии. В культурологии ценности рассматриваются как продукт человеческой деятельности, а сама культура широко понимается как сумма ценностей в данном обществе. Также ценности классифицируются по масштабу, территории, группам ценностей и личному отношению к ней представителя культуры.

Ключевые слова: культура, концепт, лингвокультурный концепт, ценность, изоморфизм, духовные ценности, социальные ценности, экономические ценности, материальные ценности.

Tilshunoslikda XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab kontsept termini keng ommalashdi. Hozirga qadar ushbu terminga ko'plab ta'riflar berilgan bo'lib, uni kognitiv tilshunoslik, lingvomadaniyatshunoslik vakillari turlicha ta'riflab keladilar. Kognitiv yondashuvda unga "minimal mazmun kvanti", "dunyoqarash konstantalari", "olamning lisoniy manzarasining asosiy konstituenti"[1, B.201] sifatida qaraladi. Hozirda kontsept terminiga lingvokognitiv, lingvomadaniy, psixolingvistik va teolingvistik nuqtai nazardan yondashuvlarni ajratish mumkin. Ularda masalaga yondashuv yo'nalishlari farqlanadi: lingvokognitiv kontseptga individual ongdan madaniyatga, lingvomadaniy kontseptga madaniyatdan individual ongga yo'nalganlik xos. Psixolingvistik yondashuvda "ma'lum jamiyat va madaniyatda amal qiluvchi invariant", teolingvistik yondashuvda esa unga "olamni idrok etishning diniy aspekti qo'shilishi bilan murakkablashgan" teolingvistikaga asoslanadi[1, B.202]. Aytaylik, o'zbek tilidagi "to'y" leksemi 1)uyulanish, turmushga chiqish, xatna qilish va b. munosabatlar bilan ziyofat berib, bazm-tomoshalar bilan o'tkaziladigan xalq marosimlarining umumiy nomi; 2)qudalar o'rtasidagi kelishuvga muvofiq, kuyov tomondan qiz tomonga beriladigan pul, sarpo, masalliq va sh.k. majmui; 3)shu narsalar yuborilishi munosabati bilan qiz xonadonida o'tkaziladigan marosim; 4)biror voqea-hodisaga bag'ishlab ziyofat va o'yin-kulgilar bilan o'tkaziladigan tantanalar sifatida ta'riflanadi[2, 229]. "To'y" kontsepti esa yuqorida keltirilgan ma'nolardan tashqari, muqarrar ravishda nahorgi osh, ko'p sonli mehmonlar, to'yona, qanday munosabat bilan bo'lganiga qarab, kuyovjo'ralar, nikoh o'qitish kabi tushunchalarni o'z ichiga oladi. Demak, kontsept tushunchadan keng, ko'p qirrali va ko'p qatlamli mental tuzilmadir. "Kontsept bir vaqtning o'zida psixologik, kognitiv-semantik va lingvokulturologik jihatlarni namoyon etadi. Zero, kontseptning kognitiv, psixolingvistik va lingvokulturologik tadqiqotlar ob'ekti sifatida tavsiflanayotgani ham shundan dalolat beradi[3, B.22]. Kontseptlar moddiy va tasavvurdagi hodisalarni bir bo'limga jamlaydi, toifalarga birlashtiradi va shuning uchun ular kontseptual tizimning qurilish elementiga aylanadi. Kontseptga berilgan ta'riflar sirasida V.Maslovaning quyidagi ta'rifi lingvomadaniy tadqiqotlar uchun o'rinli bo'la oladi deb hisoblaymiz: Kontsept - tilda o'zining nomG'nomlariga ega va o'ziga ma'noni, nom uchun asos bo'lgan madaniy va diniy konnotatsiyalar, tushuncha va obrazlarni qamrovchi qisman verballashgan madaniy mazmun, lingvomenta tuzilma[1, B.202].

Hozirda rus tilshunosligida bir nechta kontseptlar lug'ati nashr ettirilgan (V.I.Karasik va I.A.Sternin tahriri ostidagi "Antologiya kontseptov", E.E. Stefanskiy tahriri ostidagi "Slavyanskaya kontseptosfera v sopostavitelnom osvehenii. Leksikon", Yu.S.Stepanov. "Konstanto' russkoy kulturo") bo'lib, o'zbek tilshunosligida, afsuski, bunday lug'atlar mavjud emas. Shu sababli o'zbek lingvokontseptologiyasi sust rivojlanmoqda deyish mumkin. Zero, "agar an'anaviy tilshunoslik so'z, so'z birikmasi va gapni tahlil ob'ekti sifatida ko'rsa, lingvokontseptologiya shunday birlik sifatida mental olam hodisasi bo'lgan kontseptni ko'radi, u so'z, so'z birikmasi, gap va hatto butun bir matn ko'rinishida voqelangan bo'lishi mumkin" [1, B.204].

V.A.Maslova kontseptlarning quyidagi guruhlarini ajratadi: 1) universal falsafiy kontseptlar (vaqt, o'rin, sabab, oqibat, harakat, miqdor, sifat); 2)ijtimoiy-madaniy

kontsept-kategoriyalar (erkinlik, adolat, mehnat, boylik, egalik); 3) milliy madaniyat kategoriyalari; 5) ma'naviy kontseptlar (Xudo, Iso, saqlovchi-farishta). Tayanch kontseptlar sifatida xalq mentalligining shakllanishiga asos bo'lgan kontseptlarni hisoblash mumkin. Bunday tayanch kontseptlar ildizi shu xalqning millat bo'lib shakllanish davridagi kontseptual sistemaga taqaladi. Ular o'z strukturasi millat tasavvurida o'rinlashgan mifologik va diniy belgilarni aks ettiradi [1, B.206]. Kontsept masalasiga turlicha yondashuvlar mavjud bo'lsa-da, shunday muhim jihat barcha tomonidan tan olinadi: ular til birliklari orqali voqelanadi. Ushbu til birliklarini tahlil qilish orqali esa, kontseptlar strukturasi, millat kontseptosferasida tutgan o'rnini aniqlash mumkin.

Lingvomadaniy kontsept boshqa mental birliklardan undagi qadriyatli uzvning aktuallashuvi bilan ajralib turadi. Kontseptning markaziy uzvi har doim qadriyat bo'ladi. Kontsept tahlili madaniyat tadqiqi uchun xizmat qiladi, madaniyatning asosida esa qadriyatlar yotadi. Shu bois lingvomadaniy kontsept xususida so'z borar ekan, qadriyatlar masalasiga to'xtalish zarur.

Yuqorida ta'kidlanganidek, inson jamiyatga qo'shila borar ekan, ushbu jamiyat qoidalarini o'zlashtira boradi. U qadriyatlarni yaratmaydi, boricha o'zlashtiradi. Keyinchalik ushbu qadriyatlarning o'zgarishiga xissa qo'shishi, o'zi uchun ulardan ayrimlarini ustuvor, ayrimlarini nomuhim hisoblay borishi mumkin bo'ladi. Ikkinchi holatda o'zi uchun belgilab olgan qadriyatlar ierarxiyasi uchun individuallik xos.

Shunday qilib, qadriyatlarning quyidagi xususiyatlarini ajratish mumkin:

- dinamik o'zgaruvchanlik - qadriyatlar tarixiy shakllanganlik belgisiga ega, shuningdek, yosh davrlari, yashash sharoitlarining o'zgarishi bilan bog'liq holda o'zgarib boradi. Kecha qadrlangan narsa-hodisa bugun qoralanishi va aksincha bo'lishi ham mumkin. "Ularning dinamikligi madaniyat bilangina emas, tarixiy davr bilan shartlangan. Masalan, antik Yunonistonda estetik qadriyatlar ustuvorlik qilgan bo'lsa, o'rta asrlar Evropasida - diniy qadriyatlar ustuvor edi. Zamonaviy jamiyatda esa boylik, farog'at, hukmronlik kabi aksqadriyatlar o'rinlashdi" [4, B.17]. Madaniy qadriyatlar ham davr, ham turli qatlamlar uchun ahamiyati bilan ham farq qiladi. Masalan, yurtimizda mavjud bo'lgan va mustamlaka davrida e'tibor va qarovsiz qoldirilgan obidalar shular jumlasidandir. Masalaning mohiyati shundaki, mustamlakachilar uchun ushbu obidalar aks ettirgan mazmun - qadriyat begona edi. Masalan, "Sebzor dahasidagi mashhur yodgorlik - bu Hazrati Imom (Xastimom) majmuasi hisoblanadi. Majmua sovet davrida mutlaqo qarovsiz qolib, undagi barcha masjidlar yopib qo'yilib, madrasa faoliyati to'xtatilgan edi. XVI asr yodgorligi bo'lmish Qaffoli Shoshiy maqbarasi nurab, ayanchli holatga tushib qolgan. Namozgoh masjidi keyinchalik shofyorlar o'qitiladigan maktabga, Baroqxon madrasasi esa Ateizm muzeyiga aylantirilgan"[5].

Bundan shunday xulosaga kelish mumkinki, qadriyat inson uchun biror ob'ekt yoki predmetning o'zi toifasidagi boshqa ob'ekt va predmetlardan ajratib turuvchi mazmunga ega bo'lishidir. Bu mazmunni qadriyatli mazmun deyish mumkin. Chunki u insonlarda ijobiy hislarga va uni qadrlashga sabab bo'ladi.

- ierarxik tuzilishga egalik - qadriyatlar pog'onaviylik xususiyatiga ega. Masalan, munosib mehnat huquqi - oila - diniy erkinlik - huquqiy erkinlik kabi. Qadriyatlar turli millat uchun turli tarkib va shu tarkib unsurlarining ierarxik qatorda joylashish o'rnini bilan farq qilishi mumkin. Milliy qadriyatlar ierarxiyasiga ham o'zgaruvchanlik xos. Masalan, diniy erkinligi cheklangan millat uchun bu huquq ierarxiyaning yuqori pog'onasiga ko'tarilishi tabiiy.

- individuallikni inkor etmaslik - jamiyatda o'rinlashgan qadriyatlar har bir shaxs uchun majburiylik kasb etmasligi mumkin. Bunda shaxsning hayotda o'z oldiga qo'ygan maqsadlari, yoki u uchragan turli to'siqlar ta'sirida shaxsiy qadriyatlar tizimi shakllanadi.

Ta'kidlash kerakki, qadriyatli manzara uzvlari ierarxiyasi ikki qutbli tuzilishga ega

bo'ladi. Ya'ni uning tuzilishi faqat bir tomonga emas, manfiy va musbat tomonga yo'nalgan tuzilishga ega. Musbat qutbning yuqori nuqtasi yuksak qadriyat hisoblansa, manfiy qutbdagi chegara aksqadriyat hisoblanishi mumkin. Masalan, sadoqat yoki mehnatkashlik qadriyat bo'lsa, xiyonat hamda dangasalik aksqadriyat [6, B.29] hisoblanadi. Ushbu holat sistemaviylikdan chekinish sifatida tushunilmaydi, aksincha, bu millat qadriyatlarida aynan sistemaviylikni namoyon etadi. Madaniyat, birinchi navbatda, qadriyatli mazmunga ega, u yaxshi va yomon, to'g'ri va nojo'ya haqidagi tasavvurlarni o'zida aks ettirgan tizimdir. Bunda aksqadriyat tizim strukturasi o'rin olishi tabiiy. T.B.Radbil bu haqda shunday deydi: "Insonning olamga qadriyatli yondashuvining o'ziga xosligi uning uchun nimaningdir ahamiyatli yoki ahamiyatsizligi bilan belgilanadi. Ahamiyatli narsa esa "plyus" belgisi bilan ham, "minus" belgisi bilan ham bo'lishi mumkin. Shunda biz "minus" belgisi - aksqadriyat bilan ish ko'rayotgan bo'lamiz. Ular ham ongimizda markerlangan. Boshqacha aytganda, "yaxshi" va "yomon" qadriyatli "nol"ga qarama-qarshi qo'yilgandir. Shu bois qadriyatlar shkalasida uchta a'zo chiziqli emas, pog'onaviy tarzda joylashib, ierarxiyani hosil qiladi" [7. B.227].

Ma'lum bir lingvomadaniyatda mavjud bo'lgan qadriyatlar tizimi lisoniy tizimda o'z aksini topadi, ya'ni shu lingvomadaniyat olamning lisoniy manzarasida in'ikos topadi. Shu bois qadriyatlar tadqiqida vazifalari sirasiga olamning qadriyatli manzarasinining tilda aks etishini o'rganish kiradigan lingvomadaniyatshunoslik katta natijalarga erishishi mumkin.

N.A. Sergienkoning fikricha, qadriyatlar sub'ektiv-ob'ektiv xarakterga ega. Ular ob'ektiv va sub'ektiv, ma'naviy ma' moddiy, shaxsiy va umuminsoniy, ijtimoiy va tabiiy hodisalar umumiylikni aks ettiradi [8. B.269]. Qadriyatlar ijtimoiy vazifa bajarib, shaxsning xatti-harakatlari, jamiyatdagi faoliyatini ijtimoiy ideallar, qiziqish va ehtiyojlari bilan bog'lovchi vazifasini bajaradi. Ayniqsa, Sharqda jamiyat a'zolarining ma'lum bir xatti-harakatlariga nisbatan munosabati shaxsning faoliyatini tartibga solishini hisobga olsak, qadriyatlarining reguliyativ vazifasi yaqqol ko'rinadi.

Qadriyatlar bilan qadriyatlar falsafasi - aksiologiya (yunon $\alpha\lambda\theta\eta$ - "qadriyat", $\lambda\acute{o}\gamma\omicron\varsigma$ - "ta'limot") ilmiy qiziqadi. Ilk bor Suqrot tomonidan falsafiy negizlari yoritilgan qadriyat tushunchasi u tomonidan reallashgan yaxshilik, foydalilik sifatida tushuniladi. Antik davr va o'rta asrlar falsafasida qadriyatlar masalasi borliq xususidagi qarashlarga bevosita singdirilgan: borliqning tugalligi inson uchun o'zida axloqiy va estetik ideallarni aks ettiruvchi absolyut qadriyat sifatida gavdalanadi [9]. Arastu qadriyatlarini "qadrlanuvchi" (xushxulqlik, qalb, aql) , "maqtovga sazovor" (maqtovga arziydigan xatti-harakatlar) va "ehtimoliy" (kuchlilik, go'zallik, boylik, xukmronlik) turlariga tasniflaydi [8, B.271]. Keyinchalik V.Vindelband va G.Rikkertlar ilk bor qadriyatlar nazariyasini yaratib, unda qadriyatlarini madaniyat fenomeni sifatida ta'rifladilar [10, B. 135].

Hozirda aksiologiya doirasida bir nechta mustaqil yo'nalishlarning paydo bo'lganini ko'rsatish mumkin. Bular: aksiologik psixologizm (vundt), aksiologik normativizm (Veber), aksiologik transtsendentalizm (Kant), aksiologik ontologizm (Gartman) [4, B.16]. Sotsiologiyada ham qadriyatlar masalasi muhim bo'lib, jamiyat tomonidan muhim deb hisoblangan umumiy maqsadlar va ularga etishishning vositalari tushuniladi. Ushbu fan doirasida qadriyatlar jamiyat hayotidagi reguliyativ vazifasi, uning o'ziga xos jihatlari, xususan, jamiyatda qadriyatlarining o'zgarishiga olib boruvchi omillarni o'rganish muhimdir.

Psixologiyada qadriyatlar individuallik xarakterida bo'lib, shaxsning qadriyatli orientatsiyalari, ya'ni, umuman, hayotdagi ustuvorlik kasb etgan tushunchalari, qadriyatlarini ierarxiyasi bilan qiziqadi. "Ular shaxsning hayotdagi maqsadlari, printsiplari, ustuvorliklari, o'zini tutishlari uchun asos vazifasini bajargan o'ziga xos skeletini shakllantiradi" [11]. Psixologiyada qadriyatlar reguliyativ (jamiyatdagi xatti-harakatlarini tartibga solish), prognostik (hayot faoliyatini rejalashtirish), baholash (narsa va hodisalarni baholash,

ushbu baholash natijasiga qarab qaror qabul qilish), himoyalanih (qadriyatlar yordamida axborotlar oqimida keraksiz bo'lgan axborotni qabul qilmaslik), adaptiv (umuminsoni va milliy qadriyatlarga moslashish), motivatsion (harakat uchun stimuly) vazifalarni bajarishi ta'kidlanadi[11].

Madaniyatshunoslikda esa qadriyatlar inson faoliyatining mahsuli hisoblanib, madaniyatning o'zi shu jamiyatdagi qadriyatlarning yig'indisi sifatida tushunilishi keng tarqalgan. Madaniy qadriyatlar jamiyatning o'zi tomonidan yaratiladi, ammo ular keyinchalik shu jamiyatning rivojlanishini belgilaydi, jamiyatning hayoti tobora ko'proq u tomonidan yaratilgan qadriyatlarga bog'liq bo'la bo'la boshlaydi[8, B.40]. Madaniyatga madaniy meros bo'lib qoluvchi ixtirolar, artefaktlar, axloqiy va estetik tasavvurlar, urf-odat va qadriyatlar sifatida qarash to'g'ri bo'ladi. Bunda jamoa, millat kashf etgan mahsulotlardan eng muhimi tildir.

"Agar madaniyat deganda g'oyalar va xulq-atvor tushunilsa", -deb yozadi N.F.Alefirenko, "undauning orbitasiga umumiy qabul qilingan bilimlar vastereotiplarni kiritish lozim. Ushbu yondashuvda madaniyat - bu ma'lum alohida jamoa yoki aholiga xos bo'lgan qadriyatlar, xatti-harakatlar, e'tiqod stereotiplari to'plami. Shunda e'tibor jamiyatda qabul qilingan qoida va me'yorlarning ma'nosiga qaratiladi. ...bunday holda madaniyat kishilarning tabiiy muhitga va iqtisodiy ehtiyojlarga moslashish jarayonida shakllanadi" [12, B.41]. Muallif ushbu fikrlari bilan madaniyat biologik meros emasligi, me'yorlarga moslashish, ularni egallash jarayon ekanligiga urg'u beradi.

Inson faoliyati davomida o'zi uchun muhim va nomuhim bo'lgan bo'lgan narsa-hodisalarni belgilab borib, olamga qadriyatli munosabatini shakllantiradi. Bunda olam haqida u ega bo'lgan har qanday axborot ishtirok etadi. Shaxsning jamiyatda tutgan o'rni, u duch kelgan barcha ijtimoiy hodisalar unga o'z ta'sirini o'tkazishi mumkin. Shu bois qadriyat masalasi indiviuallikni inkor eta olmaydi.

Hozirda madaniy qadriyatlar tasnifi masalasida yakdillik yo'q. V.I.Karasik individual, mikro va makroguruh qadriyatlari, etnik hamda umuminsoniy qadriyatlarni ajratadi[13. B.3-16]. S.F.Anisimovga ko'ra ular 1)yuksak - insoniyat, inson; 2)moddiy - tabiiy resurslar, artefaktlar; 3)ijtimoiy hayot qadriyatlari - turli ijtimoiy institutlar (oila, partiya, davlat); 4) ma'naviy hayot va madaniyat qadriyatlari - ilmiy bilimlar, falsafiy, diniy, estetik va b.lardan iborat[4. B.20-21]. Shu muallif qadriyatlarning jamiyatga va insonga ahamiyatliliigi nuqtai nazaridan ularni uch guruhga ajratadi: 1) mutlaq qadriyatlar - hayot, sog'lik, bilimlar; 2)aksqadriyatlar - qadriyatning korrelyatlari - kambag'allik, kasallik, o'lim, ochlik; 3)nisbiy qadriyatlar - tarixiy davr, ijtimoiy sinf xususiyatlariga ko'ra o'zgaruvchan bo'lgan qadriyatlardir[4, B.20].

Ko'rinadiki, amal qilish ko'lamiga ko'ra, qadriyatlarning, birinchi navbatda, umuminsoniy va milliy turlari ajratiladi. V.A.Maslova boshchiligidagi mualliflar jamoasi yuqoridagilardan tashqari hududiy qadriyatlarni ajratadi va slavyan qadriyatlarini Belarus respublikasi Vitebsk va Vladimir viloyatlari aholisi lingvomadaniyatida aks etish darajasi va variatsiyalarini tahlil etadi[4, B.268].

Demak, qadriyatlarning tasnifi uchun asos sifatida quyidagilar belgilanishi mumkin: ularning amal qilish ko'lamini, hududi, guruhlari hamda unga madaniyat vakilining shaxsiy munosabati. V.A.Maslova "Slavyanskije tsennosti v kommunikativnom prostranstve regionov" nomli jamoaviy monografiyada qadriyatlarning turli tasniflarini quyidagicha umumlashtiradi:

1. Moddiy va ma'naviy olamga tegishliliigiga ko'ra - aniq va mavhum qadriyatlar.
2. Baholovchi jamoa ko'lamiga ko'ra - individual, hududiy, milliy va umuminsoniy. Tilda, birinchi navbatda, milliy (etnik) qadriyatlar voqelanadi, ammo boshqa, masalan, hududiy qadriyatlar ham tilda keng ifodasiga ega.
3. Moddiy yoki axloqiy olamga munosabatiga ko'ra - ahloqiy va utilitar. Muallif ulardan

aynan axloqiy qadriyatlar tilda o'zining murakkab tuzilish va tarkibi bilan aks etishini taxmin qiladi.

4. Millat va uning madaniyati tarixiy taraqqiyoti nuqtai nazaridan - uzoq davr mobaynida stabil, o'zgarmas bo'lgan (muhabbat, do'stlik) hamda davr ruhi bilan o'zgaruvchan (pul, nikoh, gunoh) yoki umuman yo'q bo'lib ketadigan qadriyatlar.

Biz, ushbu tasnifni ma'qullagan holda, lingvomadaniyatshunoslikni asosan milliy qadriyatlar tizimi qiziqtiradi, deb hisoblaymiz. Chunki umuminsoniy qadriyatlarni yuzaki tavsiflash mumkin, ammo to'liq tavsiflash aslo oxiriga etmaydi. Bunga intilish milliy o'ziga xosliklarni inkor etishga olib kelishi mumkin. Shunga muvofiq ravishda individual qadriyatlarni tavsiflash ham lingvomadaniyatshunoslikdan ko'ra ko'proq psixologiya yoki jamiyatshunoslik uchun qiziqarli.

E'tiborni milliy qadriyatlar tasnifiga qaratamiz: A.Fyodorov o'zining "Madaniyat nazariyasi va tarixiga kirish" nomli lug'atida milliy qadriyatlarning vital ("hayotiy") sog'lik, xavfsizlik, avlodni davom ettirish); ekzistentsial ("hayot mazmunini aks ettiruvchi") yaxshilik, muhabbat, baxt, erkinlik, muloqot); ijtimoiy-axloqiy (halollik, beg'arazlik, mehnatsevarlik, rahmdillik); ijtimoiy-siyosiy (oshkoralik, tenglik, mustaqillik); diniy; utilitar (moddiy farovonlik, mavqe, muvaffaqiyat, boylik) hamda madaniy-estetik (ijod, go'zallik, ta'lim, ilm) turlarini ajratadi[14, B. 420]. B.Erasov esa vital (hayot, sog'lik, xavfsizlik, farovonlik); ijtimoiy (oilal, tartib-intizom, mehnatsevarlik, tadbirkorlik, boylik, tenglik, vatanparvarlik); siyosiy (erkinlik, qonun ustuvorligi, konstitutsiya, tinchlik); axloqiy (yaxshilik, muhabbat, g'urur, vijdonlilik, kattalarga hurmat, bolalarga muhabbat); diniy (Xudo, muqaddas kitoblar, din); estetik (go'zallik, did, mukammallik) qadriyatlarni ajratadi[15, B.122]. G.Vejletsov tasnifida esa qadriyatlarning ma'naviy, ijtimoiy, iqtisodiy va moddiy turlari farqlangan[10, B. 140].

Ko'pincha qadriyat deganda, keng ma'noda qaysidir ob'ektning qaysidir sub'ekt uchun shakllangan ahamiyati, qimmati tushuniladi. V.Karasik olam milliy lisoniy manzarasida birinchi navbatda kundalik turmushda duch kelinadigan narsa yoki hodisalar aks etishi hamda ularning qimmati, ahamiyati milliy qadriyatli manzarani shakllantirishini[16, B.117] hamda ushbu manzara umuminsoniy va spetsifik (milliy - F.U.) qismlar yaxlitligidan iborat ekanligini ta'kidlaydi[13, B.3-16]. Ammo o'rganilgan nazariy manbalar ushbu masalada ikki narsaga oydinlik kiritish lozimligini ko'rsatadi. Birinchidan, qadriyat moddiy emas, ideal hodisadir. Masalan, insonning hayotida ijobiy baholanadigan narsa-hodisalar qadriyat sifatida tushunilishi mumkin. Shu sababdan ko'pincha qadriyatli mazmunni tashuvchi biror ob'ektning o'zi qadriyat deb ataladi. Bunday holat shakl va mazmun dialektikasini namoyon etadi, bunda predmet shakl bo'lib, mazmunga - qadriyatni ifoda etishga turli shakllar xizmat qiladi. Masalan, xristianlar uchun aziz-avliyolar aks etgan rasm - ikona qadriyat ekanligi shubhasiz. Ammo u aslida qadriyatli mazmunni tashuvchi mato yoki qog'oz va rangli bo'yoqlardan tashkil topgan rasmdir. Yoki qadriyat deb ulug'lanadigan qadamjolarimiz aslida qadriyatli mazmun-mohiyatga ega ob'ektlar bo'lishi tayin. Demak, ma'lum bir ob'ekt (keng ma'noda) emas, shu ob'ekt o'zida saqlagan mazmunga bo'lgan munosabat qadriyat hisoblanadi. Biror inson yoki jamiyat a'zolari uchun muhim bo'lgan ob'ekt ularning qiziqishlari va ehtiyojlariga javob beruvchi ijobiy hissiyot va munosabatga sabab bo'ladi. Ob'ekt shu tarzda qadriyatga aylanadi.

Shunday qilib, olamning qadriyatli manzarasi olam haqida jamoaviy tasavvurlardan tashkil topuvchi milliy lisoniy manzaraning tarkibiy qismi sifatida talqin qilinadi[17; B. 8]. Qadriyatlar esa, madaniyatning tilda aks etgan, jamiyat a'zolarining barcha xatti-harakatlari uchun me'yor vazifasini bajaruvchi asosiy kategoriyasi sifatida gavdalanadi.

Iqtiboslar/Snoski/References

1. Маслова В.А. Концептуальные основы современной лингвистики. Учеб. пособие. - Москва: Флинта, 2019. - С. 201. (Maslova V.A. Konseptualniye osnovi sovremennoy lingvistiki. Ucheb. Posobiye. - Moskva: Flinta, 2019. - S.201).
2. Ўзбек тилининг изоҳли лугати. 4-жилд. - Т.: "Ўзбекистон нашриёти", 2020. (O'zbek tilining izohli lug'ati. 4-jild. - T.: "O'zbekiston nashriyoti", 2020).
3. Худойберганава Д.С. Ўзбек тилидаги бадиий матнларнинг антропоцентрик талқини: Филол. фан. док. ...дисс. - Тошкент, 2015. - Б. 22. (Xudoyberganova D.S. O'zbek tilidagi badiiy matnlarning antroposentrik talqini: Filol.fan.dor. ...diss. - Toshkent, 2015. - B.22).
4. Маслова В.А. Славянские ценности в коммуникативном пространстве регионов. Колл. Монография / Под ред. В.А.Масловой, М.В.Пименовой. - Минск: УП "Энциклопедикс", 2017. - С. 20-21. (Maslova V.A. Slavyanskiye sennosti v kommunikativnom prostranstve regionov. Koll. Monografiya / Pod red. V.A. Maslovoy, M.V. Pimenovoy. - Minsk: UP "Ensiklopediks", 2017. - S. 20-21).
5. https://shosh.uz/toshkent-memoriy-yodgorliklari-tarihidan/?ysclid=lk50muct3a197502349#_ftn6
6. Бойко Л.Г. Культурно маркированное содержание устойчивых сравнений русского языка: Дисс. ...канд. филол.наук. - Волгоград, 2009. - С. 29. (Boyko L.G. Kulturno markirovannoye sodержaniye ustoychivix sravneniy russkogo yazika: Diss. ...kand. Filol.nauk. - Volgograd, 2009. - S. 29).
7. Радбиль Т.Б. Основы изучения языкового менталитета. - М.: Флинта, "Наука", 2010. - С. 227. (Radbil T.B. Osnovi izucheniya yazykovogo mentaliteta. - M.: Flinta, "Nauka", 2010. -S.227).
8. Сергиенко Н.А. Лингвоментальная антропосфера как фактор категоризации лингвокультур: Дисс... док. Филол. наук. - Москва, 2023. - С. 269. (Sergiyenko N.A. Lingvomentalhaya antroposfera kak factor kategorizatsii lingvokultur: Diss...dok. Filolo. Nauk. - Moskva, 2023. - S. 269).
9. <https://quasa.io/ru/media/chto-takoe-cennost-s-tochki-zreniya-psihologii-razbiraemsa-vmeste>
10. Солонин Ю.Н., Каган М.С. Культурология: Учебник. - М.: Высшее образование, 2007. - С. 135. (Solonin Yu.N., Kagan M.S. Kulturologiya: Uchebnik. - M.: Visshee obrazovaniye, 2007. - S. 135).
11. <https://quasa.io/ru/media/chto-takoe-cennost-s-tochki-zreniya-psihologii-razbiraemsa-vmeste>
12. Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка: Учеб. пособие - М.: Флинта: Наука, 2010. - С. 41. (Aleferonko N.F. Lingvokulturologiya: sennostno-smislovoye prostranstvo yazika: Ucheb. Posobiye - M.: Flinta: Nauka, 2010. -S.41).
13. Карасик В.И. Культурные доминанты в языке // Языковая личность: культурные концепты: Сб. науч. тр./отв. ред. В.И. Карасик. - Волгоград: Перемена, 1996. - С. 3-16. (Karasik V.I. Kulturniye dominant v yaziki // Yazykovaya liznost: kulturniye konsepti: S.b. nauch. Tr./ otv. Red. V.I.Karasik. - Volgograd: Peremena, 1996. - S. 3-16).
14. Фёдоров А.А. Введение в теорию и историю культуры: Словарь. - М.: Флинта: МПСИ, 2005. - С. 420. (Fyodrov A.A.Vvedeniye v teoriyu i teoriya i istoriyu kultri: Slovar. - M.: Flinta: MPSI, 2005. - S.240).
15. Ерасов Б.С. Социальная культурология. Ч.2. - М.: АО "Аспект-пресс", 1994. - С. 122. (Yerasov B.S. Sotsialnaya kulturologiya. Ch.2. - M.: AO "Aspekt-press", 1994. - S.122).

16. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. - Волгоград: Перемена, 2002. - С.117. (Karasik V.I. Yazikovoy krug: lichnost, konsepti, diskurs. - Volgograd: Peremena, 2002. - S. 117).

17. Трипольская Т. А. Эмотивно-оценочный дискурс: когнитивный и прагматический аспекты. - Новосибирск: Изд-во НГПУ, 1999. - 166 с. (Tri polskaya T.A. Emotivno-otsenochniy diskurs: kognitivniy i pragmaticheskiy aspekti).

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Anorqulova Ozoda
(PhD) Katta o'qituvchi
O'zbekiston - Finlandiya pedagogika instituti,
Samarqand, O'zbekiston
anorqulova@list.ru

KONSEPT VA KONSEPTOLOGIYA KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING AJRALMAS QISMI SIFATIDA

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada antroposentrik paradigma asosida shakllanib kelayotgan kognitiv tilshunoslik hamda unga doir bo'lgan "konsept", "konseptologiya" tushunchalari, ularning o'z sohasi doirasidagi ahamiyati haqida so'z boradi. Qolaversa, konsept tushunchasiga tilshunoslar tomonidan berilgan ilmiy-nazariy qarashlari asosdagi ta'riflar, konseptosferaning tarkibiy tuzilmasi, mulqotning kommunikativ, intearktiv va perseptivlik jarayonlari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Kuzatishlardan ma'lum bo'ladiki, konsept kognitiv tilshunoslikning asosiy kategoriyalaridan biri bo'lib, u olamni kishining tafakkur doirasida tasvirlab tushunadigan hodisa. Konseptosfera esa aynan o'sha konseptlarning jamlanmasidan hosil bo'ladigan, bir so'zga tegishli bo'lgan konseptlarning hammasini qamrab oluvchi mental butunlik sanaladi. Ikkala tushuncha ham tilning mentalingvistik bosqichida aniqlanadigan hodisalar sifatida ko'plab olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Maqolada ushbu tadqiqotlarda keltirilgan ta'riflarga ham to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: konsept, konseptologiya, antroposentrik paradigma, kopmmunikativ, interaktiv va perspektiv jarayonlar.

Anorkulova Ozoda
(PhD) Senior lecturer
Uzbekistan-Finnish Pedagogical Institute,
Samarkand, Uzbekistan
anorqulova@list.ru

CONCEPT AND CONCEPTUOLOGY AS AN INTEGRAL PART OF COGNITIVE LINGUISTICS

ABSTRACT

This article will talk about cognitive linguistics, which is formed on the basis of the anthropocentric paradigm, as well as the concepts of "concept", "conceptuology" related

to it, their importance within its field. In addition, the concept is based on the scientific and theoretical views given by linguists, information about the main definitions, the structural structure of the conceptosphere, the communicative, interactive and perceptual processes of communication. From observations it is known that the concept is one of the main categories of cognitive linguistics, a phenomenon that understands the universe by describing it in the framework of one's thinking. The conceptosphere, on the other hand, is a mental whole, formed from the totality of exactly the same concepts, covering all of the concepts that belong to a word. Both concepts have been researched by many scientists as identifiable phenomena in the mentalinguistic phase of language. The article also touches on the definitions presented in these studies.

Keywords: concept, conceptology, anthropocentric paradigm, communicative, interactive and perspective processes.

Аноркулова Озода,
(PhD) Старший преподаватель
Узбекско-Финский педагогический институт,
Самарканд, Узбекистан
anorqulova@list.ru

КОНЦЕПТ И КОНЦЕПТОЛОГИЯ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье речь пойдет о когнитивной лингвистике, формирующейся на основе антропоцентрической парадигмы, а также связанных с ней понятиях "концепт", "концептология", их значениях в рамках своей области. Кроме того, в основу научно-теоретических взглядов лингвистов на понятие концепции положены определения, структурная структура концептосферы, информация о коммуникативных, интерактивных и перспективных процессах общения. Из наблюдений видно, что понятие-одна из основных категорий когнитивной лингвистики, явление, которое постигает вселенную, описывая ее в рамках мышления человека. Концептосфера, с другой стороны, считается ментальным целым, которое состоит из совокупности одних и тех же концептов, охватывающих все концепции, относящиеся к одному слову. Оба понятия исследовались многими учеными как явления, определяемые на менталингвистической стадии языка. В статье также рассматриваются определения, представленные в этих исследованиях.

Ключевые слова: концепция, концептология, антропоцентрическая парадигма, коммуникативные, интерактивные и перспективные процессы.

Bugungi kunda antropotsentrik yo'nalishda kuzatishlar olib borish zamonaviy tilshunoslikning asosiy masalalaridan biriga aylandi. Antropotsentrik tahlil ko'rinishlari, xususan, matn tadqiqiga bag'ishlangan ishlarda yaqqol ko'zga tashlanadi. Dunyo tilshunosligining lingvopragmatika, lingvokulturologiya, kognitiv tilshunoslik, psixolingvistika, neyrolingvistika, etnolingvistika, diskursiv tahlil kabi yo'nalishlarida shaxs omili tadqiqot obyektining markazini tashkil etadi. Mazkur sohalarining yuzaga kelishi fanda insonni yanada chuqurroq o'rganish hamda lisoniy faoliyatni shaxs omili bilan uzviylikda yoritish harakatlari bilan bog'liqdir.[10. 5.] Bu esa konsept tushunchasi bilan bog'liq bir qator masalalarni ko'rib chiqishni taqozo qiladi.

Keyingi yillarda "konsept" atamasi tilshunoslik sohalarida tez-tez takrorlanishiga hamda ayrim lingvistik birliklarning konsept sifatida tadqiq qilish barobarida ko'plab olimlar

tomonidan talaygina ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilayotganligiga guvoh bo'lmoqdamiz. Ushbu tushuncha filologik ta'limning yangi yo'nalishlarida, ayniqsa, ko'p qo'llanilmoqda. Umuman olganda, konsept atamasini nafaqat tilshunoslik, adabiyotshunoslik, balki boshqa sohalarda ham qo'llash mumkin, biroq bu atama kognitiv tilshunoslikning asosiy kategoriyalaridan biri sanaladi.

Rus tilshunosligida 20-asrning birinchi yarmida S.Askoldov tomonidan muomalaga kiritilgan bu tushunchani olim turli millat vakillari muloqotiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan kommunikativ jarayon sifatida baholaydi. S.A.Askoldov konseptlarni o'rganish, nazariy asoslarini yaratish bo'yicha kitoblar, maqolalar nashr ettirgan mashhur rus olimi sanaladi. U konseptning og'zaki, konseptual va obrazli shakli masalasida o'z fikrlarini bayon etish barobarida uni ikki: kognitiv va badiiy turga ajratadi hamda eng muhim xususiyat sifatida kognitiv konseptni birinchi o'ringa qo'yadi. Chunki biror so'z yoki atamaning konseptual xususiyatlarini tahlil qilishda, dastlab, kishi ongi, idroki ishga tushadi. Kishilar bilan muloqotga kirishishda ham, kommunikativ holatni yuzaga chiqarishda ham, nutqiy strategiya tuzishda va samaraga erishishda ham inson idrokining ahamiyati katta.

Yu.S.Stepanov tomonidan yozilgan "Концепты. Тонкая пленка цивилизации" kitobining ham asosiy atamasi konsept bo'lib, olim bu tushunchani mantiq, psixologiya, falsafaga tegishli bo'lgan "konsept"ga, tarixiy nuqtayi nazardan Platon "g'oyalari"ga o'xshash madaniyat hodisasi sifatida baholaydi.

Yana bir olim V.Z.Demyankov "Konsept" atamasining ma'nosi, etimologiyasi, turli tillardagi shakllari hamda ta'riflari haqida maqolalar e'lon qilgan. U o'zining "Термин "КОНЦЕПТ" как элемент терминологической культуры" nomli kitobida "konsept" va "tushuncha" so'zlarini tarixiy dubletlar ekanligi, biroq, endilikda ilmiy va noilmiy foydalanishda ularning o'zaro farqlanishi haqida fikr-mulohazalarini bayon etish barobarida ularga shunday ta'rif beradi: "Konsept - og'zaki belgining mazmun tomoni, tushuncha esa voqelik. Ular inson hayotining aqliy, ma'naviy yoki hayotiy muhim moddiy sohasiga tegishli bo'lgan, odamlarning ijtimoiy tajribasi bilan rivojlangan va mustahkamlangan, ularning hayotida tarixiy ildizlarga ega bo'lgan, ijtimoiy va subyektiv ravishda tushunilgan jarayonlardir"[1. 267-279]. Haqiqatdan ham, avvalo, belgilab olingan so'zga tegishli bo'lgan konsept inson ongida gavdalanadi, so'ngra bu bo'yicha tushunchalar paydo bo'ladi.

D.S.Lixachev o'zining "Концептосфера русского" nomli ilmiy ishida konseptni so'zning lug'aviy ma'nosi va insonning o'z milliy qarashlari bilan to'qnashuvi natijasida hosil bo'ladigan fikrlash jarayoni mahsuli, deb ta'riflaydi. S.G.Vorkachev bu tushunchani "Konsept - tildagi o'z ifodasi va lingvokulturologik spesifikatsiga ega tushuncha, tasavvur va bilimlar to'plamidir", deydi [3. 268-276.]. Bu madaniy tushuncha va tasavvurlarning verballashgan fikrni ham anglatadi. Konsept milliy til va milliy tafakkurga tegishli elementdir. Abstraktlikning yuqori bosqichida semantik shakllanish konseptning o'ziga xosligidir". Bu bildirilgan fikr Yu.S.Stepanovning bildirgan fikriga juda yaqin, "Konsept - bu madaniyat elementlaridan birining kishi tafakkurida shakllangan shaklidir, xuddi shu shaklda madaniyat kishi mental dunyosiga kirib boradi".

Konsept tushunchasining mohiyatini yaqindan anglash uchun tilshunoslikda unga berilgan ayrim ta'riflarni keltirib o'tamiz:

D.S.Lixachev konseptga ta'rif berishda ma'no va tushuncha nuqtayi nazaridan yondashadi va quyidagicha baho beradi: "konsept - shaxsning tushunishi, mazmundorlikning oz miqdorda obyektiv ma'no va tushuncha tarzida namoyon bo'lishi" [7.281]

Ye.S.Kubryakova esa konseptning tilda ifodalanishini e'tirof etgan holda uni bevosita xotira bilan bog'laydi va xotira birligi sifatida ta'riflaydi: "Konsept - xotiraning faol birligi, mental so'z boyligi, konseptual tizimlar va miya tili, olamning jami manzaralari, bilim kvanti. Eng muhim konseptlar tilda ifodalangan"[6. 90-92]

Yu.S.Stepanov konseptga emotsional-ekspressivlik jihatdan yondashadi va "Konsept - mavhum, aniq-assotsiativ va emotsional-baholovchi birliklarni, shuningdek, iskanjalangan tushuncha tarixini qamrab oluvchi g'oya", - deb ta'riflaydi [9. 41-42]. A.Solomonik esa konseptga reallik va irreallik nuqtayi nazaridan yondashishni ma'qul ko'radi. U mazkur terminga quyidagicha ta'rif beradi: "Konsept - bu real hayot tushunchalari asosida ishlov berilgan mavhum ilmiy tushuncha" [8. 246] V.V.Kolesov konseptga ta'rif berishda unda badiiylik xususiyatlarining mavjudligi, adabiyotga xos bo'lgan terminlarning unda aks etishini hisobga oladi: "konsept - o'zining mazmundor shaklida - obraz, tushuncha va ramzda namoyon bo'lgan tushuncha mohiyati" [4. 19-20.]

Nazarimizda, Ye.S.Kubryakova boshchiligida yaratilgan "Kognitiv terminlarning qisqacha lug'ati"da konsept tushunchasiga birmuncha to'liq ma'lumot berilgan: Konsept (lot.conceptual: ma'no, mazmun, tushuncha) - inson ongining ruhiy zaxiralari va mental birliklarni hamda uning tajribasi, bilimni aks ettiradigan ma'lumotlarni izohlash uchun xizmat qiluvchi atama; xotira, mental so'zlar va miya bilan bog'liq faol birlik - inson ruhiyatida aks etgan olam manzarasining konseptual tizimi, ya'ni shaxsning dunyo obyektlariga oid tasavvurlari, o'ylari, taxminlari, bilimlari haqidagi ma'lumotlardir. [6. 97-99]

Kognitiv tilshunoslikda muhim hisoblangan konseptosfera termini bu - milliy konseptlarning jamlanmasi ma'nosini anglatadi. U til sohibiga oid konseptlarning barcha imkoniyatlari bilan vujudga keladi. Xalq konseptosferasi tilda anglashilgan semantik sferaga nisbatan keng hisoblanadi. Milliy madaniyat, xalq og'zaki ijodi, fan va badiiy adabiyot qay darajada boy bo'lsa, xalq konseptosferasi ham shunga mos holda keng hisoblanadi.

Konsept va lisoniy olam manzarasi. Mavjud adabiyotlarning aksariyatida konsept tushunchasi "olam manzarasi" tushunchasi bilan bog'liq holda talqin qilinadi. "Olam manzarasi" keng mazmun ifodalab, tilimizda insonning yashash tarzidagi o'ziga xos jihatlarni, insonning o'zini o'rab turgan voqelik, tabiat va jamiyat, ya'ni olam bilan o'zaro aloqaga kirishishi, inson va olam dualizmidagi mavjud munosabatlar dialektikasini, boshqacha aytganda, kishi olamda mavjudligining muhim jihatlarini ifodalovchi tayanch tushunchalardan hisoblanadi. Inson ongli mavjudot sifatida tabiat va jamiyatda sodir bo'luvchi voqealar markazida amal qiladi. Shu bois insonga nisbatan talqin qilinuvchi mazkur atama gumanitar fanlar sohasida faol qo'llanilmoqda. Tilshunoslikning zamonaviy muammolari hisoblangan olam manzarasi, lisoniy ong, konsept va konseptosfera masalalariga bag'ishlangan tadqiqotlarda olam manzarasi obyektiv olamda insonning o'zini o'rab turgan voqelikka munosabatidan kelib chiquvchi qarashlar va talqinlar asosida ilmiy-idrokiy faoliyat yotgan ilmiy bilishga asoslanishadi, mazkur hodisalar mohiyatini olamga tegishli mazmuniy-ontologik tuzilishini, murakkab tuzilmalar bilan bog'lashadi. Mentallikni madaniy-tipologik tadqiq qilish taraqqiyoti va olam manzarasi, olam modeli har bir madaniyatda makon va zamon, sabab va oqibat, miqdor o'zgarishlarining sifat o'zgarishlariga uchrashi kabi kategoriyalarga tegishli bo'lgan, bir-biriga bog'liq bo'lgan universalialar to'plamidan tashkil topishi haqida xulosalarga kelishga imkon beradi. Inson dunyoqarashining asosini tashkil qilgan olam obraziga inson o'zining ijtimoiy-madaniy faoliyati bilan suyanadi. Olam manzarasisiz insoniy muloqot va o'zaro bir-birini tushunish bo'lishi mumkin emas. Tabiiyki, olam manzarasi tilimizda badiiy konseptlarda yaqqol o'z ifodasini topadi. So'zlovchining hayotiy voqea-hodisalarni ko'rib tahlil etishi, ma'lum bir xulosalarga kelishi va uni tilda mavjud bo'lgan so'zlar vositasida badiiy ifodalashi badiiy konseptning bir ko'rinishini shakllantirish barobarida muallifning o'ziga xos uslubini shakllantiradi. Insonning xarakter-xususiyatlari, ichki olamini, tashqi ta'sirlar tufayli yuzaga keluvchi turli xil ruhiy holatlarini, inson hayotida uchrab turuvchi tinglovchi yoki o'quvchi to'g'ri tushunadigan va idrok qiladigan tarzda ifodalash imkoniyati matnlarda yaqqol namoyon bo'ladi. Shu bois konsept tushunchasi matn tushunchasi bilan chambarchas bog'liq

hisoblanadi. A.Hojiyev matn atamasiga "Yonma-yon harflar, yozuv orqali aks ettirilgan nutq, umuman, nutq parchasi; tekst", deb ta'rif beradi.[11. 61] M.Yo'ldoshevning ko'rsatishicha, tilshunoslikda "...Nutq - bu so'zlovchi nutqiy jarayoni bilan aloqador bo'lgan hodisa sifatida ifoda etilsa, matn (tekst) ham ana shu nutqiy hodisaning yozilgan ("bosma harf orqali aks etgan") parchasidir... "Nutq" o'zining yozma shaklida "matn" atamasiga teng keladi... Har qanday nutqning yozma shakli matn tushunchasi mohiyatini ifoda etadi... Tekst - og'zaki nutq, kontekstga nisbatan stabillashgan, ma'lum qoida-qonuniyatlar va adabiy til me'yorlari asosida shakllangan yozma nutq... Matn bir vaqtning o'zida emas, balki bir necha asr avvalgi va keyingi shaxslar o'rtasidagi aloqa munosabatini yuzaga chiqaruvchi vositadir"[12. 17,18,21], deb izohlaydi. Matnlar orasida badiiy matnlar fikr ifodalash imkoniyatlarining kengligiga ko'ra ajralib turadi. Konseptlarning o'ziga xos xususiyatlari badiiy matnlarda bo'rtib turadi. Badiiy matnlar tabiat manzaralari tasviridan tortib insoniy munosabatlarning eng nozik tomonlarigacha o'quvchi yodida qoladigan, unga ta'sir etadigan darajada yoritib berish imkoniyatiga ega. Shuning uchun badiiy matnlarda tasviriylik va emotsionallikka alohida e'tibor beriladi. Badiiy matnlarda muallif badiiy konseptning estetik ta'sirini kuchaytirish maqsadida tildagi bo'yoqdor, ta'sirchan so'z va jumalardan foydalanadi. Tilning tasviriy vositalari badiiy konseptda obrazlilikni, ta'sirchanlikni yuzaga keltiradi. Mazkur jarayon kommunikativ, perseptiv va interaktiv tuzilmalarda ko'rinadi.

Kommunikativ munosabatda insonlar o'zaro turli xil tasavvurlar, g'oyalar, manfaatlar, kayfiyatlar, tuyg'ular, yo'nalishlar va hokazo munosabatlar orqali fikr almashadilar. Insoniy muloqot sharoitida axborot va ma'lumotlar nafaqat uzatiladi, balki shakllanadi, aniqlanadi va rivojlanadi ham. Bunda kommunikativ jarayonning har bir a'zosi o'zi bilan hamkorlik qilayotganning ham faolligini ko'zlaydi. Hamkor ishtirokchi subyekt sifatida qo'yiladi. Shu bois unga axborot uzatish jarayonida manfaati, maqsadi va xohishini inobatga olish maqsadga muvofiqdir. Lekin muloqotning bu ko'rinishida qiyinchiliklar yuzaga kelish, turli to'siqlar paydo bo'lishi ehtimolini ham e'tibordan chetda qoldirmaslik lozim.

Interaktiv - (o'zaro ta'sir) muloqot odamlar o'zaro ta'sirlanishi jarayonida nafaqat axborot almashinuvini, balki harakatlar almashinuvini yo'lga qo'yish, umumiy faoliyatni rejalashtirish ham muhim sanaladi. Muloqot sharoitida anglanadigan jarayonlarni faollashtirishda qarama-qarshi fikrlar va qarshiliklarga duch kelish natijasida paydo bo'ladigan muammoli holatlar muhim sharoit bo'lib hisoblanadi. Qo'shimcha axborot va ma'lumotlarga ehtiyoj kuchayib boradigan ko'ptomonlama uyg'unlik yuzaga keladi. Bu qo'shimcha faoliyat qatnashchilarining o'zaro ta'siri tezligini oshishiga olib keladi.

Perseptivlik - (qabul qilish) muloqot jarayoni qatnashchilari o'rtasida bir-birlarini tushunish va bir-birlariga tushuntira olish g'oyatda muhim. Bir-birlarini tushunishning o'zi turlicha talqin etilishi mumkin: hamkor xohishi, maqsadini tushunish va motivlarini to'g'ri yo'naltira bilish. Muloqot odamlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir va o'zaro tushunishning murakkab ijtimoiy-psixologik jarayoni sifatida turli xil vositalar yordamida amalga oshiriladi.[13. 16] Har bir ijodkor voqelik faktlarini qanday anglashi, ularga qanday munosabatda bo'lishi va baholashi, ularni tasvirlashda qanday til birliklaridan foydalanishiga qarab bir-biridan farq qiladi. Badiiy matnlarni tadqiq etgan tilshunos M.Yo'ldoshevning quyidagi fikrlarini keltirish o'rindir: badiiy matn badiiy asar mazmunini ifodalagan, funksional jihatdan tugallangan, tilning tasvir imkoniyatlari asosida shakllangan, o'zida turli uslub ko'rinishlarini muallif ixtiyoriga ko'ra erkin jamlay oladigan, kishilarga estetik zavq berish xususiyatiga ega bo'lgan g'oyat murakkab butunlik hisoblanadi. Badiiy matnda boshqa uslub matnlarida bo'lganidek qat'iy mantiq, soddalik, tushunarlilik, normativlik kabi qonuniyatlarga to'la-to'kis amal qilinavermaydi. Unda badiiy tasvir vositalaridan unumli foydalaniladi. Ta'sirchanlik birinchi planga ko'tariladi. Ohangdor, jozibador so'zlar ko'p qo'llaniladi. Tasvirlanayotgan voqelikda uyg'un bir musiqa, ichki bir garmoniya

sezilib turadi. Insonni ruhan to'lqinlantirish, yig'latish, kuldirish, xayolot olamiga yetaklash, o'yga cho'mdirish, estetik tafakkurini shakllantirish, voqea-hodisalarga teran, boshqacha nazar bilan boqishga o'rgatish kabi ko'plab imkoniyatlarni o'zida mujassam qilgan. Badiiy matn, ma'lumki, badiiy uslub talablari, qoliplari asosidashakllantiriladi, shuning uchun unda poetik, romantik, tantanavor ifoda shakllaridan keng foydalaniladi. So'zlarning tanlanishi, gap tuzilishi, leksik-semantik, ritmik-intonatsion birliklarning qo'llanishi ham mazkur uslub talablaridan kelib chiqadi. Badiiy matnning lisoniy xususiyatlaridan eng muhimi ham shundaki, unda emotsional bo'yoqdor so'zlarga, sheva so'zlariga, tarixiy va arxaik so'zlarga, jargon va argolarga, ko'chma ma'noli so'zlarga, ma'nodosh, shakldosh, o'xshash, talaffuzli va zid ma'noli so'zlarga, shuningdek, ibora, maqol-matal va aforizm kabi birliklarga keng o'rin beriladi [14.35]. Ko'rinadiki, konsept tushunchasi tilning sinxronik va diaxronik holati, nutqning og'zaki va yozma shakli, nutqning turli ko'rinishlari, nazmiy va nasriy matnlar, og'zaki ijod namunalari bilan bog'liq holda namoyon bo'ladi.

Olam manzarasi tushunchasiga bog'liq holda konseptlar inson dunyoqarashining tayanch unsurlaridan hisoblanadi va jamiyatda inson axloqi va bilim birligining mustahkam aloqasini ta'minlaydi. Insonlar til vositasida o'zaro muloqotda bo'ladi, bir-birlariga nutqning og'zaki yoki yozma ko'rinishida ta'sir o'tkazadi yoki ta'sirlanadi. Kishilarda o'zaro bir-birini tushunish va ruhiy olamlariga kirib borishi sharoitida insoniy muloqot bo'lishi mumkin, odamlardagi ruhiy olamlar kesishuvi ular uchun olamni tasavvur qilishning umumiyliги hisobiga bo'ladi. Tushunishdagi buzilish olamning global manzarasining o'zgarishida, kategorial to'plamlar o'zgarishi, yangi olam obrazining namoyon bo'lishida yuzaga keladi. Har bir olam manzarasi o'zida olamning ma'lum obrazini muhrlaydi, tildagi mavjud konseptlar vositasida uni namoyon qiladi. Olam manzarasi ma'lum voqelikni ko'rish, olamni ma'lum mantiqiy tushunish va tasavvur qilishga muvofiq konseptlar tarzida idrok qilinadi.

Konsept bo'yicha olib borilgan ishlar o'zbek tilshunosligida maqtanarli darajada emas. Internet sahifalari orqali kuzatishlarimiz natijasida rus tilshunosligida olib borilgan tadqiqotlar nihoyatda ko'pchilikni tashkil etishining guvohi ham bo'ldik. Rus olimlari tomonidan berilgan ta'rif, nazariya va tasniflar konseptologiya bo'yicha bajarilajak ishlar uchun nazariy asos bo'lsa, ajab emas.

O'zbek tilshunosligida tahlil va talqin vositasi hamda termin sifatida "konsept" atamasi 1990-yillardan boshlab qo'llanila boshlagan. Bugungi kunga qadar ko'plab olimlar bu borada o'z tadqiqotlarini olib borgan bo'lsa-da, yakdil bir qaror sifatida uning aniq ta'rifini berishgan emas. Konsept zamonaviy tilshunoslikning yadrosi sifatida takomillashib borayotgan tadqiqot sohasidir. U bevosita inson ongi, idroki bilan bog'liq bo'lgan jarayon bo'lib, oliy tafakkur mahsuli sifatida namoyon bo'ladi.

"Konsept" tushunchasi mavhum hodisa bo'lganligi sababli uni aynan bir birlikning mavjud bo'lmagan, moddiy ko'rinish aks etmagan, balki ongimiz, tafakkurimiz orqali hosil qiladigan ma'nolar jamlanmasi sifatida baholaymiz. Bu borada M.Rahmatova: "Inson faoliyati davomida to'plangan bilim uning ongida aks etar ekan, bunday mental reprezentatsiya milliy-madaniy faoliyatning aks etishidir", - degan fikrni bayon etadi.[15.13] Biroq "konsept" atamasini "ma'no", "tushuncha" kabi hodisalar bilan bir qatorga qo'yish mumkinligi, shu bilan birgalikda ular aynan bir xil emasligi, o'zaro umumiy va farqli tomonlarini ajratib olish kerakligini unutmashimiz kerak. Bu haqda tilshunos olim Sh.Safarov shunday fikrlarni bildiradi: "Ushbu savollarga hozircha to'liq javob topilganicha yo'q va uning topilishi ham gumonli. Gumon tug'ilishining, albatta, sabablari bor. Dastavval, "konsept" tushunchasining o'ta mavhum hodisa ekanligini, uning zamiridagi "mental struktura" hech qanday moddiy ko'rinishga ega bo'lmasdan, balki aqliy idrok jarayonida hosil bo'ladigan, tasavvurdagi tuzilma ekanligini unutmashlik lozim. Boz ustiga, "konsept" atamasi "tushuncha", "ma'no", "mazmun" kabi boshqa mental hodisalar bilan yonma-yon turadikim, ularning o'zaro munosabatini aniqlash, farqli belgilarini ajratish muammosi

ham paydo bo'ladi" [16. 185-188]. Bu borada olim fikrlarini davom ettirib, "Mantiqiy faoliyat hosilasi bo'lgan "tushuncha" va kognitiv tilshunoslikda keng miqyosda qo'llanilayotgan "konsept" atamalarini bir xil mazmunda qo'llash mumkinmi? So'zsiz, bu ikkala hodisa ham tafakkur birligi sifatida namoyon bo'ladi. Bularning ikkalasining ham boshlang'ich nuqtasi voqelikdagi predmet - hodisaning his qilinishi va obrazli tasavvur qilinishi bilan bog'liq", - degan fikrlarni aytib o'tadi.[17.13]

Endi tilshunoslik bo'yicha yaratilgan qomuslarda tushunchaga berilgan izohlarni ko'rib o'tamiz: Tushuncha - narsa va hodisalarning muhim xususiyatlari, aloqalari va munosabatlarini aks ettiruvchi tafakkur shakli. Tushuncha bilish mahsulidir, bu bilish oddiydan murakkabga ko'tarila borib, eski tushunchalarni mukammallashtiradi, aniqlashtiradi va yangilarini shakllantiradi. Tushunchaning asosiy mantiqiy vazifasi biror narsani boshqa narsadan fikran ajratishdan iborat. Predmetlar turkumlarini ajratish va ularni tushunchada umumlashtirish tabiat qonunlarini bilishning zarur shartidir. Har bir fan muayyan tushunchalar bilan ish ko'radi, ularda bilimlar jamlanadi. Tushuncha hissiy bilish shakllaridan farq qilib, inson miyasida to'g'ridan-to'g'ri aks etmaydi. U taqqoslash, analiz, sintez, abstraksiyalash, umumlashtirish kabi mantiqiy usullardan foydalangan holda hosil qilinadi.

Ta'rifdan ma'lum bo'ladiki, tushuncha bilish jarayoni mahsuli sifatida mantiqiy fikrlashning asosiy birligi hisoblanadi. Shunday ekan, unga tilshunoslik nuqtayi nazaridan qanday yondashish lozim, ular orasida qanday bog'liqlik mavjud, degan savollar tug'ilishi tabiiy, albatta. Qomuslarda qayd qilinishicha, tushunchaning shakllanishi so'z bilan bog'liq. Ular o'rtasidagi uzviy aloqadorlik tafakkur va til o'rtasidagi bog'lanishning aniq tarzda namoyon bo'lishidir. Tushunchalar so'z va so'z birikmalari yordamida ifoda qilinadi. Har qanday tushuncha abstraksiyadan iboratdir, bu hol tushunchada voqelikdan uzoqlashgandek tuyulsa-da, haqiqatda esa tushuncha yordamida voqelikning muhim tomonlarini ajratib, tadqiq qilish yo'li bilan chuqurroq bilib olinadi. Tushunchalarning o'zaro aloqadorligi va bir-biriga o'tib turishi dialektik mantiqning tushuncha haqidagi qoidasining muhim tomonlaridan biridir.

Xulosa qilib aytganda, keyingi yillarda tilni inson bilan bog'lab o'rganish hamda o'rgatish odat tusiga kirdi. Aslida ham insonni tildan, tilni insondan ajratib bo'lmaydi, sababi til insoniyatga ato etilgan buyuk ne'matdir. Inson o'y-xayollari, turmush tarzi, tafakkur olamidagi barcha bilimlarini til orqali voqelantiradi. Bir tushuncha atrofida uzoq bosh qotirilsa, uning kishi anglamas ma'nolari kelib chiqishi ham tabiiy, albatta. Masalan, "oila" tushunchasi turli xil millatlar nuqtayi nazaridan olganda, har xil mental xarakter kasb etadi. Ayrim xalqlarda oila- bu birlik, hamjihatlik, mehr qo'rg'oni, unib-o'sish makoni kabi konseptual semalarda kelsa, ba'zi xalqlar uchun bu qadar ahamiyatga ega bo'lmagan, ortiqcha mas'uliyat, ortiqcha hodisa sifatida qaraladi. Ana shunday masalalarning inson kognitsiyasi ta'sirida sodir bo'lishi konsept sifatida namoyon bo'lsa, ushbu konseptlarning milliylik bilan bog'liq bo'lgan holatdagi jamlanmasi konseptosfera hisoblanadi. Bu ikkala tushuncha ham so'ngi yillarda ko'plab tadqiqotlar uchun obyekt vazifasini o'tamoqda. Umuman olganda, konsept hamda konseptosfera kognitiv tilshunoslikning ajralmas qismi, yadrosini hosil qiladi.

Iqtiboslar/Snoski/References

1. Аскольдов С.А. Концепт и слово. Статья. Опубликовано в книге: Русская словесность: От теории словесности к структуре текста: Антология // Под общ. ред. В.П. Нерознака. - М.: Academia, 1997. - С. 267-279.
2. В.З. Демьянков Термин "концепт" как элемент терминологической культуры // Язык как материя смысла: Сборник статей в честь академика Н.Ю. Шведовой. Отв. ред. М.В. Ляпон. - М.: Издательский центр "Азбуковник", 2007. (РАН: Институт русского языка им. В.В. Виноградова). - С. 606-622.
3. Воркачев С.Г. Культурный концепт и значение // Труды Кубанского государственного технологического университета. Сер. Гуманитарные науки. Т. 17, вып. 2. - Краснодар, 2003. - С. 268-276.
4. Колесов В.В. Язык и ментальность. - СПб, 2004. - С.19-20.
5. Кубрякова Е.С. и др. Краткий словарь когнитивных терминов. - М.: Изд-во МГУ, 1996. - С.97-99.
6. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. - М., 1996. - С.90-92.
7. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Серия литературы и языка. Т. 52. № 1. - М., 1993. - С.281.
8. Соломоник А. Семиотика и лингвистика. - М.: Молодая гвардия, 1995. - С.246.
9. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. - М., 1997. - С.41-42.
10. Худайберганаева Д.С. Ўзбек тилидаги бадий матнларнинг антропоцентрик талқини. Филол. фанлари доктори дисс. автореф. - Тошкент, 2015. - 5-б.
11. Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли лугати. - Тошкент. 2002. - 61-бет.
12. Ҳақимов М.Х. Ўзбек илмий матнининг синтагматик ва прагматик хусусиятлари: Филол. фан. н-ди ... дисс. - Тошкент, 1993. 17, 18, 21 - бетлар.
13. Ҳусанов Б., Ҳуломов В. Муомала маданияти. - Тошкент, 2007. - 16-бет.
14. Ҳўлдошев М. Бадий матн ва унинг лингвопоэтик таҳлили асослари. - Тошкент, 2007. - 35-бет.
15. Раҳматова М.М. Инглиз, ўзбек ва тожик миллий маданиятида "гўзаллик" концептининг лисоний хусусиятлари. Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. - Бухоро: 2019. - 13-бет.
16. Сафаров Ш. "Концепт" ҳодисаси ҳақида // Систем-структур тилшунослик муаммолари (Н.Қ. Турниёзов таваллудининг 70 йиллигига бағишланган Республика илмий-назарий конференцияси материаллари). - Самарқанд, 2010. - 185-188-бетлар.
17. Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. - Жиззах: Сангзор, 2006. - 13-бет.

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Musulmonova Kamola

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti

Toshkent, O'zbekiston

musulmonova66@gmail.com

SHAXSNI OBRO'SIZLANTIRISH MAZMUNLI MATNLARNI LINGVISTIK EKSPERTIZA QILISHNING QONUNYI METODOLOGIK ASOSLARI

ANNOTATSIYA

Sud lingvistik ekspertizasi sud ekspertizalarining bir turiga aylanib ulgurdi. Amaliy filologiyaning yangi yo'nalishlaridan biri sifatida lingvistik ekspertologiya mohiyatini yoritish, nazariy metodologik asoslarini yaratish, metodologiyasini ishlab chiqish zarurati mavjud. Shaxsni obro'sizlantirish bilan bog'liq holatlar lingvistik ekspertizaning tarkibiy qismi sifatida keng tadqiq etiladi. So'nggi vaqtlarda aynan shaxsni obro'sizlantirish bilan bog'liq holatlar bo'yicha murojaatlar soni ortib bormoqda. Bu esa ushbu holatlar bo'yicha yagona metodologiyani ishlab chiqish, ekspert yondashuvlarini belgilash zaruratini paydo qiladi. Maqolada shaxsni obro'sizlantirish holatlari tasnifi, hamda uning qonuniy metodologik asoslarini yaratishga doir mulohazalar o'rin olgan.

Kalit so'zlar: ekspertiza, sud ekspertizasi, lingvistik ekspertiza, metodologiya, metodika, metod, qonuniy asos, jinoyat kodeksi, haqorat.

Musulmonova Kamola

Doctor of philosophy on philological sciences (PhD)

Tashkent state university of the

Uzbek language and literature named after Alisher Navoiy

Tashkent, Uzbekiston

musulmonova66@gmail.com

LEGAL METHODOLOGICAL BASIS OF LINGUISTIC EXAMINATION OF DEFAMATORY TEXTS

ABSTRACT

Forensic linguistic expertise has become a type of forensic expertise. As one of the new directions of applied philology, there is a need to elucidate the essence of linguistic expertise, create theoretical methodological bases, and develop its methodology. Cases of defamation are widely studied as a component of linguistic expertise. In recent times, the number of applicants for defamation cases has been increasing. This creates the need

to develop a unified methodology for these cases and define expert approaches. The article includes the classification of cases of defamation of a person, as well as comments on the creation of legal methodological bases for it.

Keywords: expertise, forensic expertise, linguistic expertise, methodology, methodology, method, legal basis, criminal code, insult.

Мусулмонова Камола

доктор философии

по филологическим наукам(PhD)

Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы

имени Алишера Навои

Ташкент, Узбекистан

musulmonova66@gmail.com

ПРАВОВАЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДИФМАТОРСКИХ ТЕКСТОВ

АННОТАЦИЯ

Судебная лингвистическая экспертиза стала разновидностью судебной экспертизы. Как одно из новых направлений прикладной филологии возникает необходимость уяснения сущности лингвистической экспертизы, создания теоретико-методологических основ, разработки ее методологии. Дела о диффамации широко изучаются как составная часть лингвистической экспертизы. В последнее время число заявителей по делам о диффамации увеличивается. Это создает необходимость разработки единой методики для этих случаев и определения экспертных подходов. Статья содержит комментарии по классификации дел о диффамации личности, а также по созданию для нее правовых методологических основ.

Ключевые слова: экспертиза, судебная экспертиза, лингвистическая экспертиза, методика, методика, способ, правовая основа, уголовный кодекс, оскорбление.

Keyingi yillarda fanlararo integratsiyaning kuchayishi fan tarmoqlarida o'zaro ta'sir, muammo va masalalar yechimida hamkorlik yuzaga kelishiga sabab bo'ldi. Ilm-fan taraqqiyoti natijasida boshqa sohalar qatori tilshunoslikka ham yangicha nuqtayi nazardan qarala boshlandi. Jahon tilshunosligida tilning amaliy funksiyasidan samarali foydalanish va turli sohalar, jumladan, yurisprudensiyaga tatbiq etish masalasida turli tadqiqotlar yaratilgan. Xususan, Rossiyada konfliktli matnlarni lingvistik ekspertizadan o'tkazish bo'yicha davlat va nodavlat ekspertiza markazlari tashkil etilgan bo'lib, yozma va og'zaki matnlar, audioyozuvlar lingvistik ekspertiza qilinadi. Shuningdek, haqorat mazmunli birliklarni lingvistik ekspertizadan o'tkazish uchun haqorat va so'kinish bilan bog'liq leksik birliklar bosma va elektron lug'at ko'rinishida tizimlashtirilgan.

Dunyo tilshunosligida lingvistik ekspertiza kriminalistik holatlarda matnni tahlil etish va dalillarni aniqlashdagi yetakchi omillardan biri bo'lib ulgurgan. Xususan, Jon Olsson kriminalistika bilan bog'liq 50 ga yaqin vaziyatlarda lingvistik ekspertiza orqali masalaga yechim topish mumkinligini asoslaydi. Bundan tashqari, Manchester va Aston universitetlarida maxsus lingvist-ekspertlar tayyorlash bo'yicha tizimli ishlar tashkil etilgan bo'lib, xorijlik tadqiqotchilar ham masofaviy tarzda o'quv kursida tahsil olishlari mumkin.

O'zbek tilshunosligida til va yurisprudensiyaning bog'liqligi masalasi sud nutqi va terminologiyasi, shuningdek, qonun hujjatlari tili bilan bog'liq tadqiqotlar misolida ochib berilgan. O'zbek yozma matnlari til va etnik, psixologik xususiyatlariga ko'ra boshqa

tildagi matnlardan tubdan farq qiladi. Keyingi yillarda yaratilgan tadqiqotlarda lingvistik ekspertiza sud ekspertizalarining ajralmas tarkibiy qismidan biri ekanligi o'z isbotini topdi. Lingvistik ekspertizada tilshunoslik amaliy vazifa bajaradi: tilshunoslikka oid bilimlar muhim ijtimoiy, yuridik, kriminalistik masalalarning adolatli yechim topishiga imkon beradi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, lingvistik ekspertiza - mavjud konfliktli vaziyatda dalillarni olish va oydinlashtirish usullaridan biri.

E-mail xabarlar, ijtimoiy tarmoq, OAV materiallari orqali uzatilgan turli ziddiyatli matnlarning lingvistik ekspertizasi sud uchun ham, tilshunoslik uchun ham birdek ahamiyat kasb etadi. Dastlab, gumonlanuvchilarning ko'rsatmalari asosida lingvistik ekspertiza o'tkazilgan bo'lsa, keyinchalik SMS-xabarnomalar, turli mikro-bloklar (tvitlar, kommentlar) asosida ham amalga oshirila boshlandi. Albatta, lingvistik ekspertologiya chegarasini bu bilan cheklab bo'lmaydi. Lingvistik ekspertiza kriminalistikaning barcha turlariga aloqador bo'lmasligi mumkin. Biroq matn bilan ish ko'ruvchi sohalarda lingvistik ekspertiza jarayoniga ehtiyoj tug'iladi. Ba'zi jinoyatlar til orqali amalga oshirilganligi sababli tabiatan lingvistik xususiyatga ega. Masalan, tahdid qilish, tuhmat, haqorat, tovlamachilik singari holatlarda aynan lingvistik ekspertiza o'tkazishga ehtiyoj tug'iladi. Ushbu turdagi jinoyatlar bilan amalga oshiriladigan tergov jarayonlariga "til jinoyatlari" sifatida ham ta'rif berilgan. Ko'p tilli matnlarni ko'rib chiqishda ma'noni aniqlash uchun lingvistik ekspert va tilshunoslarning roli, ehtimol, yanada ravshanroq ko'rinadi, biroq muayyan tildagi matnlarda lingvistik belgilarni muammoning yechimiga olib boruvchi kalit sifatida samarali foydalanishda lingvistik ekspertizaning zarur ekanligi oydinlashadi.

Shaxsni obro'sizlantirish mazmunli matnlar ekspertizasida tegishli tashkilotning lingvistik ekspertiza tayinlash to'g'risidagi qarori asosida ekspert lingvistik ekspertizani tashkil etadi. Lingvistik ekspertiza tayinlash to'g'risidagi qarorda ekspert yechim topishi lozim bo'lgan bir necha savollar o'z aksini topadi.

T.M. Izotova, V.O. Kuznetsova A.M. Plotnikova haqorat holatlarida sud-lingvistik ekspertiza metodologiyasida qiziqarli yangi yondashuv taklif etadi. Metodologiyaga muvofiq, mutaxassis tilshunos kamsitish va nomaqbul shaklning lingvistik belgilarini aniqlashi kerak. "haqorat" ma'nosining tarkibiy qismlarini aniqlashda birinchi marta metodologiyasida aks ettirilgan lingvistik tahlilning umumiy qoidalaridan kelib chiqish kerak. O.V.Kukushkina, Yu.A. Safonovava T.N. Sekerage [6]. Ushbu metodologiyaga o'xshab, mualliflar "tahqirlash" ma'nosining tuzilishini uchta majburiy component orqali tavsiflaydilar:

1. Gap predmeti/mavzu (kim haqida va aynan nima haqida aytilmoqda);
2. Munosabat (nutq predmetiga qanday munosabat bildiriladi va nutq predmeti qanday baholanadi?);
3. Maqsad (nima uchun xabar qilingan?)[1, B.7]

Qonunchilikda haqorat, obro'sizlantirish, sha'niga putur yetkazish kabi holatlarga nisbatan ma'muriy jazo chorasi qo'llanadi. "Ma'muriy jazo javobgarlikka tortish chorasi, u ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan shaxsni qonunlarga rioya etish va ularni hurmat qilish ruhida tarbiyalash, shuningdek, ana shu huquqbuzarning o'zi tomonidan ham, boshqa shaxslar tomonidan ham yangi huquqbuzarlik sodir etilishining oldini olish maqsadida qo'llanadi.[2. lex.uz]

Ma'muriy huquqbuzarlikning (xususan, haqorat, obro'sizlantirish kabi) turli ko'rinishlarida huquqbuzarlik sodir etganlik uchun turli tartibda ma'muriy jazo choralari qo'llanishi mumkin.[3. lex.uz]

Ammo shuni unutmaslik kerakki, jazo har doim ham muammoning to'la bartaraf etilishi omili bo'lib xizmat qilmaydi. Ayniqsa, haqorat darajasini belgilash, uni qonuniy asoslash masalasi turgan bir vaqtda, bunday holatga qat'iy jazo tartibini sud hukmi orqaligina belgilash o'rinsiz. Sababi huquqiy matnlar ham xuddi badiiy asarlarda bo'lgani

kabi o'ziga xos tuzilishga ega bo'ladi va u alohida qismlarga ajraladi. Bunday matnlar nutq muallifining ruhiyati, maqsadi, estetik qarashini umumlashtirgan holda mutlaqo pragmatic dasturini aks ettiradi.[4, B.62-64]

Matnni lingvistik ekspertiza qilish jarayonida ana shunday tarkibiy qismlarga ajratish ham yetakchi omillardan biri, bunda unsurlarning aniq muvofiqlashtirilishi, rasmiy-ishbilarmonlik uslubi talablarigamos keladigan kombinatsiyasi, stereotip vaxematikligi hujjatdagi noaniqlik, nomuvofiqlikdan qochishga imkon beradi. K.I.Brinyev fikriga ko'ra, sud-lingvistik ekspertizasida ekspertga qo'yilgan savollardan kelib chiqadigan holda haqiqat/yolg'onlikning mavjud/mavjudemaslik kabi jihatlari tekshiriladi.[5, B.69]A.N.Baranovga ko'ra esa,haqorat qilishning jinoiy javobgarlik ekanligi shubha ostiga qo'yiladi.[6, B.507]Bizningcha, haqorat qilish, tuhmat qilish, obro'sizlantirish kabi holatlarning ijtimoiy xavflilik darajasiga ko'ra jinoyat yoki huquqbuzarlik sifatida baholash uchun asos zarur.

Umumiy nuqtayi nazardan olib qaraganda, haqorat - ijtimoiy xavflilik darajasi yuqori/o'rta darajada bo'luvchi huquqbuzarlik. Bunda ma'naviy zarar yetkazish omillari yuqori ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayonda haqorat bilan bog'liq holatlar fuqarolik sudida ko'rib chiqilishi va jazo chorasi tayinlanishi mumkin.

Jahonda va Respublikamizda shaxsni obro'sizlantirish holatlari, matn avtorizatsiyasi, siyosiy matnlar bo'yicha lingvistik ekspertizalar keng ko'lamda o'tkaziladi. O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksi va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarda haqorat, tuhmat holatlarining huquqiy ta'rifi , jazo qo'llanilishi xususida umumiy moddalar mavjud.

139-modda. Tuhmat

Tuhmat qilish, ya'ni bila turib boshqa shaxsni sharmanda qiladigan uydirmalar tarqatish, shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin sodir etilgan bo'lsa, -

Bazaviy hisoblash miqdorining ikki yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki uch yuz soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud ikki yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi.

Nashr qilish yoki boshqacha usulda ko'paytirilgan tarzda, shu jumladan ommaviy axborot vositalarida, telekommunikatsiya tarmoqlarida yoki Internet jahon axborot tarmog'ida joylashtirish orqali tuhmat qilish, -

Bazaviy hisoblash miqdorining ikki yuz baravaridan to'rt yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki uch yuz soatdan uch yuz oltmish soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud ikki yildan uch yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki bir yilgacha ozodlikni cheklash bilan jazolanadi.

Tuhmat:

- a) og'ir yoki o'ta og'ir jinoyat sodir etishda ayblab;
- b) og'ir oqibatlar kelib chiqishiga sabab bo'lgan holda;
- v) xavfli retsivist tomonidan;
- g) g'arazgo'ylik yoki boshqa past niyatlarda qilinsa,

-bazaviy hisoblash miqdorining uch yuz baravaridan besh yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki uch yuz oltmish soatdan to'rt yuz soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud bir yildan uch yilgacha ozodlikni cheklash bilan jazolanadi.

140-modda. Haqoratqilish

Haqorat qilish, ya'ni shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini beodoblik bilan qasddan tahqirlash, basharti, shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin sodir etilgan bo'lsa, -

Bazaviy hisoblash miqdorining ikki yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki ikki yuz qirq soatgacha majburiy jamoatishlari yoxud bir yilgacha axloq tuzatishishlari bilan jazolanadi.

Nashr qilish yoki boshqacha usulda ko'paytirilgan tarzda, shu jumladan ommaviy axborot vositalarida, telekommunikatsiya tarmoqlarida yoki Internet jahon axborot

tarmog'ida joylashtirish orqali haqorat qilish -

Bazaviy hisoblash miqdorining ikki yuz baravaridan to'rt yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki ikki yuz qirq soatdan uch yuz soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud bir yildan ikki yilgacha axloq tuzatishishlari bilan jazolanadi.

Haqorat qilish:

a) jabrlanuvchini o'z xizmat yoki fuqarolik burchini bajarishi munosabati bilan bog'liq holda;

b) xavfli retsidivist tomonidan yoki tuhmat qilganligi uchun ilgari sudlangan shaxs tomonidan qilingan bo'lsa, -

bazaviy hisoblash miqdorining to'rt yuz baravaridan olti yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki ikki yildan uch yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud bir yilgacha ozodlikni cheklash bilan jazolanadi.[7. lex.uz]

Aytish joizki, ushbu jihatlar masalaning huquqiy mohiyatini asoslaydi. Lingvistik ekspertiza tayinlash to'g'risidagi tegishli tashkilot qarorida ekspert oldiga savollar qo'yiladi. Ekspert ana shu savollar doirasida o'z xulosalarini shakllantiradi. Biroq ekspert xulosalarining sud uchun haqiqiy dalil vazifasini bajarishi uchun, shuningdek, ekspertiza jarayonini ung izchil, obyektiv tarzda amalga oshirilishida qonuniy metodologik asos zarur bo'ladi. Ekspert ushbu holatlarni ekspertiza qilishdan oldin, hamda ekspertiza o'tkazish to'g'risida qaror tayinlashdan avval savollarni to'g'ri shakllantirish va yo'nalishni to'g'ri belgilashga yordam beradi. Haqorat holatlarini lingvistik ekspertiza qilishning qonuniy asoslarida quyidagi ikki jihat yaqqol farqlanishi lozim:

Jadval:

Haqoratning huquqiy va lingvistik xususiyatlari

Huquqiy	Lingvistik
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Matnda tuhmat va uning qonuniy ta'rifli	<input type="checkbox"/> Matnda qo'llangan so'zning haqorat semasiga ega/ega emasligi
<input type="checkbox"/> Haqorat yuzasidan javobgarlik	<input type="checkbox"/> Haqoratning semantik munsarijasini baholash
<input type="checkbox"/> Haqoratning ijtimoiy xavflilik darajasi	<input type="checkbox"/> Haqoratning aynan shaxsga qaratilganligi yoki ishora qilinganligini aniqlash

Aksariyat holatlarda ekspertiza o'tkazish uchun taqdim etilgan konfliktli matn tuhmat mazmuniga ega bo'ladi. Ushbu holatlarni lingvistik ekspertiza qilish mumkin emas. Boisi , konfliktli matnda ta'kidlangan tuhmat holatlari haqiqat/ yoki haqiqat emasligini asoslash uchun surishtiruv o'tkazish zarur. Matn mohiyatidan kelib chiqqan holda ta'kidlangan belgilar tuhmat yoki tuhmat emasligini aniqlab bo'lmaydi. Shu boisdan ekspert tuhmat holatlari yuzaga kelganda ushbu matn kontekstual mazmuniga ko'ra tuhmat xarakteriga ega ekanligi va ushbu holatlarni ekspertiza qilish lingvist-ekspert vakolatlari sirasiga kirmasligini ta'kidlashi mumkin. Yoki ekspertiza tayinlash to'g'risidagi qarorda ekspert oldiga masalaning huquqiy jihatiga aloqador quyidagi tipdagi savollar qo'yilish holatlari ham uchraydi:

- Matnda qo'llangan haqorat so'zlar shaxsga xavf solish xarakteridami?
- Matnning huquqiy oqibati qanday?

Ushbu tipdagi muammolarning kelib chiqishiga asosiy sabab lingvistik ekspertizaning qonuniy metodologik asoslarining yaratilmaganligidadir. Lingvistik ekspertiza o'tkazish

to'g'risidagi qonun loyihasida aynan haqorat holatlariga aloqador boblar ham kiritilishi, hamda unda lingvist-ekspertizha ko'radigan asosiy vakolat chegarlari qat'iy farqlanishi va yo'nalishi belgilab berilishi lozim. Ushbu chegarani taxminan quyidagicha belgilash mumkin:

- Matnda haqorat semali so'zlarbor/yo'qligini asoslash;
- Matnda qo'llangan haqorat semali birliklarning semantic mundarijasini baholash (quyi, o'rta, yuqori).

- Matnda qo'llangan haqorat semali birliklarning koseptual va kontekstual semalarini izohlash;

- Haqoratni kuchaytiruvchi qo'shimcha ekstralingvistik vositalar (noverbal haqorat semali ishoralar, omma oldida haqorat, haqoratni ijtimoiy tarmoq orqali amalga oshirish) mavjud/ mavjud emasligi baholash.

- Matn muallifining kommunikativ maqsadini, matnning mazmun yo'nalishini belgilash;
I.A. Sternin, L.G. Antonova, D.L. Karpov, M.V. Shamanova haqoratning o'nta diagnostik belgilarini ajratadi:

1. Biror kishi haqida salbiy ma'lumotlar haqida xabar berish.
2. Salbiy ma'lumotni muayyan shaxsganisbatberish.
3. Salbiy axborotning faktik xususiyati.
4. Axborotni tarqatishning ommaviyligi.
5. Ushbu ma'lumotlarning obro'sizlantiruvchi xususiyati (ya'ni til o'ziga xos axloqiy me'yorlarning buzilishi belgisi yoki qonunlar).
6. Xabarning axborot (va sub'ektiv-emotsional emas) maqsadi.
7. Nomaqbul (ya'ni odobsiz) ifoda shakli.
8. Adresatning salbiy xususiyatlarini umumlashtirish.
9. Haqorat qilish uchun isbotlangan niyatning mavjudligi.
10. Shaxs yoki tashkilot haqida xabar qilingan salbiy ma'lumotlarning haqiqatga mos kelmasligi. [8, B.35]

Ushbu ko'rsatilgan jihatlarni ham lingvist-ekspert tegishli konfliktli matnni atributlash jarayonida e'tiborga olishi maqsadga muvofiq.

Loyihasi taklif etilayotgan lingvistik ekspertiza to'g'risidagi qonun loyihasida shaxsni obro'sizlantirish mazmunli matnlarga ham alohida urg'u berilib, unda quyidagi jihatlar kiritilishi zarur:

- Ekspertizaga taqdim etiladigan obyektlar tasnifi (audio yozuv, videomaterial, yozma matn, verbal yoki noverbal ifoda shakllari);

- Shaxsni obro'sizlantirish holatlaritasnifi (haqorat, so'kish, axloqsiz mimika, qarq'ish);

- Lingvist-ekspert tekshirish vakolatiga kiruvchi jihatlar (so'zlarning semantik-pragmatik mazmuni, axborotning asosiy mavzu yo'nalishi, salbiylik darajasi, murojaatning kimga qaratilganligi, qo'llangan haqorat so'zlar va ularning kontekstual/konseptual ma'nolari)

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, aynan shaxsni obro'sizlantirish bilan bog'liq holatlarning qonuniy metodologik asoslari yaratilmasligi ekspert zimmasiga haddan tashqari katta mas'uliyat yuklash bilan bir qatorda murojaatchilarning e'tirozlariga ham sabab bo'lishi ham mumkin. Haqorat semali birliklarni aynan ekspertiza maqsadlari uchun maxsus lug'atlashtirish masalasi esa boshqa masala. Eng avvalo, ekspertizani amalga oshirish uchun umumiy qonuniy metodologik asos zarur bo'ladi.

Iqtiboslar/Snosky/References

1. Кукушкина О.В., Сафонова Ю.А., Секераж Т.Н. Методика проведения судебной психолого-лингвистической экспертизы материалов по делам, связанным с противодействием экстремизму и терроризму. / Федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации. М.: ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2014. 98 с (Kukushkina O.V., Safonova Yu.A., Sekeraj T.N. Metodika provedeniya sudebnoy psixologo - lingvisticheskoy ekspertizi materialov po delam, svyazannim s protivodeystviyem ekstremizmu i terrorizmu. / Federalnoye byudjetnoye uchrejdeniye Rossiyskiy federalniy sentr sydebnoy ekspertizi pri Ministerstve yustitsii Rossiyskoy Federatsii. M.: FBU RFSSE pri Minyuste Rossi, 2014.98-s).
2. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi. 22.09.1994. <https://lex.uz/ru/docs/-97664> (O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi. 1994.22.09. <https://lex.uz/ru/docs/-97664>).
3. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi. 22.09.1994. <https://lex.uz/ru/docs/-97664> (O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi. 1994.22.09. <https://lex.uz/ru/docs/-97664>).
4. Бондаренко Е.Н. Роль композиционного анализа документов в лингвистической экспертизе // Материалы международной научно-практической конференции Восток-Запад: партнёрство в судебной экспертизе. Актуальные вопросы теории и практики судебной экспертизы (г. Алматы, 6 ноября 2014 г.). - Астана, 2014. - С.62-64. (Bondarenko Ye.N. Rol kompozitsionnogo analiza dokumentov b lingvisticheskoy ekspertize // Materiali mejdunarodnoy v sudebnoy ekspertize. Aktualniye voprosi teorii i praktiki sudebnoy ekspertizi (g.Almati, 6-noyabr 2014 g). - Asatana, 2014. - S.62-64).
5. Бринев К.И. Проблема тождества языковых единиц, задачи лингвистической экспертизы и пределы компетенции лингвиста-эксперта // Мир науки, культуры, образования. - 2009. - № 6 (18). - Б. 66-69. (Brinev K.I. Problema tojdestva yazikovix edinits, zadachi lingvisticheskoy ekspertizi i predeli kompetensii lingvista-eksperta) // Mir nauki, kulturi, obrozovaniya.-2009.-№ 6 (18). - B.66-69).
6. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика: учеб. пособие / А.Н. Баранов. - М.: Флинта: Наука, - 2007. - 507 С. (Baranov A.N. Lingvisticheskaya ekspertiza teksta: teoriya i praktika: ucheb. Posobiye/ A.N. Baranov. - M.: Flinta: Nauka, -2007. - 507 S).
7. <https://lex.uz/acts/-111453a>
8. Стернин И.А., Антонова Л.Г., Карпов Д.Л., Шаманова М.В. Выявление признаков унижения чести, достоинства, умаления деловой репутации и оскорбления в лингвистической экспертизе текста. - Ярославль, 2013. 35 с. (Sternii I.A., Antonova L.G., Karpov D.L., Shamanova M.V. Viyavleniye priznakov unijeniya chesti, dostoinstva, umaleniya delovoy reputatsii i oskorbleniya v lingvisticheskoy ekspertize teksta. - Yaroslav, 2013.35 s).

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Kurbanazarova Nargis

katta o'qituvchi, (PhD)

Termiz davlat universiteti

Termiz, O'zbekiston

kurbanazarovanargis@gmail.com

O'ZBEK TILIDA MUQOBILSIZ LEKSIKA VA UNING TURLARI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada o'zbek tili tarkibida muhim o'rinda turuvchi muqobilsiz leksika va uning turlari haqida fikr yuritilgan. Bugungi zamonaviy tilshunoslikning asosiy o'rganish mavzularidan biri bo'lgan til va madaniyatning o'zaro aloqasi, bir-biriga ta'siri masalalariga ham to'xtalib o'tilgan. Muqobilsiz leksikaning ma'lum bir milliy madaniyatga oid bo'lgan tushunchalarni ifodalashdagi vazifalari qayd etib o'tilgan. Etnografizm, dialektizm, lakuna, ekzotizm kabi til birliklarining muqobilsiz leksika sifatida o'ziga xos tomonlari tahlil qilingan. Dunyo tilshunos olimlarining bu boradagi fikrlari keltirilib, munosabat bildirilgan.

Kalit so'zlar: til, madaniyat, muqobilsiz leksika, etnografizm, dialektizm, lakuna, ekzotizm, to'y marosimlari, milliy urf-odatlar.

Kurbanazarova Nargis

senior teacher (PhD)

Termez state university

Termez, Uzbekiston

kurbanazarovanargis@gmail.com

NON-ALTERNATIVE LEXICON AND ITS TYPES IN THE UZBEK LANGUAGE

ABSTRACT

One of the main topics of today's modern linguistics is the interaction between language and culture and their influence on each other. This article discusses the non-alternative lexicon and its types, which play an important role in the structure of the Uzbek language. The tasks of the non-substitutable lexicon in expressing the concepts related to a certain national culture have been noted. The unique aspects of language units such as ethnographism, dialectism, lacuna, exotism as an alternative lexicon are analyzed. The opinions of the world's linguists in this regard were given and their reactions were expressed.

Keywords: language, culture, non-alternative lexicon, ethnographism, dialectism,

lacuna, exotism, wedding ceremonies, national customs.

Курбаназорова Наргиз
старший преп,(PhD)
Термезский государственный университет
Термез, Узбекистан
kurbanazarovanargis@gmail.com

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЛЕКСИКА И ЕЕ ВИДЫ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается безальтернативная лексика и ее виды, играющие важную роль в структуре узбекского языка. Одной из основных тем сегодняшнего современного языкознания является взаимодействие языка и культуры, также были затронуты вопросы их влияния друг на друга. Отмечены задачи незаменимой лексики в выражении понятий, относящихся к определенной национальной культуре. Анализируются уникальные аспекты языковых единиц, таких как этнография, диалектизм, лакуна, экзотика как альтернативная лексика. Приведены мнения мировых лингвистов по этому поводу и выражена их реакция.

Ключевые слова: язык, культура, безальтернативная лексика, этнографизм, диалектизм, лакуна, экзотизм, свадебные обряды, национальные обычаи.

Til insonga u yashayotgan olamni ta'rif va tavsif etib beruvchi eng muhim vositadir. Binobarin, bugungi zamonaviy tilshunoslikning asosiy vazifasi hayotiy hodisalarni til vositalari orqali izohlash natijasida aloqa-aralashuvni vujudga keltirish jarayonlarini, tilning boshqa muhim vazifalarini tahlil qilishdan iboratdir.

Til - madaniyatning ko'zgusi bo'lib, unda nafaqat insonni o'rab turgan real borliq, uning yashash sharoitlari, balki xalqning ijtimoiy o'zini o'zi anglashi, uning mentaliteti, milliy xarakteri, hayot tarzi, an'analari, urf-odatlar, axloqi, qadriyatlar yig'indisi va dunyoqarashi ham aks etadi [1. B:7].

Til inson ma'naviyatining bir qismidir. Til va madaniyat o'zaro shunday bog'langanki, tilsiz madaniyat, madaniyatsiz tilni tasavvur qilish qiyin. Amerikalik tilshunos E.Sepir til va madaniyat uyg'unligini quyidagicha izohlaydi: "Madaniyat - turmush tarzimizni tavsiflovchi, ijtimoiy meros qilib olingan amaliy malakalar va g'oyalar majmui bo'lsa, til uning yashash davriyligini ta'minlovchi vositadir" [2. B:185].

Til va madaniyat bir-biri bilan qanchalik yaqin aloqada bo'lmasin, ularni farqlovchi tomonlar ham bor. Madaniyatshunos olimlarning maqsadi madaniyat, etika, estetika kabi tushunchalarning asl mohiyatini o'rganish va tushuntirish bo'lsa, tilshunoslarning vazifasi madaniyatning tilga va tilning madaniyatga ta'sirini aniqlashdir. Lingvomadaniyat tilning aynan mana shu tomonlarini o'rganadi va tahlil qiladi.

Har qanday xalq tilida faqatgina ularning madaniyati uchun xos bo'lgan va boshqa til egalari uchun begona bo'lgan ayrim narsa-buyum, jarayon, voqea-hodisalarni atovchi nomlar mavjud. Binobarin, ko'p millatli o'zbek xalqining kundalik turmush tarzi, tarixiy shakllanish bosqichlariga oid ana shu nomlar o'zbek lingvomadaniyatidagi milliy xoslangan leksikaning boshqa lingvomadaniy tizimlardan keskin farqlanishiga sabab bo'ladi. Xususan, qadim etnografik makon - Surxondaryo vohasiga mansub marosim, buyum-ashyo nomlari milliy madaniyatni eng yorqin ifoda etuvchi va voha tarixini ko'z-ko'z etuvchi, milliy realiyani [3. B:32] o'zida namoyon etuvchi asosiy vositalardandir. Mazkur realiyalarning umummilliy til dialektlarida paydo bo'lishi, adabiy tilda qo'llanilishi muayyan xalqning madaniy o'ziga xosligining muhim belgisi bo'lib, boshqa xalqlardan urf-odatlar va ularning ifodalanishi jihatidan farqlab turuvchi asosiy belgilaridir. Shuning uchun ham milliy

xoslikni ifodalovchi til vositalarini tavsiflash tilshunoslikning asosiy masalalaridan hisoblanadi. Etnografizmlar va ularga yondosh bo'lgan til birliklari dialektizmlar va ekzotizmlar ana shunday lisoniy birliklardir.

Etnografizm - muayyan xalqning milliy madaniyati, anʼanalari, urf-odatlarini, diniy qarashlari bilan bogʻliq boʻlgan tushunchalarning nomlari. Bunday lugʻaviy birliklar maʼlum bir etnosning boshqalardan farqlanib turuvchi asosiy xususiyatlarini aks ettiradi va tildagi boshqa lugʻaviy vositalardan milliylikni ifodalashi jihatidan ajralib turadi. Har bir xalqning oʻziga xos milliylikni ifodalovchi lugʻaviy birliklarning bir qismini dialektal leksika tashkil qiladi. Dialektal leksika maʼlum hududga xosligi, mahalliy hayotni aks ettirishi bilan etnografizmlarga oʻxshash boʻlsa-da, dialektal leksikaning maʼlum bir qismigina etnografizm boʻla oladi. Xalqning oʻtmishi, buguni, hayot tarzi, madaniyati, ijtimoiy munosabatlari aynan dialektal leksikada oʻz ifodasini topadi. Maʼlum bir hududda yashovchilar nutqida mavjud boʻlib, inson faoliyatining mahsuli boʻlgan tushunchalarning mahalliy nomlari dialektal leksikani tashkil etadi. Adabiy tildan farqli ravishda, dialektizmlarning aksariyat qismi sinonimlarga ega emas. Ular adabiy tildan fonetik, leksik, grammatik jihatdan farqlanadi.

Muayyan bir hudud aholisining dialekti koʻlam jihatdan keng va rang-barangdir. Uning tarkibida xalqning qadimdan mavjud boʻlgan urf-odatlarini, marosimlarini, anʼanalari va ijtimoiy hayotidagi muhim jarayonlarni ifoda etuvchi etnografizmlar muhim oʻrin tutadi. "Tilshunoslik terminlarining izohli lugʻati"da ushbu termin va unga doir izohlar keltirilmagan. Shunday boʻlsa-da, unda etnolingvistikaga oid quyidagi qayd mavjud. Yaʼni, "Etnolingvistika - makrolingvistikaning til bilan xalq oʻrtasidagi munosabatlarni, tilning faoliyati va taraqqiyotida lingvistik va etnik omillarning oʻzaro taʼsirini oʻrganuvchi boʻlimi" [4. B:]. Shuningdek, bu termin besh tomli "Oʻzbek tilining izohli lugʻati"da ham berilmagan, ammo unga aloqador boʻlgan bir necha terminlar sharhlangan. Masalan,

Etnograf - etnografiya mutaxassisi. ...tarixchilar, etnograflar, arxeologlar Oʻrta Osiyoni oʻrganish bilan shugʻullanadilar. Gazetadan.

Etnografik - etnografiyaga oid. Etnografik material. Etnografik ocherk... Oʻzbekiston kashta sanʼati va etnografik asarlarda "zardevor"ning "sardevor" shaklidagi talaffuzi uchramadi. "OʻTA".

Etnografiya [yun. yethnos - qabila, xalq + grapho - yozaman] 1. Tarix fanining xalqlarning kelib chiqishi, tarkibi, joylashishi, turmushi, rasm-rusmlari, moddiy, maʼnaviy va ijtimoiy madaniyatini koʻpincha bevosita kuzatish yoʻli bilan oʻrganadigan boʻlimi. 2. Biror xalqning yoki bir hududdagi bir necha xalqning turmushi, madaniyati, urf-odatlariga xos xususiyatlar majmui. Oʻrta Osiyo etnografiyasi. Tarix-etnografiya koʻrgazmasi [5. B:62-63].

Maʼlum boʻladiki, har bir tilda etnografik tushunchalarni ifodalovchi maxsus leksemalar mavjud boʻlib, ular etnografik leksikani tashkil etadi [6. B:10]. Bu boradagi yana bir qarash N.Mirzayev tadqiqotida ham uchraydi: "Maʼlumki, etnografiya keng maʼnoda xalqning turmushi va madaniyatini oʻrganadi" [7. B:6]. Xalqning tarixan tashkil topishini, madaniyatini, rasm-rusmi, urf-odati, yashash usuli va maʼnaviy hayoti bilan bogʻliq boʻlgan qator masalalar etnografiyaning oʻrganish obyekti hisoblanadi. Shunday boʻlgach, etnografizm boʻyogʻi va tamgʻasiga ega boʻlgan soʻzlar paydo boʻlishiga koʻra muayyan til egasi boʻlmish xalqning juda qadimgi davrlardagi ijtimoiy va maʼnaviy hayoti bilan ham bogʻlanadi.

Dunyo tilshunosligida etnografizmlarga tarix, til va madaniyat belgisiga ega, faqatgina maʼlum bir chegaralangan hududda yashovchi xalqlargagina xos boʻlgan, hamda ularning milliylikni oʻzida ifodalaydigan tushuncha sifatida yondashiladi. T.V.Jerebiloning fikriga koʻra, etnografizmlar til lugʻat sathining muqobilsiz leksik qatlamiga mansubdir. Olima etnografik birliklarni quyidagi maʼno guruhlariga boʻlib tavsiflaydi:

1. Turli asoslarda shaxslarni bildiruvchi etnografizmlar.

2. Shaxslarni ijtimoiy mavqeyi bilan belgilaydigan etnografizmlar.
3. Shaxslarni lavozim nomlari, unvonlari, kasblari bilan belgilaydigan etnografizmlar.
4. Kundalik hayot uchun nom bo'lib xizmat qiluvchi etnografizmlar.
5. Binolar, inshootlarning nomlari.
6. Uy-ro'zg'or buyumlari, asboblarning nomlari.
7. Kiyim, poyafzal nomlari.
8. Taom, ichimliklar nomlari.
9. Hayvonlarning nomlari.
10. Madaniy hayot voqeligini nomlaydigan ekzotizmlar.
11. Valyuta birliklarining nominallari [8. B:486].

D.V.Kasyanova etnografizmlarning mahalliy hayotni aks ettiradigan birliklar deb hisoblaydi hamda bu toifadagi birliklar, asosan, kiyim-kechak buyumlari, kundalik hayot, oziq-ovqat, hayvonlar yoki o'simliklar, xususiyatlar, iqlim sharoitini nomlashga xoslanishini ta'kidlaydi [9. B:].

Umumiy holda etnografizmlar "Kundalik hayotga xos bo'lgan obyektlarning nomlari, tushunchalari, ma'lum bir soha iqtisodiyoti uchun adabiy tilda o'xshashi yo'q birliklardir" [10. B:683]. Shunga ko'ra etnografizmlar faqat ma'lum bir xalqqagina xos madaniyatni va unga oid bo'lgan jarayonlarni ifodalaydi.

E.M.Vereshchagin va V.G.Kostomarov ham "faqat A madaniyat uchun xos bo'lgan va B madaniyatda bo'lmagan so'zlar"ni etnografizmlar deb hisoblaydilar [11. B:320]. Chunki etnografizmlar ma'lum bir xalqning faqatgina o'ziga xos bo'lgan turmush tarzi, unga aloqador tushunchalar bilan bog'liqdir. Shuning uchun ham ular milliy madaniyat va ma'naviyatning yorqin ifodachisi hisoblanadi.

Umumiy qilib aytganda, etnografik leksika semantik jihatdan xilma-xil bo'lib, o'zida milliylikni aks ettiradi. U ma'lum bir xalqning moddiy madaniyati, ma'naviy qiyofasidagi o'ziga xos etnik va milliy xarakter xususiyatlarini ifodalab, tarixning qadimiy madaniyat an'analari bugungi zamonaviy hayotimizda aks ettiradi. Etnografik birliklar xalq marosimlari, urf-odatlar, e'tiqod shakllari, madaniy an'analari, turmush tarzidan ma'lumot beradi. Etnografizm va etnografizmlar singari ma'lum bir xalqning o'ziga xos milliy madaniyatiga oid belgilarini ifoda etuvchi maxsus so'zlar boshqa tillar uchun lakuna hisoblanadi.

Lakuna lingvomadaniy birliklar orasida muqobilsiz leksikaning eng yorqin misoli bo'lib, unda milliy madaniyat elementlari namoyon bo'ladi. Bunday so'zlar, odatda, boshqa tillarga tarjima qilinmaydi. Lakuna ifodalaydigan tushunchalar tarjima qilinayotgan tilda mavjud bo'lmaganidan, o'zga tillarda muqobiliga ega emas: bu lingvomadaniy jarayonning tabiiy qonuniyati. Rus tilshunoslari lakunani quyidagicha talqin qiladilar: "Mavjud tushunchalar uchun lisoniy ifoda vositalarining yo'qligiga asosiy sabab ijtimoiy ehtiyojning yo'qligi hisoblanadi. Shuning uchun bunday so'zlarning muqobili mavjud emas. Bu ko'pincha biror tilda mavjud bo'lgan so'z o'zga tildagi madaniyat uchun muhim emasligi bilan izohlanadi"[12. B:36].

Fanda etnografik lakunalar deb nomlanuvchi tushunchalar ham mavjud bo'lib, asosan milliy mentalitetni ifodalovchi urf-odatlar, marosimlar, an'ana va qadriyatlarni ifodalaydi. Shunga ko'ra, bunday lug'aviy birliklarni Sh.Usmonova "Madaniy makon va uni tarkib toptiruvchi atrof-muhit, turmush tarzi, bilimlar zaxirasi, madaniy fond kabi unsurlar boshqa madaniyat jamoasining vakili uchun lakuna hosil qiluvchilar sanaladi", deb ta'kidlaydi va madaniy lakunalarning o'ziga xos turlaridan biri sifatida etnografik lakunalarni tilga oladi. Etnografik lakunalar ma'lum bir madaniyatga oid bo'lib, boshqa mahalliy madaniyatda mavjud bo'lmaydi. Ular, asosan, maishiy hayot predmetlarini tavsiflashga xizmat qiladi. Boshqamadaniyat retsi pienti ular haqidagi tasavvurga egabo'lmaydi, bunday tushunchalarning ma'nosini anglay olmaydi [1. B:134].

Udumlar, marosim va an'analar bilan bog'liq bo'lgan etnografizmlar shunday lakunalar hisoblanadi. Urf-odatlar bilan bog'liq etnografizmlarning asosiy qismi umumxalq tilida mavjud bo'lgan so'zlarning etnografik ma'no ifodalashi asosida vujudga keladi. Ayniqsa, to'y bilan bog'liq marosimlarda buni yaqqol ko'rish mumkin.

To'y har bir xalq madaniyatida o'ziga xos tarzda nishonlanadi va turli xalqlar tomonidan bir-biriga o'xshash bo'lmagan urf-odatlar, ramzlar va so'zlar orqali ifoda etiladi. Bu esa bir til yoki madaniyat egasining boshqa bir til yoki madaniyat egasiga bildirmoqchi bo'lgan fikrini, keltirmoqchi bo'lgan ta'rifini tushuntirishda murakkablik, noqulaylik tug'diradi. Misol uchun, uloq - echkinning bolasi. Dunyo tillariga aynan "echkinning bolasi", "kichkina echki" ma'nosida tarjima qilinadi va o'z ma'nosida kelganda lakuna hisoblanmaydi. Ammo lingvomadaniy jihatdan ushbu realiya qadimdan chorvachilik bilan shug'ullanib kelgan Surxondaryoda har qanday vaziyatda ham to'y belgisidir:

O'zbeklar rasimi shunday bo'ladi:

Choshka-tushda sop yigitlar keladi,

Hakimbekdan "kuyov uloq" so'radi,

So'ragan odamlar quruq qolmadi [13. B:167].

Jumladan, "kuyov uloq" kuyovjo'ralarga kelinning uyiga to'y jo'natishdan oldin, kuyov tomonidan beriladi, yoki so'yib ziyofat qilinadi. Shuning uchun aynan kuyov leksemasi bilan bog'lanadi.

Shuningdek, ushbu etnografizmning uloq, shov uloq, shoh uloq kabi shakllari quyidagilarni ifodalab keladi. 1. Yigitning bo'lajak kelin uyiga to'y jo'natishi (bu yerda "to'y" - sep, "sarpo-suruq" ma'nosida). Qadimgi urf-odatlar bo'yicha jonliq - tomonlar o'zaro kelishuviga binoan, kuyovning iqtisodiy imkoniyatiga qarab ikkitadan, o'ntagacha qo'y ham beriladi. Bu yerda uloq, shov uloq, shoh uloq qo'ylarga bosh bo'lib boradigan uloq "shor uloq" shaklida ("shoh" fonetik o'zgarishga uchrab, "shov" tarzida talaffuz qilinadi (Boysun, Qiziriq, Qumqo'rg'on); vohaning ba'zi tumanlarida aynan "shov uloq" - "shoh uloq" tarzida aytiladi (Muzrabot, Termiz, Sherobod)).

"Shor" ("shov" - sho'x, qochag'on, tutqich bermas, talash) deb nomlanishiga sabab, bo'yniga ro'mol va pul bog'langan ushbu uloq birinchi bo'lib tutgan kishiga beriladi. Shuning uchun ko'pchilik orasida talash bo'ladi. Olomondan seskangan uloq qochadi. Nihoyat, kimdir uloqni tutib, o'ziniki qiladi. Ko'p hollarda surxoncha bag'rikenglik va mehmondo'stlik bilan uloqni tutgan kishi uni to'y egasiga beradi va uloq so'yiladi. 2."Talash", "talashish", "talash bo'lish" ma'nosidagi ko'pkari uchun atalgan uloq. Ya'ni ko'pkari maydoniga tashlangan uloq chopag'onlar orasida talash bo'ladi. Yakunda kimgadir nasib etadi va u bosh sovrinni qo'lga kiritadi. 3.Kuyov tomonidan bo'lajak kelinning uyiga jo'natilgan to'yga qo'shiladigan "shoh uloq". Faqat bunda, yuqoridagi "shor - shov" - sho'x, qochag'on, tutqich bermas, talash ma'nosidan tashqari "shoh" - boshliq, bosh bo'lib boruvchi, oldinda turuvchi ma'nosini ham ifodalaydi.

Bundan tashqari, Sarponi uloq qilar marosimi ham mavjud bo'lib (Uzun, Oltinsoy), unda ham uloq o'z ma'nosidan boshqa ma'noda qo'llanilgan. Bu yerda kelinning seplari talash qilinadi (uloq qilar bu o'rinda "talashish" ma'nosida qo'llangan. Ya'ni ko'pkaridagi talash qilinadigan uloq bilan bir xil ma'no bildirgan). Bu marosimda, odatda, ayollar, qizlar va yosh bolalar ishtirok etib, ular davra quradilar. Kelinning seplarini birorta ayol bir quchoq qilib davrani aylanib yuguradi. Atrofdagilar sepdan biror bir narsa olishga harakat qiladi. Kelinning sepi qut, baxt ramzi hisoblanadi va u o'zida ko'plab yashirin ma'nolar ifodalaydi. Ma'lumot beruvchilarning fikriga ko'ra, sarponi uloq qilar marosimi kelinning qancha yigitlardan talash bo'lib, ayirib olingani belgisi hisoblanar ekan. Bu marosim surxonliklarda, har qancha qiyinchiliklarga qaramay, o'z maqsadiga erishish ruhining ustun kelishini isbotlaydi va shunga mos ravishda Alpomishdan meros, voha xalqigaxos stereotipni ifodalaydi.

Ta'kidlash lozimki, voha etnografizmlari orasida o'zbek madaniyatiga xos bo'lgan, o'zida umummilliy madaniyatga xos ma'no-mazmuni tashuvchi etnografizmlar ham mavjud bo'lib, To'nkiygizar ushular sirasiga kiradi. Jumladan, "to'nkiygizar" - to'y marosimida amal qilinadigan urf-odatlarining biri bo'lib, unda kuyov kelinning xonadonidan chiqib ketayotganida qizning ota-onasi tomonidan kuyovga chopon, do'ppi kiygizilib, belbog' bog'lanadi. Bu hadyaning ma'nosi quyidagicha sharhlanadi: chopon va do'ppi kuyovga obro', barkamollik tilagi hisoblansa, belbog' bog'lash esa kuch-quvvat va sog'lik tilash ramzi hisoblanadi[14. B:].

Umuman olganda, etnografizmlar o'zga xalqlar uchun lakuna hisoblanadi. Tarjima jarayonlarida mazkur so'zlar asl holicha beriladi. Biroq ma'nosini oydinlashtirish, aniqlashtirish uchun yoki qo'shimcha ma'lumot berish maqsadida tarjima qilinishi mumkin.

Etnografizmlar singari dialektizmlar va ekzotizmlar ham milliy xoslanganlikni ifodalovchi so'zlardir. Har bir tilning o'ziga xos leksikasi mavjud va uning asosini dialektal leksika tashkil qiladi. Xalqning o'tmishi, bugungi kuni, kundalik hayot tarzi, madaniyati, ijtimoiy munosabatlari aynan dialektal leksikada o'z ifodasini topadi. Dialektal leksika ma'lum bir hududda yashovchilar nutqida mavjud bo'lib, adabiy tilda juda kam, yoki umuman qo'llanilmaydigan so'zlardir. Misol uchun: naprach, chepkan, jumalatma, surmana, qonjig'a kabilar shunday dialektial leksikaga misol bo'la oladi. Dialektizmlar adabiy tilga xos bo'lgan so'zlardan fonetik, leksik, grammatik xususiyatlariga ko'ra farqlanadi. Shuning uchun fonetik dialektizm, semantik dialektizm, leksik dialektizm kabi atamalar vujudga kelgan. Tilshunosligimizda dialektal leksika xususida yetarli tadqiqotlar mavjudligi uchun, bu mavzuga keng to'xtalmadik. Yondosh hodisa sifatida ularning farqi shuki, etnografizmlar dastlab dialektizm shaklida paydo bo'ladi. Keyinchalik ma'lum bir hudud aholisi uchun muhim bo'lgan voqea-hodisa, narsa-predmet nomini ifodalaganda etnografizm belgisini oladi.

Etnografizm va dialektizmlar boshqa tillarda lakuna hisoblangani uchun, ular boshqa tilga o'tganda ekzotik so'z bo'lib qoladi. Ekzotik so'zlar ham milliy xoslanganlikni bildiradi. O'zbek tilida do'ppi, chopon, chimildiq, qalin, sochsiypatar kabi so'zlar ham mavjudki, ular xalqning turmush tarzini, madaniyati, mentalitetini aks ettiruvchi va faqatgina shu xalqning o'zigagina tegishli bo'lgan moddiylikni ifodalovchi so'zlar bo'lib, ularning ma'lum qismi etnografizmlardan iborat bo'ladi.

Ekzotizm - bu tildagi boshqa bir xalq turmush tarzi va hayotiy voqea-hodisalarini ifodalaydigan, nafaol leksika. Ekzotizmlar ham dialektizm hamda etnografizm kabi muqobilsiz leksika turiga kiradi va o'zi mavjud bo'lmagan xalq tiliga to'liq o'zlashmaydi, ular tarjima qilinmaydi. Matn tarkibida kelganda esa tilda mavjud iboralar, yoki tasviriy vositalar yordamida ma'nosi oydinlashadi. Etnik, milliy hodisalarni ifodalaganligi uchun boshqa xalq tiliga to'la singib ketmaydi. Ko'p hollarda o'zi kirib borgan tilning asosiy lug'at tarkibiga qo'shilmasdan, zahira so'zlar qatorida bo'ladi va, asosan, zarurat tug'ilganda qo'llaniladi. Ekzotizmlarning qo'llanish doirasi tor. Shuning uchun bunday so'zlar o'zi mavjud bo'lgan madaniyat haqida gapirilganda, ularga xos tillarni o'zaro taqqoslash jarayonlarida, ba'zan metaforik ma'no ko'chishi bilan bog'liq vaziyatlarda ishlatiladi.

O'zbek tilidan tillarga ekzotik leksika sifatida kiradigan lug'aviy birliklarning bir qismi etnografizmlardir. Etnografizmlarning muayyan xalqning turmush tarziga xosligi, boshqa xalqda turmush tarzining shu turining yo'qligi, ma'lum narsa, hodisalarning o'sha tilda ifodalovchi vosita mavjud emasligi tufayli boshqa tilga o'tgan so'z ekzotik so'z bo'lib qoladi. Biroq vaqti kelib ekzotik so'zlar ham til lug'at tarkibidan o'rin olishi, faol lug'aviy birlikka, hatto shu xalqning urf-odatini ifodalovchi birlikka ham aylanishi mumkin. Masalan, Navro'z so'zi qachonlardir o'zbek tili uchun ekzotik so'z bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda marosim leksikasiga oid birlikka aylangan.

Dunyo tilshunosligida ekzotizm terminiga berilgan ta'riflar deyarli bir xil. Xususan,

T.V.Jerebilo ekzotizmga quyidagicha ta'rif beradi, "ekzotizm atamasi yunoncha so'z bo'lib, "ekzo" - "tashqarida" degan ma'noni bildiradi va "chet ellik", "mahalliy bo'lmagan" deb tarjima qilinadi. Ekzotizmlar muqobili bo'lmagan leksika tarkibiga kirib, boshqa xalqlar va madaniyatlarga xos bo'lgan, o'zi mavjud bo'lgan xalq madaniyatini to'liq ochib bermasada, ramziy ifoda sifatida o'sha xalq haqida tasavvur bera oladi" [8. B:].

O'zbek tilshunosligida ham mazkur tushuncha tadqiqotchi olimlarimiz tomonidan atroflicha o'rganilgan. D.Xudoyberganova ekzotik leksika (yun. exotikos - yot, kelgindi)ni boshqa tillardan o'zlashgan, nutqqa alohida tus berish uchun qo'llaniladigan so'z va iboralar; muqobilsiz leksika turlaridan biri deb ta'riflaydi [3. B:39].

Ekzotik leksikani monografik planda o'rgangan professor N.Uluqovning fikricha, "Ekzotik leksika boshqalarga qiziq, g'alati tuyuladigan, turli horijiy xalqlarga oid ijtimoiy munosabatlar, madaniy-maishiy hayot, tabiat hodisalari va milliy urf-odatlar, an'analar, voqea-hodisalar haqida ahborot, ma'lumot beruvchi va shu asosda matnga xos "milliy libos"ni keng ma'nodagi milliy koloritni - milliy etnik, ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma'naviy, diniy ruhni va tabiiy-jug'rofiy muhitni ifodalovchi, o'zbek matnlarida asl holicha saqlangan chet til so'zlaridir"[15. B:25].

Ana shulardan kelib chiqib, ekzotik leksikani tashkil qiluvchi birliklarni quyidagicha tasnif qilishimiz mumkin:

1.Milliy bayramlar nomlarini bildiruvchi ekzotik birliklar: pasxa, xoli, rojdestvo. O'zbek tiliga xos va boshqa tillarga o'tganda ekzotizmga aylanuvchi bayram nomlari: navro'z, ro'za hayiti, qurbon hayiti.

2.Milliy marosimlar va urf odatlar nomlarini bildiruvchi ekzotik birliklar: chilla, asaloyi. O'zbek tiliga xos milliy marosim nomlari: to'y, yuzochar, kelinsalom, nonsindirar kabilar boshqa tilga o'tganda ekzotik so'zga aylanadi.

3.Milliy liboslar nomlarini bildiradigan ekzotik birliklar: sari, kimono, peshband. O'zbek tilidagi chopon, do'ppi so'zlari boshqa tillar uchun ekzotizmdir.

4.Tarixiy shaxslar nomlarini bildiradigan ekzotik birliklar: Napoleon, Gitler, Sezar.

5.Taomlar nomlarini ifodalaydigan ekzotik birliklar: pitsa, jiz, kif-si, lavash.

6.Musiqqa, raqs, cholg'u asboblarni bildiradigan ekzotik birliklar: pop, rep, opera, balet, pianino, maqom.

7.Obrazlar, badiiy asar, kinofilm, multfilm qahramonlarini ifodalovchi ekzotik birliklar: Gerakl, Spartak, Mikki-Maus, King Kong.

8.Ba'zi bir lavozimlar, unvon nomlarini ifodalovchi ekzotik birliklar: lord, knyaz, amir, imperator, boyar, xalifa.

9.Jarayon nomlari va boshqa ijtimoiy so'zlarni ifodalovchi ekzotik birliklar: grinkard, deport.

10.Diniy so'zlar va atoqli otlarni bildiruvchi ekzotik birliklar: rohib, abbat.

Ekzotizmlarning qo'llanilish ko'lami turli xil. Ular nafaqat og'zaki nutqda, she'riyat va badiiy asarlarda ham uchraydi. Bir qarashda, umumiy xususiyatlariga ko'ra etnografizm va ekzotizm bir-biriga juda o'xshashdek. Ammo etnografizmni ekzotizmdan keskin farqlab turadigan bitta asosiy farq bor: etnografizm boshqa tilga ko'chib yursa ham, uning "begonaligi" sezilib turadi, ekzotizm esa xuddi ona tilida avvaldan mavjud bo'lib kelgan so'z singari o'zining yot unsur ekanini deyarli sezdirmaydi. Masalan, rahmat, marhamat, assalomu alaykum, ofarin, balli (bale), astag'firulloh singari so'zlar nutqimizga singib ketgan. Ular urf-odatimizning ajralmas qismiga aylanib bo'lgan, ularning yotligi ham bilinmaydi. Etnografizmlar esa o'zga madaniyatga tegishli ekanini bildirib turadi.

Iqtiboslar/Snoski/References

1. Usmonova Sh. Lingvokulturologiya. Darslik. - Toshkent, 2019. - B. 7.
2. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. - М.:1993. - С. 185. (Sepir E. Izbrannyye trudy po yazykoznaniiyu i kulturologii. - M.:1993. - S. 185)
3. Худойберганава Д. Лингвокультурология терминларининг қисқача изоҳли луғати. - Т.:Турон замин зиё, 2015. - Б.32. (Xudoyberganova D. Lingvokulturologiya terminlarining qisqacha izohli lug'ati. - T.:Turon zamin ziyo, 2015. - B. 32)
4. Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. - Тошкент, Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. (Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. - Toshkent, O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi)
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. - Тошкент, 2006. 5-жилд. - Б. 62-63. (O'zbek tilining izohli lug'ati. - Toshkent, 2006. 5-jild. - B. 62-63)
6. Кахарова М.М. Ўзбек этнографизмларининг системавий тадқиқи: Филол.фан.номз.дисс. - Тошкент, 2009. - Б. 10. (Kaxarova M.M. O'zbek etnografizmlarining sistemaviy tadqiqi: Filol.fan.nomz.diss. - Toshkent, 2009. - B.10)
7. Мирзаев Н. Ўзбек тилининг этнографик лексикаси. Филол.фан.номз.дисс. - Тошкент, 1971. - Б. 6. (Mirzayev N. O'zbek tilining etnografik leksikasi. Filol.fan.nomz.diss. - Toshkent, 1971. - B.6)
8. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. 5-е изд., испр. и доп. - Назрань: Пилигрим, 2010. - С 486. (Jerebilo T.V. Slovar lingvisticheskix terminov. 5-ye izd., ispr. i dop. - Nazran: Piligrim, 2010. - S 486)
9. Касьянова Д.В. Этнографическая лексика в областных словарях русского языка <http://sites.znu.edu.ua/conf-slovyanska-filologia-2015/apssm/kas--yanova.pdf>. (Kasyanova D.V. Etnograficheskaya leksika v oblastnix slovaryax russkogo yazika <http://sites.znu.edu.ua/conf-slovyanska-filologia-2015/apssm/kas--yanova.pdf>)
10. Большой энциклопедический словарь: языкознание / гл. ред. В. Н. Ярцева. - М.: Большая российская энциклопедия, 1998. - С. 683. (Bolshoy ensiklopedicheskiy slovar: yazykoznanie / gl. red. V. N. Yarseva. - M.: Bolshaya rossiyskaya ensiklopediya, 1998. - S. 683)
11. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Лингвострановедческая теория слова. - М.: Русский язык, 1980. - С.320. (Vereshagin Ye. M., Kostomarov V. G. Lingvostranovedcheskaya teoriya slova. - M.: Russkiy yazik, 1980. - S.320)
12. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб.пособие для студ.высш.учеб. заведений. - М.: издательский центр "Академия", 2001. - С. 36. (Maslova V.A. Lingvokulturologiya: Ucheb.posobie dlya stud.vissh.ucheb, zavedeniy. - M.: izdatelskiy sentr "Akademiya", 2001. - S. 36.)
13. Алпомиш: Ўзбек халқ қаҳрамонлик достони //Айтувчи: Фозил Йўлдош ўғли, ёзиб олувчи: М. Зарифов. -Тошкент: Шарқ, 1998. - Б. 167. (Alpomish: O'zbek xalq qahramonlik dostoni //Aytuvchi: Fozil Yo'ldosh o'g'li, yozib oluvchi: M. Zarifov. - Toshkent: Sharq, 1998. - B. 167)
14. Kurbanazarova N.Sh. Linguistic study of some uzbek ethnographisms expressing wedding ceremonies. International journal of psychosocial rehabilitation. ISSN: 1475-7192. London, 2020.
15. Улуқов Н.М. Ўзбекча диний матнлар экзотик лексикаси: Фил.фан.номз.дис.автореферати. - Тошкент, 1997.- Б. 25. (Uluqov N.M. O'zbekcha diniy matnlar ekzotik leksikasi: Fil.fan.nomz.dis.avtoreferati. - Toshkent, 1997.- B. 25)

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Sariyev Sherzod

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti,
Samarqand, O'zbekiston
sherzodsariyev@gmail.com

KULOLCHILIK TERMINLARINING KO'P MA'NOLILIKKA MUNOSABATI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada tilning umumiy lug'at tarkibidagi ko'p ma'nolilik va bir ma'nolilik hodisasi kulolchilik terminlari misolida ochib berilishiga bag'ishlangan. Hunarmandchilikning boshqa sohalari qatori kulolchilik terminologiyasida ko'p ma'nolilik hodisasining yuzaga kelishi tadqiq etilgan. Maqolada besh jildli "O'zbek tilining izohli lug'ati"dan o'rin olgan kulolchilikka oid so'z va terminlarning ko'p ma'nolilik xususiyatlari keng tahlilga tortilgan. Kulolchilik terminlarda ham hosila ma'no natijasida ko'p ma'nolilik holati ro'y berishi kuzatilgan. Sohaga oid terminologik qatlam badiiy uslubda uzoq davr davomida shakllanib, ayrim hududlarda idish-tovoqlar turlari va naqshlarining o'ziga xosligi saqlanib kelishiga olib kelgan. Soha terminologiyasiga xos bo'lgan buyumlaridagi naqsh va gul nomlarining aksariyatida ko'p ma'nolilik xususiyati mavjudligi tadqiqotda faktik materiallar bilan ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: termin, soha, kulolchilik, hunar, sopol, chinni, keramika, loy, fayans, ko'p ma'no.

Sariyev Sherzod

Uzbek-Finnish Pedagogical Institute,
Samarkand, Uzbekistan
sherzodsariyev@gmail.com

RELATION OF POTTERY TERMS WITH POLYSEMY

ABSTRACT

This article is devoted to the disclosure of the phenomenon of ambiguity and unambiguity in the general vocabulary of the language on the example of pottery terms. Along with other branches of craft, the emergence of the phenomenon of ambiguity was investigated in pottery terminology. The article explores a broad analysis of the ambiguity of words and terms related to pottery contained in the five-volume "Dictionary of the Uzbek language". Ceramics in terms of also derived meaning has been observed to result in a

state of ambiguity. The terminological layer related to the industry was formed over a long period in an artistic style, which led to the preservation of the uniqueness of the types and patterns of dishes in certain regions. In most patterns and names of colors on their objects, characteristic of industry terminology, the properties of ambiguity were demonstrated by the actual material in the study.

Keywords: term, sphere, potter, craft, ceramics, porcelain, ceramics, clay, earthenware, polysemy.

Сариев Шерзод

Узбекско-Финский педагогический институт,
Самарканд, Узбекистан
sherzodsariyev@gmail.com

ОТНОШЕНИЕ ГОНЧАРНЫХ ТЕРМИНОВ К ПОЛИСЕМИИ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена раскрытию феномена многозначности и однозначности в общей лексике языка на примере гончарных терминов. Наряду с другими отраслями ремесла, в гончарной терминологии исследовалось возникновение феномена многозначности. В статье исследован широкий анализ многозначности слов и терминов, относящихся к гончарному делу, содержащихся в пяти томном "Толковом словаре узбекского языка". Керамика в терминах также производное значение наблюдалось, что в результате возникает состояние многозначности. Терминологический пласт, относящийся к отрасли, сформировался в течение длительного периода в художественном стиле, что привело к сохранению уникальности типов и узоров посуды в отдельных регионах. В большинстве узоров и названий цветов на их предметах, характерных для отраслевой терминологии, свойства многозначности, было продемонстрировано фактическим материалом в исследовании.

Ключевые слова: термин, сфера, гончар, ремесло, керамика, фарфор, керамика, глина, фаянс, многозначность.

Ma'lumki, lug'aviy ko'p ma'nolilik - ko'p qirrali va murakkab hodisa sanaladi. Buning ustiga deyarli har bir so'z yoki terminning leksik ma'no taraqqiyotiga alohida-alohida yondashishni, izohlashni talab qiladi. Shu sababli ularning leksik ma'nolarini aniqlash va tartibga solish juda qiyin kechadi. Lingvistik adabiyotlarda so'zlarning ko'p ma'noliligi haqida bildiriladigan fikrlar o'ta mavhum bo'lib, leksik ma'no taraqqiyoti haqida umumiy tasavvur hosil qilishga xizmat qiladi.

Tildagi ko'p ma'nolilik hodisasi qadimdan faylasuf va donishmandlarni qiziqtirib kelishgan. Bu masala bilan dastlab xitoy, hind, yunon va boshqa oilmlar shug'ullanishgan. M.Koshg'ariy, M. Zamaxshariy, A. Navoiy asarlarida bu borada xususan, ko'p ma'nolilik tarkibidagi so'zlarning lug'aviy ma'nolariga oid amaliy va nazariy qarashlari qayd etilganligi bugungi tilshunoslikka xos semasiologik qarashlarning ilk debochasi, -deb qarash mumkin.

Jonli tilning umumiy lug'at tarkibiga ko'p ma'nolilik va bir ma'nolilik xosdir. Polisemiya atamasi birinchi marta 1897-yilda fransuz olimi M. Breal tomonidan "Semantika ocherklari" asarida ishlatilgan. Breal bu atama orqali so'z ma'nosining tarixiy rivojlanishini tushundi, bu esa yangi ma'nolarning paydo bo'lishiga olib keldi[10, b.15].

Har qanday til atrofdagi dunyoning barcha xilma-xilligini ifodalashga, hodisalar va narsalarni nomlashga, ularning xususiyatlarini tavsiflashga, harakatlarni belgilashga intiladi. Har qanday so'zni talaffuz qilganda, har bir kishining ongida nomlangan narsa yoki hodisa haqida fikr paydo bo'ladi. Ko'pincha bir xil so'z turli xil obyektlar, harakatlar va

belgilarni bildirishi mumkin. Bu hodisa leksikologiyada polisemiya yoki ko'p ma'nolilik deyiladi[9,b.185; 4,b.25].

O'zbek tilshunosligida ko'p ma'nolilik to'g'risidagi muhim tadqiqotlar T. Aliqulov, M. Sodiqova, D. Bozorova, R. Yunusov, M. Mirtojdiyev, M. Hakimovalar qalamiga mansub [2,b.38; 7,b.93; 11,b.35; 5,b.78; 8,b.56]. Jumladan, prof. M. Mirtojdiyev hodisasining o'ziga xosligi haqida shunday yozadi: " Polisemiya har qanday tilda ham salmoqli o'rin tutadi. Til boyligi faqat so'z va iboralar miqdori bilan emas, so'zlarning leksik ma'nolari miqdori bilan ham o'lchanadi. So'zlarning ko'p ma'noliligi til boyligida shubhasiz o'z o'rniga ega [6,b.158].

Leksik ma'no odatda bir predmet, belgi, harakatning nomini boshqa bir predmet, belgi, harakatga ko'chirish yo'li bilan rivojlanadi. Bunday ko'chirishning tabiatini, mavqeini har bir tilning o'zidagi semantik qonuniyatlar belgilaydi. Boshqa tillarda bo'lganidek, - deb yozadi, - M.Abdiyev, o'zbek tilida ham leksemaning ma'nosini ko'chirish, ya'ni so'zga "yangi hayot" bag'ishlash azaliy usullardan biri ekanligini Samarqand shahri va uning atroflaridan yig'ilgan hunarmandchilikka xos termilar tasdiqlay oladi. Bu esa ma'no ko'chirish bilan yangi termin hosil qilish ancha faol ekanligidan dalolat beradi [1,b.145].

Ushbular asosida kulolchilik terminologiyasi ham ko'p ma'nolilikdan xolis,-emas, - deb o'ylaymiz.

Terminlar fan, texnika, adabiyot, san'at va boshqa sohalarga ixtisoslashgan, qo'llanishi muayyan soha bilan chegaralangan tushunchalarni ifodalovchi nominativ birliklar sanaladi. Termin ham aslida so'z, ammo u oddiy so'zlardan o'zining bir ma'noliligi, ixchamligi, neytiralligi kabi bir qator belgilari bilan ajralib turadi. Shuningdek, termin oddiy so'zdan farqli o'laroq ma'nosi kontekstga bog'liq bo'lmaydi. Qo'llanishi esa ma'lum nazorat ostida bo'ladi. Ayrim tadqiqotlarda bu xususiyatlar terminning xususiyati emas, balki unga qo'yilgan talab sifatida talqin etilmoqda. Qo'yilgan talablarga hamisha ham erishilavermasligi oqibatida shunday xulosa chiqarilmoqda. Shu boisdan terminlarda ham ko'p ma'nolilik, omonimlik, sinonimlik, variantlilik singari hodisalar mavjudligi qayd etilyapti va bir qator tadqiqotlarda ushbu masala keng yoritilmoqda.

Shuni ham e'tirof etish kerakki, terminologiyada adabiy tildan farqli ravishda ko'p ma'nolilik, variantdorlik, omonimiya va sinonimiya hodisalari salbiy hodisa sifatida baholanadi va iloji boricha ularga yo'l qo'ymaslikka harakat qilinadi. Quyida kulolchilik terminlarining ko'p ma'nolilik hodisasiga munosabati xususida to'xtalamiz.

Bittadan ortiq ma'no anglatish (ifodalash) hodisasi ko'p ma'nolilik sifatida talqin etiladi. Olimlarimizning e'tirofiga ko'ra hozirgi o'zbek tilidagi so'zlarning deyarli yarmi bir ma'nolidir. Yangi yaratilgan so'z boshlang'ich ishlatilish davrida bitta ma'no ifodalashga xizmat qiladi. Keyinchalik uning mazmun jihatida turli-tuman o'zgarishlar yuz beradi, shunday o'zgarishlarning ma'lum bir qismi natijasida bir ma'noli so'z yangi leksik ma'no kashf etib, ko'p ma'noliga aylanadi. Termin esa odatda bir ma'noli bo'ladi. Lekin so'z kabi terminlarda ham hosila ma'no natijasida ko'p ma'nolilik holati ro'y berishini kuzatish mumkin.

Narsa buyumlarga xos xususiyatlar asosan quyidagilar: metafora yo'li bilan ko'chirish, funksional ko'chirish, metonimiya, sinekdoxa yo'li bilan ko'chiriladi. O'zbek tilining kulolchilik terminologiyasidagi ko'p ma'nolilik hodisasi ham ana shu yo'llar bilan ko'chishi tadqiqotlarimiz natijasida ayonlashdi.

O'zbek amaliy san'atining muhim tarmog'i bo'lgan kulolchilikdagi badiiy uslub uzoq davr davomida shakllanib, ayrim tumanlarda idish-tovoqlar turlari va naqshlarining o'ziga xosligi saqlanib kelmoqda. Idishlarga beriladigan naqshlar asosan qalami, chizma yoki xarroji uslubida amalga oshirilgan, ba'zan ular birgalikda ishlatilgan.

Kulolchilik O'zbekistonning hamma joyida uchraydi. Ammo badiiy buyumlar yaratishda eng yirik markazlardan Rishton, G'ijduvon, Shahrisabz, Xiva, Xonqa, Samarqand,

Toshkent qadimdan mashhur bo'lgan. Masalan, Rishton kulollari yaratgan sirli idish va sopol buyumlar o'zining nozik va murakkab naqshlari, bo'yoqlar koloriti, ayniqsa, och ko'k kobalti va feruza rangli bir necha ohanglilik bilan ajralib turadi. Hozirgi Rishton buyumlaridagi qalami uslubida yaratilgani naqshlar yirik va dekorativ xildagi ornamentli. G'ijduvon sopol idishlari o'zining rang boyligi va qatlamliligi bilan ko'zga tashlanadi. Ularda ham xatlami uslubida to'q jigarrang fonida yashil, to'q sariq, to'q ko'k va qizil g'isht rangli naqshlar bir necha qatlamda berilgan bo'lib, bo'rttirilgandek seziladi. Hozirgi Shahrisabz ustalari yirik ornamentli qizil-jigarrang fonda yashil, sariq, qizg'ish va ba'zan ko'k ranglar bilan idish-tovoqlarni bezaydilar. Samarqandlik kulollar katta dekorativ shakldagi oltin yoki sakkiz qirrali yulduz, doirasimon, o'simlik ornamentli naqshlari bilan o'z mahsulotlarini bezaganlar. Toshkentliklarda ikki xil sopol idishlar farqlanadi: eski xilda yasalgan suyuqlik oqimiga o'xshash yashil, sariq va jigarrang bo'yoqli va hozirgi davrga oid ochiq fonga bitilgan chekkasi gravirovkali, mayda o'simlik ornamentli, polixrom bezakli namunalar. Farg'ona kulollari sopol idishlarga oq, ko'k, qizil, yashil, sariq, va hokazo tusda sir beradilar. Ushbulardan ko'rinadi-ki, sohaga doir so'z, termin va tushunchalarni ifodalash uchun o'ziga xos terminologiya yuzaga keladi. Ularni ifodalashda hududga xoslik hamda ko'p ma'nolilik yuzaga g'akelishi tabiiy.

Biz ushbu ilmiy maqolamizda boshqa sohalar qatori kulolchilikda ko'p ma'nolilik hodisasining yuzaga kelishi qay holatdaliligini tadqiq etishga harakat qilamiz. Tahlil uchun besh jildi "O'zbek tilining izohli lug'ati"dan o'rin olgan kulolchilikka oid so'z va terminlarni tanladik.

O'zbek tiliga fors tilidan o'zlashgan va bugungi kunda eskirgan va kitobiy so'z sifatida talqin etilayotgan abr so'zining bosh ma'nosi bulut. Kasb-hunar terminologiyasida ushbu o'zlashma so'z bulutga o'xshash amaliy bezak turi ma'nosini ifoda etadi. Lug'atda abr ko'p ma'noli so'z sifatida berilgan va ikki ma'nosi izohlangan:

ABR [f. - bulut] 1 esk. kt. ayn. bulut 1. Abr ichiga berkinib, motamsaro bo'lsin quyosh. E. Vohidov.

Abri nayson Bahorgi seryomg'ir bulut. Abri navbahor Erta bahorning yomg'irli buluti. Chun abri navbahor Xuddi erta bahor bulutidek. Zor-zor chun abri navbahor yig'lab. G'. G'ulom. Abri balo Balo, ofat buluti. Ayollar xonadonlari uzra yopirilib kelayotgan abri baloni erlaridan avvalroq sezadilar. T. Malik, Shaytanat.

2 To'qimachilik, me'morlik, kulollikda uchraydigan, tarxi bulutsimon amaliy bezak turi[12,b.27].

Ko'rinadiki, so'zning birinchi ma'nosi eskirgan va kitobiy so'z bo'lsa-da, bosh ma'noni ifoda etadi. Ikkinchi ma'nosi o'xshashlik asosida yuzaga kelgan hosila ma'nodir.

O'zbek tilida qo'llanishda bo'lgan bog'dodi so'zi ham ko'p ma'noli bo'lib, uning dastlabki bosh ma'nosi "yaxlit taxtalardan yasilib, geometrik shaklli naqshlar bilan bezatiladigan ikki tabaqali eng qadimgi eshik turi" ma'nosini ifodalasa, uning hosila ma'nosi esa "yog'ochsozlik va kulolchilik mahsulotlariga geometrik shaklli naqshlar solish usullaridan biri"ni bildiradi[12,b.190].

O'zbek tilidagi bosma so'z ham ko'p ma'nolilik xususiyatiga ega. Izohli lug'atda so'zning to'qqizta ma'nosi izohlangan bo'lib, ular ichida kulolchilik sohasi bilan bog'liq bo'lgan ma'noni ifoda etishi ham qayd etilgan:

BOSMA 1 Bosmaxonada bosilgan, chop qilingan, nashr etilgan. Qo'lyozma va bosma asarlar. Mustaqillik davrida bosma mahsulotlar yanada ko'payadi. Gazetadan. Bosma list q. bosma taboq. Turob akaning hamma yozgan asarlari 150 bosma listga yaqin to'plamni tashkil etadi. Nazarmat, Jo'rlar baland sayraydi. Bosma mashina Kitob, gazeta, jurnal, risola, plakat va b. matbaa mahsulotlari chop etiladigan mashina; bosmaxona mashinasi. Bosma taboq nashrning haqiqiy (amaldagi) hajmi o'lchov birligi bo'lib, bichimi 60 x 90 sm bo'lgan qog'oz varag'ining bir tomonidagi nusxani tashkil etadi. Bosma harf 1) bosmaxona

harfi; 2) bosma asarlarda qo'llanadigan harf.

2 ot. esk. ayn. nashr. Ehsan stol ustida yotgan bir kitobchani Saidiyning oldiga surdi: - Buni ko'rdingizmi? Ikkinchi bosmasi. A. Qahhor, Sarob. Adabiy xodimning asosiy vazifalaridan biri - materialni tahrir qilib, bosmaga tushirish. F. Musajonov, Himmat. - "Iste'dod" nima degani-a? Hech tushunmadim-da shu gapga, - dedi Husniddin. Musa yaqindagina bosmadan chiqqan, hech qo'lidan tushirmaydigan lug'atni oldi-da, tez varaqlab topdi: - "Talant" - dedi. P. Tursun, O'qituvchi. Bosmaga tayyorlash Qo'lyozmani bosish, nashr etish uchun tayyorlash.

3 ayn.bosmaxona.U Xevadabosmaochib (1874 yil), ko'p kitoblar bostirgan.J.Sharipov, Xorazm.

4 Nashriyot, noshir, nashrchi. ..Sen Otajon bosma bilan bir so'llash. Toshbosmada Avazning she'rlarini chop etib, nusxasini ko'paytirsin. S. Siyoyev, Avaz.

5 Kashtachilikda keng tarqalgan yaxlit gul-choklardan biri. Ayvonda bosma guli bo'z ko'rpa yopilgan pastakkina tanchada qizlar o'tirardi. Oybek, Ulug' yo'l. Bosma tikkan botir qiz, Jamalay tikkan chevar qiz. "Boychechak".

6 Jundan tayyorlangan, tikilgan (mato yoki ust kiyim haqida). Bosma chakmon. Bosma kigiz. Bosma chakmonni yechib, sandalga oyog'ini tiqdi. M. Hazratqulov, Jur'at.

7 Kulolchilikda sopol idishlarni bezashda qo'llanadigan gul nusxalari.

8 Siyohni shimib quritadigan qog'oz va shunday qog'oz o'rnatilgan asbob. Jalg'ash Nurimbetov g'azab bilan kirib, Poshshoxon Madrahimovanning boshiga siyohdon yonidagi so'loqmondek bosma tosh bilan tushirdi. "Mushtum".

9 Bosqin, bosqinchilik. Hamma o'g'ri, kallakesar, yalangoyoqlarning boshida Akbarali o'zi turadi! Kechalari yigitlari bilan bosma qiladi! Cho'lpon, Kecha va kunduz[12,b.321].

Lug'at izohlaridan ko'rinib turibdiki, so'zning 5- va 7-ma'nolari kasb-hunar leksikasiga tegishlidir. 7-ma'nosi biz tadqiq etayotgan kulolchilikda "sopol buyumlarini bezashda qo'llaniladigan gul nusxalari"ni bildiradi.

O'zbek tiliga fors tilidan o'zlashgan bulbulak so'zi ham ko'p ma'nolidir. So'zning birinchi ma'nosi "Torli musiqa asboblari dastasining yuqori qismidagi, yog'och yoki suyakdan yasalgan xarak" ma'nosini bildirsa, ikkinchi ma'nosi (hosila ma'no) "Loydan qush shaklida yasalgan va olovda qizdirib pishirilgan, bolalar puflab chaladigan hushtak (o'yinchoq)" ma'nosini ifoda etadi[12,b.370].

O'zbek tiliga arab tilidan ko'chgan do'kon so'zi ham ko'p ma'nolilik xususiyatiga ega. Avvalo ushbu so'z "biror narsa sotish uchun maxsus jihozlangan savdo-sotiq xonasi, korxonasi; magazincha" singari ma'nolarni bildirsa, uning hosila ma'nolari "hunarmandlarning ishxonasi", "hunarmandlar foydalanadigan dastgoh; stanok"[12,b.672] ma'nolarini anglatadi. Keyingi ikki ma'no bevosita kasb-hunar leksikasiga tegishli bo'lib, kulolchilik sohasida ham keng qo'llaniladi.

Kulolchilik terminologiyasidagi ko'p ma'nolilik hodisasiga munosabati masalasidagi kuzatishlarimiz shuni ko'rsatmoqdaki, sohaviy so'z va terminlardagi buyum nomlari, gul nomlari, buyumlarni ishlab chiqarishda qo'llaniladigan mahsulot nomlari va boshqalarda ko'p ma'nolilik hodisasi mavjud. Masalan, keramika, kosa, lagan, tovoq, tuvak, hushtak singari kulolchilik mahsulotlarini ifoda etuvchi so'z-terminlar ana shunda ko'p ma'nolilik xususiyatiga ega. Buni izohli lug'at materiallari ham tasdiqlaydi:

KERAMIKA [yun. keramike (techne) - kulolchilik (san'ati) < keramos - loy, tuproq] 1 Tabiiy loylarni yuqori haroratda pishirish yo'li bilan sopol, chini idishlar, naqshli nafis buyumlar ishlab chiqarish va shunday ish san'ati. Keramika zavodi. Rishton keramika zavodining mahsulotlari yil sayin keng shuhrat qozonmoqda. Gazetadan.

2 Tabiiy loyni pishirish yo'li bilan yasalgan buyumlar. Keramika buyumlari [12,b.56].

KOSA [f.] 1 Piyoladan kattaroq, asosan suyuqlik va turli ovqatlar solib ichish uchun ishlatiladigan idish. Bir kosa sut. Ikki kosa qatiq. [Yo'lchi].. mehmonlar uchun dam yasog'liq

patnuslar, dam choy.. dam kosalarda sho'rvalar tashishdi. Oybek, Tanlangan asarlar. Juvon bo'shagan chini kosalarni yig'ishtirib, oshxonaga chiqib ketdi. S. Anorboyev, Oqsoy. Ovqat pishdi. Qozonning zangi chiqib qoraygan go'jaga qatiq ham rang kirgiza olmadi. Turobjon ikki kosa ichdi, xotin esa hanuz bir kosani yarimlata olmas edi. A. Qahhor, Anor.

2 O'z po'chog'i ustida ko'ndalangiga kesib qo'yilgan qovun, tarvuz yoki handalak bo'lagi, pallasi. Qovunni kosa qilib so'ymoq. Patnus ko'kcha va shakarpalak kosalari bilan to'liq edi. M. Ismoilij, Farg'ona t. o. Qo'qonning qaymoqqa yo'g'rilgan poygir patirlari, ok po'st shaftolisi-yu hafsula bilan kosa qilingan umurvoqi qovunlari.. K. Yashin [13,b.410].

LAGAN [f. - tog'ora, idish; shamdon] 1 Quyuq taomlar solish uchun mo'ljallangan, tarekadan katta yassi idish. Mis lagan. Sopol lagan. Chinni lagan. Anvar o'rtaga dasturxon yozib, ikki lagan mantii chiqarib qo'ydi. A. Qodiriy, Mehrobdan chayon.

2 shv. Kosadan katta, ichi chuqur sopol idish; tovoq. Boshlarida qatiq ivitiladigan lagan..bilan yalangoyoq, kir, juldur kiyimli bolalar shi pillab o'tadi.M.Ismoilij, Farg'ona t. o. O'zini laganga solmoq O'z qadrini, "baho" sini oshirishga qaratilgan xatti-harakat, qiliq qilmoq. ..Xomtamalik bilan o'zini laganga sola boshlagan bu betayin odamdan ixlosi qaytib jo'nayotgan edi, Bo'riboy yo'lini to'sdi. H. Nazir, O'tlar tutashganda [12,b.438].

TOVOQ 1 Yuzi yoyiq, bir oz yalpoq, kosa shaklidagi chuqurroq idish (turli o'lchamda sopol, chinni, metall, ba'zan marmardan tayyorlanadi). Sopol tovoq. Chinni tovoq. Tunuka tovoq. Komil tovoqlarda qaymoq, likoplarda uzum ko'tarib kirdi. H. G'ulom, Mash'al. Buvi, yuzini suzib turgan sutli tovoqni yerga qo'yib, "nima deyapsan?" degaday Murodga qaradilar. A. Mirahmedov, Kulgan chechaklar.

Norin tovoq Norin suziladigan katta kosa yoki tovoq. Otabek shoshib tokchadan xitoyi norin tovoqni oldi. A. Qodiriy, O'tgan kunlar.

2 shv. Lagan. [Vahob] Bir tovoq xushbo'y palovni keltirib, oldimizga qo'ydi. M. Muhamedov, Qahramon izidan.

3 s.t. Plastinka (patefon, radiola plastinkasi). Ertalab hosilotning xotini patefon tovog'ini so'rab chiqibdi. S. Ahmad, Qadrdon dalalar [14,b.130].

TUVAK 1 Beshikka belangan bolaning siydik va axlati tushadigan beshik asbobi.

2 Konus shaklidagi sopol idish. Gul tuvak. Deraza yonidagi katta tuvakda sambitgul ko'm-ko'k bo'lib yashnab turibdi. S. Zunnunova, Yangi direktor.

3 Itga ovqat beriladigan idish [14,b.174].

HUSHTAK 1 Havoni puflab chiqarish yo'li bilan chalinadigan asbob, moslama. Sopol hushtak. Militsioner hushtagi. Yo'lchi uni [bolani] ovutish uchun, toldan bir novda kesib olib, kichkina hushtak yasadi. Oybek, Tanlangan asarlar.

2 Ana shunday asbob, moslama yordamida yoqilab va tishlar orasidan havo chiqarib hosil qilingan tovush. Ko'cha qorovuli hushtagini eshitib to'xtadi. Odamlar norozilik bilan qarsak chalishar, zalning chekka-chekkalaridan hushtak ovozlari eshilib qolardi. O'. Hoshimov, Qalbingga quloq sol. Tursunboy ikki barmog'ini og'ziga tiqib, hushtak chaldi. S. Ahmad, Ufq.

3 Biror ta'sir, tabiiy hodisa tufayli hosil bo'ladigan, hushtakka o'xshash tovush. To'satdan devordagi radiokarnay hushtak chalib, keyin xirillay boshladi. "Mushtum". Qaldirg'ochning tashlandiq uyasidan.. ingichka hushtak ovozi chiqardi: izg'irin berkinib olib, sho'xlik qilayotganga o'xshaydi. Cho'lpon, Kecha va kunduz. Kuchli shamol daraxt shoxlarini bir-biriga qasir-qusur urib, hushtak chaldi. Y. Muqimov, Matonatli kishilar [15,b.189].

Bir qator kulolchilik mahsulotlarini tayyorlashda qo'y juni, echki qili, otning dumi yoki yolidan olingan qil singari mahsulotlar qo'shildai. Ular ayniqsa tandir tayyorlashda ko'proq ishlatiladi. Izohli lug'tada jun va qil so'zlari ham ko'p ma'noli so'z sifatida izohlangan:

JUN 1 Hayvon yoki kimsa badanini qoplagan qalin tuk, mo'y, yung. Juni mayin qo'y. Qo'ylarning junini olmoq. Ot ag'nagan yerda jun qolar. Maqol. U qo'raga kirib ketdida,

junlari o'siq, oriq bir echkini yetaklab chiqdi. S. Siyoyev, Yorug'lik. Xon bo'ksasini ko'tardi, tuya junidan qilingan yumshoq bolishga suyandi. S. Siyoyev, Avaz.

2 Asosan qo'y, echki, tuyadan qirqib olingan shunday yung, mo'y. Titilgan, savalgan jun. Professorning har bir so'zi uning uchun tilladay qimmatbaho..Yo'q, ipakday mayin g'aram-g'aram jun olish kaliti edi. S. Anorboyev, Oqsoy.

3 Jundan tayyorlangan uy-ro'zg'or buyumi. Xotin boshidagi jun ro'molini oldi-da, bir-ikki qoqib, yana o'radi. M. Ismoiliy, Farg'ona t. o. Bola-chaqa po'stakning junini yeydimi? "Oila a'zolari ta'minotini ham o'ylash kerak" degan ma'noda ishlatiladigan ibora. Kasal bo'lib qolsam, nima bo'ladi? Biron ofat kelib qolsa, nima bo'ladi? Bola-chaqa po'stakning junini yeydimi? ..Akam bo'lmasa, ukam bo'lmasa. A. Qahhor, Qo'shchinor chiroqlari [13,b.113].

QIL 1 Ot va ba'zi boshqa hayvonlar dumi yoki yo'lining har bir tolasi; umuman, jun, soch, mo'y va sh.k. ning tolasi. Ot dumining qili. Qil elak. Qil tuzoq. Arg'amchiga qil quvvat. Maqol. Ochilning ot qiliday qaysar, qo'ng'irtob sochlari do'ppi chetidan qayrilib chiqib turar.. edi. P. Qodirov, Uch ildiz.

2 s.t.esk.Musiqaasoblarining tebrangandaovoz chiqaradigan ipi; tor.[Gulandomning] Barmoqlari dutor qillarida mohir o'ynadi. Oybek, Tanlangan asarlar. Oralaridan qil (ham) o'tmaydi. O'ta sirdosh, juda yaqin do'st. Ikkalalari oralaridan qil o'tmaydigan do'st edilar. SH. Rashidov, Bo'rondan kuchli. Xamirdan qil sug'urganday q. xamir. Yuragiga (yoki ko'ngliga) qil sig'maydi Ko'ngli g'ash, xafa, diqqat. [Xolisxon:] Qichqirma, yuragimga qil ham sig'may qoldi. Hamza, Paranchi sirlari. Qil(ning) ustida Jiddiy xavf ostida; jar, halokat yoqasida. Operatsiya og'ir bo'ldi. Bemorning hayoti qil ustida. J. Sarimsoqov, Shifokor. Qildan qiyiq axtarmoq. qiyiq I 5. Qilni qirq yormoq (yoki ayirmoq) 1) sinchkovlik bilan tekshirmoq; yo'lini, tadbirini, sababi va sh.k. ni topmoq. Bu ishga butun shahar hayron. Qilni qirqqa yoradigan donolar ham bir narsa to'qiy olmaydilar. A. Qodiriy, O'tgan kunlar; 2) turlicha yoki o'zi xohlaganicha talqin qila olmoq (shariat haqida). Shariat qilni qirqqa ayiradi, degan so'z to'g'riga o'xshaydi, do'stim. Oybek, Tanlangan asarlar [15,b.113].

Soha leksikasidagi kulollik, kulolchilik, hunar, hunarmand singari so'z-terminlar ham ko'p ma'nolilik xususiyatiga egadir:

KULLOLLIK 1 Kulol ishi, kasbi; kulolchilik.

2 Kulollar ishlaydigan joy. Kulollik orqali kapponga yo'l soldim. "Mushtum" [13,b.121].

KULLOLCHILIK 1 ayn. kulollik Kulolchilikka havas qo'ymoq. Oma-bobolari kulolchilik bilan shug'ullangan. Ma'lumki, tandir kulolchilik boshlangan davrlarda kelib chiqqan. K. Mahmudov, O'zbek tansiq taomlari.

2 Kasb-hunarning loydan turli idish va b. narsalar yasash bilan bogliq sohasi. Qadim zamonlarda ham bu muhim xomashyo kulolchilikda, g'isht pishirishda ishlatilgan. Gazetadan [13,b.127].

HUNAR [a. - san'at; bilim, ko'nikma, mahorat, ustalik; kasb] 1 Muayyan ko'nikma, mahorat talab qiladigan, tirikchilikning asosiy manbai hisoblanuvchi ish, mashg'ulot; kasb. Hunar, hunardan unar. Maqol. Yigit kishiga yetmish hunar oz. Maqol. Onam ham o'qituvchi, Bir hunari - to'quvchi, Menchi a'lo o'quvchi.. Q. Muhammadiy. Yigitning qo'lida gulday hunari bor. Oybek, Tanlangan asarlar. Otasining hunarini yaxshi egallab olgan bu yigitcha uchun qishloqda ish ko'p edi. S. Ahmad, Hukm. - Boshqa bir hunarga bersak bo'lmaydimi? - dadamning sartaroshlikka hech ko'ngillari yo'q edi. E. Raimov, Ajab qishloq.

2 Biror ishdagi mahorat, san'at; mohirlik, ustalik talab etuvchi ish, xatti-harakat ..Hunarining borin unda bildirgan, Kungurasin po'latdan qip endirgan. "Murodxon". Konferansye "ikkinchi nomerda xohlagan kishi xohlagan hunarini ko'rsatishi mumkin", deb hammani kuldirdi.. A. Qahhor, Tanlangan asarlar. Chekinish uchun ham hunar

kerak.. bu ham san'at talab qiladi.. Oybek, Quyosh qoraymas.

3 Odat tusidagi ish, harakat. Ammo eski hunaringizni qilib, otamga chaqsangiz, Mendan shafqat kutmang! Mirmuhsin, Me'mor. Uyda qovog'ini osiltirib, ko'chada begona ayolni ko'rganda iljayadigan, tirjayadigan hunarga o'rgandi. "Mushtum". Kesatiq hunaring esingdan chiqdimi, deb turgan edim. Harnechuk yodingda ekan.. A. Qodiriy, Mehrobdan chayon.

4 Bo'lmag'ur, kelishmagan xatti-harakat, qiliq, odat. Abdishukur, ovozni bunchalik boshqacha qilishni kimdan o'rganding? Hunaringga balliye.. Oybek, Tanlangan asarlar. G'aroyib kuchdan "sher" bo'lib ketgan bolalar tarbiyachilarini ko'rib xijolat tortish, izza bo'lish o'rniga g'ilaylashgan ko'zlarini suzib, o'z "hunar"larini davom ettiraverishdi. Gazetadan.

Hunar ko'rsatmoq 1) biror ishga bo'lgan mahoratini namoyish qilmoq. Lekin endigi ko'rgazmaga tomosha qilgani emas, hunarimni ko'rsatgani boraman. G'alati payvandlar qilganman. A. Qahhor, Tanlangan asarlar; 2) bo'lmag'ur, kelishmaydigan ish, harakat, qiliq namoyish qilmoq. Meyorini bilganlar shirin o'tirib, hordiq chiqardi, xurmachasiga sig'maganlar hunar ko'rsatdi. Shirin oshga pashsha tushdi.. Y. Rajabiy, To'ylar haqida o'ylar. Hunar chiqarmoq Bo'lmag'ur, yoqimsiz ish, harakat, qiliq qiladigan bo'lmoq; shunday ish, xatti-harakat, qiliqni odat qilmoq. Maktabda endi yig'ilish bo'lib qolsa, uni bo'lar-bo'lmasga maqtaydigan xunar chiqardi. "Guldasta". Bosh-ko'zimni aylantirib, qo'lga oldingiz, endi hunar chiqaryapsizmi? S. Karomatov, Bir tomchi qon. Hunar qilmoq 1) biror kasb-hunarni egallamoq. Bo'lmagay inson aziz, yaxshi hunar qilmasa. Yoki o'qib, ilm ila o'zni guhar qilmasa. Habibiy; 2) biror bo'lmag'ur ish, xatti-harakat, qiliqni kasb qilmoq, odat qilmoq. She'r yozib, xonu xonzodalar zardasini qaynatmoqni o'ziga xunar qilib olgan. S. Siyoyev, Yorug'lik[15,b.287].

HUNARMAND [f. - san'at arbobi; mohir, yuksak mahoratli; iste'dodli, qobiliyatli] 1 Uyida yoki o'z do'konida mahsulot ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi kasb-hunar egasi; kosib. Davr taqozosi bilan xunarmandchilikning yangi-yangi turlari vujudga keldi. Hunarmandlar ham turli maxsulotlar tayyorlash bo'yicha ixtisoslasha bordilar. "O'zME". Rastalari turli kasbdagi hunarmandlar - temirchilar, mis cho'kichlab, naqshli barkash, choydosh, chilobchin, xilma-xil buyumlar yasovchi misgarlar.. taqachilar, kulol, baqqol va kosiblar bilan obod edi. K. Yashin, Hamza. Yig'ildi turli kosib, turli dehqon, Hunarmandu shakarpoz, turli bog'bon. Habibiy.

2 O'z ish-kasbining mohir ustasi. ..bu yigitning kelishgan va harakatchan qomati odamlarning ko'z oldiga kelib turadi. -Ko'p hunarmand yigit ekan, azamat! - deydilar. P. Tursun, O'qituvchi. Turli xil ranglarning mutanosibli, oltin qo'lli hunarmandlar sehrli joziba bag'ishlagan shisha buyumlarni ko'rib, ko'zingiz to'ymaydi. Gazetadan[15,b.321].

Xullas, bittadan ortiq ma'no anglatish (ifodalash) hodisasi ko'p ma'nolilik sifatida talqin etiladi. O'zbek tilidagi so'zlarning deyarli yarmi bir ma'nolidir. Yangi yaratilgan so'z dastlab bitta ma'no ifodalab, keyinchalik uning mazmun jihatida turli-tuman o'zgarishlar yuz berib, yangi leksik ma'no kashf etib, ko'p ma'noliga aylanadi. Termin esa odatda bir ma'noli bo'ladi. Lekin so'z kabi terminlarda ham hosila ma'no natijasida ko'p ma'nolilik holati ro'y berishini kuzatish mumkin. Kulolchilik terminologiyasida buyumlaridagi naqsh va gul nomlarining aksariyatida ko'p ma'nolilik xususiyati mavjudligi kelajakda bu jarayonni alohida tadqiq etishni taqoza etadi.

Iqtiboslar/Snoski/References

1. Абдиев М. Соҳавий лексиканинг систем таҳлили (Самарқанд вилояти касб-ҳунарлари материаллари асосида). фиология фанлари доктори илмий даражасини тақдим этилган диссертацияси. - Тошкент, 2005. (Abdiyev M. Sohaviy leksikaning sistem tahlili (Samarqand viloyati kasb-hunarleri materiallari asosida). fiologiya fanlari doktori ilmiy darajasini taqdim etilgan dissertatsiyasi. - Toshkent, 2005.)
2. Аликулов Т. Полисемия существительных в узбекском языке. - АКД. - Ташкент, 1966. (Alikulov T. Polisemiya sushestvitelnix v uzbekskom yazike. - AKD. - Tashkent, 1966.)
3. Бозорова Д. Семантики наимований тела в производных от них в тюркских языках - АКД. - Ташкент, 1967. (Bozorova D. Semanitiki naimovaniy tela v proizvodnix ot nix v tyurkskix yazikah - AKD. - Tashkent, 1967.)
4. Валгина Н. С. Активные процессы в современном русском языке. М.: Логос. 2001. (Valgina N. S. Aktivnie protsessi v sovremennom russkom yazike. M.: Logos. 2001.)
5. Миртожиев М. Ўзбек тилида семасиология. - Тошкент: Фан. 1975. (Mirtojiev M. O'zbek tilida semasiologiya. - Toshkent: Fan. 1975.)
6. Миртожиев М. Ўзбек тили семасиологияси. - Тошкент: "МУМТОЗ СЎЗ", 2010. (Mirtojiev M. O'zbek tili semasiologiyasi. - Toshkent: "MUMTOZ SO'Z", 2010.)
7. Содикова М. Слова обозначающие цвет и окраску в узбекском языке. АКД. - Ташкент, 1963. (Sodikova M. Slova oboznachayuhie tsvet i okrasku q uzbekskom yazo'ke. AKD. - Tashkent, 1963.)
8. Ҳакимова М. Семасиология. - Тошкент, 2008. (Hakimova M. Semasiologiya. - Toshkent, 2008.)
9. Чефранова, М. А. Роль полисемии в современном русском языке и речи / М. А. Чефранова. - Текст : непосредственный // Молодой ученый. - 2014. - № 4 (63). - С. 1132-1134. (Chefranova, M. A. Rol polisemii v sovremennom russkom yazo'ke i rechi G' M. A. Chefranova. - Tekst : neposredstvenniy / Molodoy ucheniy. - 2014. - № 4 (63). - S. 1132-1134.)
10. Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973. (Shmelev D. N. Problemiy semanticheskogo analiza leksiki. M., 1973.)
11. Юнусов Р. Полисемия и синонимия имен существительных места в современном узбекском литературном языке. АКД-Ташкент, 1974. (Yunusov R. Polisemiya i sninonimiya imen suhestvitelnix mesta v sovremennom uzbekskom literaturnom yazo'ke. AKD-Tashkent, 1974.)
12. O'zbek tilining izohli lug'ati. Besh jildli. 1-jild. - Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti. 2006.
13. O'zbek tilining izohli lug'ati. Besh jildli. 2-jild. - Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti. 2006.
14. O'zbek tilining izohli lug'ati. Besh jildli. 4-jild. - Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti. 2008.
15. O'zbek tilining izohli lug'ati. Besh jildli. 5-jild. - Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti. 2008.

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Dautova Malika

O'qituvchi

Termiz davlat universiteti

Termiz, O'zbekiston

malikadautova1@gmail.com

MODA SOHASIDA AMAL QILADIGAN NEOLOGIZMLARNING NOMINATIV TAVSIFI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada "kiyim-kechak" nomlarining turli tomonlardan o'rganilganligi, keyingi qaydlarda ularni har xil tillar materiallarida qiyoslab o'rganishga jiddiy e'tibor qaratilgan. Ingliz tilida kiyim-kechak nomlarining turli tarixiy davrlardagi va hozirgi ingliz tili shevalaridagi holatini o'rganishga, shuningdek, poyabzal tushunchasini o'rganishda kognitiv hamda semiokulturologik yo'nalishlar taraqqiyotiga bag'ishlangan ishlar ham chuqur tahlil qilingan. Tilning nominativ funksiyasi bilan uzviy bog'langan: nomlash jarayoni va uning natijasi so'zlovchining niyatini adresiga yetkazish va o'z xohish-istaklarni his-tuyg'u, bilim hamda intilishlar bilan bog'lashni o'z ichiga olgan pragmatik yo'nalishlar ham tahlil qilingan. Moda sohasidagi inglizcha neologizmlarning nominativ va yasalish xususiyatlari to'lig'icha ochib berilgan.

Kalit so'zlar: moda, nominatsiya, neologizm, obyektiv birlik, pragmatik maqsad, pretsedent, toponimlar, topoetnonimlar.

Doutova Malika

Teacher

Termez State University

Termez, Uzbekistan

malikadautova1@gmail.com

DESCRIPTION OF THE NEOLOGISMS USED IN THE FIELD OF FASHION

ABSTRACT

In this article, serious attention is paid to the study of "clothing - dress" and its names from different angles, and in the following notes, to their comparative study in the materials of different languages. The works devoted to the study of the condition of clothing names in English in different historical periods and current English dialects, as well as the development of cognitive and semiocultural trends in the study of the

concept of shoes, are also deeply analyzed. Inextricably linked with the nominative function of the language: the naming process and its result, the pragmatic directions, which include conveying the speaker's intention to the addressee and connecting one's wishes with feelings, knowledge and aspirations, are also analyzed. The nominative and constructional features of English neologisms in the field of fashion are fully disclosed.

Keywords: Fashion, denomination, neologism, objective unity, pragmatic purpose, precedent, toponyms

Даутова Малика

Преподаватель

Термезского государственного университета

Термез, Ўзбекистон

malikadautoval@gmail.com

НОМИНАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ НЕОЛОГИЗМОВ, ПРИМЕНИМЫХ В СФЕРЕ МОДЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье серьезное внимание уделено изучению "одежда" и его названий с разных сторон, а в последующих заметках - сравнительному их изучению на материалах разных языков. Также были глубоко проанализированы работы, посвященные изучению состояния названий одежды в английском языке в разные исторические периоды и современные английские диалекты, а также развитию когнитивных и семиокультурных тенденций в изучении концепта обувь. Анализируются неразрывно связанные с номинативной функцией языка: процесс именования и его результат, прагматические направления, включающие в себя донесение намерения говорящего до адресата и соединение своих желаний с чувствами, знаниями и стремлениями. В полной мере раскрываются номинативные и конструктивные особенности английских неологизмов в сфере моды.

Ключевые слова: Мода, наименование, неологизм, объективное единство, прагматическая цель, прецедент, топонимы, топонимы.

Ijtimoiy-maishiy hayotning ushbu sohasiga doir predmet, hodisa va tushunchalar til egalarining aksariyatiga tushunarli. Shu bilan birga, ta'kidlash joizki, moda jamiyatda sodir bo'ladigan texnologik va ijtimoiy o'zgarishlarni yaqqol ko'rsatib turadi. "Moda" kategoriyasiga taalluqli narsa, hodisa va tushunchalar atrofidagi kishilarda o'ziga nisbatan ma'lum munosabatni hosil qilishga intiladigan shaxsning ham individual xususiyat, did va maqsadlarini ham namoyon etadi. Masalan, Buyuk Britaniya va AQShda modaga nisbatan turli munosabatda bo'lishadi. Britaniyaliklarga o'zining ust-boshiga, uning rang-barang va originalligiga haddan tashqari berilmaydi. Lekin amerikaliklar kabi erkaklar xizmat joylarida kostyum va bo'yinbog'da, ayollar esa ko'ylak va yubkani (shimni emas!) afzal bilishadi. Shuningdek, ishbilarmon, tabib va oqlovchi (advokat) lar ham kiyinishning rasmiy ish uslubiga amal qilishadi. Biroq, ta'kidlash joizki, Buyuk Britaniya va AQShda qanday kiyim kiyilishini aniq tavsiflash unchalik oson ish emas. Chunki har bir kishining kiyinish uslubi yurish-turishi individual. Odatda, nimani kiyish lozimligiga shubhalansalar, boshqalar qanday kiyinishigagina qaraydilar yoki yaqinlari bilan maslahatlashadilar. Nimani kiyishni bilmagan kishilar boshqalarga razm soladi va muayyan qarorga kelishadi. Britaniyaliklar boshqalardan ajralib turmaslikni (gap oddiy xalq haqida ketyapti) yoqtiradilar, shunday ishonchli his etadilar, qulay kiyinishga harakat qiladilar. Kontsert, teatr, kinoteatrlarda britaniyaliklarni xushbichim kostyum-ko'ylaklarda ham, sviter va

jinslarda ham uchratish mumkin[1,B.71].

Amerikaliklar britaniyaliklarga nisbatan o'zlarini ancha erkin tutadilar, ammo tashqi ko'rinishiga juda e'tibor beradilar. Uyda, xordiq paytida ular sport yoki kundalik kiyimlarini kiyishadilar. Biroq kechki ko'ngilochar tadbirlarda bashang kiyinishni yoqtiradilar. Qimmatbaho mehmonxona va salohiyatli restoranlarda erkaklar bo'yinbog'i pidjak, ayollar esa ziynatli kiyinadilar, sochlarini orasta turmaklaylilar. Shu bilan birga ta'kidlash joizki, anglo-sakson dunyosida qat'iy kiyinishga nisbatan talab susayib borayotganligini qayd etish mumkin. Albatta tegishli holatlarda ular qat'iy (kostyum, bo'yinbog' va shu kabilar bilan) kiyinish kuzatiladi[2, B.24].

Bizningcha "nominatsiya" tushunchasi borliq, narsa hodisalarni nomlash (ma'no bag'ishlash) jarayoni natijasi o'laroq gavdalanadi. Narsa hodisalarga ma'no bag'ishlash (ularni nomlash) so'z va so'z birikmalari haqidagi tasavvur va assotsiativ (fikriy) aloqalarning yaxlit majmuiga asoslanadi. Bunda ular tasavvur va fikriy bog'lanishlarning aynan bir doirasiga mansubligi juda muhim. Ob'ektiv birlikning nominatsiya asosi bo'lgan muayyan ob'ekt haqidagi bilimlarning to'planishi tabiiy, muayyan va madaniy-lisoniy tajriba atrofida kechadi. Bilish jarayoni esa kuzatishlardan boshlanadi. Shu bilan birga, narsa-hodisa so'zga bog'liq bo'lmagan holda mavjud. Uni ifodalovchi so'z ham paydo bo'ladi.

Tilning nominativ funktsiyasi bilan uzviy bog'langan: nomlash jarayoni va uning natijasi so'zlovchining niyatini adresiga etkazish va o'z xohish-istaklarni his-tuyg'u, bilim hamda intilishlar bilan bog'lashni o'z ichiga olgan pragmatik yo'nalishdan farq qiladi.

Pragmatik maqsad va shart-sharoitlar nomlash jarayonining ma'lum hosilasini qabul qilishga, eslab qolishga hamda qayta ifodalashga imkon beruvchi kognitiv asoslarga ega. Nominatsiya neologizmlarning ma'no mazmunini adekvat (qanday bo'lsa shunday) idrok etishni, kiyim-kechakning ma'lum turiga yangi nom berishni nazarda tutadi. Bizningcha, nomlash jarayonida shaxs va so'zlovchining maqsadi, o'y-xayoli etakchi ahamiyatga ega. Chunki, neologizmning pragmatik salohiyati va yo'nalishi aynan shu bilan belgilanadi.

Moda sohasidagi inglizcha neologizmlar moda jurnallari maqolalarida ko'proq qo'llanadi. Moda sanoatining ommabop nashrlari tilda neologizmlarning paydo bo'lishi, ma'lum lisoniy - ijtimoiy maqom kasb etishi nuqtai nazaridan juda muhim. Chunki ular, ko'pincha, yangi so'z yoki gaplarning paydo bo'lishi va qo'llanishi uchun birgalikta manba vazifasini bajaradi. Moda jurnallarida rangni tasvirlovchi neologizmlar juda keng tarqalgan. Buning sababi, bizningcha, maqolalarda yo'lning ma'lum faslida namoyon bo'ladigan rang nozikliklarining ko'p muhokama etilishidir. Bir necha misol keltiramiz (1-ilovaga qarang)

"Carafe" - "koferang"; "emerald"- "zarurad rang"; "Dazzling blue"- "yarqiroq moviy"; "turbulence"- "turbolentrang"(ya'ni asfalt va kuzgi osmon rangini eslatuvchi quyuq kulrang); "vivacious" - "jonbaxsh pushtirang"; "berry - hued" - "zuzavorrang" va b.[3. B. 24].

Ingliz tilining xalqaro til ekanligi uchun unda hosil bo'lgan yoki o'zlashgan yangi so'zlar turli tillarda tez tarqaladi va ommalashib ketadi. Quyida hozirgi ingliz tilida paydo bo'lgan (o'zlashgan) kiyim-kechakka doir neologizmlarga misollar keltiramiz:

"Look" - "obraz", "libos"; "top" - "ayollar nimchasining yuqori qismi"; "double denim"- "jinsidan tikilgan ko'ylakni jinsi shim yoki yubka bilan kiyish. Mazkur moda libosi yangi yo'nalishni boshlab berdi va ayni paytda ijtimoiy did - uslubdan norozilik ramzi", "geek chic" - "texnologiyalarga mukkasidan ketgan "botaniklar" va chin intellektuallarning kiyinish uslubiga taqlid qiluvchi kiyimlar stili"; "bomber" - "ilgakli, yoqali va rezirka manjetli kalta kurtka"; "skinny"- chiqib turadigan tor jinsi shim; "chandchier earring"- metall, marjon, kristall va qimmatbaho toshlari bor katta va murakkab tuzilmali ziraklar;

"laafers" - ipsiz, shakli makosimlargao'xshash, ammo qattiq tagchart vaposhnali tufli; "top - siders" - oq rangli, qalin poshnali, iplari poyafzal orqa qismidan bog'lanuvchi qulay tufli [4,B.74].

Buyuk Britaniya va AQShda tijorat uylari yoki kiyimlarning firma yorliqlarida atoqli otlar ko'plab uchraydi. Keyinchalik bu otoqli otlar neologizm sifatida inglizlar nutqidan joy oladi va yangi rusumli mahsulotning sifat ko'rsatkichini tavsiflaydi. O'rganilayotgan kiyim-kechak turlarining nomlanish sababi (motivi) ularning tarkibiga kirgan atoqli otlarning xususiyatlarini chuqur tushunish bilan bog'liq. Ko'pincha, real yoki ideal ob'ektlarga xos katta hajmdagi belgilar ularni majoziy ma'noda qo'llashga harakat qilish motivida namoyon bo'ladi. Shuningdek, bunda idrok va eslab qolishga qulaylik motivi ancha ommalashgan. Neologizmning nomlash manbai va individual xarakterda bo'la olishi yuqori baholanadi. Shuningdek, nom tanlashda so'zlarning predmetlar guruhini ifodalay olishi ham muhim rol o'ynaydi. Agar atoqli ot pretsedent (namunali) matn yoki nutq vaziyatiga asoslangan otni qo'llash natijasida keng ommalashgan bo'lsa, u chiroyli (muhim) ot bo'lishi mumkin.

Ma'lum madaniy - lisoniy hamjamiyatda amal qiladigan atoqli otlar turg'un assotsiatsiyalarga asos qilib olinishi va oson idrok etiladigan bo'lishi mumkin. Kuchli implikasiya (qadriyat, metayazo'k, substantsionallik) lar ismlar egalari faoliyati, uslubi, ijod tarzini tavsiflovchi belgilarni oladi. Kiyim-kechaklarning lisoniy ifodalari - bu mahsulotlarning oddiy nominklaturasi (nomlar majmui) emas, balki "haqiqiy kodlardir"[5,B.221]. Kiyim - kechaklarning tarkibiy qismlari faqat modani "tabiiy ufq" bilan ta'minlaydi. Aslida esa moda o'zining yaxlit mohiyatini namoyon etadi. Kiyim - kechakni til vositalari bilan tavsiflash betakror obraz yaratib va xaridorni tanlashga majburlab, diqqatni asosiy maqsadga yo'naltiradi[6,B.112].

Ushbu tadqiq ot asnosida biz qo'shma neologizmlar borligini ham aniqladik. Qiyoslang: blouse, bodice, bonnet, boots, cap, cape, cloak, collar, corsage, costume, dress, frock, gown, hat, jacket, pelerine, pyjamas, suit, petticoat, polonaise, shawl, shirt, skirt, sleeve, shoes, trousers.

Atoqli otlar nomlari bilan kelgan neologizmlar tartibiga ko'ra, quyidagi turlarga bo'linadi:

- 1 tartibli neologizmlar: "Joseph" - "Jozef", "Oxfords" - "Oksford" va b.
- 2 tarkibli neologizmlar: "Albert boots"- "Albert etigi", "Gainsborough bonnet" - "Heynsberg qalpog'i", "Garibaldi blouse" - "Haribaldi bluzosi (kalta ko'ylagi)" vab.
- 3 tarkibli neologizmlar "Charlotte Corday bonnet" - "Sharlotta korde qalpog'i", "Jack tar trousers" - "matroslar shimi", "Marie stuart bodice"- "Mariya Styuart korsaji" va b.
- 4 tarkibli neologizmlar: "Little Lord Faunt-leroy dress"- kichik lord libosi va b.

Ingliz tilida chop etilgan zamonaviy moda jurnallarida ("Mode Lifestyle Magazine", "Allure", "Fashion Magazine", "Hint Fashion Magazine", "Vogue") kiyim - kechak va poyafzal sohalarida mashhur nomlar bilan yasalgan neologizmlar ko'p tarqalgan. Izlanishlarimiz davomida biz atoqli otlar bilan yasalgan neologizmlarning quyidagi guruhlarini aniqladik:

1) Toponimlar bilan kelgan kiyim - kechak va poyafzalga doir neologizmlar: "Ascot", "Balmoral", "Eton", "Oxford", "Sahara", "York"

2) Topoetnonimlar bilan ishlatiladigan kiyim - kechak va poyafzal yangi nomlari: "Armenian", "French", "Indian", "Japanese", "Oxonian", "Prussian", "Russian", "Spanish", "Venetian". Neologizmlar asosini tashkil qiladigan ob'ektlarni mos ravishta yana 2 guruhga ajratish maqsadga muvofiq ko'rinadi:

A) Toponim, joyni, topoetnonim mazkur kiyim - kechak va poyafzal buyumlari mansub etnik hamjamiyat ko'rsatilgan neologizmlar: "York tan gloves" (mallarang teri qo'lqop), "Barcelona handkerchief" (Barselona ro'moli), "French Gigot sleeve" (serhasham frantsuzcha eng), "Indian nocrtie" (hind bo'yinbog'i). Keltirilgan neologizmlar narsaning ma'lum modaga mansubligi (French), qanday materialdan tayyorlanishi (Indian), kiyish

usuli (Barcelona), mahsulot rangi va sifati (York) haqida ma'lumot beradi.

B) Tarkibida joy toponimlari bo'lgan neologizmlar.

Bunday neologizmlar shu joyda ahamiyatga molik voqea - hodisalar sodir etilganidan ma'lum tashkilotlar joylashganidan, mashxur mashxur shaxslar bo'lganligidan dalolat berib turadi. Qiyoslang: "Ascot tie" - Askot bo'yinbog'i; "Balmoral boots"- "Eton jacket" - Iton nimchasi, "Oxford shoes"-Oksford batinkalari. Masalan, "Ascot tie" neologizmidagi "Ascot" toponimi ushbu kiyimni kiyib yurgan kishining yuqori ijtimoiy maqomi, uning axloq - odob qoidalariga amal qilishini ko'rsatadi. "Oxford shoes" neologizmidagi "Oxford" toponimi botinkalar shakli, tikilgan material bilan uni kiyib yurgan kishi universitet doirasidan ekanligidan dalolat berib turadi. Hozirgi ingliz tilining kognitiv qolipida ijtimoiy maqom haqidagi ma'lumot saqlanib turadi, ammo uning mazmuni o'zgaradi. Bizningcha aytganda, mazkur poyafzal egasi "college graduate (kollej bitiruvchisi)", yoki "businessman" (ishbilarmon) sifatida talqin qilinadi.

V) Ma'lum hudud yoki jamoaga xos uslubni ifodalovchi neologizmlar: "Armenian mantle" - arman yopinchig'i, "Grecian sandals" - yunon sandallari, "Japanese hat" - yapon shlyapasi, "Russian boots" - rus botinkalari, "Spanish cloak"- ispan plashlari. Mazkur neologizmlar uchun topoetnonimlarni tanlash sababi muayyan etnik guruhga mansub kishi tashqi ko'rinishi bilan uning kiyimi orasidagi fikriy bog'lanishlikdir.

G) Muayyan ob - havo sharoiti bilan bog'liqlikni eslatuvchi neologizmlar: "Sahara Sandals"-Sahara sandallari.

Biz ushbu materiallarni tahlilga tortishda mashhur nomlar bilan bog'liq kiyim - kechak va poyafzal nomlarini ularning manbalariga qarab, 7 guruhga taqsimlash imkonini beradi:

- 1) Injil nomlari;
- 2) Qirol oilasi vakillari nomlari;
- 3) Siyosiy arbob nomlari;
- 4) Musavvirlar nomlari;
- 5) Adiblar nomlari;
- 6) Badiiy asar personajlari nomlari;
- 7) Harbiy sarkardalar nomlari.

Erkak jinsli kishilar nomlarini ifodalovchi atoqli otlar (Jozeph, Louis, Gainsboro) ayol kishilar modasi predmetlarini ifodalash uchun ishlatilishi mumkin. Masalan, "Injil" dagi Jozeph (Yusuf) olib ko'raylik. Kishi ismi bilan kiyim - kechak nomi tashqi belgiga, aniqrog'i, ot minganda kiyiladigan kiyimning bichimi va rangiga binoan bog'langan. Jozeph nomi yahudiy dindorlar ot minganda kiyib yuradigan keng yoqali va, asosan, moviy rangdagi uzun hamda keng paltoni ifodalash uchun ifodalangan. Kiyim - kechaklarda "oilaviy qardoshlik" kuzatiladi: haqiqiy kiyim-kechaklar butun tanani o'zga ko'zlardan yashirib turadi va malum uzunlikka hamda bichimga ega bo'ladi. Atoqli ot metaforik ko'chim yordamida diniy doiradan diniy e'tiqod bilan bog'liq bo'lmagan kiyim-kechakka o'tdi. Hozirgi ingliz tilida "kiyim" sinfiga kirib qolgan Jozeph ismi ayollar kiyimining mashxur brendinomini oladi (bu bilim muxlislari orasida Kembrij gertsoginyasining ham borligi e'tiborga molik): yangi rusumdagi kishilar dizayneri guruhi asoschisi Joseph Ettedguining nomi shu xildagi kiyimlarni loyihalashtiruvchilarga o'tgan va bu ham majoziy ifoda natijasidir. Shu bilan birga, Jozeph zamonaviy brend nomi sifatida semiotik nuqtai nazardan ham yuklangan va shuning uchun premium (birinchi) sinf modasiga mansublik belgisi bo'lib xizmat qiladi. Atoqli otlar qirollik oilasi a'zolari nomlari bilan kelgan kiyim - kechak nomlarigina kirgan. Ushbu ishda tahlilga tortilgan nomlar ularning paydo bo'lish sababini shakllantirgan omillarga bog'liq holda bir necha tagguruhga bo'linadi. Bular quyidagilar: 1) atoqli ot ma'lum libosni kiygan qirollik oilasi vakiliga mansub: Alexandra, Jozephina, Marie-Antoinette. Bu guruhga mazkur kiyimni kiygan kishi ismi majoziy yo'l bilan libos nomigao'tadi. Aytishlaricha, imperator Napoleon Bonapardning ayoli Jozefina

homiladorlikni yashirish uchun keng bichimli ko'ylakni muomalaga kiritgan. Jozephine bodice (Jozefina korsaji) deb nomlangan libos yubkadan ajratilgan. Jozephine bodice nomiga monand tarzda ayollar kostyumining yana bir qismi nomi Jozephine sleeve (Jozefina engi) nomli serhasham, kalta, faqat elkani engil yopib turuvchi libos paydo bo'lgan. Mazkur holatni atoqli ot dastlab libosning engi ekanini ko'rsatishga xizmat qiladi. 2) Tarkibidagi atoqli ot humoyun (janob oliy) zot bilan bog'liq qo'shma otlar: Caroline corsage, Caroline sleeve. Caroline atoqli oti Neapl qirolichasi Karolina Bonapard (Napoleon Bonapardning kenja singlisi), Georg IV rafiqasi Karolina Braunschveyskaya va Avstriya hukmdori Mariya Terezaning qizi Mariya Korolina Avstriyskaya kabi mashxur shaxslarni eslatadi. Binobarin, Caroline ismi moda va uslub belgisi maqomiga ega; 3) Tarkibida muayyan davrning eng yorqin vakillari ismini eslatuvchi atoqli ot bo'lgan nomlar. Qiyoslang: Louis XIII corsage - Lyudovik XIII, Louis XIII sleeve - Lyudovik XIII engi, Marie Stuart bonnet - Mariya Styuart qalpog'i, Marie Stuart hat - Mariya Styuart shlyapasi, Marie Stuart cap [7.]- Mariya Styuart chepitsi, Marie Stuart bodice - Mariya Styuart korsaji, Medici collar - Medichi yoqasi Medici dress - Medichi ko'ylagi, Medici sleeve - Medichi engi va b.

Mazkur guruh ismlari nomlash motivi (asosi, vaji) mashxur shaxslar bilan bog'liq bo'lmagan atoqli otlardir. Bunday xolatda nominatsiya motivi o'rganilayotgan davrning tarixiy madaniy hayotidan izlash kerak. Masalan, Napoleon yurishlaridan keyin dizaynerlar katta erkinlikni qo'lga kiritganlar: ular nafaqat yangi modellarni o'ylab topadilar, balki ko'ylak san'at asari bo'lishi kerak, degan aqidaga asoslanib, unitilgan modellarni joylashtiriladilar ham.

Ushbu maqolamiz atoqli otlarni kiyim - kechak nomlari sifatida tanlashda badiiy adabiyotda va rangtasvir (jivopis) asarlarning o'rni katta ekanligini dalillash imkonini beradi. Qahramonlar va ularning liboslari so'z hamda rang yordamida tasvirlash nafaqat davr kostyumlari haqida "texnik" ma'lumot beradi, balki ma'lum belgili (znakovo'y) kodni ham yaratadi. Badiiy asar qahramoni tashqi qiyofasini so'z yoki rang yordamida tasvirlash bilan modaga kirgan kiyim - kechaklarning assotsiativ bog'lanishi orasida majoziy ko'chim sodir bo'ladi va bu adabiy qahramon ismini ma'lum libosga xoslantiradi. Qiyoslang: (Little lord Fauntleroy dress (naryad Malenkiy lord), Mother Hubbard cloak (plah matushki Xabbard), Charlotte Corday bonnet (shlyapka Sharlotto' Korde), Charlotte Corday cap (chepets Sharlotto' Korde), Shakespeare collar (vorotnik Shekspira).

Ingliz adibi Valter Skott o'zining " The Abbat" dramasida Mariya Styuart obrazi nafaqat mashhur tarixiy shaxs, balki ayollar uchun yurish - turish va kiyinish madaniyati namunasi sifatida tasvirlangan. Mariya Styuartning dramada yaratilgan tashqi qiyofasi Angliyada XIX asr modasi taraqqiyotiga jiddiy ta'sir ko'rsatgan. Shu tarzda ingliz tilida mazkur shaxslar nomlari bilan atalgan kiyim - kechakning ko'chma nomlari paydo bo'lgan: Marie Stuart bonnet, Marie Stuart hat, Marie Stuart cap, Marie Stuart bodice. Nafis portretida ko'z (ko'rib idrok etiladigan) obrazi moddiy narsaga - kiyimga o'tadi ya'ni, yo musavvir(Gains borough) yoki portretida tasvirlangan shaxs(Charlotte Corday, Shakespeare) ism ini oladi.

Ushbu maqolamiz xuddi shunday tahlil qilingan kiyim - kechak nomlari orasida poyafzal libos detallari nomlari ham bor. Oyoq kiyimlari nomlarini o'rganish ontroponimlar hamda mazkur atoqli otlardan foydalanganini ularni 2 guruhga bo'lish maqsadga muvofiqligini ko'rsatadi. 1-guruhga qirollik oilasi vakillari (Adelaide boots - Adelaida etiklari, Abert boots - Albert etiklari), 2-guruhga ega harbiy sarkardalar nomlari kiradi (Wellington boots - Villington etiklari, Raglan boots - Reglan etiklari, Cromwellshoes - Kromvel tuflisi).

Shunday, moda sohasidagi hozirgi inglizcha neologizmlarning nominativ tasviri juda mazmunli bo'lib, turli tadqiqot yo'nalishlarining mavjudligi bilan tavsiflanadi. Ingliz

modasiganisbatan konservativ munosabatdabo'linadi vasi po mazkur holatlardaesajiddiy kiyinishni afzal biladilar. Bu erda asosiy mezon qilib, uning qulayligi olinadi. Amerikaliklar kiyim - kechak tanlashda ancha erkin yondashadilar va birga rasmiy uslubni afzal bilib, jamoa oldida ma'lum kostyum yoki libosda paydo bo'lish muhimligiga e'tibor qiladilar.

Moda sohasiga doir inglizcha neologizmlar yasalishi xususiyati tahliliga o'tishdan oldin tilda neologizmlarning paydo bo'lish sabablarini o'rganishga e'tibor qaratamiz. Ma'lumki, neologizmlar turli omillar ta'sirida paydo bo'ladi. Ularning ko'plari fan, texnika madaniyat, iqtisod va ishlab chiqarish munosabatlarining taraqqiyoti bilan bog'liq. Ularning negizida yasalgan neologizmlar tilning faol lug'atida ko'plab uchraydi. Chunki til egalari ularni boshqa lug'at birliklariga qaraganda tez- tez qo'llaydi.

Neologizmlar tadqiqotiga bunday yondashuv akad. V.V.Vinogradov tomonidan ham istifoda etilgan. Uning yozishicha, tilda neologizmlar deyarli uzluksiz tarzda paydo bo'lib turadi. Biroq barcha yangi so'zlar azaldan oddiy nutq faktlari shaklida bo'ladi va til dalillari guruhiga ko'p marta tayyor holda qo'llanishi natijasida o'tadi[8,B.34].

Oksford lug'atini tuzishda ishtirok etgan R.Bergfildning hisob kitoblariga qaraganda, ijtimoiy faoliyatning turli sohalarida har yili minglab neologizmlar paydo bo'lar ekan. Masalan ingliz tilida har yili taxminan, 800 ta yangi so'z yuzaga keladi[9,B.83]. Shu bilan birga barcha neologizmlar ham yangi hodisa yoki ob'ektni ifodalash uchun yaratilavermasligiga e'tibor qaratish lozim. Neologizmlar deganda, tilda mavjud leksikaning yangi ma'no nozikliklarini ham, faol qo'llanayotgan so'zlarning konnotativ jihatlarini ham tushuniladi.

Yangi leksika ijtimoiy hayotning barcha sohalarida keng tarqalgan. Biroq, ularning paydo bo'lishi texnik va iqtisodiy jabhadagi taraqqiyoti, ularni zamonaviy ilm - fan talablariga javob bera olishi bilan shartlangan. Misol sifatida ilgari ham mavjud bo'lgan va bugunga kelib faol qo'llanilayotgan "robot", "beatnik", "cyberspage", "freelance", lug'aviy birliklarini keltirish mumkin.

Neologizmlar paydo bo'lishining 2-manbai sleng (jargon) lardir. Chunki ular jamiyat ayrim a'zolari guruhlarining modaga moyilligini aks ettiradi. Misollar "noab" - onlayn - o'yinda ishtirok etayotgan tajribasiz kishi yoki "to google" - internetdan kerakli ma'lumotni izlash. (gugllash) va b.

Til lug'at tarkibining boyishi dialektik mantiq qonun - qoidalari asosida sodir bo'ladi. Odatda yangi so'zlar tildagi ikki qarama - qarshi tendensiyalarning kurashi natijasida yuzaga keladi va ular quyidagi ko'rinishlarga ega bo'ladi:

- 1) Tilning o'rganishga moyilligtendentsiyasi va barqarorlikka intilish tendentsiyasi.
- 2) Tushunchalarni farqlash tendentsiyasi va ularni umumlashtirish tendentsiyasi;
- 3) Ekspressivlik (his-hayajon)ni ifodalashga moyillik tendentsiyasi va leksik vositalarni standartlash tendentsiyasi;
- 4) Tilning evfemizatsiyaga moyilligi tendentsiyasi va uning disfemizatsiyaga ham moyilligi tendentsiyasi;
- 5) Tilning tejamkorlikka moyillik tendentsiyasi va uning ortiqchalikka ham moyillik tendentsiyasi.

Mohiyatan, ijtimoiy faoliyatning yangi voqeliklari talablariga mos bo'lishi uchun til doimo barqarorlikka intilishida yangi leksemalar (va boshqa til birliklari) ni yaratishga majbur bo'ladi.

Masalan, Eynshteynning yozishicha, neologizm taraqqiyotning 3 bosqichini bosib o'tdi: yaratilish, aprobatsiyasi (ma'qullanishi) va muomalaga kiritilishi[10,B.86]. Dastlab, yaratish bosqichida neologizm yangi so'z maqomida taraqqiyoti va cheklangan til egalari guruhi tomonidan qo'llanadi. U neologizmning bu ko'rinishini protologizm, muallif tomonidan taklif sifatida ta'riflaydi. Bu so'z hali boshqa mualliflar tomonidan e'tirof etilmagan va neologizm shaklida manbalarda qayd etilmagan bo'ladi. 2-bosqichda mazkur leksema nutqda ko'p qo'llansada, hozircha tilning faol lug'at zaxirasiga kirmagan bo'ladi.

3-bosqichda u neologizm tarzida tildan mustahkam o'rin egallaydi va uning egalari tomonidan keng qo'llana boshlaydi. Neologizm barqarorligi uning glossariy hamda lug'atlarda aks etishi bilan belgilanadi.

Boshqa yondashuvga ko'ra, neologizm alohida shaxs-individuallik va originallikka intiluvchi muallif tomonidan ham yaratilishi mumkin. H. Nisk mazkur yondashuvni qo'llab quvvatlaydi va uni "til ijodkorligi" sifatida ta'riflaydi. U neologizmlar ijodkorlikni talab qildi, shaxsning iste'dodidan guvohlik beruvchi yangi mahsulotdir, degan fikrni bildiradi. Keyinchalik yangi so'z sotsializatsii (jamiyat tomonidan qabul qilinishi) va leksikalizatsiya (tilda muhimlanish) bosqichlarini boshdan kechirdi. Barcha bosqichlar 2-bosqichdan, yangi so'zni ommalashtiruvchi vositachilar tomonidan ta'minlanadi. Umuman olganda esa, neologizmning yaratilishi tilning qat'iy qoidalariga amal qiluvchi jarayondir.

Yangi leksika turli omillar tasirida paydo bo'ladi. Bu haqda jiddiy izlanishlar olib borgan frantsiyalik tilshunos L. Jilber shunday omillardan uchtasini aniqlaydi:

- denominativ omil (yangi obektning nomlash zaruriyati);
- stilistik omil (nutqni tasirchan qilish ehtiyoji);

Introlingvistik omil (yangi so'zlarning tilda amal qiladigan qoliplar asosida paydo bo'lishi). An'anagako'ra, neologizmlar mazkur tildaxos so'zlovchi qoliplardan foydalanish yordamida mavjud til amaliyot asosida shakllanadi. Ingliz tilida neologizmlar yasashning quyidagi usullari amal qiladi. Aksariyat holatlarda neologizmlar uchun donor til sifatida aynan ingliz tilidan foydalaniladi. Uning lug'ati ham, o'z navbatida, hozirgi boshqa tildan, xususan, nemis yoki yapon tilidan (masalan, "kawaii", "emoji" neologizmlari) olingan o'zlashmalar yo'li bilan doimo boyib boradi.

1. Morfologik so'z yasash vositasida yasalgan neologizmlar. Ular mavjud so'z yasovchi qoliplar asosida tilda amal qilayotgan morfemalarga mos ravishda shakllanadi. Ular quyidagi turlarga bo'linadi:

- affiksial neologizmlar. Ular ilgari ishlatib kelingan affikslar yangi ma'no kasb etganda ingliz tili so'z yasalishi tamoyillari asosida paydo bo'ladi. Masalan "multi-tasker"- sertashvish odam;

- so'zni qo'shish yo'li bilan neologizm yasash ingliz tilida, neologizmlar hosil qilishda, ko'pincha, so'zlarni qo'shishning quyidagi qoliplardan istifodatiladi: ot ot—ot vasifat Qot ot. →

Masalan: "spyware" - kompyuterdan foydalanuvchilar xarakatini kuzatuvchi dastur ta'minoti;

- konversiya yo'li bilan hosil o'ladigan neologizmlar. Ular, asosan, otning fe'lga o'tishi bilan amalga oshiriladi. Masalan: "to sciebee"

- masalan ilmiy yo'l bilan echmoq;

- so'zlarni qisqartirish (abbrevatsiya) yo'li bilan yasalgan neologizmlar: Masalan: OTP ("on the phone) telefon orqali;

- tovushga taqlid (onomatopiya) yo'li bilan yasalgan neologizmlar. Masalan "twitter"- hayot haqidagi qisqa ma'lumotlarni e'lon qilishga mo'ljallangan ijtimoiy tarmoq;

- reduktivatsiya-so'z o'zagi yoki negizini to'liq yoki qisman takrorlash vositasida yasalgan neologizmlar. Masalan: "chin-chin" jam so'z yoki an'anaviy istak;

- konversiya yoki semantik siljish, boshqacha qilib aytganda, so'zning shaklini o'zgartirmasdan yangi ma'no kasb etadigan neologizmlar;

- semantik neologizmlar. Mavjud so'zning metodizatsiya, metonimizatsiya, ma'no qisqarishiyoki kengayishi yo'li bilan hosil qilingan birliklardir. Masalan, "trol" folklor personaji va internet tarmog'ida bahs-munozaralar chiqaruvchi kishi (ma'no metaforizatsiyasi).

- XX asr oxiri va XXI asr boshida tadqiqotlar olib borgan V.I.Zabotkinaning yozishicha, ingliz tilida so'z yasovchi eng sermahsul qoliplar so'zlarni qo'shish (29,5%) va affiksatsiya

(24%) (105-b) yuqorida ta'kidlanganidek, tilda neologizmlar hosil bo'lishining sababi ilmiy-texnik va ijtimoiy jarayondir: yangi ijtimoiy-iqtisodiy voqe'liklar, turli ilmiy va texnik kashfiyotlar, madaniyat sohasidagi yutuqlar shular jumlasidandir. Neologizmlar xususiyati uning aksariyat til egalari uchun mutlaq yangiligidir.

Ta'kidlash joizki, so'z unchalik uzoq vaqt neologizm bo'lib turmaydi. Faol qo'llanilish doirasiga kirib borgan sayin uning yangilik belgisi ham susayib ketaveradi va umumqo'llanuvchan so'zlar qatoriga o'tadi. Boshqacha aytganda, neologizm tushunchasi nisbiy, yani so'z til egalari uning yangiligini his etgan davrgacha neologizm hisoblanadi.

Yangi so'zning yasalishi haqidagi muammo mazkur tadqiqotning muhim masalasi hisoblanadi. Yangi so'z yaratayotgan kishi o'ziga xoslik va individuallikka intiladi. Paydo bo'lgan yangi so'z (ijtimoiylik) sotsiologizatsiya va leksikalizatsiyaning bir necha bosqichini bosib o'tadi, xalq orasidagi tarqatuvchilar tomonidan idrok etiladi. Bular eng avvalo o'rta va oliy maktab o'qituvchilari, jurnalist va mashhur media vakillaridir. Yangi so'z dastlab bosma nashrlarda poydo bo'ladi. Sotsiologizatsiya-yangi so'z ko'pchilik tomonidan e'tirof etilishining muhim bosqichi. Undan leksikalizatsiya bosqichiga o'tiladi, keyin esa yangi so'zni to'g'ri qo'llash ko'nikmalari, ya'ni til egalari tomonidan kommunikativ-pragmatik kompetentsiyani kasb etish davri boshlanadi.

Hozirgi ingliz tilida, yuqorida qayd etilganidek, yangi so'z yasashning ko'plab usullari amal qiladi. Bular esa so'z ko'chish, so'z qisqartirish, konversiya, substantivatsiya, ad'ektivatsiya, teskari so'z yasalishi, tovushlar almashinuvi, leksik-semantik usul, fonologik usul (so'z unsurining o'zgarishi) va b. Shu bilan birga, ko'rsatilgan usullarning hammasi ham birdek qo'llanmasligini, so'z yasalishi jarayonida ularning har xil emasligiga ham e'tibor qaratish lozim. Endi neologizmlar yasalishining quyidagi istifoda etiladigan usullarini batafsil qarab chiqamiz: affiksial va suffiksial) usul, so'z qo'shish, konvertsiya, qisqartirish, boshqa tillardan so'z olish, teskari derivatsiya, birlashtirish, abbrevatsiya.

Affiksial birliklar yangi so'zlarning, taxminan, chorasini tashkil qiladi va deyarli qo'shma so'zlarga teng. Mazkur usul, ayniqsa, ilmiy terminlar uchun xarakterli. Jumladan, -on suffiksi eng kichik birlik yoki zarracha yangi terminlar hosil qilishda ko'p qo'llaniladi: "gluon"-"fizika fanidan eng kichik yangi zarracha". Tuproqshunoslikda neologizmlar yaratish uchun, ko'pincha, -sol suffiksi foydalaniladi: (lotincha "solum" tuproq, so'zidan) "aridisol"-sahro(quruq) tuproq, "vertisol-loy tuproq, "histosol"-ho'l tuproq.

Prefiksial birliklar tahlili neologizmlar hosil qilish jarayonida ularning roli mudom ortib borayotganini ko'rsatadi. Bunda lotin, yunon va frantsuz tillari bosh manba hisoblanadi: acro-, bio-, euro-, mikro-, tele- va boshqalar. Ular asosan, ilmiy-texnika soholarini chegaralanaadi. Ayrim prefikslar qo'shma so'z va gaplar negizida yuzaga keladi: dial-a (telefon orqali buyurtma olish xizmati). Masalan, "dialphone"dan "dial-a-meal"larni ajratib ko'rsatish mumkin.

Suffiksial birliklar, ko'proq, kundalik muloqot uchun ishlatiladi va asosan, slengga taaluqli bo'ladi. Xususan, eng qo'llanuvchan sleng suffikslaridan biri kesatish ma'noli -y|-il sffiksidir. Uning yordamida yasalgan neologizmlar yoshlar orasida kehadigan norasmiy muloqot doirasi bilan chegaralangan bo'ladi. Masalan: "roadie"- "musiqasboblarini tashish va o'rnatish uchun ma'lum shaxs". "Weapy"- "sentimental (his-hayajon uyg'otadigan) film"; "tenny" (techno-freak)- "texnik yangiliklarga o'ch kishi."

So'z ko'chishi ingliz tilida so'z yasalishining eng an'anaviy va universal usuli. Mazkur jarayonda ikki ososdan tashkil topgan omonimlikso'z shakllar yasaladi. Masalan, "think-tank", "jamoaviy aql (miya)"; "carry back"- "zarani nisbatan oldinroq paytga o'tkazish". Shu asnodan murakkab yasalgan birliklar soni ham ortib bormaqda. Bunda -er suffiksi keng qo'llaniladi: "page-turner"- "juda maroqli kitob"; "all-nighter"- "tun bo'yi etadigan narsa".

Murakkab birliklarda ravish va yuklamalar yordamida hosil qilinadigan so'zlar muhim

ulushni tashkil etadi. Bu, ayniqsa, fe'l va sifatdoshlarga xos. "Laid-back"- "bo'shashgan"; "tinkasi qurigan"; "turner-on"- "hayajonlangan" "buttoned-down"- "an'anaviy", "konservativ".

Morfologik neologizmlar hosil qilish nomuntazam tarzda ham ommalashgan. Keyingi yillarda nutq birliklarini tejash va tilni ratsionalizatsiyalashtirishga moyillikni aks ettiruvchi qisqartmalar, ayniqsa, sermahsul bo'ldi. Qisqartmalar neologizmlar umumiy sonining uncha muhim bo'lmagan foizini tashkil qiladi. Shunga qaramasdan, bu usulga ehtiyoj ortib bormoqda. Qisqartmalarning 4 turi (abbrevaturalar, akronimlar, qo'shilish va qisqarish) orasida qisqartma so'zlar ko'p uchraydi, qiyoslang: "anchor"› "anchorman"- "tele- va radio dasturlarni muvofiqlashtiruvchi yangiliklar sharxlovchisi (obzorchi). Bu so'z ingliz tilining amerika variantida cheklangan darajada qo'llanadi (Buyuk Britaniyada "presenter", lib›liberation ishlatiladi".

Iqtiboslar/Snoski/References

1. Краев В.Л. Неологизмы в сфере моды. - М.: Просвещение, 2017. - С. 71. (Krayev V.L. Neologizm v sfera modi. - M.: Prosvsheniye, 2017. - S.71).
2. Попов А.В. Исследования английских неологизмов. - Воронеж, 1981. - С. 95. (Popov A.V. Issledovaniya angliyskix neologizmov. - Voronej, 1981. - S.95).
3. Байжанова А.Х., Ким И.А. Неологизмы в статьях журналов о моде // Вопросы языкознания. - 2016. - № 3. - С. 24. (Bayjanova A.X., Kim I.A. Neologizmi v statyax jurnalov o mode // Voprosi yazikoznaniya. - 2016. - № 3. - S. 24).
4. Шалина Л.В. К вопросу о сущности неологизма в современной лингвистике // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. Вып. 8. Пенза, 2020. - С. 74. (Shalina L.V. K voprosu o sushnosti neologizma v sovremennoy lingvistike // Izvestiya PGPU im. V.G. Belinskogo. Vip.8. Penza, 2020. - S.74).
5. Мангушев С.В. Изменение лексического состава языка как результат взаимодействия культур (на материале неологизмов русского и английского языков) / С.В. Мангушев // Евразийское Ожерелье. Альманах Общественного института народов Оренбуржья имени Мусы Джалиля. Вып. 10. Изд-во ОГПУ, 2019. - С. 221. (Mangushev S.V. Izmeneniye leksicheskogo sostava yazika kak rezultat vzaimodeystviya kultur (na materiale neologizmov russkogo I angliyskogo yazikov) / S.V. Mangushev // Yevraziyskoye Ojerele. Almanax Obshestvennogo instituta narodov Orenburjya imeni Musi Djalilya. Vip.10. Izd-vo OGPU, 2019. - S.221).
6. Ширяева Е.Ф. Антропонимические и топонимические номинации в предметном классе "одежда" в английском языке XIX-XX веков. Автореф. дисс. к.ф.н. - М., 2013. - С. 112. (Shiryayeva Ye.F. Antroponimicheskiye I toponimicheskiye nominatsiya v predmetom klasse "odejda" v angliyskom yazike XIX - XX vekov. Avtoref. diss. k.f.n. - M., 2013. - S.112).
7. Виноградов В.В. Лексикология и лексикография. Об основном словарном фонде и его словообразующей роли в истории языка / В.В. Виноградов - М.: Наука, 1977. - С. 37. (Vinogradov V.V. Leksikologiya I leksikografiya. Ob osnovnom slovarnom fonde I yego slovoobrazuyushey poli v istorii yazika / V.V. Vinogradov -M.: Nauka, 1977. - S.37).
8. Algeo, J. Among the New Words // American Speech. - 1994. - P. 83. (Algeo, J. Among the New Words // American Speech. - 1994. - P.83).
9. Эпштейн М.Н. Типы новых слов: Опыт классификации // Русский язык и литература. Культура письменной речи. - 05.12.06. - URL: <http://gramma.ru/RUS/?id=1.110> (дата обращения: 14.07.2022). (Epshteyn M.N. Tipi novix slov: Opit klassifikatsatsii // Russkiy yazik i literatura 14.07.2022. - B. 83).
10. Эпштейн М.Н. Типы новых слов: Опыт классификации // Русский язык и литература. Культура письменной речи. - 05.12.06. - URL: <http://gramma.ru/RUS/?id=1.110> (дата обращения: 14.07.2022). (Epshteyn M.N. Tipi novix slov: Opit klassifikatsatsii // Russkiy yazik i literatura 14.07.2022. - B. 86).

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

ТА'ЛИМШУНОСЛИК

Ubaydullayev Normuhammad

dotsent,

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO'TAU huzuridagi
DIYUAO' va MOM Samarqand viloyati hududiy bo'linmasi

Samarqand, O'zbekiston

normuhammad28@mail.ru

BIOGRAFIK METODNING MOHIYATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

ANNOTASIYA

Biografik metod vositasida, asosan, yozuvchining ijodiy loyihalarini o'rganiladi. Biografik metod bu jihatdan o'ziga xos imkoniyatlarga egadir. Bu metodning eng muhim qirrasida shundaki, unda muallif-shaxs bilan muallif-ijodkor farqlanmaydi. Muallif xarakter-xususiyati u yaratgan obrazda mujassamlangan bo'ladi, deb qaraladi. Ijodkor biografiyasiga tayanib, u yaratgan asar va asar qahramonlari tushuntiriladi. Shuning uchun biografik metod adabiy portret yaratishda eng qo'l keladigan metod sanaladi. Biografik janr o'z rivojlanish yo'li davomida turli ko'rinishlarga ega bo'ldi. Aslida biografik janrdagi asarlarning ildizlari o'z antik davrlarga borib taqaladi. Ammo biografik janr shaxs va uning fikr erkinligi qaror topgan davrlardagina to'liq shakllanib, chinakam taraqqiyotga erishadi.

Kalit so'zlar: biografik metod, xotiralar, biografiya, tarjimai hol, ijodkor shaxsi, hujjatlilik, haqqoniylik, badiiy haqiqat va hayot haqiqati.

Убайдуллаев Нормухаммад

При Таштагольском государственном
университете имени Алишера Навои
ДИЮАО и MOM Самаркандская область
территориально неделимы
Самарканд, Узбекистан
normuhammad28@mail.ru

ЗНАЧЕНИЕ БИОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

АННОТАЦИЯ

В средствах биографического метода в основном исследуется творческая деятельность писателя. Биографический метод обладает уникальными возможностями в этом отношении. Наиболее важным аспектом этого метода является то, что в нем не проводится различий между автором-человеком и автором-создателем. Автор считает, что черта характера воплощается в созданном им образе. Опираясь на биографию создателя, объясняются созданное им произведение и герои произведения. Поэтому биографический метод считается наиболее удобным методом создания литературного портрета. Биографический жанр на протяжении своего развития приобретал различные проявления. На самом деле корни произведений биографического жанра уходят в далекую древность. Но полноценно биографический жанр формируется и достигает подлинного прогресса только в те времена, когда определяется личность и ее свобода мысли.

Ключевые слова: биографический метод, воспоминания, биография, биография, личность создателя, документальность, достоверность, художественная достоверность и факт жизни.

Ubaydullayev Normuhammad

Alisher Navoi under Toshdotau
DIYUAAU va MOM Samarkand region territorial division
Samarkand, Uzbekiston
normuhammad28@mail.ru

ESSENCE OF BIOGRAPHIC METHOD AND ITS PECULAIRITIES

ABSTRACT

In the medium of biographical method, mainly the creative laboratory of the writer is studied. The biographical method has its own possibilities in this respect. The most important aspect of this method is that it does not distinguish between the author-person and the author-creator. The author is considered that the character-trait will be embodied in the image he created. Relying on the biography of the creator, the characters of the work and work he created are explained. Therefore, the biographical method is considered the most relevant method for creating a literary portrait. The biographical genre has made various appearances throughout its development path. In fact, the roots of works in the biographical genre go back to distant antiquity. But the biographical genre is fully formed and achieves real progress only in those times when a person and his freedom of thought are decided.

Keywords: biographical method, memories, biography, interpretation case, creative personality, documentation, truthfulness, artistic reality and reality of life.

O'tmishda turkiy tilda yaratilgan diniy-falsafiy asarlar, badiiy adabiyot namunalari, tarix kitoblari, qabrtosh yozuvlari, huquq, xo'jalik ishlariga tegishli hujjatlar va boshqa yozma obidalar muayyan darajada adabiy manba bo'lib ham hisoblanadi. Bu yodgorliklar adabiyot o'qitishning nazariy va amaliy muammolarini hal etishda muhim o'rin tutadi. Negaki, yorqin shaxsiyat egalarining o'ziga xos jihatlari esda qoladigan yo'sinda tasvir etilgani uchun biografik asarlar bugungi yoshlar uchun ham ma'naviy namuna bo'lib xizmat qiladi[1, B.7].

Muayyan inson hayoti va shaxsiyatiga xos xususiyatlar to'g'risida eng aniq ma'lumot beruvchi manba avtobiografik bitiklardir. Shu o'rinda "avtobiografik" yoki "biografik asar" tushunchalari o'rtasida bir qadar farq borligini qayd etish o'rinli bo'ladi. Avtobiografik bitik muallif hayotining biror bo'lagida sodir etilgan voqea-hodisalar xronologik tartibda bayon etilgan yozma matnni anglatsa, biografik asar bir odamning boshqa bir insonni anglashi natijasida paydo bo'lgan yozma matnni bildiradi. Bunday matnlarda ijodkorning tug'ilishi va vafoti, oilaviy sharoiti, ijtimoiy kelib chiqishi, nasl-nasabi, yashash joyi, ma'lumoti, faoliyati, diniy e'tiqodi, imkoni topilsa, oila a'zolari, farzandlari, yoru birodarlari qanday odamligi e'tiborga olinadi[2, B.13].

Tadqiqotlar biografik janr to'laqonli adabiy-badiiy yo'nalishga aylanganiga ko'p bo'lmaganini ko'rsatadi. Yevropalik olimlar to'la ma'nodagi biografik bitiklarning yoshi ikki yuz yildan sal oshiqroqni tashkil qilishini aytishadi. Avtobiografik yo'nalish adabiy janr sifatida o'zining qat'iy badiiy belgilari bilan XVIII asr oxirida fransuz adabiyotida shakllandi. Uning yuzaga kelishi mamlakat ijtimoiy hayotida shaxs rolining kuchayishi shaxslarning ozodlikka intilishida muvaffaqiyatlarning qo'lga kiritilishi bilan izohlanadi. Avtobiografik va biografik janr hozirgi davrda memuar adabiyotning eng ommabop janrlaridandir. Ushbu holat insonning intellektual darajasi individual tafakkurning qanchalik yuqori bosqichda ekanligi bilan o'lchana boshlangani tufayli yuzaga kelgandir.

Sovet davrida hukmron kommunistik mafkura shaxsning o'ziga xosligi, uning axloqiy-ma'naviy sifatlari emas, balki ijtimoiy mansubligi muhim, deb hisoblagani uchun avtobiografik asarlar yaratilishi rag'batlantirilmadi. O'zbek adabiyotshunosligida mumtoz ijodkorlar hayotiga doir aksariyat tadqiqotlarda ko'proq biografik yondashuv ustuvorlik qildi. Buning natijasida o'zbek adabiyotida muallif hayoti, ko'rgan-kechirganlari aks etgan avtobiografik asarlarga ko'proq memuar asar sifatida qarash hukmronlik qiladi. Ko'rinadiki, avtobiografik va memuar adabiyotlar bir-biridan o'zaro farqlanadi.

Memuar adabiyot - (gr. memoria - xotira, esdalik so'zidan) 1. Biror shaxsning o'zi qatnashgan yoki kuzatgan voqealar haqidagi xotiralari. Bularga avtobiografiyalar, kundaliklar, turlicha qaydlar mansubdir. 2. O'zi ko'rgan yoki ishtirok etgan voqealar haqida biror shaxsning badiiy tilda yozgan asarlari. Bunday asarlar o'z xarakteriga ko'ra, ya'ni obrazli ifodalari, tipikshaxslarning tipiksharoitdahirakat qilishi, hayotiy voqealardan eng muhimlarining tanlab olinishi jihatidan sof badiiy asar hisoblanadi[3, B.178].

Ma'lumki, adabiyotshunoslik ilmida ijodkorning individual uslubi, badiiy asar g'oyasi, asar qahramoni ruhiyati, badiiy asar tili muammolarini tadqiq etuvchi turli metodlar mavjud bo'lib, bular orasida biografik metod tarixiy haqiqatga, real shaxs individual hayoti voqealariga oid faktlarga boyligi bilan ajralib turadi. "Biografik metod - adabiyotshunoslikdagi alohida ilmiy tadqiqot, badiiy asarga ijodkor shaxsi orqali nazariy-amaliy jihatdan yondashuv usullaridan biri... Uning mazmun-mohiyatida inson shaxsiyati asos bo'lib turganligi sababli kishilik tafakkuri orqali shakllantirilgan barcha fanlarga oid bilimlarga, mavjud oqimlar va qarashlarga tayanib ish ko'radi". Yuqoridagi fikrdan ma'lum bo'ladiki, biografik metodda hayotda mavjud bo'lgan aniq shaxs bilan bog'liq jihatlar muhim o'rin tutadi.

Darhaqiqat, keyingi yillarda asar mavzusi, mazmun-mohiyatini ochib berishda bu metoddan ancha faol foydalanilayotgani kuzatilmoqda. "Bugungi globallashuv jarayoni

jahon adabiyotshunosligida mavjud ilg'or ilmiy metodologik usullar asosida o'zbek adabiyotshunosligi mezonlarini shakllantirish, ijodkor shaxsi va uning badiiy merosini xolis o'rganish, ijodkor-inson ruhiyatini anglash, adabiy shaxsiyat muammosini ijtimoiy fanlar oralig'ida o'rganishni taqozo qilmoqda".

Ma'lum bir ijodkor shaxsning hayoti va faoliyati aks etgan avtobiografik va biografik asarlar ham o'ziga xoslikka ega. Garchi avtobiografik bitik ham estetik yaratq hisoblansa-da, unda badiiy to'qimaga o'rin berilmaydi. Bunday asarda davr va o'sha zamonda yashagan odamlarga xos xususiyatlar bir shaxsning nuqtai nazari orqali ifoda etiladi. Shuning uchun ham unda badiiy to'qimaga ehtiyoj sezilmaydi. Binobarin, avtobiografik asarni tahlil qilishda ham asosan sanalar yoki muallif hayotidagi muhim voqealarga e'tibor qilish bilan chegaralanib qolinmasligi kerak. Ijodkor shaxsini o'rganishda: yozuvchining tarjimai holi, nasliy xususiyatlari, individualligi, iste'dodi, uslubi, adabiy muhit kabi bir qancha faktorlar muhim, deb qaraladi. Ijodkor faoliyatining mahsuli sanalgan san'at asari nafaqat badiiy hodisa, balki ruhiy, madaniy, falsafiy, tarixiy, diniy qadriyatlarni o'zida mujassam etgan voqeyelik sifatida idrok etib kelinadi[4, B.14].

Biografik xarakterdagi asarlarda nafaqat ma'lum bir shaxs hayoti va fe'li-xo'yi, balki u yashagan davr, unda ro'y berayotgan muhim siyosiy, ijtimoiy voqealarga munosabat ham bildiriladi. Bu bilan bir shaxsga emas, u yashagan davrga ham baho beriladi. Masalan, buyuk o'zbek yozuvchisi Fitrat temuriylar davri to'g'risida shunday fikr yuritadi: "Temuriylarning boy, madaniy mustamlakalari bo'lg'an Eronning milliy burjuaziyasi asosida mustamlakalikdan qutulish harakatlari Temur zamonida boshlangan edi. Tabiiy, bu harakat Temurdan so'ng ham davom qildi, o'zini bu mustamlakasini qo'lidan chiqarmoq istamag'an Osiyo savdo burjuaziyasi boshda bu harakat bilan kelishmak yo'lini tutdi. Mening fikrimcha, markazning bir oz vaqtdan keyin Samarqanddan Hirotko ko'chishga ham bir sabab shudir. Eron milliy burjuaziyasi o'zining siyosiy harakatini din, mazhab bilan bo'yadi. Shiiylik harakatini kuchaytirdi. Shiiylik tuyg'ulari umumiydashkan sayin O'rta Osiyodan qutulish fikrining kuchayishi turgan gap edi. O'rta Osiyo burjuaziyasi buni ko'rib turar edi. Shuning uchun bular orasida shiiylikni qabul qilish fikri tug'ildi. Temur bolalaridan Boysung'ur Mirzo shiiylikni qabul qilg'an edi. Ish buning bilan qolmadi. Fors burjuaziyasi milliy harakatining ust kiyimidan boshqa narsa bo'lmagan shiiylik harakati kuchaymakda edi, buni ko'rgan Husayn Boyqaro shiiylikni hukumatning rasmiy mazhabi deb e'lon qilish fikriga keldi. Saroy odamlari birlasha olmadilar. Navoiy va uning atrofida bo'lg'anlar bu tadbirning churikligini angladilar, bunga mone' bo'ldilar. Erondagi bu harakatka taslim bo'lish emas, qarshi turish, muqovamat qilish, o'zni ko'rish to'g'riroq topildi[5, B.43]. Ko'rinadiki, Fitrat tomonidan Alisher Navoiy va sulton Husayn mirzo shaxslariga doir keltirilgan ma'lumotlar butun bir davr voqea-hodisalari to'g'risida muhim xabarlarini yetkazmoqda.

Abdulla Qodiriy ijodida ijodkor shaxs va adabiy qahramon muammolarini tadqiq etgan S.To'laganova biografik asarlarni tahlil etishda tadqiqotchi faqat sanalar va muhim voqealar bilan cheklanib qolmay, avvalo, tahlilga tortilgan ijodkorning ichki olamini yoritib berish va shu asnodda u yashagan davr ruhini ham ochib berishi lozimligini ta'kidlaydi: Biografik yondashuvga ko'ra, ijodkor tarjimai holidagi yil, sanalarning birlamchi ahamiyatini inkor etmagan holda, tadqiqotimizda yozuvchi tarjimai holidagi raqamlarga tobe bo'lib qolmaslikka, inson ruhiyati sirlari, vaziyat va holatlarni hamda tarixiy voqeyelik ortiga yashiringan hayot haqiqatini anglashga harakat qilindi. Shu bilan birga, adib hayoti bilan bog'liq manbalarga ijodkor shaxsi muammosi nuqtai nazaridan yondashildi[6, B.15].

Adabiyotshunos olim D.Quronov o'zbek adabiyotshunosligida biografik metodning yetarlicha qo'llanilmay kelayotganligi sababini quyidagicha izohlaydi: "Biografik metod badiiy asar muallifining hayot yo'li kontekstida o'rganishni nazarda tutadi. Badiiy asarda

ijodkor shaxsiyati akslangani bois undagi qator o'rinlar muallif biografiyasi kontekstida yorqinroq anglashiladi. Shunga ko'ra, biografik metod asarga muallif tomonidan yuklatilgan mazmuni anglashda yetakchi ahamiyat kasb etadi. Masalan, A.Qahhorning "O'g'ri" va "Dahshat" hikoyalari o'tmishdan bahs yuritadi, biroq ularni biografik kontekstda olinsa, adib har ikki hikoyada ham ular yaratilgan davr muammolarini badiiy idrok etishga, o'sha davr haqidagi, davr kishilari haqidagi fikrlarini ifodalashga harakat qilgani anglashiladi. Biografik metodning qanchalik samarali bo'lishi ko'p jihatdan tadqiqotchi qo'l ostidagi biografik materialga bog'liq bo'lib qoladi. O'zbek adabiyotshunosligida biografik metodning yetarli darajada samara bilan qo'llanilmay kelayotgani ayni shu narsa - biografik materialning yetarli emasligi bilan izohlanadi"[7, B.46].

Zamonaviy biografik metod har qanday shaxsni tarixiy, ijtimoiy va individual borliq doirasida o'rganishga asoslangan bo'lib, shaxs rivojining hayotiy dasturlari, uning kasbiy, oilaviy, ma'naviy, tabiiy va ijtimoiy makondagi mavjudlik holati "makon-vaqt" doirasida tahlil qilinishini ko'zda tutadi. Biografik metodni qo'llashda so'rovnoma, intervyu, test, yaqinlarining ko'rsatmalari, zamondoshlarining xotiralari, faoliyat mahsulini o'rganish (xatlari va kundaliklarini, ma'ruzalari nutqlarining kontent-tahlili va b.)dan manba va vosita sifatida foydalaniladi. Adabiy ta'limda bu metoddan foydalanishda o'tmishdagi maishiy-siyosiy hayotni retrospektiv tahlil etish ko'zda tutiladi. Xo'sh, avtobiografik asarlarni o'rganish pedagogik jihatdan qanday natija beradi, degan savol tug'ilishi tabiiy, albatta.

Talaba va o'quvchilarni axloqiy negizlari buzilishiga olib keladigan ekstremizm va terrorizm, separatizm, shafqatsizlik va zo'ravonlik kabi xatti-harakatlardan himoyalashda Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan buyuk allomalar ijodini o'rganish, yosh avlodda mustaqil hayot uchun zarur ijtimoiy malaka hamda fazilatlarini yoshiga mos, bosqichma-bosqich shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi[8, B.11].

Adabiyotshunoslik ilmida biografik metodni qo'llash pedagogikadagidan farq qiladi. Adabiyotshunoslik ilmida ma'lum shaxsning biografiyasi, hayot yo'lini yoritib berish orqali uning shaxsiyati, hayotidagi muhim jihatlarni ilg'ab olishga alohida ahamiyat beriladi. Adabiyotshunos olimi Obodon Adizovanning ko'rsatishicha, biografik metod tadqiqotchini muallifning individual hayot tarzi, shaxsiy turmushi, hayot yo'li, kechmishi, ichki kechinmalari, xarakter-xususiyati, bir so'z bilan aytganda, biografiyasi (yoki avtobiografiyasi)ga qiziqtiradi. Mavjud lug'atlarda qayd qilinishicha, avtobiografiya so'zi tarjimai hol ma'nosini anglatadi. Tarjimai hol deyilganda, avvalo, badiiy janr emas, asosan rasmiy ish yuritishda foydalaniladigan qog'ozlardan biri tushuniladi. U inson histuyg'ulari, atrofdagilarga, voqyelik faktlariga munosabatni ifodalamaydi, balki ma'lum bir shaxsning butun hayoti va mehnat faoliyatini aks ettiruvchi rasmiy hujjat bo'lib, insonning tug'ilganidan boshlab tarjimai hol yozilayotgan kungacha bo'lgan hayotidagi muhim sanalar, o'qish, mehnat faoliyatidagi o'zgarishlar, ijtimoiy jihatdan kelib chiqishi, oilasi bilan bog'liq ma'lumotlar aks etadi.

Ish yuritish bilan bog'liq qo'llanmalarda tarjimayi holda shaxsning familiyasi, ismi, otasining ismi; tug'ilgan yili, kuni, oyi va manzili; ijtimoiy kelib chiqishi, milliati; otasonasi, aka-ukasi, opa-singlisi (ularning familiyasi, ismi, tug'ilgan yili, ma'lumoti, ish joyi, lavozimi); o'zining ma'lumoti (o'qigan maktabi, o'quv yurti, tahsil olgan yillari, mutaxassisligi); ish faoliyatining turlari, oxirgi ish joyi, lavozimi; rag'batlantirilganligi va olgan mukofotlari haqida ma'lumot; ish, o'qish yoki yashash joyidagi bajaradigan jamoatchilik yumushlari; oilaviy ahvoli (xotini yoki eri, bolalari, familiyasi, ismi, tug'ilgan yili, mashg'uloti); yashash joyi (viloyat, shahar, tuman, ko'cha, hovli yoki xonadoni, telefoni); tarjimai hol yozilgan sana, shaxsning imzosi va familiyasi kabilar aks etadi. Tarjimai hol ko'pincha oddiy qog'ozga qo'lda yoziladi. Ba'zan o'qishga yoki ishga kirayotganda maxsus ish qog'oziga to'ldiriladi. Matn birinchi shaxs nomidan bayon etiladi. Unda yil, oy, kunlarga doir ma'lumotlar qat'iy davriylik tartibida yoritiladi. Tarjimai holda keltirilgan

ma'lumotlar aniq, bayon etilayotgan fikrlar esa barchaga tushunarli va ravon uslubda bo'lishi lozim. Tarjimai holning bu turida emosional-ekspressiv leksikadan foydalanilmaydi.

Ko'rinadiki, tarjimayi hol davlat idoralarida qo'llaniladigan, ma'lum bir qolipga solingan rasmiy hujjat. U rasmiy uslub talablari asosida yoziladi. Mazmun ko'lamiga ko'ra, tarjimai holga yaqin turuvchi avtobiografik asar esa yozilish uslubi, qo'llanish doirasiga ko'ra badiiy uslubga mansub adabiy janrlar doirasiga kiradi. Avtobiografik ma'lumotlar badiiy tarzda ifoda etilsagina ta'sir kuchiga ega bo'ladi. Adabiyotshunos olim B.To'xliyev haqli ravishda ta'kidlaganidek, badiiy asar ijodkor shaxsiyatining ifodachisi ekanligi anglab yetilgandan keyingina asar mohiyati ham, uning muallifining nuqtai nazarlari ham o'quvchi tomonidan to'laroq va teranroq tushuniladi. Shundagina muallifning adabiyotga, jamiyatga, shu xalq va millatga bo'lgan muhabbati va xizmatlari to'la idrok etiladi [9, B.213].

"O'zbek adabiyotida to'la ma'nodagi roman janri 20-yillarda maydonga keldi. Roman janrining xususiyatlari o'zbek adabiyotida ilk bor yozuvchi Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" asarida jamlangan holda ko'zga tashlandi. O'zbek romanchiligi Abdulla Qodiriy romanlari bilan shakllandi va rivoj yo'liga o'tdi, bayonchilikdan badiiy tadqiqotga aylandi. Jahon adabiyotidagi eng yaxshi an'analar asosida yozilgan bu asar to'la ma'nodagi birinchi o'zbek romanidir. Unda muayyan tarixiy voqeyalik, kishilarning ruhiy olami, dunyoqarashi, o'zaro munosabatlari, kurashlari keng ko'lamda, yaxlit holda qamrab olingan, obyektiv tarzda yoritilgan va shu yo'l bilan yangi zamon uchun qimmatli, muhim milliy g'oya ilgari surilgan edi.

Tarixiy romanda tarixiy shaxs bosh qahramon bo'lmasligi mumkin. Tarixchi nima bo'lganini, tarixiy romanni qanday bo'lganini yozadi. Tarixiy romanda voqeaga zamonaviy qarash ham kiradi, kelgusi ham ruhan aks etadi, ammo syujet tarixiy bo'ladi. Tarixiy roman zamonga xizmat qilishi shart, unda tarixchi, yozuvchi va tarix birlashadi" Roman janri dunyo xalqlarining barchasida bor. Har bir davlatda ham roman janri o'sha davlat ijtimoiy hayot tarzi, millatga xos bo'lgan ma'naviy qadriyatlar, urf-odat va an'analarni, xalq qahramonlari milliy qiyofasini yoritishning asosiy vositasi bo'lib kelgan. O'zbek avtobiografik prozasini chuqur tadqiq etish uchun biz adabiyotshunoslik, janr tushunchalari to'g'risidagi tasavvurlarimizni shakllantirishimiz lozim.

Avtobiografik asarlar ko'pincha nasriy ko'rinishida bo'ladi. Ma'lumki, nasr hikoya qilish, bayon etish va tafsilotni qayd qilish xususiyatiga ega. Nasrning bu xususiyati olamni, jamiyat, inson, shuningdek, muallif pozitsiyasini barcha rakurslardan turib ifodalash imkoniyatiga ega. Avtobiografiya voqelikning ontologik va antropologik aspektlarini badiiy anglash bo'yicha romanda boy tajribasidan foydalanadi.

Avtobiografik asarda ham tarix yoziladi, lekin unda tarix kitoblaridagidek, faqat nima bo'lgani emas, balki o'sha nimaning qanday bo'lgani ham ko'rsatiladi. Bu xil asarda voqea-hodisaga zamonaviy qarash aks etadi, biroq uning mohiyatidan kelajak ham joy oladi. Avtobiografik asar o'z zamoni va kelajakdan ham ko'ra haqiqatga xizmat qilsa, undan keladigan ma'rifiy, ma'naviy, tarbiyaviy foyda kattaroq bo'ladi.

Badiiy asarda mavzu, ifodalanayotgan voqea-hodisalar obrazlar yordamida haqqoniylik tusini oladi. Avtobiografik xarakterdagi asarlarda ham badiiy uslub talablariga to'liq rioya qilinadi. Unda tasvirlangan bosh qahramon bir tomondan borliqdagi real shaxs sifatida, ikkinchi tomondan badiiy obraz sifatida namoyon bo'ladi. "Badiiy obraz - hayot kabi murakkab, sermazmun. San'atda hayotning hamma murakkabliklari, qirralari, munosabatlar majmui badiiy obrazda umumlashtiriladi, unda tashqi (obyektiv) va ichki (subyektiv) tomonlar mavjuddir. San'atkor his-tuyg'ulari, kechinmalari, rejalarining manbasi bo'lgan voqea-hodisalar, turli vaziyatlar, to'qnashuvlar badiiy obrazning tashqi (obyektiv) tomonidir. ...Badiiy obrazning ichki (subyektiv) tomoni san'atkorning his-tuyg'ulari, mo'ljallari, baholashlari, kechinmalari, o'y-xayollari, orzu-umidlaridir" [10, B.28].

Avtobiografik va biografik asarda ma'lum bir davr va unda harakatlanuvchi muayyan shaxs bilan bog'liq voqealar tizimi o'zaro yaxlit holda o'ziga xos inson qiyofasini shakllantiradi. Shunday ekan, avtobiografik xarakterda yaratilgan asarlarni o'rganish, ayniqsa, ta'lim va tarbiya sohasida katta ahamiyat kasb etadi. Bunday asarlar vositasida o'quvchilar xalqimiz o'tmishi, ijodkorlar hayoti to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'ladi, ularda vatanparvarlik, ma'naviy merosga hurmat tuyg'ulari shakllanadi. Bunday bitiklarda voqealar tasvirining berilishi barobarida insonning hayot tarzi, mehnat faoliyati, orzu-o'ylari, ruhiyatida sodir bo'layotgan o'zgarishlar, atrofdagilarga munosabati ochib beriladi.

Badiiy asarda qo'llanilgan har bir detal ma'lum bir vazifani bajarishga xizmat qilishi lozim. Turli tabiat tasvirlari berilgan o'rinlar aslida asar qahramonining ichki kechinmalari, holatini yorqin tasvirlash maqsadida qo'llaniladi. Bularning barchasi umumlashgan holda obrazning to'laqonli namoyon bo'lishini ta'minlaydi. Ijodkor o'z asarida voqyelikning badiiy qiyofasini chizar ekan, asar qahramonlarini o'z maqsadidan kelib chiqib tasvirlaydi, ularning tashqi va ichki ko'rinishi, madaniyati, axloqi, dunyoqarashi, orzu-istaklarini yoritib berish bilan badiiy asarni shakllantiradi. Aslida adabiyot o'qitishning bosh yo'nalishi ta'limning turli bosqichlarida o'quvchilar ongi va ruhiyatiga badiiy asarning mo'jizakor ta'sir kuchini singdirishdan iboratdir[11, B.12].

Badiiy adabiyotda insonni tasvirlash deganda, uning tashqi va ichki qiyofasini umumlashgan holda aks ettirish tushuniladi. Ijodkor asarda turli davrni aks etirish imkoniga ega. Agar u tarixiy mavzuda asar yaratsa, uning qahramonlari ham o'sha davrga mos bo'lishi, o'sha davrga xos fikrlashi, dunyoqarashi ham shunga muvofiq bo'lishi lozim. Shunday ekan, asar qahramonining ruhiyati, ichki kechinmalari ham o'sha davr voqeahodisalari, jamiyatda sodir bo'layotgan o'zgarishlarga aloqador bo'ladi. Mahorat bilan, ishonchli voqealar asosida qahramonning murakkab va ziddiyatli xarakter xususiyatlari ochib berilsagina asar badiiy estetik jihatdan ta'sirchan bo'ladi.

Biografik janrga mansub asarlarda xotiralardan foydalanish ham uchrab turadi. Bu jihat akademik N.Karimovning "Abdulla Qodiriy o'zi, jigarbandlari va zamondoshlari zikrida"[12,37] asarida yaqqol ko'zga tashlanadi. Asarda Abdulla Qodiriyning o'z hayotiga doir avtobiografik ma'lumotlar bilan birga uning o'g'li Habibullo Qodiriy hamda boshqa bir qator zamondosh adiblarning xotiralari keltirilgan. Abdulla Qodiriyning o'z faoliyatiga oid fikrlari o'g'li Habibullo Qodiriy xotirasi tarzida berilgan.

Jumladan, asarda Habibulla Qodiriyning: "Suhbatlarning birida dadam "O'tkan kunlar" romanining yozilish tarixini quyidagicha hikoya qilgan edilar: "Qariyb yarim umrini xon zamonlarida yashagan, talay o'tmish voqealarining shohidi bo'lgan otam yoshligimda qiziq-qiziq xotiralarni so'zlab berardi. Bu xotiralar menda tarixga qiziqish uyg'otdi. So'ngra o'sha davrlarimiz tarixiga oid ancha kitob manbalari bilan ham tanishib chiqdim. Qo'lim qalamga hiyla kelib qolgach, menda ana shu o'tmishimizdan G'arb romanchiligi asosida kattaroq bir asar yaratish havasi tug'ildi. Tarixiy voqealar boshimda shu qadar ko'p, go'yo qaynar, mengatinchlik bermas edilar. Ammo bu voqealarni qanday qilib bir ipga tizishni, qog'ozga tushirishni tasavvur qila olmasdim. Uzoq vaqt o'ylab, izlab yurdim..." tarzidagi xotirasi keltiriladi. Shuningdek, Abdulla Qodiriy tilidan: "Men yozg'uvchi, "O'tkan kunlar" hikoyalarini otam marhumdan necha qaytalab eshitasam ham zerikmas edim, faqat bir joyigina meni zeriktirar edi. Bu kun men shu "O'tkan kunlar"ni qalamga olganimda o'sha o'zimni zeriktirgan faslini tashlab o'tishka majbur bo'ldim. Darhaqiqat, o'z oramizda kundosh janjalini kim bilmasin?. Zaynab xafaligi oshqan kezlarda qarindosh urug'larinikiga yurib, chigilini yeshar edi..." yo'sinidagi xotiradan ham foydalaniladi.

Shunisi xarakterliki, avtobiografik asarlarda voqealar asosan davriylik nuqtai nazaridan izchil tartib bilan hikoya qilinsa, xotiralarda fikrlar tizimli tarzda berilmaydi. Xotira muallifi o'zining yodida qolgan voqeanigina hikoya qiladi. Xotirada muallif ishtiroki muhim o'rin tutadi. Masalan, o'zbek adibi G'ayratiy xotiralarida Abdulla Qodiriy bilan bog'liq voqea

shunday tasvirlangan: "Men 1924-1925 yillarda eski Jo'va mahallasidagi birinchi bosmaxonada ishlar, musahhihlik qilar edim. "O'tkan kunlar"ning 1-2-bo'limlarini nashr qilishda ishtirok etganman. Romanning qo'lyozmasi "Turon" kutubxonasida ishlovchi Abdulla Nosirovning ravshan dastxati bilan peshma-pesh qo'limizga tushardi. Abdulla akamning o'zlari ham matbaaga tez-tez kelib, bosmaga yordamlashib turar edilar... ..1925-yilning yozlarida bo'lsa kerak, bosmaxonadan bo'shab, o'qituvchilik va "Mushtum" jurnalida shtatsiz muxbirlik qilib yurdim ..."O'tkan kunlar"ning bosilib chiqishi yarim kechada momaqaldiroq guldirab, chaqmoq tun pardasini chokchok qilib tashlagandek voqea bo'ldi. Tungi kutilmagan momaqaldiroq koinotni larzaga keltirib, jonzotlarni uyg'otib yuborganidek, Abdulla Qodiriy asari ham mudroq xalqni uyg'otib yubordi".

Xotiralarda ba'zan hikoya qilinayotgan voqealarning sanasi aniq ko'rsatilmaydi. Muallif o'tmish voqealarini taxminiy tarzda xotirlaydi. Bu hol yuqoridagi ko'chirmada bo'lganidek, tubandagi xotirada ham uchraydi: "Yigirmanchi yillarning o'rtalari edi, shekilli, men Toshkentda, O'lka o'zbek bilim yurtida o'qir edim. Darsdan so'ng yuqori sinf talabalariga ergashib, shahardagi biror kutubxonaga borardik... Ozarbayjon va Tataristonda nashr etilgan kitoblar o'sha vaqtda ham ko'p bo'lardi... O'sha kunlarda to'satdan "O'tgan kunlar" maydonga keldi. Bu romanning nashr etilishi chaqmoqdek ta'sirli bo'lgani yodimda".

Xotiralar ma'lum bir ijodkor to'g'risida bo'lsa, o'sha ijodkorning yaratgan asari bilan bog'liq yodda qolgan voqealar tilga olinadi. Xotiralar mualliflarining ham aksariyati badiiy ijod bilan shug'ullanuvchi kishilar bo'ladi. Xotiralarda ba'zan nazarda tutilgan adibning kundalik faoliyati bilan bog'liq voqealar ham tilga olinadiki, bu ijodkor xarakter xususiyatlari, atrofdagilarga munosabati, xullas, insoniy qiyofasini yorqinroq aks ettirishga xizmat qiladi.

Mashhur olim Muzayyana Alaviyaning xotiralari Abdulla Qodiriyning yozuvchi sifatidagi o'y-orzulari, maqsadlari to'g'risida muhim ma'lumot beradi: - Xirmontepadagi o'rta maktabda ishlab yurganimda, ko'pchilik qatori men ham shaharga piyoda qatnardim. Agar kechikib yoki toliqib qolsam, mashhur adib Abdulla Qodiriy (Julqunboy)ning Samarqand darvozadagi bog'iga kirib qolardim... ..Bir kun Abdulla akani qiziq holatda ko'rdim. Xonasida uzoq o'tirib, kitoblar orasidan chiqib keldi. Ko'zlari yig'lagansimon, ammo ruhi baland edi. Hayron bo'lib qarab qolganimni sezib: "O'ylab yurgan romanimni yozib bitirsam, kitob bo'lib chiqsa, qo'rqamanki, "O'tgan kunlar", "Mehrobdan chayon"larni hyech kim o'qimay qo'yadi", - dedi.

Xotira janri uchun qat'iy mavzu ko'lami belgilanmaydi. Unda nafaqat real shaxslarga doir kuzatishlar, balki boshqa ma'lumotlar ham keltirilishi mumkin. Bu sayohat, uchrashuv, biror tadbir ko'rinishida bo'lishi mumkin. Quyidagi parchada adabiyotshunos olim A.Hayitmetovning Armanistonga qilgan ijodiy safari xotira tarzida bayon qilingan: "Sentabr oyi. Osmonda quyosh charaqlab turibdi. Yerevanning ko'cha-ko'ylarida hayot qaynaydi. Bizni kutib olgan va ko'rgani kelgan olimlar, yozuvchilar yuzida tabassum, kulgi. Ular bizga juda kech xabar berganliklari uchun bizning tantanali kechaga yetib borishimiz haqida tashvishda ekanlar. Bizni ko'rib, o'zlarining xursandchiliklarini bildirdilar va bu kechani o'tkazishga katta tayyorgarlik ko'rganliklarini, shu maqsadda shahar markazidagi filarmoniya binosini yangi ta'mirdan chiqarganliklarini so'zlab berdilar. Chindan ham filarmoniyaning peshayvoni, tomosha zali, ulkan qandillar biz kirganda yarqillab turar, dilga cheksiz ravshanlik bag'ishlar edi. Tantanali kechada Alisher Navoiyning hayoti va ijodi haqida Armanistonning taniqli shoiri Vaagan Armenakovich Davtyan ma'ruza qildi"[13, B.235].

O'zbek adabiyotida xotira tarzida bitilgan biografik bitiklar ko'p. Xotiralar va avtobiografik asarlarni o'zaro taqqoslaganimizda ular orasida quyidagi farqlar mavjudligi aniq bo'ladi.

Avtobiografik asar tuzilishi, asar kompozitsiyasi xotiralardan tubdan farq qiladi. Ularda muallif hayoti bilan bog'liq voqealar ma'lum bir tizim asosida bayon qilinadi. Xotiralarda

esa ma'lum shaxs hayotining so'zlovchi xotirasida qolgan qisqa bir davri hikoya qilinadi. Avtobiografik asarda voqealar muayyan yakuniy tugallikka ega bo'ladi. Xotiralar esa qisqa voqealarni qamrab oladi. Ularni yirik hajmli asardan uzib olingan parcha deyish mumkin. Avtobiografik va biografik asarlar asosan badiiy ijod bilan shug'ullanuvchi kishilar tomonidan yaratiladi. Xotiralar esa turli kasb egalari tomonidan yozilaveradi. Avtobiografik asarlarda badiiy uslubga xos bo'lgan xususiyatlar kuchli bo'ladi. Ularda ifoda tasvir vositalari, badiiy san'atlar ko'p qo'llaniladi. Xotiralarda esa so'zlashuv uslubi ta'siri yaqqol sezilib turadi, bayon yetakchilik qiladi. avtobiografik asarlarda muayyan shaxsning adabiy portreti yaratiladi. Xotiralarda esa asosan bu haqda qisman ma'lumot beriladi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Asqarova O'.M. Pedagogika: Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik/ O'.M. Asqarova, M. Xayitboyev, M.S. Nishonov. O'zR Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - T.: Talqin, 2008. - B.7.
2. Адизова О. Адабиётшунос Азиз Қаяумов тадқиқотларида биографик методдан фойдаланиш маҳорати. Филол. фан...фалсафа д-ри (PhD) дисс. автореф. - Қарши, 2018. - Б.13. (Adizova O. Adabiyotshunos Aziz Qayumov) tadqiqotlarida biografik metoddan foydalanish mahorati. Filol.fan...falsafa d-ri (PhD) diss. avtoref.-Qarshi,2018.-B.13).
3. Ҳотамов Н., Саримсоқов Б. Адабиётшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати. Тошкент: Ўқитувчи, 1979. - Б.178. (Hotamov N., Sarimsoqov B. Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o'zbekcha izohli lug'ati. Toshkent: O'qituvchi, 1979. - B.178).
4. Тўлаганова С.П. Ижодкор шахси ва адабий қаҳрамон муаммоси (Абдулла Қодирий ижоди мисолида) Филол. фан...фалсафа д-ри (PhD) дисс. автореф. - Тошкент, 2019. - Б.14. (To'laganova S.P. Ijodkor shaxsi va adabiy qahramon muammosi (Abdulla Qodiriy ijodi misolida) Filol.fan...falsafa d-ri (PhD) diss. avtoref. - Toshkent, 2019. - B.14).
5. Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. 11 жилд. - Тошкент: Маънавият, 2000. - Б.42-43. (Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar. 11 jild. - Toshkent: Ma'naviyat, 2000. - B.42-43).
6. Тўлаганова С.П. Ижодкор шахси ва адабий қаҳрамон муаммоси (Абдулла Қодирий ижоди мисолида) Филол. фан...фалсафа д-ри (PhD) дисс. автореф. - Тошкент, 2019. - Б.15. (To'laganova S.P. Ijodkor shaxsi va adabiy qahramon muammosi (Abdulla Qodiriy ijodi misolida) Filol.fan...falsafa d-ri (PhD) diss. avtoref. - Toshkent, 2019. - B.15).
7. Қуронов Д. Адабиётшуносликка кириш. - Тошкент: "Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси" нашриёти, 2004. - Б.46. (Quronov D. adabiyotshunoslikka kirish. - Toshkent: "Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi" nashriyoti, 2004. - B.46).
8. Ачилов Н. Ал-Ҳаким ат-Термизий асарлари воситасида талабаларда маърифатпарварлик фазилатларини ривожлантириш технологияси. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. - Термиз, 2020. - Б.11. (Achilov N. Al-Hakim at-Termiziy asarlari vositasida talabalarda ma'rifatparvarlik fazilatlarini rivojlantirish texnologiyasi. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. - Termiz, 2020. - B.11).
9. Тўхлиев Б. Адабиёт ўқитиш методикаси. Тошкент: Янги аср авлоди, 2010. - Б.213. (To'xliyev B. Adabiyot o'qitish metodikasi. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010. - B.213).
10. "Адабиётшунослик" фанидан ўқув-услубий қўлланма. Тузувчилар: Халлиева Г., Султонсаидова С., Бобоқулов Ю., Расулмухаммедова Д., Қўшқорова М. - Т.: 2018. - Б.28. ("Adabiyotshunoslik" fanidan o'quv-uslubiy qo'llanma. Tuzuvchilar: Xallieva G., Sultonsaidova S., Boboqulov Yu., Rasulmuhammedova D., Qo'shqorova M. - T.:2018. - B.28).
11. Тўхлиев Б. Адабиёт ўқитиш методикаси. - Тошкент: Янги аср авлоди, 2010. - Б.12. (To'xliyev B. Adabiyot o'qitish metodikasi. - Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010. - B.12).
12. Абдулла Қодирий ўзи, жигарбандлари ва замондошлари зикрида http://reja.tdpu.uz/shaxsiy_reja/viewc/article/filec/937/til%20%va%20adabioyot.
13. Ҳайитметов А. Адабий меросимиз уфқлари. ...Т.: Ўқитувчи, 1997. - Б.235. (Hayitmetov A. Adabiy merosimiz ufqlari). - T.: O'qituvchi, 1997. - B.235).

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Rahmatova Dilafro'z

(PhD) O'qituvchi

Samarqand davlat chet tillar instituti

Samarqand, O'zbekiston

rahmatovadilafroz2@gmail.com

SAIDRIZO ALIZODANING TIL TA'LIMI HAQIDAGI QARASHLARI

ANNOTATSIYA

XIX asrning ikkinchi yarmi XX asrning boshlarida Turkistonda vujudga kelgan jadidchilik harakatining asosiy vazifalaridan biri xalqni ma'rifatga chorlash va usuli savtiya maktablarini tashkil etishdan iborat edi. Saidrizo Alizoda ana shunday ma'rifatparvar jadidlardan bo'lib, u Samarqandda nafaqat yangi maktab ochganligi, balki o'quvchilar uchun darsliklar tuzib, bepul tarqatganligi bilan diqqatga sazovordir. Adib tomonidan tuzilgan darsliklar boshlang'ich sinf o'quvchilari idroki uchun qulay va sodda hisoblanadi. Darsliklar arab grafikasi asosida dastlab qo'lyozma shaklida o'qitilgan bo'lsa-da, keyinchalik toshbosma usulida ommalashgan. Ushbu maqolada "Birinchi yil. Alifbe" hamda "Murosalo" darsliklari haqida so'z boradi. Shuningdek, maqolada tinish belgilarining taraqqiyot bosqichi, darsliklarda ulardan foydalanish tartibi, ayrim grammatik qoidalarning yozilishi haqida ma'lumotlar bor.

Kalit so'zlar: Turkiston, jadid, Murosalo, Alifbe darsligi, matbuot, matbaa, usuli savtiya maktabi, sarf, nahv.

Рахматова Дилафруз

(PhD) Преподаватель

Самаркандского государственного

института иностранных языков

Самарканд, Узбекистон

rahmatovadilafroz2@gmail.com

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕТКИ ОБ ИЗУЧЕНИЮ ЯЗЫКА САИДРИЗО АЛИЗАДЕ

АННОТАЦИЯ

Во второй половине XIX века, в начале XX века одной из главных задач зародившегося в Туркестане движения джадидизма был призыв народа к просвещению и организация школ метода Савтия. Саидризо Ализода - один из

тех просвещенных первооткрывателей, который известен не только открытием новой школы в Самарканде, но и созданием учебников для учащихся и их бесплатной раздачей. Учебники, созданные им, легки и просты для учащихся начальной школы. Учебники на основе арабской графики сначала преподавались в виде рукописей, но позже стали популярны в виде литографии. В статье упоминаются учебники "Первый год. Алифбе" и "Мурасалот". В статье также содержится информация об этапе развития знаков препинания, порядке их использования в учебниках, написании некоторых грамматических правил.

Ключевые слова: Туркестан, Джадид, Переписка, Алфавитный учебник, печать, типография, школа усули Савтия, сарф, нахв.

Rakhmatova Dilafuz
(PhD) Teacher

Samarkand state institute of foreign languages
Samarkand, Uzbekistan
rahmatovadilafuz2@gmail.com

THOUGHTS ABOUT LANGUAGE EDUCATION OF SAIDRIZO ALIZADE

ABSTRACT

In the second half of the 19th century, at the beginning of the 20th century, one of the main tasks of the Jadidism movement that originated in Turkestan was to call the people to enlightenment and organize schools of the Savtiya method. Saidrizo Alizoda is one of those enlightened pioneers who is known not only for opening a new school in Samarkand, but also for creating textbooks for students and distributing them for free. The textbooks created by Adib are easy and simple for elementary school students. Textbooks created by Adib are easy and simple for elementary school students. Textbooks based on Arabic script were first taught as manuscripts but later became popular as lithographs. In the article "First year" the textbooks "Alifbe" and "Murasalot" are mentioned. The article also contains information about the stage of development of punctuation marks, the order of their use in textbooks, and the writing of some grammar rules.

Keywords: Turkestan, Jadid, Correspondence, Alphabet textbook, printing, printing house, Usuli Savtiya school, sarf, Nakhv.

Samarqand jadidchilik maktabining yorqin namoyandasi Saidrizo Alizodadir. Saidrizo Alizoda 1887-yilda Samarqandda hunarmandar oilasida tavallud topgan. Otasi Hoji Mir Maxsus asli eronlik bo'lib, davlatlararo savdo-sotiq natijasida Samarqandga ko'chib kelgan. Saidrizo madrasalarda tahsil olgach, Demurov bosmaxonasiga harf teruvchi bo'lib ishga joylashadi. Ana shu kasb Saidrizo Alizodani adabiyotga, matbuotga oshno etadi. U o'zbek, tojik, rus tillarida matbuotga xat, maqola yozib turadi. "Samarqand" gazetasi, "Oyina" jurnalining yaratilishi va keyingi rivojida xizmatlari katta.

"Sharq" gazetasida muharrir, "Hurriyat" gazetasida tarjimon va muxbir, "Zarafshon" gazetasida bo'limga mudirlik qiladi, "Ovozi tojik" gazetasi asoschilaridan biri bo'lgan. Fors-tojik tillarida nashr etilgan, adadi 4 ming nusxaga yaqin bo'lgan "Sharq mash'ali" nomidagi haftalik jurnal tashkil etadi. Ushbu jurnal O'rta Osiyo, Kavkazortidan tashqari, Afg'oniston, Eron, Turkiya, Hindiston va bir qancha arab mamlakatlariga tarqalgan edi.

Saidrizo Alizoda tanqidiy maqolalari, fel'etonlariga Bahlul, Zambur, Ranjbar, Bog'ishamoliy, Shapaloq, S.A. kabi taxalluslari ostida "Turkiston viloyatining gazetasi", "Kambag'allar o'qi", "Hurriyat", "Mehnatkashlar tovushi", "Buxoroi Sharif", "Turon" gazetalari, "Mashrab", "Mulla Mushfiqiy" jurnallarida chiqish qilgan.

S.A. imzosi bilan samarqandlik jadidlar Saidrizo Alizoda hamda Sadridin Ayniy ijod qilgani ma'lum. Davr matbuoti maqolalari yuzasidan tahlil o'tkazib, *عليزاده رضا سيد*, ya'ni, *ع.ص.* bilan yozilgan bo'lsa, Saidrizo Alizodaga tegishli, *عيني الدين صدر*, ya'ni, *ع.ص.* bilan yozilgan bo'lsa Sadridin Ayniyga tegishli ekanligi ma'lum bo'ldi.

Undan tashqari maqolalar tili, uslubiy va mavzuiy ko'rinishlari orqali qaysi jadid qalamiga mansub ekanligini aniqlash imkoni ham bor.

Saidrizo Alizoda Samarqanddagi Bog'ishamol tumanida jadid maktabi ochib, o'n bitta darslik tuzgani haqiqiy millatparvarlik nishonasi edi. Ular orasida hozirda Saidrizo Alizoda uy-muzeyida saqlanib qolganlari va faqatgina nomlari adabiyotlarda qayd etilganlari bor.

Saidrizo Alizoda ko'plab badiiy, diniy, ilmiy, falsafiy asarlar muallifi va tarjimoni bo'lib, tadqiqotchilar fikricha asarlarining soni 500 tadan ortiq. Adib asarlarining mazmun va mundarijasini uch xil ilmiy tasnif asosida o'rganish tavsiya etilgan:

1. Badiiy asarlar. Saidrizo Alizoda qomusiy bilimlar egasi bo'lib, u turli xil badiiy, diniy, ilmiy-falsafiy mavzularga oid asarlar yozgan. "Asri saodat", "She'ri zindoni" va tarqoq she'rlar shular jumlasidandir.

2. Diniy va ilmiy-falsafiy asarlar. "Nizomnoma", "Risalat ul-Ittihodiya", "Vojiboti diniya", "Ta'rixi Islom", "Madaniyati Islom", "Zaruriyati Islomiya", "Ilmi fazo" va boshqalar.

3. O'quv darsliklari. Saidrizo Alizoda birinchilardan bo'lib avval jadid maktabi va madrasalar uchun keyin esa yangi davr o'rta maktab va oliygohlari uchun o'quv darsliklari yozgan. Maktab va madrasalarning boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun "Birinchi yil. Alifbe" kitobi, "Alifboi turki", "Hosilot kitobi, fors-tojik tilida yozgan "Soli naxustin", "Sarfuh nahvi tojiki", "Sarfuh nahvi arabi", "Sarfuh forsi", "Dabistoni tojik", "Ilmi fazo" va boshqa asarlar yozib shu davr o'quvchilariga tarqatgan.

4. Tarjimalari. Saidrizo Alizoda jahon yozuvchilari va mutafakkirlari asarlarini tarjima qilib, o'zbek tili leksik qatlamining boyishiga samarali hissa qo'shgan [1, B. 7]. Professor G'aybullas Salom Saidrizo Alizoda haqida yozar ekan: "bosmaxonada oddiy harf teruvchidan - maktabdorlikkacha, mug'anniylikdan - muharrirlikkacha, lug'atshunoslikdan - shoirlikkacha juda ko'p ilmu hunarni bilgan, yorqin iste'dod sohibi bo'lib tanilgan. Tabiiy fanlarda ham xizmatlari bor. Hisob arifmetika darsligini yaratgan. Keyinchalik riyoziyot darsligi "Hosilotni" chop ettirgan", [2, B. 2] deb yozadi.

"Oyina" jurnalning 1914 yilgi 35-sonida "Har millat o'z tili ila faxr etar" nomli maqolasida Saidrizo Alizodaning til haqidagi qarashlari namoyon bo'ladi. 14 tilni mukammal biladigan poliglot sifatida olim tillarni o'rganishni targ'ib qiladi. Ayni paytda, har bir millat o'z tilini himoya qilish bilan shug'ullanishi lozim, degan fikr ham ilgari surilgan: "Agarda til va adabiyotimizni muhofaza qilmay, anga ajnabiy lug'at va so'zlarni qo'sha bersak, bir oz zamonda til va milliyatimizni yo'qoturmiz. Milliyatimizni yo'qotganda diyonatimiz o'z-o'zi ila albatta, yo'qolur. Bas, bizg'a tilimizni ajnabiy so'zlardan muhofaza qilmoqlik eng birinchi muhim vazifadir" [3, B. 16]. Adib so'zlariga diqqat qilsak, har bir til sofligi bilan ahamiyatli. Zamonasining eng muhim masalalaridan biri ham til masalasi ekanligini holda "hushyor millatlar" tilning ahamiyatini barcha masalalardan ortiq sanashlarini, Turkistonda yashaydigan har bir millat o'z tilini saqlamog'i uqtiriladi.

Adib nevarasi, 30 yillar davomida Saidrizo Alizoda ma'naviy merosini saqlab kelayotgan Farhod Alizoda tomonidan bizga taqdim qilingan "Birinchi yil. Alifbe" va "Murosalot" darsliklarida ham til sofligini saqlash, nutq madaniyati, xat va maktub yozish qoidalari haqida batafsil ma'lumot bor.

"Birinchi yil. Alifbe" darsligi [4] muallifning ta'kidlashicha, "Turkiston ibtidoiy maktablarining birinchi sinf shogirdlari uchun tartib berilib, ikki hissag'a bo'lungondur". Adib birinchi bo'limda eski o'zbek yozuvidagi arab harflarining yozilishi, tovushlarning o'qilishi, turli belgilarning ishoratlarini belgilab beradi. Har bir tovushdan so'ng so'z birliklarining berilishi ham o'quvchilarga o'qishni osonlashtirgan. Masalan, "D" va "R"

harflarining yozilishdan so'ng Dor, dur, tor, tur, dolo, dutor, tolor, olur, turur kabi so'zlar o'qilishi mashq sifatida berilgan.

Darslikning ikkinchi bo'limida boshlang'ich sinf o'quvchilari zehniga munosib, kichik hikoya, she'r va ba'zi grammatik qoidalar berilgan.

Ma'lumki, O'rta Osiyo xalqlari arab grafikasini qabul qilgan vaqtda 28 ta harf mavjud bo'lib, harflarning katta bir qismi arab tilining maxsus tovushlarini ifodalashga xizmat qilgan. Ular mahalliy xalqning tovushlarini aynan ifodalaydigan harflar yo'qligi sabab, yana qo'shimcha kiritishga majbur bo'ladilar. Shunday qilib (پ چ ژ گ) eski o'zbek yozuvida 32 harfli alifbo paydo bo'lgan. Tabiiyki, Saidrizo Alizoda o'zbek tilidagi so'zlarning arab yozuviga moslangan variantini darsliklarida namoyon etadi. "Kitobning har ikki hissasida bolalar zehnini tashvishga solmas uchun, arabiy va forsiy tarkiblardan, mualliq va qorishiq jumalardan mumkin qadar parhiz qilingan" [5, B. 1] ligi ko'rinadi.

"Birinchi yil. Alifbe" darsligida pand-u nasihatga boy maqol, matallar ham berilganki, ular albatta tarbiyaviy ahamiyatga ega.

Sintaktik tuzilishiga ko'ra birikmaga teng birikmalar: tomning qulog'i, jo'gidek lofgo'y, ko'ngli qaro, ammamning buzovi;

Gapga teng frazeologizmlar: Hech kim o'z qotug'ini tursh demos. Mehmon mehmonni ko'rolmaydi. Er qotug' bo'lsa, hukuz hukuzdan ko'ror. Nima eksang, shuni o'radursan. Igna borchani tikor, lekin o'zi yolong'ochdur. Egri o'tur, to'g'ri gopur. Shakarni ko'p esang, shalg'am mazasi berur. Maslihatlik to'n qisqa bo'lmos. Ko'rpachangg'a qarab oyoq uzat. Oshing halol bo'lsa, ko'chada egin.

Aslida frazeologizmlar birikmalardan iboratdir. Ammo frazeologizmlarning o'ziga xos shakllanish jarayonlari ularni oddiy so'z birikmalaridan farqlanadi. Frazeologizmlarning shakllanishi lisoniy va nolisoniy omillar bilan ham bog'liq bo'lishi mumkinligini yuqoridagi misollar orqali bilish mumkin. Frazeologizmlarning paydo bulishi na shakllanishi, birinchidan, tarixiy jarayonlar, ijtimoiy muhit, ijtimoiy-siyosiy hayot, siyosiy-ma'naviy qarashlar, ikkinchidan lisoniy, ya'ni tilning grammatik qonun-qoidalari kabi omillar bilan uzviy aloqadordir. Shakllanish davrida frazeologizmlar ham leksika kabi tilning ichki konuniyatlariga-fonetik, leksik-semantik, grammatik talablarga buysundirilgan. Adabiy til, ayniqsa, uning lug'at tarkibi va frazeologik boyligi to'xtovsiz taraqqiy etadi, o'sadi va rivojlanadi, chunki "jamiyatda bo'ladigan turli-tuman o'zgarishlar natijasida yuz beradigan, paydo bo'ladigan narsa-hodisalar uchun tilda maxsus atamalar bo'lishini taqozo etadi. Ana shunday ob'ektiv sabablar asosida tilda yangi-yangi so'z (leksema)lar, iboralar paydo bo'ladi, lug'at tarkibi boyib boradi. Albatta, tilda frazeologizmlarning yuzaga kelishi va barkarorlashishida ekstralisoniy omillar ham muhim ekanligini qayd etish lozim. Bu omillarning birinchisi til vakillarining u yoki bu hodisa, holat, xarakterlarni obrazli-ekspressiv ifodalash bilan aloqador ehtiyojdir. Shu ehtiyoj tufayli tilda ko'plab turli ma'noli frazeologizmlar yuzaga kelgan.. Vaqt o'tgan sari yuqoridagi maqol va matallarning ayrim so'zlari o'zgarib borganligini kuzatish mumkin: tomning qulog'i-devorning qulog'i, tegirmon navbat iladur-tegirmon navbati bilan, muhabbat ikki ko'zda bo'lur-mehr ko'zda bo'lur, birovni izzat qilg'on o'zi aziz bo'lur-hurmat qilsang, hurmat ko'rasan, oshing halol bo'lsa, ko'cha boshida egin- oshing halol bo'lsa ko'chada egin, bir qo'ldan a'lo sado chiqmas- qars ikki qo'ldan chiqar. Asarlar davomida halq turmush sharoitidan kelib chiqib, tilimizda o'rnashib qolgan frazeologizmlarni maktab darsliklariga kiritilishi bolalar tarbiyasi uchun katta ahamiyatga ega.

Shuningdek, "Birinchi yil. Alifbe" darsligida atoqli otlar: Dovud, Po'lad, Yo'ldosh, Quldosh, Dorob, Boqi, Shodi, Tursun, Shokir, Bokirzoda, Mirzobirdi, Sharif, Mirzo Burhon, Fozil, Safar, Tahmuras, Ahmad kabi o'g'il bolalar ismlari uchraydi. E'tibor berilsa, bu ismlar turli millat vakillariga tegishli ekanligini ayon bo'ladi.

Joy nomlari: Eron, Yunon, Turkiya, Basra, Buxoro, Marg'ilon, Farg'ona, Poris

(Parij), Faronsa, Tehron, Yapun, Jopun (Yaponiya), Ispaniyo, Moskuvo, Qofqoz, Ovsroliyo, Chin, Italiyo, Pulsho, Finlandiyo kabi shahar va davlat nomlari berilgan. Boshlang'ich maktabning birinchi sinf o'quvchilari o'qishi uchun bunday murakkab joy nomlari biroz murakkablik qilar. Lekin jadid maktablariga geografiya, tarix kabi dunyoviy fanlarni kiritib, o'quvchilar qiziqishini oshirganlar.

Sonlar: Turk tilida o'ttuz uch harf bor, Qurbon idi uch kun bo'lur, bir qadoq olti misqoldur, G'iyos otosidan to'qquz ming sum meros oldi, bir sojin uch gaz bo'lur, Xudo dunyoni olti kunda yorotdi, man qilaman o'ttuz, Tongrim qilodi to'qquz, ming yil yasha, ming yil o'qi, bir soat oltmish daqiqadur kabi birikmalar va gap tarkibida berilgan.

Samarqand va Buxoro shahar lahjalariga xos bo'lgan so'zlar: Tirak, birinj, murcha, jorub, tiryak, libos, buzov, go'sola, digar, xuro's, tursh, jo'gi, ori kabi so'zlar uchraydi.

Shevaga xos fonetik hodisalarga uchragan so'zlar ham bor: yog'mur, keturdi, tiloydi, qog'az, qoytmas, choqirodilor, irta va boshqalar. Ular adabiy til normalariga qat'iy amal qilingandan so'ng bugungi o'zgarishlarga uchragan holatda yozilmoqda.

Rus va Evropa tillaridan kirgan so'zlar: vogun, gimnoziyo, tilifun, tilig'rof, kolush kabi so'zlar o'sha davrda qanday eshitilgan bo'lsa, shunday holatda matn tarkibiga kiritilgan.

"Birinchi yil. Alifbe" darsligida ayrim grammatik qoidalar berilganki, ular egalik qo'shimchalarining yozilishi bilan bog'liq.

Bugungi kunda so'z tarkibida o'zgarishlarga uchragan ayrim misollarga e'tibor qaratamiz:

Man o'qugonman	Man o'qugon emasman
San o'qugonsan	San o'qugon emassan
Ul o'qugondur	Ul o'qugon emasdur
Biz o'qugonmiz	Biz o'qugon emasmiz
Siz o'qugonsiz	Siz o'qugon emassiz
Ulor o'qugonlar	Ulor o'qugon emasdurlar.

Saidrizo Alizodaning "Birinchi yil. Alifbe" darsligi 1917 yilda jadidchilik maktabining birinchi sinf o'quvchilari uchun eski o'zbek mumtoz tilining turkiy chig'atoy lahjasida yozilgan[6.] Darslikda arab yozuvidagi harflarning yozish shakllari, muttasila va munfasila, ya'ni arab grafikasidagi eski o'zbek tilida o'zidan oldin va keyin keladigan harflarga qo'shiladigan tovushlarning alohida ko'rinishlari, so'zning boshi, o'rtasi hamda oxirida yozish shakllari keltirilib, sodda so'zlar va qo'shma so'zlarning tuzilishiga oid misollar berilgan. Kitobning ikkinchi bo'limida keltirilgan zarbulmasal, qiziqarli kichik hikoya, maqol, pand-nasihatlar yosh avlodning ta'lim va tarbiya olishlari yo'lida nihoyatda dolzarb va muhim ahamiyat kasb etgan.

Xat va maktub yozish usuli uzoq tarixiy davrlarga ega bo'lib, bu uslub yozuvning paydo bo'lishidanoq odamlar, qabilalar, xalqlar va davlatlar o'rtasidagi aloqa va munosabatlarni anglash va mustahkamlash uchun muhim vosita bo'lib xizmat qilib kelgan. Insoniyat yaratgan eng katta boylik-piktografik yozuvlar ham aslida kishilarning bir-birlariga ma'lumot etkazishlari uchun xizmat qilgan. Davlatlarning paydo bo'lishi natijasida, xalqaro siyosiy va diplomatik xatlarni yozish uslubi xalqlar va davlatlar o'rtasidagi ma'naviy-madaniy, siyosiy va diplomatik munosabatlarni yo'lga qo'yish va mustahkamlash uchun muhim mavqega ega bo'lgan.

Saidrizo Alizoda o'z umri davomida xat yozish uslubida nihoyatda iste'dodli kotib bo'lganligini uning bu mavzuda yozgan "Murosalo" majmuasidan bilib olsa bo'ladi[7, B. 88]. U ushbu xatlar majmuasida oila a'zolari, do'stlari, savdo-tijorat kishilari va idora ahli o'rtasidagi muammolar, munosabat, muomala va muddaolarni bayon etish maqsadida yozilgan maktublar hisoblanadi. Maktub yozish qonun-qoidalarining tarixiy bosqichlari tilshunoslik fanida rasmiy-idoraviy uslubning shakllanishiga turtki bo'ldi.

Saidrizo Alizodaning "Murosalo" majmuasi "Kitobi luzum" (Lavozimot kitobi),

"Ishorati a'jomiya" (So'zsiz ishoralar) va "Farhangi kitobi "Murosalo" (Murosalo kitobining lug'ati) nomli qismlardan tarkib topgan bo'lib, unda kotiblik mahorati, kitob tayyorlash usuli, xat yozish qobiliyati bayonning zarurati, kitobiy belgilarning, ya'ni tinish hamda turli naqshiy belgilarning ishlatilishi, so'z san'ati mahorati, so'z balog'ati va fasohati, lug'at tuzish tartibi haqida yozilgan. Shu bilan birga Sharqda qadimdan yuqori darajada bo'lgan muoshirat (etiket) odobi, ota-ona, farzand orasidagi maktublar tartibi haqida misollar yordamida izoh qoldirilgan.

"Murosalo" darsligida ishorati a'jomiya, ya'ni belgilar majmui berilgan. Unda tinish belgilarining ishlatilishi haqida davr nuqtai nazari kelib chiqib xulosalar berilgan. "Belgilar majmui to'qqiztadir: nuqta (.), sakta (vergul) (,), saktali nuqta (nuqta vergul) (;), ikki nuqta (:), nido ishorati (undov belgisi) (!), so'roq belgisi (?), foriqqa (ayrinish) (-), mu'tariza (qavsayn) (), mumayiza (qo'shtirnoq) (""")"[8,B.88]. "Murosalo" darsligi Saidrizo Alizoda tomonidan 1928 yilda yozilgan bo'lib, adib tomonidan chop ettirish uchun Lohur shahri matbaasiga topshirilgan. Darslikning taqdiri ancha vaqt noma'lum bo'lib, nihoyat 1948 yilda toshbosma usulida chop etilgan.

Aslida Mahmudxo'ja Behbudiy tomonidan 1908 yilda yozilgan, qo'lyozma sifatida jadid maktablarida o'qitilgan, 1914 yilda nashr qilingan "Kitobat ul-atfol" ("Bolalar kitobi") darsligida ham xat va maktublar yozish an'anasi hamda tinish belgilarining qo'llanishi haqida ma'lumot bor. Unda ham 12 ta belgining yozilishi va matnda qay holatda kelish vazifalari bayon etilgan[9, B. 31].

Alomati suol (?), Alomati nido, taajjub va xitob (!), Alomati mu'tariza (), Alomati mumayyiza (<< >>) , Iki so'zni farq qilaturgon alomati (-), Alomati murodafat, ya'ni ikisi bir ma'noda (q), ozgina turmoq uchun (,), Bayon va tafsil uchun (:), Notamom so'zlar, kinoya, mubham va mahfuzlar alomati (...), So'zni oziri yoinki vaqfi tom alomati(.

Abdurauf Fitrat 1926 yilda yozgan tilshunoslikka oid "O'zbek tili qoidalari to'g'risida bir tajriba: Nahv" darsligida tinish belgilari haqida ma'lumot berib, ularning soni 12 ta ekanligini qayd etgan. Nuqta (.), Bir tinish belgisi (;), Yarim tinish belgisi (,), So'rash belgisi (?), Undash belgisi (!), Qo'sh nuqta (:), Tirnoqlar ("""), Yoilar (), To'rtko'l yoilari (| |), Ulkan yoilar ({}), Chiziq (-), Nuqtalar (...).

Umuman olganda, H. G'oziev "O'zbek punktuatsiyasining tarixiy taraqqiyoti"[10] kitobida oktyabr to'ntarishidan oldin va 1925 yilgacha bo'lgan davrda qo'lyozma va toshbosma asarlarda 36 turdagi turli tinish belgilar, kitobiy ishoralar qo'llanilganligini qayd qiladi. Ularning juda ko'plari kitob bezaklari uchun xizmat qilib, matnlarni bir-biridan ajratish, she'riy parchalarga ishlov berish kabi vazifalarni o'tagan. Yarim oy, yulduz, quyosh, turli naqshiy ko'rinishlar shular jumlasidandir.

Hozirgi tinish belgilarining soni o'nta ekanligi haqidagi ilk ma'lumot 1925 yilda yozilgan Munavvarqori Abdurashidxonov, Qayum Ramazon va Shorasul Zunnun bilan hammualliflikdagi uch bo'limdan iborat "O'zbekcha til saboqlig'i" va Shorasul Zununning "Til qoidalari" kitoblarida qayd qilingan.

Saidrizo Alizoda yozma nutqning zaruriy qismi hisoblangan tinish belgilari haqidagi ma'lumotlari bugungi kundagi ko'rinishlariga o'xshash ekanligini kuzatish mumkin. Darslikda tinish belgilarining qo'llanishini kichik hikoyalar tarkibida berilishi, albatta birinchi sinf bolalari xotirasida saqlanib qolinishida xizmat qilgan. "Mag'rur g'oz" matniga e'tibor qaratamiz:

Bir g'oz havzda yurub, o'z o'zig'a oytdi:

-Men qandoy ajoib bir qushdurman?! Erda yuroman, suvda yuroman, havoda uchoman, dunyoda mandek bir qush yo'q, man borcha qushlarning podshohidurman!"

G'ozning bu so'zlorini bir turno eshitib, oytdi:

-"Behuda mundoy moqtonma, otdek yuguro, boliqdek yuzo, yo lochin kabi ucho

olursan?"

5 ta tinish belgilarining vazifasiga qarab o'z joyida qo'llanishilishi Saidrizo Alizodaning nafaqat bilimdon tilshunos sifatida, balki mohir pedagog sifatida ham namoyon etadi.

"Murosilot" kitobining so'nggidagi 912 ta so'zdan iborat lug'atida, arab, fors tilidagi so'zlarning o'zbek tilidagi varianti berilgan. Bu ham o'sha davra chetdan so'z qabul qilish yoki shu paytgacha tilimizda saqlanib qolgan arab va fors-tojik tillaridan olingan so'zlarni isloh qilish uchun muhim ahamiyat kasb etgan. O'zbek tili leksikografiyasining taraqqiy etishida o'ziga xos o'ringa ega.

Saidrizo Alizoda poliglot sifatida ham nom qoldirgan. U 1919 yilda Samarqandda nashr etilgan "Shu'lai inqilob" jurnalining asoschisi va noshiri sifatida namoyon bo'ladi. Jurnalning 91 ta soni chiqqandan keyin turli bahonalar bilan sovet hokimiyati tomonidan yopiladi. Hukumatga bir necha marta qilingan murojaatdan so'ng 1924 yilda "Ovozi tojik" gazetasi tashkil etiladi va adib uning birinchi muharriri sifatida faoliyat olib boradi.

1925 yildan boshlab yahudiy va tojik tillarida chop etilgan "Ro'shnoi" gazetasida ham maqola va xatlari bilan ishtirok etadi. Samarqand va Buxoro shaharlarida yashaydigan yahudiy millatiga mansub kishilarning asriy orzulari ushaladi - ular o'z ona tillarida maqola o'qiy boshlaydilar. "Bobomning yahudiy tilini mukammal bilishi, keyinchalik uni qamoqda ekanligida ko'p asqotgan, - deydi adibning nevarasi Farhod Alizoda. - Qamoqxona rahbari yahudiy bo'lgani bilan o'z ona tilini bilmagan. Bobom esa unga yahudiy tilini o'rgatgan. Buning evaziga katta mukofotlar olgan. Issiq kiyim, oziq-ovqat bilan ta'minlangan. Eng asosiysi, Samarqandga maktub yo'llash imkoniyati berilgan". Til bilish, hatto, eng mudhish zamon va makonda ham zarur ekanligining isboti. Saidrizo Alizoda ana shu imkoniyatdan foydalanib, 200 ga yaqin maktublar jo'natgan. Ularning ayrimlari she'riy janrda bo'lib, unda uzoq Sibir o'lkalaridagi azob-uqubat, nohaq jazo, xullas, zindondagi haqiqiy holat haqida yozilgan. She'rlarning ayrimlari Hayot Ne'mati Samarqandiyning "Si pehri orzu" tazkirasiga kiritilgan.

Saidrizo Alizodaning tarjima asarlari ham o'zbek tilining boyishida katta xizmat qiladi. Adib "Kapitan qizi", "Boris Godunov", "Dubrovskiy", "Evgeniy Onegin", "Tirilish", "Revizor", "Ochilgan qo'riq", "Tsement", "Po'lat qanday toblandi" asarlarini ruschadan o'zbek, fors, tojik tillariga o'giradi, frantsuzchadan Moler, Mopassan, inglizchadan Epton asarlari tarjimasiga qo'l urgan. Hatto Qur'oni Karimning ayrim oyatlarini frantsuz tiliga tarjima qilganligi haqida ma'lumotlar bor. Ibn Sino, Firdavsiy, Nizomiy, Fuzuliy, Navoiy asarlaridan namunalarni rus tiliga tarjima qilgani ham tahsinga loyiq ish edi.

Til siyosati jarayonida muhim iz qoldirgan Saidrizo Alizodaning faoliyati bu bilan cheklanmaydi. Uning qalamiga mansub 500 ga yaqin maqolalari dunyoning 12 davlatidagi gazeta va jurnallarida chop etilganligini hisobga olsak, hali tadqiq qilinishi zarur bo'lgan jihatlar ko'pligi ayon bo'ladi. Saidrizo Alizodaning "Tanlangan asarlari" ham nashrdan chiqqan emas. Ular tilshunoslik, adabiyotshunoslik, tarix, geografiya, siyosat, etnografiya, madaniyat kabi o'nlab sohalarga yangilik kiritishi aniq. Buning uchun adib asarlarini bir joyga to'plab, nashr qilish maqsadga muvofiq. Bu ilmiy ishlarga tojik tilshunoslari ham sa'y qo'shishsa, o'zbek va tojik tillarining rivojlanish bosqichi haqida yangi bir xulosalar kelib chiqar edi.

Iqtiboslar/Snosky/References

1. Саидризо Ализода. Биринчи йил. Алифбе. Нашрга тайёрловчи, масъул муҳаррир ва сўзбоши муаллифи Чориев Н.К. Самарқанд, Самарқанд давлат чет тиллар институти нашриёти, 2022. Б-7. (Saidrizo Alizoda. Birinchi yil. Alifbe. Nashrga tayyorlovchi, mas'ul muharrir va so'zboshi muallifi Choriyev N.K. Samarqand, SamDChTI nashriyoti, 2022. 7-b).
2. Саидризо Ализода. Чақмоқдек чақнаган умр. Самарқанд, Морозов, 1992. Б-2. (Saidrizo Alizoda. Chaqmoqdek chaqnagan umr. Samarqand, Morozov, 1992).
3. Қосимов Б. Карвонбоши / Маҳмудхўжа Бехбудий. - Тошкент: Маънавият, 1997. - Б.16. (Qosimov B. Karvonboshi / Mahmudxo'ja Behbudiy. - Toshkent: Ma'naviyat, 1997. - B. 16).
4. Саидризо Ализода. Биринчи йил. Нашриёти ширкати "Зарафшон"-и Самарқандда. "Ғозоруп" матбаасида таъб этилди. 1917. (Saidrizo Alizoda. Birinchi yil. Nashriyoti shirkati "Zarafshon" - i Samarqandda. "G'ozoruf" matbaasida tab etildi. 1917).
5. Саидризо Ализода. Биринчи йил. Нашриёти ширкати "Зарафшон"-и Самарқандда. "Ғозоруп" матбаасида таъб этилди. 1917. Б-1. (Saidrizo Alizoda. Birinchi yil. Nashriyot shirkati "Zarafshon" - i Samarqandda. "G'ozoruf" matbaasida tab etildi. 1997. 1-b).
6. Саидризо Ализода. Мурасалот. Мактублар. Самарқанд: Самарқанд давлат чет тиллар институти нашриёти, 2022. Масъул муҳаррир: Чориев Н.К. (Saidrizo Alizoda. Mursalot. Maktublar. Samarqand: Samarqand davlat chet tillar instituti nashriyoti, 2022. Mas'ul muharrir: Choriyev N.K).
7. Ушбу китобнинг қўлёзма нусхасини адибнинг невараси Фарҳод Ализода бизга тақдим қилдилар. Биз ишимизга асос қилиб, Самарқанд давлат чет тиллар институти нашриёти томонидан 2022 йилда нашр этилган китобдан фойдаландик. Масъул муҳаррир: Чориев Н.К. Б-88 (Ushbu kitobning qo'lyozma nusxasini adibning nevarasi Farhod Alizoda bizga taqdim qildilar. Biz ishimizga asos qilib, Samarqand davlat chet tillar instituti nashriyoti tomonidan 2022 yilda nashr etilgan kitobdan foydalandik. Mas'ul muharrir: Choriyev N.K. B-88).
8. Саидризо Ализода. Мурасалот. Мактублар. Самарқанд: Самарқанд давлат чет тиллар институти нашриёти, 2022. Масъул муҳаррир: Чориев Н.К. Б-88. (Saidrizo Alizoda. Mursalot. Maktublar. Samarqand: Samarqand davlat chet tillar institute nashriyoti, 2022. Mas'ul muharrir: Choriyev N.K. 88-b).
9. Бехбудий Маҳмуд Хўжа. الاطفال كتابت (Китобат ул-атфол). - Самарқанд: Типо.литография. Т-во "Б.А.Газаров", 1914.- 31 б. Араб ёзувида, ўзбек тилида. (Behbudiy Mahmud Xo'ja. (Kitobat ul - atfol). - Samarqand: Tipolitografiya. T-vo "B.A.Gazarov", 1914. - 31-bet. Arab yozuvida, o'zbek tilida).
10. Ҳ. Ғозиев. Ўзбек пунктуациясининг тарихий тараққиёти. Ўзбекистон ССР. Фан. 1979. (H.G'oziyev. O'zbek punktuatsiyasining tarixiy tarqqiyoti. O'zbekiston SSR. Fan. 1979).

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Ibrohimova Oylola

1-kurs doktorant,
Andijon davlat chet tillar instituti
Andijon, O'zbekiston
oylola.ibrohimova@mail.ru

XALQARO INGLIZ TILI O'QITISH DASTURLARI VA ULARNING UMUMIY VA FARQLI JIHLTLARI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola TESOL, TEFL, TESL va CELTA kabi xalqaro ingliz tili o'qitish dasturlarining maqsadi, tarkibiy qismi va ular asosida tashkil qilinadigan kurslarning asosiy mazmuni kabi masalalarni yoritib beradi. Qolaversa, ularning o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqilib, jadval asosida ularning umumiy va farqli jihatlari yaqqol namoyon etiladi. Bu asosida ingliz tili o'qituvchilariga malaka oshirish uchun munosib xalqaro o'qitish dasturini tanlash muammosiga yechimlar tavsiya qilinadi.

Tayanch so'zlar: TESOL, TEFL, TESL, CELTA, onlayn kurs, oflayn kurs, jonli amaliyot, sertifikat, kasbiy mahorat, deduktiv yondashuv, induktiv yondashuv, til sotsializmi, kasbiy rivojlanish, modul.

Ibrohimova Oylola

first year doctor's degree student,
Andijan state foreign language institute,
Andijan, Uzbekistan
oylola.ibrohimova@mail.ru

INTERNATIONAL ENGLISH TEACHING, THEIR COMMON AND DIFFERENT FEATURES

ABSTRACT

This article illustrates the purpose, structure of international English language teaching programs such as TESOL, TEFL, TESL, and CELTA and the issues such as main content of the courses organized on the basis of them. In addition, their specific characteristics are considered, and their common and different aspects are clearly shown on the basis of the table. Based on this, solutions to the problem of choosing a suitable international training program for English language teachers are recommended.

Keywords: TESOL, TEFL, TESL, CELTA, online course, offline course, live

practice, certificate, professional skills, deductive approach, inductive approach, language sociology, professional development, module.

Иброхимова Ойлола

первый курс докторантуры
Андижанского государственного
института иностранных языков,
Андижан, Узбекистан
oylola.ibrohimova@mail.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ, ИХ ОБЩИЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещаются такие вопросы, как цель, структура и основное содержание курсов, организованных на основе международных программ обучения английскому языку, таких как TESOL, TEFL, TESL и CELTA. Кроме того, рассмотрены их специфические характеристики, а на основе таблицы наглядно показаны их общие и различные стороны. Исходя из этого, рекомендуются пути решения проблемы выбора подходящей международной программы подготовки учителей английского языка.

Ключевые слова: TESOL, TEFL, TESL, CELTA, онлайн-курс, офлайн-курс, живая практика, сертификат, профессиональные навыки, дедуктивный подход, индуктивный подход, языковая социология, повышение квалификации, модуль.

Barchamizga ma'lumki, ingliz tili butun dunyo bo'ylab asosiy muomala, o'rganish va turli kesimda mehnat sohalari tili sifatida keng tarqalgan. O'z o'rnida bu ommabop tilni o'qitish va o'rganish bir qancha qiyinchilik va vazifalarni oldimizga qo'yadi. Turli davlatlarda ingliz tilini o'qitish dasturi turlicha tuzilgan bo'lib, biroq ularning ayrimlari deduktiv va boshqalari induktiv yonsoshilgan. Natijada til o'qitish jarayoni biroz murakkablik va chigalliklarga sabab bo'lib, tilni mukammal darajada o'rganish maqsadiga erishish jarayoni yo juda ko'p vaqt talab qilmoqda yoki tugallanmagan holda qolmoqda. Ushbu holatlarning ko'p uchrashi natijasida ingliz tilida so'zlashuvchi davlatlar mutaxassisleri tomonidan xalqaro ingliz tili o'qitish dasturlari tuzilgan va ular nufuzli universitetlar, rasmiy va norasmiy tashkilotlar tomonidan oflayn va onlayn kurslar tarzida keng qo'llanilmoqda. Hozirda mazkur dasturlardan eng ommabop va mukammal tuzilganlari TESOL, TEFL, TESL va CELTA kabi xalqaro ingliz tili o'qitish dasturlaridir. IELTS, CEFR, TOEFL va boshqa shu kabi sertifikatlar o'rganuvchining til ko'nikmalari va bilimini aniqlashga xizmat qilsa, bu dasturlar ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy mahorati qay darajada ekanligini ko'rsatadi. Negaki, xalqaro o'qitish dasturi kursida o'qigan o'qituvchi oraliq va yakuniy imtixonlardan muaffaqiyatli o'ta olmasa sertifikat bilan ta'minlaymaydi. Demak, ushbu sertifikatlar ega o'qituvchi xalqaro o'qitish talablaridan xabardor, malakali pedagog hisobladi va xalq tilida "Xalqaro o'qituvchi" deb atashimiz ham mumkin.

Shu o'rinda, xalqaro o'qitish dasturlarini tuzuvchi universitet va tashkilotlar boshqa bo'lgani uchun ular o'rtasida o'xshash tomonlari bilan birgalikda farqli jihatlari ham mavjud. Ushbu maqolada ularning har birining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganib, o'xshash va farqli jihatlari aniqlaymiz.

TESOL - teaching English to speakers of other languages ya'ni ingliz tilini boshqa til so'zlashuvchilariga o'qitish dasturidir. Qolaversa, Amerikada TESOL uyushmasi mavjud bo'lib, u ingliz tilini o'qitish sifatini fan va ta'lim yo'li bilan yuksaltiruvchi mutaxassislarining

xalqaro uyushmasidir. TESOL sertifikatiga ega bo'lish dunyo bo'ylab boshqa tillarda so'zlashuvchilarga ingliz tilini o'rgatish ko'nikmalarini beradi. U o'qituvchilar uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi va ingliz tilini o'qitishning turli xil sharoitlarida shaxsiy tajribani rivojlantirishga xizmat qiladi. Dunyo bo'ylab TESOL bo'yicha tahsil olgan o'qituvchilarga talab juda yuqori va ko'plab hududlardagi o'quv muassasalari bunday mtaxassislarga muhtoj. Hozirda dunyoda "TESOL teacher" ya'ni "TESOL o'qituvchisi" nomi keng tarqalgan. Yaxshi TESOL o'qituvchisi qanday qilib o'quv rejani rivojlantirishni, mukammal dars reja tuza olishni va dars uchun manbalarni to'g'ri tanlay olishi talab tiladi.[4,51]

Ushbu sertifikat o'qituvchilarga ingliz tilida so'zlashadigan mamlakatda yashovchi ikkinchi tilda so'zlashuvchilarga ingliz tilini o'rgatish imkonini beradi. Bu nafaqat o'z davlatidagi til o'rganuvchilariga, balki chet elliklarga va chet eldagi talabalarga ta'lim bera oladilar. Bu sertifikat boshqa shunga o'xshash dasturlardan farq qiladi, chunki ular ingliz tilida so'zlashmaydigan mamlakatda ingliz tilini o'rgatishga ruxsat berishi mumkin. Aksariyat o'qituvchilik ishlari ushbu sertifikatga ekvivalent sifatida qaraladi, TESOL esa ko'plab marotaba imkoniyatlarini ochadi, chunki istalgan davlatdagi til o'rganuvchilariga ingliz tilini o'qita oladigan o'qituvchilarga talab yuqori. O'qituvchilar boshlang'ich maktab o'quvchilari yoki o'zlarining til ko'nikmalarini yaxshilashni istagan mutaxassislarga ingliz tilini o'rgatishni tanlashlari mumkin.[5,12-13] Ingliz tilida so'zlashadigan mamlakatlarda TESOL maktablari borligi sababli, uni qo'lga kiritgan o'qituvchilar oson ish topishadi.

TESOLni onlayn yoki oflayn kurslar orqali o'rganish va sertifikatini qo'lga kiritish mumkin. Qaysi variant bo'lishidan qat'i nazar, sertifikatni muvaffaqiyatli olish uchun kamida 120 soat vaqt kerak bo'ladi.[6,2] Ikki o'quv varianti o'rtasida bir nechta farqlar mavjud va ko'pchilik onlayn kurslarni tanlaydi, chunki bu amaliyroq va ularga istalgan vaqtda va istalgan joyda mashg'ulotlarni yakunlash imkonini beradi. Bundan tashqari, yuzma-yuz rasmiy o'tkaziladigan TESOL kurslariga qaraganda ham arzonroq (1600 dollordan 2000 dollorgacha).[7,1] Boshqa tomondan, sinfda o'qitish odamlarga sinf muhitida tajriba orttirish imkoniyatini beradi, bu juda foydali, chunki u boshqa o'qituvchilar bilan o'rganish va o'zaro tajriba almashish imkonini beradi. Lekin umumiy jihatdan TESOLning har ikki shakli ham mukammal dastur va reja asosida tuzilgan bo'lib, faqat til mutaxassislarigina uni qo'lga kiritadi.

TESOL dasturining asosiy o'quv kursi ikki qismdan iborat bo'lib, ularning birinchi qismi quyidagi modullarni o'z ichiga oladi:

Module 1: Til. Ushbu modulda asosiy e'tibor ingliz tilini o'ziga qaratilgan bo'lib, modulning tarkibiy qismlari va topshiriqlari quyidagilarni qabrab oladi:

- Modul qisqacha mazmuni;
- Modulda TESOL terminlari ro'yxati va ular bo'yicha viktorina;
- TESOL terminlarini to'ldirish jadvali;
- Guruh muhokamasi uchun kirish savollari;
- Til bo'yicha taqdimot;
- Madaniyat bo'yicha taqdimot;
- Dunyo ingliz tillari (ya'ni ingliz tili variantlari);
- Tilni o'qitish uchun mashqlar;
- Na'munaviy ingliz tili o'qitish darslari videolari;
- 1-modul bo'yicha guruh muhokamasi;
- Modul bo'yicha baholash topshirig'i;
- O'z-o'zini baholash jadvali.

Dastlabki modulda til haqida to'liq tushunchaga ega bi'lgandan so'ng 2-modulda "Tilni o'rganish" bosqichiga o'tiladi. Birinchi modul kabi qolgan barcha modullarda dastlabki mavzular modul qisqacha mazmuni va modulga kirish savolnomalarini o'z ichiga oladi. 2-

modul quyidagilarni qamrab olgan:

- Modul terminlari va viktorina;
- TESOL terminlar jadvali;
- Ikkinchi tilni o'zlashtirish nazariyalari (SLA theories);
- Yaxshi til o'rganuvchisi bo'lish usullari;
- O'quvchilardagi individual farqlar;
- O'rganish usullari;
- O'rganuvchining avtonomligi;
- O'rganilgan manbalar asosida guruh muhokamasi;
- Modul asosida amaliy topshiriq;
- O'z-o'zini baholash jadvali.

Uchinchi modul esa "Tilni o'qitish" deb nomlanib, ingliz tilini qanday tarzda o'qitish masalasiga bag'ishlangan. Ushbu modul tarkibiy qismlari quyidagilar:

- Tilni o'qitish bo'yicha terminlar va viktorina;
- O'qituvchining roli;
- O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabatni rivojlantirish;
- Ingliz tilini o'qitish metodlari (ELT methods);
- Ikkinchi tilni o'qitishning prinsplari;
- Til o'qitish prinsplari asosida mashqlar;
- Ingliz tilini o'qitish metodlari bo'yicha guruh muhokamasi;
- Modul asosida amaliy topshiriq: na'munaviy dars videosi tahlili;
- O'z-o'zini baholash jadvali.

Keyingi to'rtinchi modul mavzusi "Ingliz tilini tushunish" bo'lib, ushbu modulda induktiv va deduktiv metodlar ko'rib chiqiladi va ulardan foydalanish keng qamrovda yoritiladi. Mazkur modul quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Mavzuga oid terminlar va viktorina;
- TESOL terminlar jadvali;
- Grammatik mashqlar bo'yicha ko'nikmalar;
- Grammatika bo'yicha prezentatsiyalar;
- Grammatik amaliyot mashqlarini tuzish;
- Rivojlanish ketma-ketligi va o'rganuvchi xatolari;
- Qayta ko'rib chiqish va mulohaza;
- Mavzu bo'yicha guruh muhokamasi;
- Modul topshiriqlari;
- O'z-o'zini baholash jadvali;
- 1-4 modullar bo'yicha test.

Navbatdagi 5-modul "Til o'rganishni osonlashtirish" deb nomlanib, eng asosiy modullardan hisoblanadi, negaki bu modulda dars jarayonida qo'llaniladigan ta'limga yo'naltirilgan o'yinlar va ularni qanday tarzda qo'llash usullari berilgan. Modul quyidagi mavzularni o'z ichiga oladi:

- Mavzuga oid terminlar va viktorina;
- TESOL terminlar jadvali;
- O'qitishda o'zgarishlarni rejalashtirish;
- Til o'rganishni nazorat qilish (monitoring) va fikr-mulohaza berish;
- Til o'rganish uchun qayta ishlash, takrorlashva o'yinlar;
- Manbalardan foydalanish;
- Autsentik mashqlar va topshiriqlar;
- Modul bo'yicha guruh muhokamasi;
- Modul topshirig'i: na'munaviy dars videosini ko'rib, uning dars rejasiga monitoring usuli, fikr-mulohazani qay tarzda ta'minlangani, qanday autsentik materiallardan

foydalanganini yozib to'ldirish;

- O'z-o'zini baholash jadvali.

So'ggi oltinchi modul nomi "Darslarni tayyorlash" bo'lib, yuqoridagi modullarda berilgan ma'lumotlarga asoslanib, qay tarzda samarali ingliz tili darsini tashkil etishga bag'ishlangan.

Uning tarkibiy qismalri quyidagilar:

- Mavzuga oid terminlar va viktorina;
- TESOL terminlar jadvali;
- Darslarni tashkil qilish;
- Darsning maqsadlarini yozish va amaldagi ijrosini tekshirish;
- Sinfni boshqarish va darsni nazorat qilish usullari;
- Juftlikda va guruhda ishlash texnikasi;
- Modul bo'yicha guruh muhokamasi;
- O'z-o'zini baholash jadvali;
- Kurs yakuniy testi.

TESOL o'quv dasturining ikkinchi qismi asosan o'smirlarni o'qitishga qaratilgan. Ushbu qism ham modullarga ajratilgan bo'lib, quyidagi mavzularni o'z ichiga oladi:

1-modul: darsning kirish qismi, ikkinchi tilni o'zlashtirish bosqichlari, Lev Vigotskiyning bola rivojlanishi sohasiga qo'shgan asosiy hissasi, Vigotskiy nazariyalari: ijtimoiy konstruktivizm, proksimal rivojlanish zonasi, til va fikr, qo'llab-quvvatlash texnikasi.

2-modul: o'smirlarning til o'zlashtirish va o'rganishi haqida faktlar, sinfxonada til o'rganish mashqlari, o'smirlarni darsda faollashtirish, o'smirlarni ruhlantirish, ingliz tilini o'rganish aysbergi (ELL iceberg) va uning tarkibiy qismlari - asosiy ijtimoiy muloqot malakasi (BICS) va kognitiv akademik til ko'nikmasi (CALPS), o'qitish falsafasi.

3-modul: akademik o'rganish va muaffaqiyat uchun asosiy qadamlar, o'quvchini qo'llab-quvvatlash, TESOL metodlari, "Mahorat, tizim va nazariya" texnikasi, yaxshi o'qituvchining sifatlari, mashq va topshiriqning farqlari, darslikdagi mashqlarni o'zgartirish, o'qitish falsafasi (o'qituvchi va o'quvchi markazda bo'lgan darslar, ularning ijobiy va salbiy jihatlari), standartlarga o'rgatish, baholash rubrikasi.

4-modul: tabaqalashtirilgan ko'rsatmalar, turli darajadagi sinflar 1-qism: o'quv stantsiyalari bilan ko'rsatmani tabaqalashtirish, 2-qism: o'qituvchi ko'magi va darajali mashqlar bilan ko'rsatmani tabaqalashtirish; sinfxonada qo'shiqdan foydalanish usullari, faol o'qish va yaxshi savollar tuza bilish, talaffuz, yangi so'zlar va grammatikani o'qitishda "Jazz qo'shig'i"(jazz chants)dan foydalanish, o'rganish strategiyalari, kooperativ va hamkorlikda o'rganish.

5-modul: baholash terminlari jadvali, baholash afsonalari, baholash savodxonligi, baholash vositalari turlari, baholash rejasi.

6-modul: ko'rsatma berish, Bloomning taksonomiyasi, Marzanoning yuqori drajadagi to'qqiz ko'rsatma strategiyalari, savol-javob munosabati (QAR - question - answer relationship) strategiyasi, sinf muhiti, sinfdatexnologiyadan foydalanish, dars rejatuzish, amaliy mikro dars tayyorlash.[8,5-55]

Yuqorida keltirilga TESOL dasturining ikki qismli asosiy kursini o'zlashtirgandan so'ng yigirma soatli amaliyot o'taladi va barchasi topshiriqlarni muaffaqiyatli bajarib mutaxassis tomonidan qoniqarli baholarni olgandan so'ng sertifikatni qo'lga kiritish mumkin.

Bizga ma'lumki, TESOL dasturi TEFL (teaching English as a foreifn language - ingliz tilini chet tili sifatida o'qitish) va TESL (teaching English as a second language - ingliz tilini ikkinchi til sifatida o'qitish) kabi turlarni o'z ichiga oladi. Umuman olganda, TEFL ingliz tili kundalik hayotda keng qo'llanilmaydigan mamlakatlarda, masalan, Rossiya, Xitoy, Fransiya va Braziliyada ingliz tilini o'qitish jihatlari urg'u beradi. TESL atamasi o'z ona tilidan tashqari ingliz tilini kundalik hayotida ishlatadigan o'quvchilarning

ehtiyojlarini ta'kidlaydi. Masalan, Zambiya va Hindiston kabi ko'plab mamlakatlarda ingliz tili hukumatda, biznesda, gazetalarda, televideniada va radioda rasmiy til sifatida, shuningdek, ta'lim va ta'lim muassasalarida asosiy vosita sifatida ishlatiladi.

Dastlab TEFL dasturiga to'xtaladigan bo'lsak, akkreditatsiyadan o'tgan TEFL sertifikatini egallagan yuqori malakali o'qituvchi professional ingliz tili o'qituvchisi sifatida ko'plab ta'lim muassasalarida ishlashi mumkin. Professional darajadagi TEFL kurslari ma'lum standartlarga javob berishi va jonli amaliyot o'qitishni o'z ichiga olishi kerak. Ushbu standartlarga quyidagilar kiradi:

- Kamida 100 soatlik kurs ishi;
- Kamida 6-20 soatlik amaliyot (jonli amaliyotni o'qitish va ingliz tilida so'zlashuvchilar bilan darslarni kuzatish;
- sohada tan olingan mustaqil tashkilot tomonidan akkreditatsiya qilingan o'quv dasturi;
- malakali o'qituvchi (TESOL yoki tegishli soha bo'yicha magistr darajasiga ekvivalenti bo'lgan) tomonidan berilgan yo'riqnoma;

TESL dasturi esa TEFL dan biroz farq qilib, sertifikat vadiplom egallagan talabalar quyidagi sohalarida tajriba va tushunchaga ega bo'ladilar:

- o'quv metodologiyasi,
- o'quv dasturlarini loyihalash,
- ikkinchi tilni baholash,
- ikkinchi tilni o'zlashtirish,
- o'rganish, aloqa.

TESL magistratura talabalari quyidagi ko'nikmalarni egallaydi:

- TESL nazariyasi va amaliyotining
- dolzarb masalalari,
- ikkinchi tilni o'zlashtirish,
- ikkinchi til o'qish va yozish,
- til sotsializmi fanlari,
- tilni baholash,
- nutq tahlili,
- tanqidiy amaliy tilshunoslik
- tadqiqotlar usullari.[9,1-3]

TESL dasturini maqsadli o'rganuvchilarga quyidagi guruhlar kiradi:

- ESL tilini o'rgatish uchun sertifikat olishni xohlovchi maktab o'qituvchilari
- talabalarni bakalavr darajasini olish jarayonida o'qitish
- universitetning uchinchi yoki to'rtinchi yilidagi talabalar
- xorijiy kollejlarda yoki xususiy til maktablarida dars berishni xohlovchi boshqa tasniflanmagan mahalliy yoki xalqaro talabalar.[10,1]

Mashxur xalqaro ingliz tili o'qitish dasturlaridan yana biri CELTA dasturidir.

Kembrij universitetidan olingan CELTA - bu ingliz tilini chet tili sifatida o'qitish uchun malakaviy dasturdir. U dunyoda eng ko'p tan olingan va ish beruvchilar tomonidan eng ko'p talab qilinadigan ingliz tilini o'qitish dasturidir. U amaliy usullarni ishlab chiqishga qaratilgan va o'quvchilar guruhlari bilan yuzma-yuz yoki onlayn o'qitish amaliyotini o'z ichiga oladi, bu sizga to'rt hafta ichida dars berishni boshlashingiz kerak bo'lgan ishonchni beradi.

CELTA dasturi asosan quyidagi til bilimdonlari uchun tavsiya etiladi:

- o' karerasini boshlash tajribasiga ega bo'lmagan yangi o'qituvchilar;
 - o'z mahoratini oshirishni xohlovchi ma'lum tajribaga ega o'qituvchilar;
 - o' birinchi tilda ingliz tilida so'zlashuvchilar va birinchi tilda so'zlashuvchilar;
 - o' sayohat qilishni va ingliz tilini o'rgatishni xohlovchi o'qituvchilar;
- CELTA o'quv dasturi beshta mavzudan iborat bo'lib, ularning har biri o'qituvchilik

amaliyoti va yozma topshiriqlar kombinatsiyasi orqali baholanadi. Quyidagi bo'limda har bir mavzuda yoritilgan asosiy mazmun nuqtalari ko'rsatilgan, to'liq ta'lim natijalari kurs dasturida mavjud.

1-mavzu - O'quvchilar va o'qituvchilar, o'qitish va ta'lim konteksti. 1-mavzu oltita o'quv dasturi mazmunidan iborat:

- madaniy, tilshunoslik va ta'limga oid ma'lumotlar;
- voyaga etganda ingliz tilini o'rganish uchun motivatsiyalar;
- ta'lim va o'qitish uslublari, ingliz tilini o'rganish va o'rgatish uchun kontekstlar;
- ingliz tilining turlari, ko'p tillilik va birinchi tillarning roli.

1-mavzu o'qitish amaliyoti (rejalashtirish va o'qitish) hamda o'quvchi va ta'lim kontekstlariga qaratilgan yozma topshiriq orqali baholanadi.

2-mavzu - Til tahlili va xabardorlik. 2-mavzuda ettita o'quv dasturining mazmuni mavjud:

- ingliz tilini o'qitishda til shakli va qo'llanilishini muhokama qilishda qo'llaniladigan asosiy tushunchalar va terminologiya;
- grammatika - grammatik tuzilmalar: so'zlar, jumlar, paragraflar va matnlarga oid qoidalar va kelishuvlar;
- leksika - so'z yasalishi, ma'nosi va kontekstda qo'llanilishi;
- fonologiya - inglizcha fonemalarning shakllanishi va tavsifi hamda bog'langan nutqning xususiyati;
- tillar o'rtasidagi o'xshashlik va farqlarning amaliy ahamiyati;
- tilni bilish uchun ma'lumotnomalar;
- o'quvchilarning til bilimlarini rivojlantirishning asosiy strategiyalari va yondashuvlari.

2-mavzu o'qitish amaliyoti (rejalashtirish va o'qitish) va ingliz tili tizimining bir jihatiga yo'naltirilgan yozma topshiriq orqali baholanadi.

3-mavzu - Til ko'nikmalari: o'qish, tinglash, gapirish va yozish. 3-mavzuda beshta o'quv dasturining mazmuni mavjud:

- o'qish (asosiy tushunchalar va terminologiya, maqsadlar, dekodlash ma'nosi va potentsial to'siqlar);
- tinglash (asosiy tushunchalar va terminologiya, maqsadlar, xususiyatlar, potentsial to'siqlar);
- nutq (asosiy tushunchalar va terminologiya, xususiyatlar);
- til funktsiyalari, paralingvistik xususiyatlar, fonemik tizimlar);
- yozish (asosiy tushunchalar va terminologiya, quyi ko'nikmalar va xususiyatlar, yozishni o'rgatish bosqichlari, boshlang'ich savodxonlik, ingliz tilining imlo va tinish belgilari);
- o'qitish (o'quvchilarning qabul qilish va ishlab chiqarish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun asosiy strategiyalar va yondashuvlar).

3-mavzu o'qitish amaliyoti (rejalashtirish va o'qitish) va til ko'nikmalarining bir jihatiga yo'naltirilgan yozma topshiriq orqali baholanadi.

4-mavzu - Rejalashtirish va o'qitishning turli kontekstlari uchun manbalar. 4-mavzuda beshta o'quv dasturining mazmuni mavjud:

- katta yoshdagi ingliz tilini o'rganuvchilarni samarali o'qitishni rejalashtirish tamoyillari;
- katta yoshli o'quvchilarga ingliz tilini samarali o'rgatish uchun darsni rejalashtirish;
- baholash va darsni rejalashtirish;
- rejalashtirishda materiallar va resurslarni tanlash;
- moslashtirish va baholash (jumladan, kompyuter va boshqa texnologiyalarga asoslangan resurslar);
- kattalarga ingliz tilini o'rgatish uchun tijorat maqsadlarida ishlab chiqarilgan manbalar

va nashr etilmagan materiallar va sinf resurslari haqida ma'lumot. 4-mavzu o'qitish amaliyoti (rejalashtirish va o'qitish) va sinfda o'qitish va harakat nuqtalarini aniqlashga qaratilgan yozma topshiriq orqali baholanadi.

5-mavzu - O'qituvchilik mahorati va kasbiy mahoratini rivojlantirish. 5-mavzuda to'qqizta o'quv dasturining mazmuni mavjud:

- darsni samarali tashkil etish, sinf xonasining mavjudligi va nazorati;
- o'qituvchi va o'quvchi tili, o'quv materiallari va manbalaridan foydalanish;
- turli darajalarda o'qitish uchun amaliy ko'nikmalar;
- voyaga yetgan o'quvchilarni kuzatish va baholash;
- o'qitish/ta'lim jarayonini baholash, kasbiy rivojlanish bo'yicha mas'uliyat;
- kasbiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash tizimlari.[11,1-5]

5-mavzu o'qitish amaliyoti (rejalashtirish va o'qitish) va sinfda o'qitish vaharakat nuqtalarini aniqlashga qaratilgan yozma topshiriq orqali baholanadi. Bunda kurs davomida o'rganilgan bilim-ko'nikmalarni amaliyotga tatbiq etish maqsadida jonli amaliyot ya'ni kuzatuv va ochiq darslar tashkil etiladi.

XALQARO O'QITISH DASTURLARINING FARQLI JIHLATLARI			
N	Dastur haqida ma'lumot	TESOL	CELTA
1	Muddati	4-9 oy	1 oy
2	Kurs soati	120-140 soat	120 soat
3	Amaliyot soati	20 soat	15 soat
4	Vatani	AQSh	Angliya
5	Sertifikat muddati	umrbod	Umrbod (O'zbekistonda 3 yil)
6	Kurs narxi	1600-2000 dollor	1500-4000 dollor
7	Asosiy modullar soni	6 ta	5 ta
8	Shakli	Onlayn va oflayn	Onlayn va oflayn yoki aralash
9	Kursda o'qish uchun talabdagi til darajasi	Kamida CEFR B2 IELTS 5,5 TOEFL 500	Kamida CEFR C1 IELTS 7
10	Yosh chegarasi	18 dan yuqori	18 dan yuqori
11	Baholash shakli	2 xil: Pass (o'tdi) va Fail (yiqildi)	4 xil: Pass A (o'tdi)', Pass B, Pass va Fail (yiqildi)
12	Ta'lim yo'nalgan yosh darajasi	Bolalar, o'smirlar	Balog'atga yetganlar, o'rta yoshdagialr
13	O'zbekistonda ommalashish darajasi	O'rta	past

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, TESOL va CELTA dasturlarining har ikkalasi ham dunyo bo'ylab keng tarqalgan dasturlar bo'lib, asosiy maqsadi ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy salohiyatini xalqaro darajada oshirishga qaratilgan. Biroq ular ingliz tilining ikki xil vatanida tuzilgani uchun strukturaviy jihatdan biroz farqlar mavjud. Bunga tahlil qilgan jadvalimiz ham yaqqol isbot bo'la oladi. Eng asosiy farqi ta'lim yo'naltirilgan yosh kategoriyasidir, ya'ni TESOLda asosan yosh bolalar va o'smirlarni o'qitish texnikasiga urg'u berilgan bo'lsa, CELTAda balog'atga yetgan va o'rta yoshlilarni qanday qilib o'qitish usullari aks etgan. Demak, ingliz tili o'qituvchilari qaysi yosh kategoriyasidagi o'quvchilarni o'qitishiga qarab ulardan birini tanlab, malaka oshirishlari mumkin.

Iqtiboslar/Snoski/References

- 1.G.T.Makhkamova, SH.S.Alimov, A.I.Ziyayev. Innovative pedagogical technologies in the English language teaching. - T: Fan va texnologiya, Toshkent 2017, - p.156.
- 2.J.J.Jalolov, G.T.Makhkamova,.SH.S.Ashurov. English language teaching methodology - T: Fan va texnologiya, Toshkent 2015. - p.216.
- 3.D. B. Agzamova. English teaching methodology. - T: Barkamol fayz mediya, 2016, - p.12.
- 4.Lynette Kim "TESOL Guidebook". TESOL Australia V00019, Australia 2017, - p.51.
- 5.Luis Javier Penton Herrera, Drew S.Fagan, Ed.D.Sherry Lyons "Maryland TESOL Handbook". Maryland 2021, - p.12-13.
- 6.<https://tesol.org/about-tesol>, - p.2.
- 7.<https://deacollege.ca/everything-you-need-to-know-about-tesol-certification>, - p.1.
- 8.TESOL core certificate program copyright 2020 TESOL international association, Alexandria 2020, - p.5-55.
- 9.<https://internationalteflacademy.com/blog/what-is-tefl-and-what-is-tefl-certification>, - p.1-3.
- 10.<https://lled.educ.ubc.ca/programs/tesl>, - p.1.
- 11."Cambridge English : CELTA : Syllabus and Assessment Guidelines" (PDF). Cambridgeenglish.org (4th ed.). Retrieved 2016-02-18, - p.1-5.

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

TARJIMASHUNOSLIK

Kuvanova Shahnoza
Katta o'qituvchi
Qarshi davlat universiteti
Qarshi, O'zbekiston
kuvanova_7576@list.ru

FRANS KAFKA ASARLARI TARJIMASIDAGI YOLG'IZLIKKA MAHKUM INSON OBRAZINING TALQINI VA TASAVVURIDAGI DUNYO KARTINASI

ANNOTATSIYA

Kafka asarlari tarjimasidagi Inson obrazi yolg'izlikka mahkum qilingan. Uning xususiyatlarini tarjimonlar yozuvchining har asarida alohida aks ettirishga harakat qiladi, bu ayniqsa, yozuvchining hikoyalarida yaqqol ko'zga tashlanadi. Kafka ijodining tarjimalarida Dunyo kartinasi absurdizm yordamida tasvirlanadi, adib dunyosida adabiyot ortiq haqiqatni realistik uslubda tasvirlamaydi. Bu tasvirlar tarjimada xuddi shunday aks etadi. Kafka olamidagi Inson obrazi va Dunyo qiyofasini qabul qilishiga doir fikrlarning ildizlari tadqiqotchilarni tag'in adibning olis bolaligi tomon etaklaydi va yana yozuvchining otasi bilan bo'lgan munosabatlariga duch kelasiz. Kafkaning otasi o'g'lidan Dunyoga o'zining nigohi bilan qarashga majburlardi, u o'rnatgan cheklovlarga hamisha adib yon berardi. Ushbu maqolada Frans Kafka asarlari tarjimasidagi yolg'izlikka mahkum Inson obrazining talqini va tasavvuridagi Dunyo kartinasi keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: Inson, obraz, asarlar, tarjima, yolg'izlik, hikoya, ijod, Dunyo kartinasi, adabiyot.

Kuvanova Shakhnoza,
Senior teacher
Karshi State University
Karshi, Uzbekistan
kuvanova_7576@list.ru

AN INTERPRETATION OF THE IMAGE OF A MAN CONDEMNED TO LONELINESS IN THE TRANSLATION OF FRANZ KAFKA'S WORKS AND A PICTURE OF THE WORLD IN HIS IMAGINATION

ABSTRACT

The image of Man in the translation of Kafka works is devoted to loneliness. Its features are clearly visible in the writer's stories. In the translations of Kafka's work, the picture of the worlds is depicted using absurd, in the world of writers, literature does not describe reality in an artistic, realistic manner. These images are reflected in the translation as well. The roots of Kafka's ideas about the human image and acceptance of the world's beauty will lead researchers to the writer's distant childhood? and they will come across the writers relationship with his father. Kafka's father forced his son to look at the world with his eyes? he always gave way to the restrictions he set. In this article, the interpretation of the human image of loneliness in the translation of Franz Kafka's works and the picture of the world in his imagination are widely covered.

Keywords: Man, image, translation, work, devoted, loneliness, story, work, the picture of the worlds, literature.

Куванова Шахноза
Старший преподаватель
Каршинского государственного университета,
Карши, Узбекистан
kuvanova_7576@list.ru

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРАЗА ЧЕЛОВЕКА, ОБРЕЧЕННОГО НА ОДИНОЧЕСТВО, В ПЕРЕВОДЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ФРАНЦА КАФКИ И КАРТИНА МИРА В ЕГО ВООБРАЖЕНИИ

АННОТАЦИЯ

Образ человека в переводах произведений Кафки посвящена одиночеству. Его черты хорошо видны в рассказах писателя. В переводах творчества Кафки картина мира изображается с помощью абсурдизма в мире писателей, литература не описывает действительность в художественной, реалистической манере. Эти образы нашли отражение и в переводе. Корни представлений Кафки о человеческом образе и восприятии красоты мира увлекает исследователей в далекое детство писателя, они натолкнутся на отношения писателя с отцом. Отец Кафки заставлял сына смотреть на мир его глазами, он всегда уступал установленным им ограничениям. В данной статье широко освещается интерпретация человеческого образа одиночества в переводах произведений Франца Кафки и картина мира в его воображении.

Ключевые слова: Образ, человек, перевод, произведения, одиночества, рассказ, творчества, картина мира, литература.

Kirish. XX asr adabiyoti tarakkiyotini yangi yo'nalishga solib yuborgan, inson va uning umriga o'zgacha munosabatni qaror toptirgan Frans Kafkani dunyodagi eng g'aroyib va tushunarsiz takdir egasi bo'lgan ijodkor-yozuvchi deyish mumkin. Shaxsiyati, hayoti va ijodiy qismati hanuzga qadar ko'pchilik uchun jumboq bo'lib kelayotgan Frans Kafka 1883 yilning 3-iyulida o'sha paytlar Avstro-Vengriya tarkibida bo'lgan Praga shaxrida savdogar oilasida tavallud topdi. Frans Kafka Pragadagi nemis gimnaziyasini a'lo boholarga tugatdi. U 1901-1905 yillarda otasining xohishiga binoan Pragada Nemis Davlat Univrsitetining Yuridik fakultetida tahsil oldi. Uning talabalik yillari juda mazmunli kechdi. Kafka huquqshunoslikdan tashqari, san'at, tarix, germanistika fanlaridan ma'ruzalarni tingladi. Umuman olganda, Frans Kafka Universitetning ilg'or talabalari safida edi. Mashhur yozuvchilarning asarlarini o'qish uning sevimli mashg'ulotlaridan bo'lgandi.

Yozuvchining "Evrilish" qissasi, "Hukm", "Ochlik ustasi" singari hikoyalari, "Jazo koloniyasida" essesi, "Otamga xat", "Bir kurash tarixi", "Qurilish", "Amerika", "Qo'rg'on" asarlari hozirda jahon adabiyoti miqyosida juda mashhurdir. Kafka asarlari tarjimasidagi Inson obrazi yolg'izlikka mahkum qilinganligi beqiyos tasvirlangan. Uning xususiyatlarini har asarida alohida aks ettirishga harakat qiladi, bu ayniqsa, yozuvchining "Yo'lovchilar" hikoyasi tarjimasida yaqqol ko'zga tashlanadi: "Tunda ko'chalarni aylanib yurganingda, birdaniga olisdan qarshingda biror-bir odam yugurib chiqsa, olisdan yo'lovchining butun shakl-shamoyili ko'zga tashlanadi, bu ko'cha toqqa olib borardi, osmonla to'lin oy, xotirjam tunda qalbingni xavotir egallaydi, uni o'tkazib yuborishni istaysan, kim biladi, ehtimol, betayin bezori bo'lsa, balkim ortidan u-bu kim quvayotgandir yo baqirayotgandir, qaerga qarab yugurayotgan bo'lsa, o'sha joyga yugursin. Axir hozir tun va sening hech qanday aloqang yo'q, oy nur sohib turibdi, ko'cha toqqa olib boradi, balkim ular ikki kishidir, uchinchi odamning ortidan quvayotgandirlar, ehtimol, birinchisi aybdor emasdir va bekordan-bekor uni quvayotgandirlar, balkim ikkinchi odam uni o'ldirmoqchidir va sen qotillikdagi sherik bo'lib qolarsan, ehtimol, ular bir-biridan umuman bexabardir va har kim o'zicha uyiga shoshayotgandir, balkim, ular bor-yo'g'i oyparastdir, ko'chalarda bemaqsad sarson-sargardon izg'ib yurganidan o'zi ham bexabardir, ehtimol, birinchi qurollangan odamdir. Nihoyat, ehtimol, charchab, keragidan ortiq ichib qo'ygan bo'lishing mumkin va ikkinchi yo'lovchi ko'zdan yo'qolganiga quvonayotgandirsan".

Bu hikoya tarjimasida Inson o'zini-o'zi tashqi olamdan tamoman izolyatsiya qilayotganiga va yolg'izlikka mahkum qilayotganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Eng asosiy jihati shundaki, yozuvchi inson tirikligining har qanday hayotiy holat oldida qo'rquv tuyg'usi bilan yashagan. Kafka ijodiga qiziqish ancha avval paydo bo'lgan edi va uning ko'pgina asarlarini kuzatishga muvaffaq bo'lganman, menda qiziqish uyg'otgan yana bir xususiyatni e'tirof etishni ma'qul topdim. Kafkaning "Ko'prik" asari syurralistik yo'nalishni yozilgan, uslub jihatidan Salvador Dalini eslatib yuboradi va tarjimada yolg'izlik timsoli yaqqol aks etgan: "Men sovug'u qattiqman, chunki jarlik ustiga qo'yilgan ko'prikman... Hali birorta sayyoh boshi aylanib bu tomonlarga o'tmagan, boisi ko'prik birorta xaritada ko'rsatilgan emas. Shu tariqa men cho'zilib yotardim va kutardim..."

Bu so'zlar istalgan odamning qalbini larzaga soladi. Insoniyat tomonidan unutilgan, hech erda qayd etilmagan, yolg'iz va tashlandiq ko'prik. Bunda shubha yo'qki, bu so'zlar Kafkaning o'zi haqida yozilgan va ruhiyatini oshkor ko'rsatgan, chuqur mohiyatga ega haqiqatdir. Bu, hatto ortiqcha izohlarga muhtoj emas. Hikoyaning oxirlari esa menga yozuvchining boshqa asarlari, ayniqsa, "Jazo koloniyasida"gi ofitserning qismatini eslatadi, yanayam ichkariroqqa nazar tashlasa, Kafkaning taqdirini, va hatto yozuvchi olamidagi butun insoniyat qismatini ko'rsatadi. "... U ikki oyog'i bilan tanamning o'rtasida bir sakradi. Men kuchli va yovvoyi og'riqdan titrab ketdim va tamoman bexabar edim. Kim edi bu? Bolami? Sarobmi? Katta yo'lning qaroqchisidir? Xudkushmikan? Buzg'unchimi? Men uni ko'rish uchun o'girildim... Ko'prik o'girilyapti! O'girilishga ulgurmasimdan mayda-

mayda bo'ldim... ado bo'ldim..." Insonning bu yolg'izligu kimsasizlikdan iborat dunyoda mayda-mayda bo'lib ado bo'lishi uchun birgina burilish kifoya qilishini, Inson mana shunday qismatga mahkum qilinganining tasvirlari tarjimada aks etgan. Eng azoblisi, bu sovuq olamda inson faqat qo'rquv ichra yashab o'tib ketishi muqarrarligini ko'rsatadi. Garchand mazkur hikoyada yozuvchi inson obrazini simvolistik uslubda ko'rsatgan bo'lsa-da, insonga xos iztiroblar tiriklikni anglagan har bir kitobxonda tanish tuyg'ularni uyg'otadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (Literature review). Kafka o'z odatiga ko'ra, syujetni materializmga asoslanib qurishga intilgan. G'aroyib ishoralar, belgilar va timsollar absurd bo'lib tuyulgan syujetni hayot haqiqatiga bog'laydi. Biroq Kafka bu bilan chegaralanib qolmaydi, qahramonlarini mana shu qo'rqinchli tushlar atmosferasiga mahorat bilan joylaydiki, hamma narsa haqiqiy hayotda sodir bo'layotganday taassurot uyg'otadi. Uning bu uslubi real hayotning absurd qiyofasini aks ettirishning yorqin predmeti. Axir yozuvchining tarjimonlari E. Ernazarov tomonidan "Evrilish" novellasi ham, tarjimon Vafo Fayzullo tomonidan tarjima qilingan "Jarayon" romani tarjimalarida real hayotning absurd qiyofasi tarjimonlar tomonidan to'la aks ettirilgan. Uning badiiy asarlari dunyoni bosib kelayotgan fashizm xavfidan ramziy yo'sinda ogohlantiradi. U bu xavf qarshisida qo'rquvga tushadi. Qo'rquvni tarjima orqali tarjimonlar adabiyotga olib kirdilar. Mavjud voqelik oldida oddiy insonning nihoyatda ojiz va haqir holini tarjimonlar juda yorqin obrazlar yordamida tasvirlaydi [1:23].

Frans Kafkaning asarlarini o'qib, inson qismati va voqeasini tasvirlash uchun adib bu rangning har xil turlarini o'ylab topganini payqaymiz, tarjimonlar ham bu inson qismatini aynan o'xshash ranglar orqali tarjimada bera oldilar [3:139]. Ko'plab tarjimashunoslar, adabiyotshunoslar, psixologlar Frans Kafka va unga o'xshash adiblarning asarlarini absurd adabiyot sifatida tadqiq etadilar. Bunday munozaraga o'zbek mutaxassislari ham bosh qo'shishga urinib ko'rishdi. Vaholanki, Frans Kafka absurd adabiyot yaratish xayolida roman yozmagan, u - hayotning o'zini, inson umrining o'zini absurd deb tushungan va bunday xususiyat tarjimonlar tomonidan asarda yorqin ifodalab berildi [4:16].

Kafkaning ijodiga qiziqish yozuvchining o'limidan so'ng boshlandi va bu qiziqish bir qancha dunyo olimlarini o'z atrofiga birlashtirdi. Alal-oqibat adib merosini va yozish uslubini o'rganish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borayotganlar ikkiga ajraldilar, bir tomon Frans Kafka inson qarshisida turgan yovuzlikni engib o'tishiga ishonmaydi va o'quvchini ham bunga undamaydi, ya'ni yashashdan yorug'lik ko'rmagan, o'z olamiday Hayotni ham Xaos sanaganu; undan bizga mavhum adabiyot qoldi, deya ta'kidlaydilar [5:118]. Ularning fikricha, Kafkada Shaxs sifatida unda bunday xislat bo'lmagan. U bor-yo'g'i dahshatli tushni ta'birlovchi, yo'l ko'rsatuvchi emas, degan fikrlar ham yangradi.

Adibning og'riqli asarlari tarjimasida ba'zan bugungi zamonaviy olamning qiyofasini ko'rish qiyin emas. Tarjimashunoslarning Kafka asarlaridagi Inson obrazi borasidagi fikrlar hamisha kesishavermaydi va bunga etarlicha arzirli sabablar ham bor. Yozuvchi hech erda o'z mehnatiga biror-bir izoh qoldirmagan. Uning yozganlarini diniy, dunyoviy, siyosiy, mistik nuqtayi nazardan tarjima va tahlil qilish kerak bo'ladi. Ular xuddi mozaikaga o'xshaydi, har tomondan qarasa, turli xil tasvirlarni olish mumkin.

Aksariyat tarjimashunos va adabiyotshunoslar Frans Kafkani nihoyat darajada "o'ziga ishonchi yo'q" yozuvchi sifatida ta'riflaydi. Uning matnlari tarjimalarida "ehtimol", "balkim", "mumkin", degan so'zlar ko'p uchrashini ta'kidlaydilar. Adibning qahramonlari hamisha atrofdagi olam bilan uning haqiqati bilan kurashadilar, o'zlaricha uni tushunishga urinadilar va kategoriyalarga bo'ladilar, biroq mag'lubiyatga, shubhasiz, toqat qiladilar va bu Kafka asarlari tarjimasida o'z ifodasini topgan. Va bu ishonchsizlikning asl mohiyati Frans Kafka shaxsiyatiga tegishli Dunyoning tub-tubida yashiringan bo'lganligi tarjimada aks etadi. Adib Insonning o'z Jamiyati, Zamoni va Makoni orasidagi nizoni tasvirlab bergan,

tarjimonlar esa bu holatni o'z xalqiga taqdim eta olgan, xolos. Maks Brod bu haqida shunday fikr bildiradi: "...Kafkaning yozuvchilik mahorati tufayli inson tirikligining noaniq mohiyati ayon bo'ldi" [7:118]

O'sha davrlarda Insoniyat ijtimoiy-madaniy va siyosiy muqarrar tanazzuliga yaqin turardi, chunki Birinchi Jahon urushining ta'sir doirasi kundan-kunga kengayib borardi. Urushning zulmat, Insonni aql-hushidan ayirishga qodir kuchi, ilm-fan, madaniyat va dinning kafolatlarini qirqishga ulgurgandi. Istalgan mantiqsizu o'ylovsiz harakat ko'priknii vayron etganiday Er yuzidagi butun tiriklikni yakson qilishi turgan gap edi. O'sha davrlarda Dinga tegishli ezgu g'oyalarni shubha ostiga qo'yuvchi Shopengauerning g'oyalari mashhur bo'lgan edi. Olimlar bu Dunyoning mohiyati noaniq va asossiz ekanligini isbotlovchi nazariyalarni ilgari surishardi. Ammo ularning hech biri Dunyoni anglashga yordam beradigan tugal bir g'oya emasdi, aksincha, nihoyasiz savollarni, ehtimollarni, keltirib chiqardi. Modernizm davrining Dunyoni ma'yus qiyofasini qabul qilish qobiliyati Frans Kafkani ham qamrab olgandi. Daniyalik filosof-ekzistentsialist Syoren Kerkegorning g'oyalari XIX asrda ko'pgina yozuvchilar qatori Kafkaga ham ta'sir ko'rsatgandi. U Inson tiriklik mohiyatini to'la anglashga qodir bo'lmagani uchun tirik qolish maqsadida Allohga yuzlanishi aslida bir ehtiyoj ekanligini yozgandi. Frans Kafka asarlari tarjimonlari bu holatni tarjimada rangli buyoqlarda aks ettira olganlar.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). "Kafka hali cheksiz diktaturalarning dahshatlari va atom bombalari bu olamning kulini ko'kka sovurishi mumkinligini ko'rsatmasidan burunroq bu olamdan o'tgan edi, ammo u bu dahshatlarni oldindan tuygan va avliyolarga xos kelajakni ko'ra olish tuyg'usi tufayli o'sha azoblarni chuqur his qilgan", deya yozadi Maks Brod o'zining "Frans Kafkaning umidsizligiyu najoti" maqolasida. U qaysidir ma'noda haq edi Dunyo va uning tuzumlarining shafqatsiz qurollari oldida Inson adib tasvirlagani kabi ojiz va Jamiyat uni o'z Makoniyu Zamonining gunohkorga aylantiradi, eng achinarlisi, uning o'zi ham butun umr ular oldida aybdorlik hissi bilan yashaydi va alaloqibat himoyasiz mitti maxluqotga aylanadi. Shu so'zlarimizning bir isboti sifatida "Jarayon" romanidagi bir Inson obrazini olaylik, bosh qahramon Yozef K. hatto aniq bo'lmagan bir jinoyatda ayblanadi, unga shunchaki gunohkorlik yuki bo'yniga ilinadi, xuddi oddiy va tabiiy holatda, vaqt va vaziyat taqozo qilgani uchun Jamiyat uni ana shunday gunohkoriga aylantiradiki, alaloqibat o'zi hukmni kutib yashaydi. Yoxud yana bir Inson obrazi "Qo'rg'on" romani qahramoni er o'lchovchini misol qilib olish mumkin, romandagi vaziyatlar tasvirini chuqur mohiyatiga etishga urinsak, uning chigalu mustahkam byurokratik tuzum oldida naqadar ojiz qolganini, eng qizig'i, uning funktsiyalangan tamoyillarini, hatto Qo'rg'on amaldorlarining o'zlari ham anglashga qodir emasliklarini ko'ramiz. Qilinayotgan ishlar na qishloq aholisiga va Qo'rg'on atrofida aylanib yurganlarga ma'lum. Shunisi aniqki, hammani qo'rquvda tutib turadi va shu qo'rquv tufayli Inson harakatlarini chegaralaydi.

Kafka olamidagi Inson obrazi va Dunyo qiyofasini qabul qilishiga doir fikrlarning ildizlari tadqiqotchilarni tag'in adibning olis bolaligi tomon etaklaydi va yana yozuvchining otasi bilan bo'lgan munosabatlariga duch kelasiz. Kafkaning otasi o'g'lidan Dunyoga o'zining nigohi bilan qarashga majburlardi, u o'rnatgan cheklovlarga hamisha adib yon berardi. Otasi uchun o'zi yomon ko'rgan sug'urta ishida o'n besh yildan ortiq vaqtini sarfladi va bu haqda bir necha marta kundaliklarida ham yozib qoldirgan edi. Ikkisining o'rtasidagi sovuq munosabatlar yozuvchining so'nggi kunlariga qadar davom etdi. Tarjimon Vafo Fayzullo tomonidan tarjima qilingan otasiga bitilgan maktubda: "Ko'pgina kitoblarimda siz haqingizda yozganman, qalam tebratayotib, ko'ksingizda qilolmaganim-ko'z yosh to'kishni soatlab qo'ymasdim. Bu sizning qattol sanalgalingizdan xalos bo'lishning huzuri edi, o'ylangan, faqat uzoqqa cho'zilgan erkinlik", [4:418]- shunday murojaat qilgan, biroq bu gaplari bilan Kafka padarining ijodiga qanchalar ta'sir ko'rsatganini ham tan

oladi. Brodning so'zlariga ko'ra, maktub egasiga etib borgani yo'q. Frans uni otasiga berib qo'yishni so'rab, onasiga yo'llagan, ammo onasi taskin beruvchi so'zlar ila farzandini avrab maktubni ortiga qaytarib yuborgan edi.

Otasining qudratli, istalgan daqiqada istagan odamni yo'q qilib yuborishga qodir shafqatsiz qiyofasi Kafkani butun umr ta'qib qildi, u otasining norozi qarashidan xayolot olamining ko'rinmas burchaklariga biqinib olardi va xalos bo'lish yo'llarini izlardi. Bu esa asarlaridagi har bir Inson obrazida ko'rinish beradi bu holat tarjimada real aks etgan. "Mana yillar o'tsa hamki, qo'rqinchli tushlarimda bir bahaybat erkakning sharpasi yaqinlashayotganidan uyg'onib ketaman, bu mening otam, oilamizning hukmron boshqaruvchisi, deyarli hech qanday sabasiz, yotgan karavotim oldiga kelib, oyog'imdan sudrab, ayvonga olib chiqarishi mumkin edi; bu bilan men uning ana shunday arziyas bir matohligimni ko'rsatishga urinardi". [4:430] Adibning bolalikdagi otasining zulmidan chekkan iztiroblari izsiz ketmadi. "Evrilish"dagi tarjima tasvirlar aslida yozuvchining boshdan kechirgan sahnalaridan biri ekanligiga shubha qolmaydi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Kafka hayotining so'nggi kunlariga qadar mana shunday qiynoqlar iskanjasida yashagan. Bunday qiynoqlarning izlari adibning "Och" hikoyasida yaqqol ko'zga tashlanadi. Yozuvchining mazkur hikoyasi 1924 yilda chiqqan to'rt hikoyani o'z ichiga olgan to'plamda chop qilingan edi. Kafka so'nggi tahrirlarni va vyorstkasini kasalxonada yotganida qilgan, bu paytda adibning sil kasali tobora avj olgandi.

Mazkur asarni Kafka saqlab qolishni istagan edi, qolgan qo'lyozmalarining bir qismini Maks Brodga, ikkinchi qismini so'nggi sevgilisi Dore Diamantga yo'llab, yoqib yuborishni vasiyat qilgandi. Dora yuklangan og'ir vazifani bajara oldi, ammo Brod o'lganning vasiyatiga amal qilolmadi va natijada Insoniyatga Kafkadan "Jarayon", "Amerika" va "Qo'rg'on" romanlari va ko'plab hikoyalariyu maktublari, kundaliklaridagi qaydlar meros bo'lib qoldi. Va bu merosi o'zbek tarjimonlar Mirzaali Akbarov, Vafo Fayzulla, Shahnoza Quvonova tomonidan asliyatdan tarjima qilinmoqda.

"Och" hikoyasining tarjimasi tasvirlari kitobxonni bir seskanib tushishga majbur qiladi, chunki ochlikdan azob chekayotgan odam qafasda boshqalarning qiziqishini tortayotgan edi. U sahnaga ochlik sahnasidagi rolni o'ynash uchun chiqardi, bu o'ziga xos namoyish edi. Qafas - Kafka uchun o'ziga xos timsol, deyarli barcha asarlarida uchraydi. Adib ijodini o'rgangan tadqiqotchilar uni xuddi bosh qahramon (Inson obrazi) uchun qo'yilgan tuzoq, deya ta'riflashadi. Och bilan Dunyo orasidagi kelishmovchilik odamlarni qafasga soqchilar yaqinlashishga qo'ymaganlaridan yuzaga keladi. Tarjimon Shahnoza Quvonova tomonidan tarjima qilingan ushbu hikoyada ba'zan och yashirincha nimadir eb olsa, Dunyoni ranjitardi: "...tungi qorovullar goho ataylab zalning bir burchagida yig'ilib, qarta o'yiniga andarmon bo'lganday ko'rsatishardi, bu bilan Ochning biror nima eb olishi uchun imkon yaratishga urinardilar. Soqchilar uning egani narsasi bor, deb o'ylashardi; qaerdadir biror-bir joyda Och egulik zahirasini yashirib qo'yganiga ishonchlari komil edi. Hech kim Ochga bu rahmdil soqchilarday azob etkazmas edi. Ular sho'rlikni tushkunlikka tushishiga sabab bo'lar va ochlik uning chinakam azobga aylanardi". [12:230]

Bir kuni Ochga nisbatan e'tibor tushadi. Shundan so'ng uni tsirkka ko'chiradilar, u erda odamlar qiziqishining so'nggi ushoqlarini teradilar va alaloqibat Och xususida tamoman unutadilar. Tomashabinlar yo'qligiga qaramay, "ochlik mahorati" ham ancha avval urfdan chiqib ketgan bo'lsa-da, Och qafasini tark etolmaydi, chunki u boshqa hayotda, boshqa rolni qabul qilolmaydi. Bir kuni tsirk boshlig'i qafas bo'm-bo'sh turganiga hayron qoladi va unga yaqinlashib, tanasini ojiz hayot shami zo'rg'agina ilitib turgan Ochni ko'radi. Bu tarjimada xuddi shunday aks etgan.

- Sen haliyam ochmisan? - so'raydi boshliq. - Qachon bu ishingni qo'ymoqchisan?
- Meni hamma kechirganida, - biroq Ochning so'zlarini qafasga qulog'ini tutib turgan boshliq eshita oldi.

- Albatta, - javob qildi va lablariga barmog'ini tekkizdi va ishchilariga Ochning qanday ahvolga tushib qolganini ko'rsatmoqchi edi. - Biz seni kechiramiz.

- Men hamisha o'zimning ochlikka sabr qila olish qobiliyatim bilan hammani hayratga solishni istardim, - dedi maestro.

- Biz qoyil qoldik senga, - dedi boshliq butun samimiyatini yig'ishga urinib.

- Biroq sizning qoyil qolishingizga hojat yo'q, - javob qildi Och.

- Mayli, u holda biz bunday qilmaymiz. Lekin nega? Nega hayratlanmasligimiz kerak ekan?

- Chunki men och qolishga majburman, boshqa ilojim yo'q.

- Ayt-chi, birodar, buning sababi nima? - so'radi boshliq. - nega ilojsizsan?

- Chunki men, - dedi Och deyarli qurib kichrayib qolgan boshini ko'tarib, qaqshagan lablarini harakatga keltirdi va boshliqning qulog'iga shivirladi, - chunki men hech qachon ta'bimga yoqadigan biror emishni topmayman. Mabodo shunaqa narsa topganimda, o'zimni tiymasdim, ishonimg, bo'kkunimcha erdim, senday va boshqalarday. [12:233]

Xulosa va takliflar (Conclusions/Recommendations). Xullas, o'lim Och uchun qutulish bo'ladi, Dunyo esa o'zining bir mayda zarrasidan ayrilganiga qaramay, uning g'oyib bo'lganiga, hatto e'tibor qaratmasidan yashashda davom etadi. Qafasga esa olomoni o'z kuchi va haybati bilan mahliyo qiluvchi yosh va kuchli panterani kiritadilar. Ehtimol, Kafka hayotdan ketishni shunday tasavvur qilgandir: unutilasan va keraksiz bo'lib qolasan. Garchand Kafkaning o'zining qismatiga vafotidan so'ng butkul unutilib, yo'q bo'lish qismati emas, balkim o'limidan keyin o'zni, o'zligini topish nasib etdi. Bu holat hikoya tarjimasida mohirona aks ettirilgan.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Ulug'bek Hamdamov. Jahon adabiyoti: modernizm va postmodernizm. O'quv qo'llanma. - Toshkent: Akadernashr, 2020. - B. 129., 23.
2. Akmal Saidov. Franz Kafka - Telba Dunyoning Dahosi. Davr Press. Toshkent, 2015, - B. 4., 15., 14., 12.
3. Shavkat Karimov. Nemis adabiyoti tarixi. Mumtoz so'z. Toshkent, 2010,- B. 139.
4. Kafka, Frans. Jarayon, Otamga xat: Roman va xat / tarjimon V.Fayzulloh, so'zboshi muallifi X. Do'stmuhammad. - Toshkent.: Sharq, 2015. - 16. B
5. Imre Kertes "Stokgolm ma'ruzasi" Jahon adabiyoti jurnali 2015/8-son. - B.118.
6. Karelskiy A.V. Avstriyaning liro-mifologik eposi //XX asrda Jahon adabiyoti / L.G. Andreevaning tahriri ostida. M., 2000.
7. Venjamin Valter. Frans Kafka. M., 2000.
8. Zusman V. G. Frans Kafkaning ijodiy olami. N. Novgorod, 1996.
9. Nazar Eshonqul "Franz Kafka" <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/adabiyot/frants-kafka/>. - B. 11.
10. Muhammadjon Xolbekov. XX asr modern adabiyoti manzaralari. Maqolalar toplami. - Toshkent: Mumtoz soz, 2012. - B. 158., 166.
11. Franz Kafka. Das Schlo?- Roman. Fischer Verlag. Frankfurt am Main, 2008. - S. 388.
12. Frans Kafka. Qishloq shifokori va hayotlik chog'idagi boshqa asarlar. - Toshkent: Voris, 2021 - B. 231., 233.

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Панжиева Насиба

Доцент

Термезского государственного университета

Термез, Ўзбекистон

nasibaranj70@mail.ru

КОГНИТИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ АНТИТЕЗЫ В РОМАНЕ У.С.МОЭМА "THE MOON AND SIXPENCE" (на материале английского языка)

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются когнитивно-стилистические функции стилистического приёма антитезы на материале романа У. С. Моэма "Луна и грош". В статье рассмотрена когнитивная природа стилистики, а также анализируется полифункциональность художественного текста романа, проявляемая в разнообразии стилистических, коммуникативно-прагматических, когнитивных и социокультурных функций.

Ключевые слова: когнитивная стилистика, стилистический приём, антитеза, художественный текст, концептуализация, когнитивная функция.

Panjieva Nasiba

Dotsent

Termiz davlat universiteti

Termiz, O'zbekiston

nasibaranj70@mail.ru

U.S.MOEMNING "THE MOON AND SIXPENGE" ASARIDAGI ANTITEZANING KOGNITIV-STILISTIK FUNKSIYALARI (ingliz tilidagi material asosida)

АННОТАЦИЯ

Ushbu maqolada V.S.Moemning "The Moon and Sixpence" asari materiali asosida antitezaning stilistik qurilmasining kognitiv-stilistik vazifalari muhokama qilinadi. Maqolada stilistikaning kognitiv tabiati ko'rib chiqiladi, shuningdek, turli xil stilistik, kommunikativ-pragmatik, kognitiv va ijtimoiy-madaniy funksiyalarda namoyon bo'lgan roman adabiy matnining ko'p funksiyaliligi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: kognitiv stilistika, stilistik qurilma, antiteza, adabiy matn,

konseptualizatsiya, kognitiv funksiya.

Panzhieva Nasiba
Associate Professor
Termez State University
Termez, Uzbekistan
nasibaranj70@mail.ru

**COGNITIVE-STYLISTIC FUNCTIONS OF ANTITHESIS IN THE NOVEL
W.S. MAUGHAM'S NOVEL "THE MOON AND SIXPENCE"
(on the material of the English language)**

ABSTRACT

The given article deals with cognitive-stylistic functions of stylistic device -antithesis on the material of novel "The Moon and Sixpence" by Maugham W.S. It analyzes the cognitive feature of stylistics and the polyfunctionality of the literary text of the novel, manifested in a variety of stylistic, communicative-pragmatic, cognitive and socio-cultural functions.

Keywords: cognitive stylistics, stylistic device, antithesis, literary text, conceptualization, cognitive function.

Под влиянием новых направлений лингвистики в стилистической науке наблюдаются коренные изменения и переосмысления многих теоретических понятий и положений. Для современной стилистической науки характерны функциональный, прагматический и когнитивный подходы. Такое разнообразие в теоретической базе стилистических исследований обусловлено сложностью самих объектов исследования, требующих комплексного рассмотрения [11]. Развитие любой области лингвистического знания определяется современными тенденциями в науке о языке: интегративностью, экспланаторностью, междисциплинарностью, антропоцентризмом и интерпретационизмом [14]. Это оказало большое влияние на развитие стилистики. Разные исследователи единодушны в том, что стилистика имеет междисциплинарный характер, отражая тенденцию к интеграции со смежными областями знания [3, 4, 5, 10, 11, 16]. Влияние различных областей знаний, в частности когнитивной лингвистики, прагмалингвистики, лингвокультурологии на современную стилистику способствовало появлению таких её новых направлений как: коммуникативная стилистика, прагмалингвистика, когнитивная стилистика и культурологическая стилистика.

В современном языкознании в условиях постоянного обновления и смены приоритетов исследования когнитивных аспектов языка на протяжении последних десятилетий демонстрирует не только сохранение передовых позиций, но и перспективное расширение на различные области науки о языке. Применение когнитивного подхода в стилистике дает возможность перейти на качественно новый уровень осмысления той совокупности языковых средств, которые придают речи или тексту особую качественную характеристику, то, что называется экспрессивностью, эмотивностью, стилистической информацией.

Когнитивные исследования текста, основывающиеся на использовании различных структур представления знаний в процессах продуцирования и интерпретации текстов, предоставляют более глубокую теоретическую базу для изучения стиля текста/дискурса. И, наконец, применение когнитивного подхода связано с поиском наиболее адекватных способов описания природы стилистических явлений, с их интерпретацией как языковых способов

представления использования знаний в тексте.

Когнитивная стилистика - это одна из стадий развития всей стилистики. Она дополняет достижения традиционной стилистики и является свидетельством того, что изучение языка не должно ограничиваться рамками самой лингвистики, а может проводиться в расширенном ракурсе с привлечением данных других смежных наук. Наука о языке на сегодняшний день переживает такой период, когда известные положения являются недостаточными для решения множества проблем и задач. Поэтому само время и обстоятельства развития научной мысли требуют новых подходов, которые предполагают комплексное рассмотрение языка, выдвигая на первый план роль человеческого фактора[11].

Существуют многочисленные исследования ведущих лингвистов, в которых освещаются отдельные общетеоретические положения когнитивной стилистики (Л.Г. Лузиной, Г.Г. Молчановой, Д.У. Ашуровой, Н. М. Джусупова, М.Тернер, Е. Семино, Дж. Кальпепер, Ж.Н. Маслова) [16, 15, 3, 10, 22, 21, 17].

Интерпретация художественного текста предполагает прежде всего его функциональный анализ, направленный на выявление многообразия функционального использования языковых средств в художественном тексте. Одной из отличительных особенностей художественного текста является его полифункциональность, проявляемая в разнообразии стилистических, коммуникативно-прагматических, когнитивных и социокультурных функций.

В современном языкознании в условиях постоянного обновления и смены приоритетов исследования когнитивных аспектов языка на протяжении последних десятилетий демонстрирует не только сохранение передовых позиций, но и перспективное расширение на различные области науки о языке. Применение когнитивного подхода в стилистике дает возможность перейти на качественно новый уровень осмысления той совокупности языковых средств, которые придают речи или тексту особую качественную характеристику, то, что называется экспрессивностью, эмотивностью, стилистической информацией.

Когнитивные исследования текста, основывающиеся на использовании различных структур представления знаний в процессах продуцирования и интерпретации текстов, предоставляют более глубокую теоретическую базу для изучения стиля текста/дискурса. И, наконец, применение когнитивного подхода связано с поиском наиболее адекватных способов описания природы стилистических явлений, с их интерпретацией как языковых способов представления использования знаний в тексте.

Рассмотрение функциональных особенностей стилистического приема в традиционной стилистике ограничивалось анализом их стилистических функций. В этом плане рассматриваются такие функции как эмотивная, оценочная, образная, экспрессивная. Безусловно, эти функции являются чрезвычайно важными и необходимыми в аспекте стилистической сущности языковых средств. Однако, функциональное своеобразие стилистических приемов в художественном тексте далеко не исчерпывается их стилистическими функциями. В задачу данного исследования входит рассмотрение стилистических и когнитивных функций во взаимодействии.

Когнитивная функция языковых единиц, в частности стилистических приемов в художественном тексте непосредственно соотносится с концептуальной информацией художественного текста.

Концептуальная значимость стилистических приемов и их когнитивных функций с наибольшей отчетливостью проявляются в случае использования стилистического приема в заглавии художественного произведения. Как известно, заглавие выражает

концептуальный смысл всего произведения, его концептуальное содержание в сжатой конденсированной форме. Известно классическое определение заглавия, данное И. Р. Гальперином, что заголовок это "нераскрытое содержание текста, это имплицитная максимально сжатая содержательно-концептуальная информация, стремящаяся к развертыванию" [8, с.87].

Исследователи отмечают разные функции стилистических приёмов в составе заглавия: номинативную, коммуникативную, стилистическую, прагматическую функции.

Представляется, что наибольшую значимость в плане функционального использования стилистического приёма в заглавии произведения представляет его когнитивно-стилистическая функция. С этих позиций большой интерес представляет мнение Джусупова Н.М., отмечающего, что "когнитивно-стилистическая значимость заглавия определяется его способностью транслировать целый ряд существенных в когнитивном плане текстовых категорий (информативность, модальность, интертекстуальность и актуализировать у читателя определенные структуры знаний, которые составляют его когнитивную базу, определяют его культурную память и творческую компетенцию" [11, с.47]

В свете сказанного, остановимся на рассмотрении заглавия знаменитого романа У. С. Моэма "The Moon and Sixpence" ("Луна и грош"), который со стилистической точки зрения представляет собой стилистический прием антитезы. Как известно, И.Р. Гальперин дает следующее определение антитезы: "В целях создания контрастной характеристики описываемого явления, данное явление часто сопоставляется с другим, логически ему противоположным. Такое сопоставление выявляет не общие черты предметов и явлений, а противоположные, антагонистические" [7. С.241].

В плане языкового выражения антитеза может быть представлена простыми, сложными, а также сложноподчиненными предложениями. Важно подчеркнуть, что в художественном тексте зачастую используется контекстуальная антитеза, т.е. антитеза, построенная на оппозиции, обусловленной контекстом. В приведенном романе У. С. Моэма "The Moon and Sixpence" (Луна и грош) антитеза передает весь смысл задуманного автором сюжета. Роман повествует о том, что успешный в своей карьере биржевого маклера Чарльз Стрикленд оставляет свою семью, жену и детей, и уезжает в Париж, чтобы заняться живописью. В Париже он, получив несколько уроков живописи, начинает писать картины, которые не имели никакого успеха, не продавались и не приносили дохода. Несмотря на жалкое существование, нищету и голод Стрикленд продолжал писать картины, которые после его смерти были признаны шедеврами. Конец своей жизни, после долгих скитаний Стрикленд провел на острове Таити и умер от нищеты и болезни. Антитеза, представленная в заглавии выполняет, прежде всего, символическую функцию, противопоставляя духовное начало материальному, возвышенное низменному, талант и гениального художника, его ничтожному, жалкому существованию.

Контраст, заданный антитезой в заглавии произведения, прослеживается в романе на всех этапах жизненного пути Стрикленда. Его семейная жизнь сменяется одиночеством, благополучие в семейной жизни заканчивается нищенской судьбой в конце жизни.

Более того, образ Стрикленда, его характер также свидетельствует о двойственной противоречивой природе его натуры. Для Стрикленда ничего в жизни, кроме высокого искусства не имеет значения: ни семья, ни дети, ни друзья, ни женщины, которых он на протяжении своей жизни игнорировал и

предавал.

Таким образом, использованная в заглавии антитеза имеет большое значение для характеристики персонажа и выполняет когнитивно-стилистическую функцию - конструирования персонажного концепта. Рассматривая данную функцию необходимо отметить, что концепт в художественном тексте имеет свои особенности, которые обусловлены спецификой художественного текста. В лингвистической литературе проблеме художественного концепта в настоящее время уделяется значительное внимание, о чем свидетельствует целый ряд исследователей (С.А. Аскольдов- Алексеев, 1997, Л.В. Миллер , 2004, Карасик, 2004 , Е. А. Огнева, 2008, Н.С. Болотнова 2008) [1, 19, 13, 20, 5].

Присущие художественному тексту такие свойства как эмотивность, образность, субъективизм, оценочность, эстетическая и концептуальная значимость находят отражение в художественном концепте. Как отмечает С.А. Аскольдов - Алексеев художественный концепт "представляет собой сочетание понятий, представлений, чувств и волевых проявлений" [1, 270 с.].

Эмотивность - это лингвистическая категория, которая характеризуется свойством языковых средств, употребляемых для выражения эмоций способных произвести эмоциональный эффект на читателя [2, 6].

Следующей составляющей особенностью художественного концепта является образность, которая сложна и многозначна, имеющая различные интерпретации в связи с различными осмыслениями понятия и термина образности. В словаре лингвистических терминов Т.В. Жеребило дает следующее определение: "образность - 1. Основная черта художественной литературы, ориентированная на создание художественных образов.2. Стилиевая черта художественной речи, связанная с употреблением слов в переносном значении метафор, эпитетов, сравнения, гиперболы[12].

На отличительную черту эстетической функции тоже обращают некоторые авторы. Так, С.Ф. Гончаренко разновидностями информации поэтического текста считал смысловую и эстетическую [9, стр.21] .По мнению Ю.М.Лотмана, "художественная литература говорит на особом языке, который надстраивается над естественным языком как вторичная система, и функция этого языка как вторичной системы и будет его эстетической функцией". Эстетическая информация выполняет концептуализирующую функцию, соотнося произведение искусства с определенным стилем, жанром, с одной стороны, и передавая идиостиль писателя - с другой. Обязательным компонентом эстетической информации является оценка или оценочность.

Особо следует отметить, особенности так называемого персонажного концепта. В качестве подтверждения можно привести некоторые высказывания из фрагменты текста:

"His life was strangely divorced from material things, and it was as though his body at times wreaked a fearful revenge on his spirit. The satyr in him suddenly took possession, and he was powerless in the grip of an instinct which had all the strength of the primitive forces of nature. It was an obsession so complete that there was no room in his soul for prudence or gratitude"[23, стр.180].

"I don't want love. I haven't time for it. It's weakness. I look forward to the time when I shall be free from all desire and can give myself without hindrance to my work.They want to persuade us that it's the whole of life.It's an insignificant part. I know lust. That's normal and healthy. Love is a disease. Women are the instruments of my pleasure; I have no patience with their claim to be helpmates, partners, companions"[23, стр.18-182].

"You have not the courage of your convictions. Life has no value. Blanche Stroeve didn't commit suicide because I left her, but because she was a foolish and unbalanced woman. But we've talked about her quite enough; she was an entirely unimportant person. "[23, стр.183].

"He was an idle, useless scoundrel, who preferred to live with a native woman rather than work for his living like the rest of us. Mon Dieu, how was I to know that one day the world would come to the conclusion that he had genius?" [23, стр.259-260].

Необходимо подчеркнуть, что вышеуказанные функции могут проявляться как в изолированном, так и в комбинаторном сочетании друг с другом.

Таким образом, в проведенном анализе функций стилистического приёма - антитезы символическая и функция персонажного концепта наряду с функцией конструированного концепта отчетливо проявляются функции выражения авторской модели, которая в художественном тексте имеет субъективно-оценочный и эксплицитный или имплицитный характер. В рассмотрении выше обозначенных особенностей отчетливо проявляется положительная авторская оценка с одной стороны и негативная оценка - с другой.

Iqtiboslar/Сноски/References

- 1.Аскольдов - Алексеев С.А. Концепт и слово // С.А. Аскольдов-Алексеев // Русская речь. Новая серия. Вып. II. - Л., 1928. - С.29. (Askoldov - Alekseev S.A. Konsept i slovo // S.A.Askoldov-Alekseev // Russkayarech.Novayaseriya.Vip.II.- L., 1928. - S.29)
- 2.Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. - Ленинград: Просвещение. 1973. - 303 с. (Arnold I.V. Stilistika sovremennogo angliyskogo yazika. - Leningrad: Prosveshenie. 1973. - 303 s)
- 3.Ашурова Д. У. Стилистика в свете когнитивной теории языка //Иностранные языки в Узбекистане. - 2018. - №. 2. - С. 65-71. (Ashurova D. U. Stilistika v svete kognitivnoy teorii yazika //Inostranniyazyki v Uzbekistane. - 2018. - №. 2. - S. 65-71.)
- 4.Болдырев Н.Н. Язык и система знаний - Москва: Издательский Дом ЯСК . 2019. -479 с. и др (Boldirev N.N. YAzik i sistema znaniy - Moskva: Izdatelskiy Dom YASK . 2019. -479 s. i dr).
- 5.Болотнова Н.С. Коммуникативная стилистика текста: словарь-тезариус. Томск:Изд-во ТГПУ, 2008. 384 с (Bolotnova N.S. Kommunikativnaya stilistika teksta: slovar-tezarius. Tomsk:Izd-vo TGPU, 2008. 384 s).
- 6.Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов, Москва 2001/ (Vejbiskaya A. Ponimanie kultur cherez posredstvo klyuchevix slov, Moskva 2001)
- 7.Гальперин. И. Р. Очерки по стилистике английского языка - М.: Издательство литературы на иностранных языках. 1958. - 460 с (Galperin. I. R. Ocherki po stilistike angliyskogo yazika - M.: Izdatelstvo literaturi na inostrannix yazikakh. 1958. - 460 s).
- 8.Гальперин И.Р. Stylistics, М.: Высшая школа, 1981 - 295 с (Galperin I.R. Stylistics, M.: Visshaya shkola, 1981 - 295 s).
- 9.Гончаренко С.Ф. Стиховые структуры лирического текста и поэтический перевод / С.Ф. Гончаренко // Поэтика перевода .Сб. статей под ред. С.Ф. Гончаренко. М.: Радуга, 1988. -С.100-111/ (Goncharenko S.F. Stixoviyestrukturi liricheskogo teksta i poeticheskiy perevod / S.F. Goncharenko // Poetika perevoda .Sb. statey pod red. S.F. Goncharenko. M.: Raduga, 1988. -S.100-111)
10. Джусупов Н.М. Когнитивная стилистика: современное состояние и актуальные вопросы исследования // Вопросы когнитивной лингвистики. №3, - Тамбов. 2011. - С. 65-76 (Djusupov N.M. Kognitivnaya stilistika: sovremennoe sostoyanie i aktualnie voprosi issledovaniya // Voprosi kognitivnoy lingvistiki. №3, - Tambov. 2011. - S. 65-76)
- 11.Джусупов М. Речевая интерференция как результат двуединого отрицательного воздействия //Вестник российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. - 2021. - Т. 12. - №. 1. - С. 23-40/ (Djusupov M. Rechevaya interferensiya kak rezultat dvuedinogo otrisatel'nogo vozdeystviya //Vestnik rossiyskogo universiteta drujbi narodov. Seriya: Teoriya yazika. Semiotika. Semantika. - 2021. - T. 12. - №. 1. - S. 23-40/)
- 12.Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. Изд-во: Назрань: Пилигрим; Издание 5-е, 2010, -486 с (Jerebilo T.V. Slovar lingvisticheskix terminov. Izd-vo: Nazran: Piligrim; Izdanie 5-ye, 2010, -486 s).
- 13.Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. - М.: Гнозис, 2004. - 390 с (Karasik V.I. YAzikovoy krug: lichnost, konsepti, diskurs. - M.: Gnozis, 2004. - 390 s).
- 14.Краткий словарь когнитивных терминов / под общ. Ред. Е.С. Кубряковой. М.: Филол.ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996.-245 с (Karasik V.I. YAzikovoy krug: lichnost, konsepti, diskurs. - M.: Gnozis, 2004. - 390 s).
- 15.Лотмана Ю.М. Избранные статьи в трёх томах. Том I.Статьи по семиотике и

- типологии культуры. - Таллин: Александра, 1992. - 472 с (Lotmana YU.M Izbrannie stati v tryokh tomakh. Tom I. Stati po semiotike i tipologii kulturi. - Tallin: Aleksandra, 1992. - 472 s).
16. Лузина Л. Г. Виды информации в дискурсе // Дискурс, речь, речевая деятельность: функциональные и структурные аспекты. - 2000. - С. 69-76. (Luzina L. G. Vidi informasii v diskurse // Diskurs, rech, rechevaya deyatelnost: funktsionalnie i strukturnie aspekti. - 2000. - S. 69-76.)
17. Маслова Ж. Н. Введение в когнитивную поэтику. - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный университет имени ГР Державина", 2014. (Maslova J. N. Vvedenie v kognitivnuyu poetiku. - federalnoe gosudarstvennoe byudjetnoe obrazovatelnoe uchrejdenie visshogo obrazovaniya" Tambovskiy gosudarstvenniy universitet imeni GR Derjavina", 2014.)
18. Молчанова, Галина Георгиевна. "Английский как неродной." (2007). (Molchanova, Galina Georgievna. "Angliyskiy kak nerodnoy." (2007))
19. Миллер Л.В. Художественная картина мира и мир художественных текстов. - СПб.: Филол. фак. СПбГУ, 2003. - 156 с. (Miller L.V. Xudojestvennaya kartina mira i mir xudojestvennix tekstov. - SPb.: Filol. fak. SPbGU, 2003. - 156 s)
20. Огнева Е.А. Лингвокультурологический аспект идиостиля писателя: моделирование и интерпретация // Лексикография и коммуникация - 2017: сб. материалов ||| Междунар. науч. конф. - Белгород, 2017. - С. 195-200 (Ogneva Ye.A. Lingvokulturologicheskiy aspekt idioshtilya pisatelya: modelirovanie i interpretatsiya // Leksikografiyai kommunikasiya - 2017: sb. materialov ||| Mejdunar.nauch. konf. - Belgorod, 2017. - S. 195-200)
21. Semino E., Culpeper J. (ed.). Cognitive stylistics: Language and cognition in text analysis. - John Benjamins Publishing, 2002
22. Turner M. The Cognitive study of Art, Language and Literature // Poetics Today 23:1 (Spring 2002). - P. 9-20.
23. Maugham W.S. "The Moon and Sixpence" / W.S. Maugham; книга для чтения на англ. яз. ; обраб. и коммент. Г.Н. Бабич. - М. : Просвещение, 1986. -160 с (Maugham W.S. "The Moon and Sixpence" / W.S. Maugham; kniga dlya chteniya na angl. yaz. ; obrab. i komment. G.N. Babich. - M. : Prosveshenie, 1986. -160 s).

TIL, TA'LIM, TARJIMA

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000